

Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
ФАКУЛЬТЕТ СЛІДЧОЇ ТА ДЕТЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОЇ ВІЙНИ»

(м. Харків, 20 травня 2025 р.)

Міністерство освіти і науки України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Координаційне бюро з кримінології та кримінально-виконавчого права
Національної академії правових наук
Рада громадського контролю Державного бюро розслідувань
Кафедра кримінально-правової політики НЮУ імені Ярослава Мудрого

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОЇ ВІЙНИ

Збірник матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Харків, 20 травня 2025 р.)

Харків
«Юрайт»
2025

УДК 343.9:343.35:35.08
П 83

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Гетьман Анатолій Павлович – ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Головкін Богдан Миколайович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України;

Таволжанський Олексій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент

Протидія злочинності в умовах довготривалої війни: збірник матеріалів П 83 Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 20 травня 2025 р.). Харків: Юрайт, 2025. 318 с.

ISBN 978-617-7450-29-9

*Матеріали викладено в авторській редакції з незначною коректурою.
Відповідальність за їхню якість, достовірність, а також відсутність у них відомостей,
що становлять державну таємницю та інформацію для службового користування,
несуть автори.*

ISBN 978-617-7450-29-9

УДК 343.9:343.35:35.08

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2025

© «Юрайт», оформлення, 2025

Зміст		
<u>Гетьман А. П.</u>	Вітальне слово	11
<u>Головкін Б.М.</u>	Щодо доброчесності в бізнесі	13
<u>Андрушко А. В.,</u>	Щодо змін, внесених до статті 442 КК України Законом від 9 жовтня 2024 року	19
<u>Дмитро Беляєв,</u> <u>Олег Букрєєв</u>	Щодо питань кримінально-правової оцінки дій, спрямованих на допомогу державі-агресору шляхом провадження господарської дія	25
<u>Олег Букрєєв</u>	Щодо поширення нових форм злочинних посягань на важливі об'єкти інфраструктури, техніку військовослужбовців та їх майно	31
<u>Вапнярчук А. В.</u>	Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок та роз'яснення судового рішення як процесуальні гарантії забезпечення належного його виконання	38
<u>Вапнярчук В. В.</u>	Межі кримінального процесуального доказування	43
<u>Василевич В.В.,</u> <u>Джужжа О.М.,</u>	Щодо пробації неповнолітніх	46

<u>Вознюк А.А.,</u>	Організована злочинність в умовах війни: сучасні тенденції та проблеми протидії	52
<u>Олег Гриняк,</u>	Особливості звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 КК України	60
<u>Гутник А.В.</u>	Кримінально-правова кваліфікація підпалів автомобілів неповнолітніми в умовах воєнного стану	68
<u>Деревягін О.О.</u>	Міжнародний досвід протидії кіберзлочинам проти власності в умовах протистояння України збройній агресії	72
<u>Дідківська Г.В.</u>	Міжнародний досвід кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля	77
<u>Дрьомін В. М.</u>	Концептуальні засади протидії злочинності в умовах агресивної війни рф проти України	82
<u>Дудоров О.О.</u> <u>Задоя К.П.</u>	Про опосередковане вчинення кримінального правопорушення (на прикладі «кейсу Коболева»)	88
<u>Євтушенко І.В.</u>	Деякі аспекти розслідування злочинів, скоєних на об'єктах критичної	100

	інфраструктури в умовах війни рф проти України	
<u>Задоля К.П.,</u>	Контекстуальний елемент злочинів проти людяності та окремі питання загальної частини кримінального права України	105
<u>Капліна О.В.,</u>	Провокація у кримінальному провадженні: особливості рішень ЄСПЛ щодо України	110
<u>Карчевський М.В.,</u>	Відкриті дані, примітивізація протидії злочинності та ефективність кримінально-правового регулювання в сфері обігу наркотичних речовин	116
<u>Коваленко В.В.,</u>	Відкрита військова агресія росії проти України – одна із детермінант, яка сприяє вчиненню економічних злочинів і знижує рівень сталого розвитку держави	121
<u>Копотун І.М.,</u> <u>Топчій О.В.,</u>	Кримінально-правова характеристика об'єктів воєнних злочинів, що вчиняються відносно військовополонених державою-агресором	124
<u>Корнякова Т.В.,</u>	Протидія корупції у відбудові населених пунктів	128
<u>Кулик К.Д.,</u>	Боротьба з корупцією як ключовий чинник успішної відбудови України	134

<u><i>Левченко Ю.О.,</i></u>	Причини та умови, що впливають на вчинення кримінальних правопорушень у сфері страхування	139
<u><i>Луценко Ю.В.,</i></u>	До проблем запобігання корупційним правопорушенням юридичних осіб у сфері економіки, безпеки та оборони	145
<u><i>Мельниченко В.С.,</i></u>	Кримінально – правова охорона національної безпеки України як складова безпеки людини, української нації та світової спільноти	153
<u><i>Мовчан Р.О.,</i></u>	Тимчасово окупована територія як місце вчинення колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК): обов’язкова чи «бажана» ознака?	156
<u><i>Некоз А.П.,</i></u>	Протидія терористичній діяльності: досвід країн ЄС	161
<u><i>Осадча А.С.,</i></u>	Насильницька депортація та незаконне переміщення українських дітей як акт геноциду українського народу	165
<u><i>Панова С.В.,</i></u>	Сучасні технології та методи, які відіграють важливу роль у сфері економічної та фінансової безпеки	169
<u><i>Перепелиця О.С.,</i></u>	Формування кримінально-правової політики України в сфері протидії проявам	175

	ворожій пропаганди та колабораційної діяльності в умовах гібридної війни: історико-правове та міжнародне підґрунтя	
<u>Письменський Є.О.,</u>	Справа «лиманської вуличної»: аналіз обґрунтованості та справедливості призначеного покарання	180
<u>Політова А.С.,</u>	Протидія воєнним злочинам в Україні	187
<u>Пушкар О.А.,</u>	Кримінально-правова характеристика злочинів, пов'язаних з прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинених в умовах воєнного стану	193
<u>Сизоненко А.С.,</u>	Ювенальна злочинність в умовах воєнного стану в Україні	198
<u>Сметаніна Н. В.,</u>	Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб: окремі рекомендації системи Комплаєнс	203
<u>Сорока О.А.,</u>	Окремі проблеми соціально-економічних факторів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами в контексті збройної агресії рф на територію України	207

<u><i>Стручаєв М. Ф.,</i></u>	Запобігання кримінальним правопорушенням передбачених статтею 361 ККУ в умовах воєнного стану	213
<u><i>Таволжанський О. В.,</i></u>	Кіберзлочинність в умовах війни	218
<u><i>Топчій В.В.,</i></u>	Напрями міжнародного співробітництва в процесі розслідування воєнних злочинів	224
<u><i>Топчій В.В.,</i></u> <u><i>Колб О.Г.,</i></u>	Про деякі особливості кваліфікації воєнних злочинів за об'єктивною стороною їх вчинення, що стосуються посягань на права військовополонених	230
<u><i>Вячеслав Туляков,</i></u>	Теорія стигматизації та часи війни	234
<u><i>Туркот М.С.,</i></u>	Особливості кваліфікації самовільного залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану	241
<u><i>Чередниченко О.Ю.,</i></u>	Вплив корупційних проявів на стан тилового забезпечення і логістики військових формувань та військово-промислового комплексу держави в умовах довготривалої війни	248
<u><i>Черкашин К.І.,</i></u>	Роль плану BEPS у протидії злочинному ухиленню від сплати податків	252
<u><i>Чернявський С.С.,</i></u> <u><i>Тичина Д.М.,</i></u>	Вища юридична освіта як чинник удосконалення боротьби зі злочинністю	256

<u>Чехунов М.В.,</u>	Стратегії та інструменти запобігання корупції в приватному бізнесі	263
<u>Шановал Р.В.,</u>	Деякі питання адміністративно-правового регулювання діяльності суб'єктів секторА безпеки України при здійсненні міжнародних публічних закупівель для забезпечення оборонних потреб	268
<u>Владислав Шендрик,</u>	Превенція в діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів	272
<u>Бабич Є.Ю.,</u> <u>Самойлова А.Р.</u>	Про суспільну небезпечність втягнення неповнолітніх для вчинення злочинів проти держави	278
<u>Баланенко А.Д.,</u>	Протидія економічним злочинам у судовій практиці	283
<u>Поміркований М.М.</u>	Протидія диверсійній діяльності в Україні	287
<u>Попович Є.А.,</u>	Комплексний підхід до протидії геноциду та воєнним злочинам у сучасному міжнародному праві	292
<u>Сорока Б.М.,</u>	Депортація українських дітей до рф як руйнування ідентичності: філософсько-етичні та правові аспекти форми геноциду	295

<u>Титаренко Д.В.,</u>	Незаконне втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя (ст. 376 ¹ КК України) як прояв кіберзлочинності	300
<u>Шамара Д.П.,</u>	Конституційні межі совісті в умовах воєнного стану: проблема балансування з обов'язком захисту держави	307
<u>Шевцова Д.В.,</u>	Колабораціонізм в умовах війни: правова та етична проблема сучасної України	311
<u>Шило І.Є.,</u>	Кібердиверсії як форма військових злочинів: питання кримінально-правової кваліфікації	314

Гетьман А.П.,

доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Вітальне слово.

Шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Протидія злочинності в умовах довготривалої війни»!

На четвертому році широкомасштабної збройної агресії рф проти України криміногенна ситуація в державі помітно ускладнюється. Упродовж 2023-2024 років фіксується різке збільшення кількості заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, а також спостерігається зростання рівня злочинності. Більша частина вчинених кримінальних правопорушень пов'язані із збройною агресією рф проти України. Щороку збільшується навантаження на оперативні і слідчі підрозділи органів правопорядку, судово-експертні установи та органи прокуратури. Під час дії воєнного стану органам правопорядку доводиться поєднувати реалізацію основних функцій з виконанням безпекових та оборонних завдань, зокрема: участю у відсічі й стримуванні збройної агресії рф, в інформаційних заходах оборони держави, відбитті масштабних кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру, у виявленні й знешкодженні розвідувально-диверсійних груп держави-агресора, боротьбі з міжнародним тероризмом, а також залучатися до виявлення й повернення депортованих дітей, пошуку та конфіскації російських активів, брати участь у проведенні гуманітарного розмінування, забезпечувати примусову евакуацію цивільного населення та ін. Поряд з цим слід враховувати, що з 2023 року в Україні триває реформування органів правопорядку і прокуратури відповідно до міжнародних стандартів, принципів верховенства права, неухильного забезпечення основоположних прав і свобод людини. Можна сказати, що в нинішніх об'єктивних реаліях система органів правопорядку та прокуратури працюють на межі функціональних можливостей і потребують суттєвого ресурсного та кадрового підсилення.

Найвагомішими кримінальними викликами та загрозами, що постали перед органами правопорядку і прокуратури в умовах довготривалої війни стали

міжнародні та воєнні злочини, корупція в оборонних закупівлях і відновленні населених пунктів, військові злочини і злочини, пов'язані з мобілізацією, терористична, диверсійна й колаборантська діяльність, транскордонна і транснаціональна організована злочинність, економічна та фінансова злочинність, кіберзлочинність, а також масове вчинення тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів внаслідок збройної агресії РФ.

Незважаючи на кадровий голод, обмежену операційну й технічну спроможність система органів правопорядку та прокуратури демонструють стійкість функціонування, забезпечують у визначених реаліями війни межах, охорону правопорядку, захист людини, держави і суспільства від кримінальних правопорушень та реалізацію інтересів потерпілих.

Користуючись нагодою, висловлюю слова щирої вдячності за участь у конференції керівництву і працівникам Офісу Генерального прокурора, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Харківської обласної прокуратури, Служби безпеки України та управлінню Служби безпеки України в Харківській області, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України та Харківського територіального управління НАБУ, Бюро економічної безпеки України, Агентства з розшуку та менеджменту активів, Головного управління Національної поліції в Харківській області, Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», а також провідним науковцям Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ, Університету Короля Данила, Національного університету «Одеська юридична академія», Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Державного податкового університету, Інституту служби безпеки України НЮУ ім. Ярослава Мудрого та багатьох інших закладів вищої освіти.

Бажаю спікерам і учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції продуктивної дискусії, нових ідей, переконливих аргументів, а також напрацювання рекомендацій щодо удосконалення протидії злочинності в умовах довготривалої війни і період повоєнної відбудови.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Головкін Б.М.,

доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

ЩОДО ДОБРОЧЕСНОСТІ В БІЗНЕСІ

Доброчесність підприємництва – невід’ємна складова міжнародних стандартів прозорого, підзвітного і відповідального ведення бізнесу. Доброчесність слід розглядати як добровільне зобов’язання юридичних осіб, стратегію легального та відповідального ведення бізнесу, міжнародний стандарт підприємницької діяльності, заснованої на цінностях добросовісної конкуренції, позитивної ділової репутації, нетолерування корупції й інших нечесних ділових практик, вдосконалення етичного бізнес-середовища, забезпечення підприємництва від ризиків і загроз. Засадами ділової доброчесності є принципи, правила і процедури, спрямовані на дотримання комп’юнс-політики й корпоративної культури в підприємницькій діяльності. Доброчесність в бізнесі належить до корпоративних морально-етичних цінностей, є складовою корпоративної культури й антикорупційного комп’юнсу в діяльності юридичних осіб та їх об’єднань.

Під діловою доброчесністю пропоную розуміти дотримання узгоджених в ділових колах цінностей, принципів і процедур, що мінімізують корупційні й інші ризики і сприяють задоволенню комерційних потреб та інтересів у законний спосіб.

Цінностями, що лежать в основі ділової доброчесності, вважаються суспільно значущі уявлення, чесноти і переконання, що визнаються в ділових колах моральним еталоном, критерієм справедливості, ціллю і пріоритетом ділової активності. На інституційному рівні цінності відбивають місію, візію, економічну, соціальну та екологічну функції підприємництва, встановлюють морально-етичні еталони поведінки, закріплюють універсальні цілі ділової практики і дозволену стратегію досягнення успіху та процвітання. На корпоративному рівні цінності уособлюють культуру і морально-етичні стандарти

компанії, визначають модель належної поведінки, встановлюють універсальні правила взаємодії всередині компанії та у зовнішніх відносинах. На індивідуальному рівні цінностями є ідейні переконання, життєве кредо, набір непорушних правил, якими прийнято керуватися при вирішенні моральних дилем, виконанні повноважень і професійних обов'язків, прийнятті рішень.

До цінностей, на яких заснований добросовісний, прозорий, підзвітний і відповідальний бізнес можна віднести такі:

– повага до прав людини (неухильне дотримання компаніями прав людини, недопущення їх порушення, усунення несприятливого впливу на права людини, запобігання, пом'якшення та усунення негативних наслідків для прав людини, відшкодування заподіяної шкоди правам людини) [1, с. 22-42];

– захищеність приватної власності та інвестицій, непорушність ділової репутації;

– економічна свобода (відсутність регуляторних та бюрократичних бар'єрів і перешкод для відкриття, ведення й зростання бізнесу, відкритість ринків, обмежене втручання держави в бізнес, вільний рух товарів і капіталів, легкість залучення кредитних ресурсів, свобода від корупції, справедливе оподаткування і недискримінаційне адміністрування податків та інших обов'язкових платежів);

– економічна незалежність (доступ до капіталу, самостійне розпорядження майном і прибутками, конкурентоспроможність в галузі і лідерство на ринку, професійний кадровий менеджмент, збільшення інвестиційної привабливості юридичної особи, фінансова стабільність і платоспроможність, застрахованість бізнесу від ймовірних збитків, наявність достатніх резервів, відсутність монопольного впливу і антиконкурентних узгоджених дій, здатність захистити компанію від фіскального та адміністративного тиску і неправомірного втручання в господарську діяльність, технологічний розвиток та цифрова трансформація, збереження довкілля, розвиток людського капіталу);

– вільна і чесна конкуренція в підприємстві та рівні економічні можливості (неприпустимість проявів недобросовісної конкуренції і нечесної підприємницької практики, неприйнятність досягнення неправомірних

конкурентних переваг та зловживання монопольним становищем, рівний доступ до публічних закупівель і централізованих оборонних закупівель, а також державної допомоги, банківського кредитування, участі у відбудові та відновленні населених пунктів);

– економічна стійкість підприємницької діяльності, готовність адаптуватися до змін безпекового середовища і воєнно-політичної ситуації, здатність безперервно функціонувати та швидко відновлюватися після надзвичайних і кризових ситуацій (виробнича, логістична та енергетична стійкість, організаційна й управлінська стійкість, кадрова, інформаційна та кібернетична стійкість);

– відданість справі компанії, пріоритетність корпоративних інтересів та інтересів клієнтів над особистими інтересами керівництва і персоналу;

– позитивна ділова репутація і всеосяжна відповідальність за провадження підприємницької діяльності та її результати (належне виконання договірних і недоговірних зобов'язань, забезпечення якості і безпечності продукції, наданих послуг, виконаних робіт, зміцнення іміджу і просування бренду на ринку);

– взаємоповага, довіра і партнерство у відносинах з діловими партнерами, контрагентами, клієнтами, постачальниками, кредиторами, інвесторами та третіми особами;

– підтримання та вдосконалення професійного, конкурентного, етичного бізнес-середовища;

– захищеність інвестицій та оборотного капіталу, безпека фінансово-господарських операцій, захищеність конфіденційної інформації, кібербезпека юридичної особи.

Ділова доброчесність базується *на таких принципах*:

– законність, легальність, прозорість і підзвітність підприємницької діяльності;

– нульова толерантність до корупції, неприпустимість корпоративного шахрайства, рейдерства, колабораційної діяльності, легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансування тероризму, порушень санкційної політики України, порушень права інтелектуальної власності;

- гендерна рівність і недискримінація;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- добросовісне представлення, відстоювання та захист законних інтересів, майнових і особистих немайнових прав юридичної особи приватного права;
- ефективне управління виробничою й фінансовою діяльністю юридичної особи приватного права, раціональне використання її ресурсів та майна за цільовим призначенням, у статутних цілях;
- стимулювання і винагородження належної корпоративної поведінки, культури викривання корупційних правопорушень та порушень правил корпоративної етики, дотримання кращих практик і чесних звичаїв ділового обороту;
- непідкупність, неупередженість, сумлінність і принциповість при виконанні службових повноважень і професійних обов'язків, об'єктивність, обґрунтованість і справедливість в прийнятті рішень, розумна обачливість при виборі ділових партнерів та контрагентів;
- справедливість й розсудливість в розподілі прибутків, оплаті праці, кадрових призначеннях, розгляді звернень і скарг, вирішенні спорів;
- нерозголошення комерційної таємниці й інсайдерської інформації;
- неприпустимість введення в оману споживачів, публічне поширення правдивої інформації, у тому числі рекламного змісту;
- неприпустимість умисного заподіяння шкоди майну, комерційним інтересам та діловій репутації юридичної особи приватного права;
- відшкодування збитків та компенсація моральної шкоди;
- неухильне дотримання правил ділової гостинності, благодійної діяльності та спонсорства, а також поводження з подарунками та здійснення представницьких витрат [2, с. 9-10].

До *процедур*, що забезпечують дотримання ділової доброчесності, належать такі:

- комплаєнс-контроль або систематична перевірка бізнес-процесів, виробничого циклу, фінансово-господарських операцій, обліково-звітної

документації на предмет відповідності вимогам національного законодавства, міжнародних стандартів, нормативно-правових актів транснаціональної дії, рекомендацій контролюючих органів, кодексів корпоративного управління та ділової етики, правил добросовісної конкуренції, вимог санкційної політики з метою запобігання, мінімізації та усунення ризиків виникнення збитків, недоотримання запланованих доходів, накладення санкцій або втрати позитивної репутації;

– дью-ділідженс або комплексна перевірка контрагентів чи стану об'єктів на наявність фінансових, податкових, економічних, репутаційних, юридичних ризиків і боргових обтяжень перед укладенням угоди, придбанням активу, злиттям або поглинанням юридичних осіб, інвестуванням, випуском цінних паперів, отриманням міжнародної допомоги чи прийняття рішення, що тягне економічні та фінансові наслідки [3, с. 19-21];

– перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності юридичної особи (внутрішній аудит), а також проведення службових розслідувань допущених порушень керівництвом і персоналом юридичної особи;

–перевірка кандидатів на посади, вразливі до корупційних ризиків [4].

Доброчесність має бути інтегрована в усі бізнес-процеси, систему корпоративного управління, контролю та прийняття рішень, відносини між керівництвом та персоналом організацій і господарських товариств, відносини з діловими партнерами та контрагентами. За допомогою доброчесності підтримується і вдосконалюється ділове етичне середовище, покращується бізнес-клімат, зростає довіра і зміцнюється ділова репутація, знижуються ризики зазнання збитків і втрати бізнесу, забезпечується надійність і ліквідність бізнесу, здійснюється стимулювання підприємців до участі у вирішенні соціальних й екологічних проблем суспільства та територіальних громад в умовах воєнного часу.

Список використаних джерел:

1. Керівні принципи щодо бізнесу і прав людини: Реалізація Рамкової програми Організації Об'єднаних Націй «Захист, повага і засоби захисту»/ За заг. ред. Олени Уварової. Харків: Право, 2018. 80 с.
2. Примірний кодекс доброчесності. Київ: НАЗК, 2024. 18 с.
3. Комплаєнс: основні принципи, виявлення ризиків та їх мінімізація. Інструкція: Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC), Arzincer. <https://www.dropbox.com/scl/fi/dh2zuhhxoret1kjlyts3v/PRINT-1.pdf?e=1&fbclid=IwAR0KyxSc3oPeTSsbGKT3Gad-pnlvBs8qqBacajjE4yzjBl472Zf1vIHleAo&rlkey=h7rizj0zzu6e6b3ytw2m23xbo&dl=0>
4. Методичні рекомендації щодо здійснення перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків. Київ: НАЗК, Департамент запобігання та виявлення корупції. 2022, 25 с.

Андрушко А. В.,

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правової політики Ужгородського національного університету,

***ЩОДО ЗМІН, ВНЕСЕНИХ ДО СТАТТІ 442 КК УКРАЇНИ
ЗАКОНОМ ВІД 9 ЖОВТНЯ 2024 РОКУ***

9 жовтня 2024 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього». Серед різного роду змін (частину яких не можна сприйняти позитивно) – викладення у новій редакції ст. 442 КК України, яка передбачає відповідальність за геноцид.

У цій доповіді хотілося б звернути увагу передовсім на те, що форма цього злочину, яка раніше визначалася як «заподіяння [членам національної, етнічної, расової чи релігійної групи] тяжких тілесних ушкоджень» тепер сформульована як «заподіяння членам групи серйозної шкоди» (п. 2 ч. 1 ст. 442). При цьому у примітці до ст. 442, якою зазначена стаття тоді ж була доповнена, вказано, що «для цілей цієї статті під серйозною шкодою слід розуміти заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або тілесних ушкоджень середньої тяжкості, вчинення зґвалтування або інших форм сексуального насильства, заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання».

Загалом такі зміни варто вітати, однак вони потребують належного аналізу. Передовсім варто звернути увагу на те, як розглядувана форма геноциду визначається у відповідних міжнародно-правових актах. У ст. II(b) Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього [1], так само, як і в ст. 6(b) Римського статуту Міжнародного кримінального суду [3], вжито формулювання «causing serious bodily or mental harm to members of the group», яке дослівно можна перекласти як «спричинення серйозної тілесної чи психічної шкоди членам такої групи». Водночас звернення до офіційних українських перекладів вказаних міжнародних актів засвідчує відмінності у формулюванні аналізованої форми геноциду. Так, в українському перекладі Конвенції 1948 року йдеться про

«заподіяння *серйозних тілесних ушкоджень* або психічного розладу членам такої групи», а в українському перекладі Римського статуту МКС – про «заподіяння *тяжких тілесних ушкоджень* або психічного розладу членам такої групи».

Зверну увагу на те, що в українських перекладах Конвенції 1948 року та Римського статуту МКС, як, зрештою, і в п. 2 ч. 1 ст. 442 КК України, вживається слово «заподіяння» замість більш точного відповідника «спричинення» («causing»). Такий підхід, однак, видається обґрунтованим, оскільки термін «спричинення», який вживається в міжнародно-правових актах, теоретично може вказувати на вчинення цього діяння з необережності. Водночас геноцид є винятково умисним злочином, що прямо впливає з його визначення у цих актах.

На відміну від попередньої, у чинній редакції ч. 1 ст. 442 КК України, як і в українському перекладі Конвенції 1948 року, розглядувана форма геноциду характеризується за допомогою слова «серйозна», яке, як зазначалося вище, вживається в згаданих вище міжнародних актах. Такий підхід є більш виправданим, адже використане в міжнародно-правових актах формулювання «causing serious bodily or mental harm to members of the group» охоплює не лише тілесні ушкодження (зокрема, згадані в попередній редакції ч. 1 ст. 442 КК України тяжкі тілесні ушкодження). Так, відповідно до схвалених Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту Елементів злочинів [2], які використовуються Міжнародним кримінальним судом при тлумаченні положень Римського статуту, відповідна поведінка може включати акти катування, зґвалтування, сексуального насильства або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження, але не обмежується ними.

У чинній редакції ч. 1 ст. 442 КК України сказано загалом про «заподіяння членам групи *серйозної шкоди*», тобто окремо про заподіяння серйозної тілесної шкоди та про заподіяння серйозної психічної шкоди не згадується. В ч. 1 ст. 121 КК України, яка встановлює відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження, зазначено, що вказане діяння визнається таким, якщо воно, зокрема, спричинило психічну хворобу. Однак термін «психічна хвороба» на сьогодні визнається застарілим, а тому в цій статті варто було б використати більш

сучасний – «психічний розлад». Крім того, слід звернути увагу на те, що в згаданих вище міжнародно-правових актах заподіяння серйозної тілесної шкоди та заподіяння серйозної психічної шкоди визнаються альтернативними діями, вчинення яких з відповідним наміром визначається як геноцид. Як видається, цей факт варто було врахувати українському законодавцеві.

Недоліком чинної редакції ст. 442 КК України є також те, що в примітці до неї законодавець навів вичерпний перелік проявів геноциду у розглядуваній формі. Натомість в Елементах злочинів перелік таких проявів не є вичерпним, тобто може включати й інші дії. На цей момент звертає увагу також К.П. Задоя [6].

Законом від 9 жовтня 2024 року зміни внесені і до ч. 2 ст. 442 КК України. До того часу диспозиція цієї норми була викладена таким чином: «Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів». Нині ж диспозиція цієї кримінально-правової заборони є такою: «Прямі та публічні заклики до вчинення діянь, передбачених частиною першою цієї статті, проголошені з метою повного або часткового знищення національної, етнічної, расової чи релігійної групи як такої, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких діянь з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів».

На мій погляд, зазначені зміни є виправданими. Законодавець уточнив, що заклики до вчинення діянь, передбачених частиною першою статті 442 КК України, мають бути не лише «публічними», а й «прямими», що краще відповідає міжнародному кримінальному праву: формулювання «прямі та публічні заклики до вчинення геноциду» («direct and public incitement to commit genocide») міститься в ст. III(c) Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також у практиці Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди (ст. 2(3)(c) Статуту МКТР) [4]. Прямі заклики – це такі висловлювання, які однозначно й недвозначно спонукають до вчинення дій, що становлять геноцид (для прикладу: «Вбивайте всіх українців!»), вони містять пряму спонуку до дії, а не натяки, алегорії чи загальні висловлювання ненависті, як-от: «Пора з ними щось зробити!». Водночас міжнародна судова практика (зокрема, МКТР) виходить

із того, що «прямими» можуть визнаватися й такі публічні заклики, які не містять буквального підбурювання до вчинення геноциду, але в конкретному контексті є однозначно зрозумілими для цільової аудиторії як спонування до таких дій. Йдеться, зокрема, про використання метафор, евфемізмів або інших завуальованих мовних форм, які, хоч і не є прямими з формально-лінгвістичної точки зору, сприймаються адресатами як заклик до знищення захищеної групи. Таким чином, межа між «мовою ворожнечі» і «закликом до вчинення геноциду» може бути доволі тонкою. Уточнення про те, що такі заклики мають бути не лише публічними, а й прямими, спрямоване не лише на гармонізацію цієї кримінально-правової норми з міжнародним кримінальним правом, а й на звуження меж кримінальної відповідальності до закликів, що справді стимулюють вчинення геноциду, на відміну від оціночних висловлювань та риторики, яка, хоча й може бути неприйнятною, однак не має ознак прямого підбурювання.

У чинній редакції ч. 2 ст. 442 КК України сказано про «прямі та публічні заклики до вчинення діянь, передбачених частиною першою» (тобто заклики до конкретних діянь – вбивства членів групи, заподіяння їм серйозної шкоди тощо), а не до абстрактного «геноциду» як такого. Це має важливе значення, оскільки «геноцид» сам по собі є не дією, а комплексом конкретних діянь, які мають на меті знищення захищеної від цього злочину групи. У контексті триваючої російської агресії проти України відповідні зміни до ч. 2 ст. 442 КК України дозволять поліпшити кримінально-правову протидію російській пропаганді, спрямованій на знищення українців як національної групи, що може мати ознаки геноциду. Як видається, такі зміни до зазначеної статті покращать правозастосування, оскільки завдяки ним не потрібно доказувати «заклики до геноциду», достатньо доказати заклики до конкретних дій (наприклад, убивств), які мають на меті знищення захищеної від геноциду групи.

Важливо звернути увагу також на те, що Законом від 9 жовтня 2024 року було посилено відповідальність за діяння, передбачені ч. 2 ст. 442 КК України. Якщо донедавна цей злочин карався пробаційним наглядом строком до п'яти років (а ще раніше – арештом на строк до шести місяців) або позбавленням волі на той самий

строк, то сьогодні – позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Такі зміни також видаються важливими й обґрунтованими, оскільки покарання за цей злочин тепер більшою мірою відповідає його реальній суспільній небезпеці. Передбачення в попередній редакції санкції цієї кримінально-правової норми покарання у виді пробаційного нагляду, тим більше в умовах повномасштабного російського вторгнення, коли заклики «стерти Україну з лиця землі» чи не щодня лунають з уст російських пропагандистів, важко пояснити. Зауважу також, що суворі покарання за аналогічне діяння передбачають й зарубіжні законодавці: зазвичай це ув'язнення, максимальний строк якого варіюється від 4 (Уругвай) до 16 (Мозамбік) років. Деякі законодавці (зокрема, Ізраїлю та Чехії) прямі та публічні заклики до геноциду приписують карати так само, як і вчинення геноциду. Альтернативне позбавленню волі покарання – штраф у розмірі до 500 000 доларів США – за вказане діяння передбачене лише в законодавстві США [5, с. 803–804].

Список використаних джерел:

1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide / United Nations Treaty Collection. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
2. Elements of Crimes / International Criminal Court. URL: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf>
3. Rome Statute of the International Criminal Court / International Criminal Court. URL: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf>
4. Statute of the International Tribunal for Rwanda / UN. URL: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_ef.pdf
5. Андрушко А.В. Порівняльно-правовий аналіз законодавства зарубіжних держав про відповідальність за геноцид. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2025. № 2. С. 788–809.

6. Задоя К. Хроніки народження одного карго-культу: як та чому процес гармонізації українського кримінального законодавства з міжнародним кримінальним правом рухається у неправильному напрямку / Центр громадянських свобод. URL: <https://ccl.org.ua/positions/hroniky-narodzhennya-odnogo-kargo-kultu-yak-ta-chomu-proczes-garmonizacziyi-ukrayinskogo-kryminalnogo-zakonodavstva-z-mizhnarodnym-kryminalnym-pravom-ruhayetsya-u-nepravylnomu-napryamku/>

Дмитро Бєляєв, Олег Букрєєв,

співробітники Головного слідчого управління
Служби безпеки України

**ЩОДО ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ ДІЙ,
СПРЯМОВАНИХ НА ДОПОМОГУ ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ ШЛЯХОМ
ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧІ
ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ**

Через військову агресію рф проти України та повномасштабне вторгнення військ окупанта у 2022 році із захопленням нашої території велика кількість місцевого населення різних професій та видів зайнятості (у тому числі працівники та керівники суб'єктів господарювання приватного і державного сектору) опинились під тимчасовою окупацією, у зв'язку з чим виникла необхідність належної правової оцінки законності проведення господарської діяльності на окупованих територіях України та відповідного реагування з боку Служби безпеки України.

Зміни до чинного кримінального законодавства, прийняті протягом березня-квітня 2022 року, створили нові правові механізми для притягнення осіб до кримінальної відповідальності, в тому числі за дії, обумовлені прагненням певних громадян України до економічної, господарської, матеріально-технічної колаборації із державою-агресором, воєнізованими підрозділами та незаконними окупаційними органами влади.

Введення нових складів кримінальних правопорушень законодавець обґрунтовував тим, що наявне на той час кримінальне законодавство не охоплювало всіх видів можливої співпраці населення з представниками держави-агресора, і необхідністю встановлення чіткої межі дозволеною та забороненою діяльністю на окупованих територіях.

Таким чином Кримінальний кодекс України доповнено новелами, відповідно до яких, криміналізовано у тому числі дії щодо:

1) передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора;

2) провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора;

3) добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів збройним формуванням держави-агресора.

Вказані рішучі, хоча, відверто дещо запізнілі кроки законодавця, якій в той надскладний для всіх нас період початку широкомасштабної збройної агресії рф проти України не залишився осторонь від необхідності створення відповідної законодавчої бази для протидії злочинній колаборації, безумовно заслуговують на нашу підтримку, незважаючи на критику з боку багатьох науковців.

Відразу виникало безліч питань щодо законності проведення господарської діяльності на окупованих територіях України.

Про це зокрема свідчили сотні звернень на адресу Головного слідчого управління Служби безпеки України від громадян та підприємств з тимчасово окупованих територій України а також відповідних запитів народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України. Запити надходили як від представників так званого малого бізнесу та окремих підприємців так і від крупних підприємств – виробників, постачальників та транспортерів.

Доволі стрімко розпочалася масштабна практика застосування слідчими СБ України кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ст. 111-2 КК України (у формі вчинення добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів збройним формуванням держави-агресора КК України).

Щоб наочно відповісти на питання про місце кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 статті 111-1 КК України та ст. 111-2 КК України (у формі вчинення добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів збройним формуванням держави-агресора) у відсотковому співвідношенні серед інших, підслідних слідчим СБ України, злочинів проти основ національної безпеки України, наводимо відповідні дані у вигляді наступної діаграми (щодо кримінальних проваджень у залишку).

злочинів проти основ національної безпеки України, які розслідуються слідчими ГСУ, складають ч. 4 ст. 111-1 та ст. 111-2 КК України (у формі вчинення добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів збройним формуванням держави-агресора).

Узагальнюючи роботу слідчих СБ України впродовж 2022-2024 років, можливо виділити наступні типові форми та способи скоєння кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України у сфері господарської діяльності у взаємодії з незаконною окупаційною владою чи державою-агресором:

1. Безпосереднє провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території

В слідчій практиці поширеними є випадки добровільного провадження громадянами України, які перебувають на тимчасово окупованій території (далі-ТОТ), господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади (окупаційною адміністрацією).

Дії вказаних громадян кваліфіковані за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

2. Дистанційна господарська діяльність на тимчасово окупованій території

Слідчими встановлені випадки добровільного провадження громадянами України з території України чи території іноземних держав господарської діяльності на ТОТ у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади (окупаційною адміністрацією) через підконтрольні їм суб'єкти господарювання, які зареєстровані на ТОТ за законодавством рф.

Такі дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 111-2 КК України.

3. Дистанційна господарська діяльність на території держави-агресора

Задokumentовані непоодинокі випадки добровільного провадження господарської діяльності з території України чи території іноземних держав через підконтрольні суб'єкти господарювання, які зареєстровані та здійснюють діяльність на території держави-агресора.

Так, за ч. 4 ст. 111-1 КК України кваліфіковані дії громадян України А., К., Ш., організували та забезпечили контроль за діяльністю російських суб'єктів господарювання на території рф з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором з поставок товарів, робіт та послуг приватному сектору економіки зі сплатою відповідних платежів в бюджетну систему держави-агресора.

Разом з тим, у іншому кримінальному провадженні, досудове слідство у якому провадиться слідчим СБ України, відносно громадянина С. було складено письмове повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 111-1 КК України за фактичне управління суб'єктом господарювання на території держави-агресора та забезпечення передачі матеріальних ресурсів у вигляді - турбін, фільтрів, роторів та іншого устаткування російським суб'єктам господарювання, які мають фінансово-господарські відносини з підприємствами державного сектору економіки рф.

4. Перерваний імпорт/експорт.

Значного розповсюдження набули злочини проти України у вигляді постачання товарів (передача інших матеріальних активів) з України до рф або на ТОТ через територію третіх країн або експорт товарів до України з території рф чи ТОТ.

Як приклад, громадянин України О. організував виготовлення, реалізацію та постачання до рф силових установок та насосів у сфері будівництва. У подальшому О., користуючись послугами польської логістичної компанії «BRJ», здійснив постачання вищевказаного обладнання на території рф, на адресу підприємств, які мають фінансово-господарські відносини з підприємствами державного сектору економіки рф.

На досудовому слідстві О. було повідомлено про підозру за ст. 111-2 КК України, проте у подальшому кваліфікація дій підозрюваного була змінена на ч. 4 ст. 111-КК України та висунуто обвинувачення за цією статтею, яке знайшло своє підтвердження у вирозі суду щодо затвердження угоди про визнання винуватості.

5. Передача нематеріальних активів державі-агресору.

Незначний відсоток кримінальних проваджень зафіксований за фактами виконання громадянами України, які володіють спеціалізованими знаннями в певних науково-технічних галузях, робіт з розробки проектно-технічної документації або дослідницьких проектів для підприємств рф у сфері енергетики, нафтовидобування та космічної галузі.

Узагальнення проблемних питань застосування слідчими СБ України вказаних норм свідчать про наступне.

1. При притягненні осіб до відповідальності за колабораційну діяльність не завжди враховується, що місцем вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, може бути виключно окупована територія. Суб'єкт цього правопорушення перебуває в особливих умовах і законодавцем для нього визначено відповідальність у вигляді саме нетяжкого злочину. Для інших суб'єктів, які діють умисно як на території України, так і на

територіях іноземних держав, в тому числі й держави-агресора, передбачено відповідальність за статтями 111-2, 110-2 КК України.

Неврахування цієї обставини при кваліфікації дій осіб, звинувачених у колабораційній діяльності, створює правові підстави для уникнення відповідальності за більш тяжкий злочин.

2. При наданні правової оцінки за ознаками економічного колабораціонізму є випадки визнання протиправними дії щодо постачання ресурсів (активів) на територію рф на адресу недержавних органів без доведення співпраці з представниками держави – органами державної влади та їх службовими особами або в їх інтересах.

3. Відсутній єдиний підхід до кримінально-правової оцінки дій щодо провадження громадянином України на території рф господарської діяльності у законний спосіб за законодавством рф. Вказані дії не містять ознак злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. У разі постачання таким громадянином України матеріальних ресурсів, інших активів, а так само фінансове та матеріальне забезпечення визначених адресатів, вчинене на території рф, може вказувати на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 111-2, 110-2 КК України (наприклад, забезпечення матеріальними ресурсами органів влади рф, сплата громадянином України податків до федерального бюджету рф в умовах воєнного стану/війни рф проти України).

Таким чином, необхідно констатувати, що на цей час важливе значення набуває вироблення єдиного підходу до кваліфікації слідчими СБ України узагальнених вище протиправних діянь. Розгалуженість у сфері кримінально-правової оцінки фактично одних й тих самих діянь призводить до формування в ході досудового розслідування різної практики на регіональному рівні.

Олег Букрєєв,

співробітник Головного слідчого управління
Служби безпеки України

**ЩОДО ПОШИРЕННЯ НОВИХ ФОРМ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ
НА ВАЖЛИВІ ОБ'ЄКТИ ІНФРАСТРУКТУРИ, ТЕХНІКУ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХ МАЙНО**

Поширення нових форм злочинних посягань на важливі об'єкти інфраструктури, техніку військовослужбовців та їх майно, що вчиняються шляхом підпалів, обумовлює необхідність впровадження єдиного підходу до кваліфікації дій як виконавців, так і організаторів цих злочинів.

Необхідно зазначити, що виникнення та поширення на території України цього явища, а відповідно подальша тенденція до його стрімкого зростання, безпосередньо пов'язані з діяльністю представників спеціальних служб рф та виконанням ними завдань з підривної діяльності проти України.

В умовах правового режиму воєнного стану, в той час, коли систематичне вчинення вказаних злочинів на території України набуває все більших масштабів, при цьому, чітко відслідковується їх так званий замовний характер, що передбачає грошову винагороду безпосереднім виконавцям (від 200 до 2-5 тис. доларів США), наявні всі підстави стверджувати, що безпосереднім їх замовником є держава-окупант (спецслужби рф), яка використовує терор як один із заборонених методів ведення війни проти України.

Так, проведений аналіз свідчить, що, починаючи з минулого року, слідчими СБУ здійснювалося досудове розслідування у 248 кримінальних провадженнях за фактами вчинення посягань на техніку військовослужбовців та їх майно за статтею 114-1 КК України, а також у 274 кримінальних провадженнях за фактами посягань на важливі об'єкти інфраструктури за статтею 113 КК України.

Вербування вказаних осіб для вчинення злочинів, підтримання зв'язку, надання інструкцій та передача звітів про підпали і вибухи здійснювалося із використанням месенджеру Telegram (іноді співучасники використовували месенджер WhatsApp).

При цьому, об'єкти посягань, в основному, самостійно обиралися підозрюваними з узгодженням із замовниками. Водночас, мали місце і випадки постановки конкретних завдань щодо об'єктів і військовослужбовців, у т.ч. співробітників СБУ.

Зафіксовано, що майже всі пошкодженні та зруйновані авто мали такі зовнішні ознаки як колір «олива», наліпки на лобовому склі та кузові у вигляді декоративно-інформаційних елементів підрозділів Збройних Сил України. В переважній більшості власниками вказаних авто були військовослужбовці та волонтери, а також авто були зареєстровані за конкретними підрозділами Збройних Сил України.

Для вчинення злочинів використовувалися спеціальні засоби ураження (вибухові речовини або запалювальні суміші), які виготовлялися із побутових речовин і предметів. Як запалювальні суміші використовувалися бензин, розпалювачі та інші легкозаймісті матеріали. При цьому, бензин у багатьох випадках купувався зловмисниками у пластиковій тарі на автозаправках, як правило, в районі місць підпалів.

За здійснення протиправної діяльності виконавці отримували від замовників кошти шляхом їх перерахувань із використанням карток посередників, т.зв. «дропів», або з використанням криптогаманців самих підозрюваних або їх зв'язків. Мають місце неодноразові випадки попереднього перерахування підозрюваним коштів на придбання комплектуючих для виготовлення вибухових пристроїв, оренди квартир, проїзду тощо. Водночас, механізм фінансування та осіб, які фінансували вчинення диверсійної і терористичної діяльності встановлено лише у поодиноких випадках. Так, слідчими відділами УСБУ у Дніпропетровській та Одеській областях встановлено громадянку рф, яка

zareestruvala na kriptovalyutnij birzhi «Binance» elektronnij gamanec, z jakogo zdijshnyovalas' oplata pidozryvanym za pidpali releynix shaf «Ukrzaliznyci».

Dlja rozkryttja zlochiniv zaznachenoi kategorii vkray vazhlyve znachennja mae svoeчасний i yakisnij oghlad misca podii. Tak, u khodi oghladu misca diversii na zaliznyci u Cherniveckij oblasti u veresni 2023 roku bylo vilucheno zmyvi iz zalishkiv vybuhovoho prystroju ta akumulyator. Iz zmyviv ekspertami vidileno dнк-профіль, a zi zворотної сторони липкої стрічки, якою було перемотано акумулятор – дві волосини, z odniei z yakix takozh vidileno dнк-профіль, які співпали.

U lyutomu 2024 roku nepodalik misca diversii na zaliznyci u Vinnyckij oblasti pid chas oghladu misca podii sledчим vilucheno pobutovi rukavichki, z yakix ekspertom takozh bylo vidileno dнк-профіль. ДНК-профілі z mis'c diversii u Cherniveckij i Vinnyckij oblasti виявилися належними odnij osobі. Za rezul'tatami analizu u vzasmodii z operativnimi pidrozdilami telefonnix trafikiv, daniх щодо перетину державного кордону та матеріалів відеоспостереження Національної поліції за транспортними засобами на автошляхах в поле зору слідства потрапив громадянин Молдови. Отримані негласним шляхом зразки його dнк-профілю співпали z viluchеними z mis'c обох diversii. Після прибуття в Україну u zhovtni 2024 roku, vказаного громадянина Молдови затримано, йому повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід u vyglyadi vzyttja pid vartu. Takим чином sledчими rozkryto два тяжких злочини та припинено подальшу pidrivnu діяльність російського diversанта.

Pozitivnoї oцінки zasluгоvuje praktyka vzasmodii sledчих i operativnix pidrozdiliv. Otримана operativними pidrozdilami uperedzuvальна інформація про спроби спецслужб rf завербувати громадян України передається v sledчі pidrozdili. V svoju chergu, sledчий v рамках кримінального провадження організовує контроль за vчиненням злочину та проводить інші НСРД, що дозволяє не лише попередити доведення злочину до кінця i завдання шкоди, a i виявити організаторів i інших співучасників, vстановити тактичні прийоми ворожих спецслужб.

Кваліфікація дій, спрямованих на перешкодження законній діяльності Збройних Сил України у формі знищення чи пошкодження транспортних засобів шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, здійснюється у переважній більшості випадків за частиною 1 статті 114-1, а також у сукупності із частиною 2 статті 194 КК України.

Окремо зосереджуючи увагу на питаннях кваліфікації дій замовників вказаних злочинів та необхідності доведення їх вини, необхідно зазначити, що слідчими вживалися заходи для ідентифікації замовників, але кінцевого результату досягнуто лише в окремих випадках.

Так, проведений аналіз свідчить, що у період з 24.02.2022 по цей час слідчими СБ України здійснювалося досудове розслідування у 451 кримінальному провадженні (за низкою статей КК України), в яких слідчим шляхом вдалося задокументувати підривну діяльність фсб та гру гш зс рф. У вказаній кількості проваджень здійснено повідомлення про підозру лише 17 співробітникам фсб рф.

Необхідно констатувати, що не зважаючи на розгортання спецслужбами рф та підконтрольними їм «днр/лнр» довготривалої та широкомасштабної підривної діяльності на території України, єдину змістовну практику викриття безпосередніх організаторів вказаних злочинів до цього часу не сформовано.

З урахуванням чого, напрацювання єдиного консолідованого підходу до кваліфікації відповідних дій та доведення в ході досудового розслідування вини вказаної категорії осіб, як однієї з складових забезпечення принципу невідворотності кримінальної відповідальності, вбачається вкрай необхідним.

З метою формування єдиної спільної позиції Служби безпеки України та інших правоохоронних органів з означених та інших пов'язаних проблемних питань, вважаємо за необхідне ініціювати проведення конференції за темою: «Протидія та кримінально-правова оцінка підривної діяльності спецслужб рф в умовах правового режиму воєнного стану».

Дані щодо підривної діяльності фсб рф

у кримінальних провадженнях за ст. 109 –виявлено підривну діяльність	у кп за ст. 114-2 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у
--	---

<p>спецслужб рф у 3 кримінальних провадженнях;</p>	<p>12 кримінальних провадженнях;</p>
<p>у кп за ст. 110 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у 5 кримінальних провадженнях (за підозрою 1 співробітника фсб рф);</p>	<p>у кп за ст. 115 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф в 1 кримінальному провадженні;</p>
<p>у кп за ст. 110-2 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф в 1 кримінальному провадженні;</p>	<p>у кп за ст. 209 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф в 1 кримінальному провадженні;</p>
<p>у кп за ст. 111 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у 245 кримінальних провадженнях;</p>	<p>у кп за ст. 258 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у 4 кримінальних провадженнях;</p>
<p>у кп за ст. 111-1 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у 15 кримінальних провадженнях;</p>	<p>у кп за ст. 255 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у 5 кримінальних провадженнях (за підозрою 2 співробітників фсб рф);</p>
<p>у кп за ст. 111-2 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у 10 кримінальних провадженнях;</p>	<p>у кп за ст. 258-3 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у 3 кримінальних провадженнях;</p>
<p>у кп за ст. 113 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у 4 кримінальних провадженнях (за підозрою 5 співробітників фсб рф);</p>	<p>у кп за ст. 263-1 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф в 1 кримінальному провадженні;</p>
<p>у кп за ст. 114 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у 26 кримінальних провадженнях (за підозрою 5 співробітників фсб рф)</p>	<p>у кп за ст. 436-1 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф в 1 кримінальному провадженні;</p>
<p>у кп за ст. 114-1 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у 2 кримінальних провадженнях</p>	<p>у кп за ст. 437 – виявлено підривну діяльність спецслужб рф у 7 кримінальних провадженнях;</p>

<i>(за підозрою 1 співробітника фсб рф);</i>	
	у кп за ст. 438 – виявлено злочинну діяльність спецслужб рф у 105 кримінальних провадженнях <i>(за підозрою 3 співробітників фсб рф).</i>

Анастасія Вапнярчук,

аспірантка кафедри кримінального процесу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

**ВИПРАВЛЕННЯ ОПИСОК І ОЧЕВИДНИХ АРИФМЕТИЧНИХ
ПОМИЛОК ТА РОЗ'ЯСНЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ,
ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЛЕЖНОГО ЙОГО ВИКОНАННЯ**

Виправлення опісок і очевидних арифметичних помилок в судовому рішенні.

Відповідно до ст. 379 КПК суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду опіски, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні. Питання про внесення виправлень суд вирішує в судовому засіданні.

Передбачену цією статтею, а також ч. 5 ст. 371 КПК можливість усунення судом окремих недоліків свого рішення не можна вважати його зміною (про незмінність судового рішення дивись аналіз першої гарантії). Саме тому деякі недоліки судового рішення, які не свідчать про його незаконність чи необґрунтованість, можуть бути усунені судом, який ухвалив рішення шляхом виправлення опісок і очевидних арифметичних помилок.

Тлумачення понять «описка» та «арифметична помилка», які можуть бути виправлені в порядку ст. 376 та ч. 5 ст. 371 КПК знаходимо в рішенні вітчизняних судів.

Так, Верховний Суд у постанові від 21.07.2020 у справі № 521/1074/17 зазначив, що описка – це зроблена судом механічна (мимовільна, випадкова) граматична помилка в рішенні, яка допущена під час його письмово-вербального викладу (помилка у правописі, у розділових знаках тощо). Виправленню підлягають лише ті опіски, які мають істотний характер. До таких належать написання прізвищ та імен, адрес, зазначення дат та строків тощо. Не є опискою граматичні помилки, які не спотворюють текст судового рішення та не

призводять до його невірною сприйняття: неправильне розташування розділових знаків, невірні відмінки слів, застосування русизмів та діалектизмів тощо. Вирішуючи питання про виправлення описок чи арифметичних помилок, допущених у судовому рішенні, суд не має права змінювати зміст судового рішення, а лише усуває такі неточності, які впливають на можливість реалізації судового рішення чи його прав осудності [1; 2].

Щодо арифметичних помилок, то Верховним Судом, зокрема, у постанові від 29 січня 2021 року у справі № 22-ц/354/11 роз'яснено, що арифметична помилка – це помилка у визначенні результату підрахунку: пропуск цифри, випадкова перестановка цифр, спотворення результату обчислення у зв'язку із використанням несправної техніки. Не є арифметичними помилками, а отже, не можуть бути виправлені застосування неправильних методик підрахунку та неправильних вихідних даних для проведення арифметичних обчислень. Суд може виправити лише ті арифметичні помилки, яких він сам припустився. Якщо такі помилки наявні у висновку експерта або в наданих суду документах, вони судом не виправляються. Арифметичні помилки у висновку експерта усуваються шляхом допиту експерта та уточнення ним свого висновку або враховуються судом під час оцінки цього доказу [3].

Крім того, для доповнення розгляду питання про підстави та порядок виправлення описок та арифметичних помилок доцільно звернути увагу на положення пункту 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 14 «Про судові рішення у цивільній справі» про те, що вирішуючи питання про виправлення описок чи арифметичних помилок, допущених у судовому рішенні (рішенні або ухвалі), суд не має права змінювати зміст судового рішення, він лише усуває такі неточності, які впливають на можливість реалізації судового рішення чи на висновок про його правосудність

Роз'яснення судового рішення. Порядок здійснення цієї дії регламентований ст. 380 КПК України. Відповідно до ч. 1 цієї статті, якщо судові рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження

чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Більш конкретніше про сутність роз'яснення судового рішення висловився Верховний Суд у низці своїх рішень. Так, зокрема, в ухвалі Великої Палати Верховного Суду від 14 травня 2019 року в справі № 904/2526/18 (провадження № 12-272гс18) зазначено, що роз'яснення судового рішення – це засіб виправлення недоліків судового акта, який полягає в усуненні неясності судового документа. Тобто йдеться про викладення судового рішення у більш ясній і зрозумілій формі. Необхідність такого роз'яснення впливає з обставин неоднозначного розуміння рішення суду з метою його виконання. Здійснюючи роз'яснення судового рішення, суд викладає більш повно і зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до рішення по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду. Якщо фактично порушується питання про зміну рішення, або про внесення до нього нових даних, або про роз'яснення мотивів прийняття рішення, або фактично про встановлення чи зміну способу і порядку виконання рішення, суд відмовляє в роз'ясненні рішення [4].

Майже аналогічну позицію висловила Велика Палата Верховного Суду в іншій своїй ухвалі від 06 жовтня 2020 року в справі № 233/3676/19. В цьому рішенні зазначено, що необхідність роз'яснення судового рішення може бути зумовлена його нечіткістю в резолютивній частині, коли воно є неясним та незрозумілим для осіб, стосовно яких воно ухвалене, або які будуть здійснювати його виконання. Тобто це стосується випадків, коли рішення містить положення, які викликають суперечки щодо його розуміння та під час його виконання. Отже, в ухвалі про роз'яснення судового рішення суд викладає більш повно та зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не змінюючи при цьому суті рішення і не торкаючись питань, які не були предметом судового розгляду. Водночас суд, роз'яснюючи рішення, не вносить зміни в існуюче рішення [5].

Не залишився осторонь цього питання й Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду. На його погляд, роз'яснення рішення суду – це викладення його у більш ясній і зрозумілій формі. Здійснюючи роз'яснення

судового рішення, суд викладає більш повно і зрозуміло ті його частини, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до рішення по суті й не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду. Якщо фактично порушується питання про зміну рішення, або про внесення до нього нових даних, або про роз'яснення мотивів прийняття рішення, суд відмовляє в роз'ясненні рішення [6].

Таким чином, підлягає роз'ясненню тільки незрозуміле рішення суду, у зв'язку з його нечіткістю за змістом, можливістю неоднозначного тлумачення висновків суду, коли воно є неясним та незрозумілим для осіб, щодо яких воно ухвалене, та осіб, які будуть здійснювати його виконання. Це дає можливість усунути недоліки судового рішення, що стосуються таких вимог до нього як ясність та визначеність. Звідси, механізм роз'яснення судового рішення не може застосовуватись, якщо учасник процесу не згоден з його мотивами чи ініціює внесення до нього змін або нових даних.

Список використаних джерел:

1. Постанова Верховного Суду від 21.07.2020 року (справа № 521/1074/17). URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/90498102>;
2. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 23 березня 2023 року (справа № 990/106/22). URL: <http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=109871728&red=100003d67d9f087ba70f0b9d2c19b326da9bb1&d=5>
3. Постанова Верховного Суду від 29 січня 2021 року (справа № 22-ц/354/11). URL: [erdictum.ligazakon.net/document/94490072?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03](https://verdictum.ligazakon.net/document/94490072?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03)
4. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 14 травня 2019 року (справа № 904/2526/18). URL: <http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=81842031&red=100003768ec19774e8ff7c8d801c0986d3dbdf&d=5>
5. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 06 жовтня 2020 року (справа № 233/3676/19). URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/92120518>

6. Ухвала Верховного Суду від 22 лютого 2024 року (справа № 761/21443/22).

URL: <http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=117181159&red=1000037cfb69d25f2ebebadaabcf737f49c0287&d=5>

В'ячеслав Вапнярчук,
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального процесу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

МЕЖІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

В науковій літературі зустрічаються різноманітні трактування й інтерпретації поняття «межі доказування». Не вдаючись до докладного їх критичного аналізу, вважаємо, що для належного розуміння поняття «межі доказування» потрібно розрізняти два його аспекти: перший – сутність цього поняття і другий – критерії визначення моменту досягнення необхідних меж доказування.

Що стосується першого аспекту, сутність цього поняття полягає в тому, що *межі доказування* – це границі доказової діяльності, що забезпечують певний обсяг знань суб'єкта доказування про обставини кримінального правопорушення, з приводу якого здійснюється кримінальне провадження, і який є достатнім для прийняття певного процесуального рішення чи здійснення певної процесуальної дії. Тут мова йде не про границі того, що підлягає доказуванню, а про межі тієї діяльності, яка утворює зміст процесу доказування.

Другий аспект меж доказування полягає в тому, що для з'ясування моменту досягнення зазначених вище границь доказової діяльності можуть використовуватися різноманітні критерії, якими можуть бути окремі підходи науковців до розуміння меж доказування. Це, зокрема:

– певна сукупність доказів, достатня для висновку про дослідження всіх обставин предмета доказування, – тут критерієм досягнення меж доказування є кількісний показник доказової діяльності. Зрозуміло, що цей показник не має й не може мати якогось цифрового значення; він визначається через термін «сукупність доказів». А це означає, що жоден окремий доказ (приміром, показання про визнання особою своєї винуватості) не є достатнім для висновку про доказаність тієї чи іншої обставини, бо достатньою може бути лише їх сукупність;

– дослідження всіх можливих версій; проведення необхідних слідчих (розшукових) і судових дій, – тут знову можна говорити про певний кількісний характер доказування, однак акцент робиться не на отриманих результатах (доказах), а на шляхах, які до них ведуть;

– ступінь точності знань про обставини, що підлягають доказуванню, їх достовірність або ймовірність – тут в основу визначення моменту досягнення меж доказування покладається якісний показник. Такі знання не повинні суперечити між собою й повинні знаходитися у взаємозв'язку й давати можливість для формулювання однозначних висновків. Поки є суперечливі знання про ті чи інші обставини, висновок про їх доказаність є сумнівним, що означає недосягнення необхідних меж доказування й необхідність продовження його здійснення.

Таким чином, можна константувати, що «межі доказування» – поняття досить суб'єктивне, адже їх визначення залежить від певного суб'єкта доказування, обставин, які треба встановити в конкретному кримінальному провадженні на тому чи іншому його етапі. Однак належне розуміння сутності меж доказування й моменту їх досягнення є важливим для характеристики доказової діяльності суб'єктів доказування. Практичне значення дослідження меж доказування пояснюється потребою розуміння його суб'єктами важливості їх правильного визначення. Адже безпідставне звуження цих меж у кримінальному провадженні може призвести до того, що деякі обставини предмета доказування будуть досліджені недостатньо. Безпідставне ж розширення меж доказування може свідчити про невиправдану надмірність доказової інформації.

Ще одне питання, яке стосується поняття «межі доказування» і яке потребує уваги, – це співвідношення цих меж на стадіях досудового розслідування й судового розгляду. Так, О. М. Ларін вважає, що розширення меж доказування, які досягнуті при розслідуванні – закономірна й необхідна умова судового розгляду [1, с. 9, 10]. Проте більшість науковців обстоюють позицію, що оскільки предмет доказування і вимога закону про всебічне, повне й об'єктивне дослідження всіх обставин кримінального провадження (ч. 2 ст. 9 КПК) однакові для обох указаних стадій, то й межі доказування є однаковими як на досудовому розслідуванні, так і

під час судового розгляду. Але через пошуковий, дослідницький характер процесуальної діяльності на цих стадіях, а також неправильне чи неточне визначення меж доказування ці межі в них фактично можуть і не співпадати. Вони можуть бути ширшими на досудовому слідстві, ніж у суді, і навпаки [2, с. 106; 3, с. 70; 4, с. 40; 5, с. 118].

Саме останній підхід до вирішення цього питання, з нашого погляду, є правильним. Незважаючи на те, що під час судового розгляду, який здійснюється відповідно до таких загальних засад кримінального провадження, як змагальність (ст. 22 КПК), безпосередність дослідження доказів (ст. 23 КПК), гласність і відкритість (ст. 27 КПК) і за участю всіх заінтересованих в результатах кримінального провадження осіб, дійсно можна вести мову про більш високий рівень доказування (встановлення достовірності обставин, які підлягають доказуванню, досягнення упевненості в доброякісності доказів), вважаємо, що це не дає підстав для висновку про ширші межі доказування на цій стадії. Адже вони можуть і не змінюватись. Незмінність меж доказування під час судового розгляду свідчить про якісне досудове розслідування і навпаки, якщо така зміна матиме місце, це може свідчити про зворотне.

Список використаних джерел:

1. Ларин А. М. Соотношение пределов доказывания. *Советская юстиция*. № 15. 1979. С. 9-10.
2. Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном процессе: моногр. Киев: Вищ. шк., 1984. 134 с.
3. Нор В. Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. Львів: ЛДУ (Вища шк.), 1978. 112 с.
4. Бринцев В. Д., Мірошніченко Т. М. Проблеми доказування у кримінальному процесі: навч. посіб. Харків: НЮАУ, 1998. 76 с.
5. Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: підручн. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 632 с.

Василевич В.В., доктор юридичних наук, професор, учений секретар секретаріату Вченої ради, Національна академія внутрішніх справ,
Джужа О.М., доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності, Національна академія внутрішніх справ

ЩОДО ПРОБАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ

Одним із викликів сучасного глобалізованого світу визнається зростання агресії та жорстокості серед дітей, що створює серйозну соціальну й правову проблему. В умовах воєнного стану все частіше наголошується на необхідності посилення системи заходів запобігання протиправним діям та контролю за неповнолітніми на основі превентивних механізмів, спрямованих на соціальну реабілітацію та підтримку молоді, у тому числі інституту пробації.

У 2015 р. в Україні прийнятий Закон «Про пробацію», який визначив мету, завдання, підстави, види пробації, правовий статус персоналу органу пробації та суб'єктів пробації, а також готовність країни до впровадження нових стандартів у пенітенціарній сфері. Відповідно до цього закону, пробація відіграє ключову роль у виконанні однієї з найважливіших правових функцій — виправлення неповнолітніх правопорушників та запобігання повторному вчиненню ними кримінальних правопорушень. Її головна мета полягає у наданні комплексної соціальної підтримки неповнолітнім особам як з боку персоналу органів пробації, так і за участі уповноважених державних та недержавних інституцій, зокрема після їх звільнення з виховних установ; забезпечення суду необхідною інформацією, яка характеризує обвинуваченого [1].

Пробація, як порівняно новий організаційно-правовий інструмент виправлення правопорушників, є невід'ємним елементом сучасної державної пенітенціарної системи в умовах поступового відходу від ментально застарілої карально-репресивної моделі, успадкованої від радянської доби. Така трансформація орієнтована на впровадження більш гнучких та ефективних механізмів виправлення і ресоціалізації, які вже зарекомендували себе в країнах із розвиненою правовою системою (Великобританія, Данія, Естонія, Латвія,

Німеччина, Норвегія, США, Фінляндія, Чехія, Японія та ін.); забезпечення справедливого правосуддя із вжиттям альтернативних позбавленню волі заходів виправлення; економію витрат на утримання ув'язнених у виховних установах; зменшенню ризиків рецидиву; налагодження співпраці (комунікації) уповноважених державних структур, їх службових осіб, територіальних громад, громадськості й волонтерських організацій для супроводу неповнолітніх, які перебувають під наглядом пробаційної служби.

Специфіка пробації щодо неповнолітніх полягає у комплексному підході до реалізації наглядових та реабілітаційних заходів, диференційованих відповідно до виду пробації (досудова, наглядова, пенітенціарна). Зокрема, йдеться про: поєднання нагляду з наданням соціальної, психологічної та іншої допомоги дитині, яка перебуває в конфлікті із законом; проведення оцінки ризиків і подальшу нейтралізацію зовнішніх факторів, що можуть спричинити рецидив; забезпечення прямого та опосередкованого впливу через родину, освітнє середовище, соціальні групи; налагодження багатовекторної взаємодії між установами виконання покарань, органами пробації та суб'єктами соціального патронажу задля успішної ресоціалізації неповнолітніх [2].

Сучасна модель пробації відповідає загальним тенденціям гуманізації кримінальної юстиції, яка передбачає зменшення рівня державного втручання в особисте життя правопорушника, акцент на ресоціалізацію, підвищення його мотивації до правомірної поведінки та поступову декриміналізацію мислення особи. У цьому контексті пробація розглядається як важливий правовий механізм соціального контролю та реабілітації засуджених, що водночас дозволяє мінімізувати потребу у функціонуванні виховних та пенітенціарних установ; ефективний засіб реалізації державної політики щодо дітей, зокрема й у напрямі моніторингу, соціальної підтримки, виховання неповнолітніх правопорушників, запобігання вчиненню повторних кримінальних правопорушень та зниження загального рівня злочинності серед молоді. Наглядові та соціально-виховні заходи застосовуються за рішенням суду в межах виконання кримінальних покарань, не пов'язаних із позбавленням волі (зокрема штраф, громадські роботи, виправні

роботи, пробаційний нагляд). У системі заходів запобігання правопорушенням, учиненим неповнолітніми, ключову роль відіграє індивідуально-профілактична робота, що здійснюється відповідно до персоналізованого плану заходів, складеного органом пробації. Такий план включає комплекс консультування, психологічної допомоги, сприяння у навчанні та працевлаштуванні, залучення до виховних програм та соціально-корисної діяльності. Також передбачається допомога в подоланні соціальних труднощів і вирішенні внутрішньосімейних конфліктів, що є важливою умовою ефективної соціалізації неповнолітніх.

Пенітенціарна пробація як ефективний інструмент соціальної реабілітації спрямована на підготовку неповнолітніх, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання. Варто наголосити, що протягом тривалого періоду в соціально-виховній та психологічній роботі з засудженими та особами, взятими під варту, спостерігається формальний підхід до процесу виправлення та ресоціалізації, а також дається у знаки неналежна увага з боку суспільства до відділів соціально-виховної та психологічної роботи. Інструменти вивчення, оцінки засуджених та виховного впливу на них виявилися малоефективними, а їх застосування характеризується непослідовністю. Сучасний інструментарій впливу на засуджених ще перебуває на стадії формування, а наявні засоби не забезпечують створення умов для ресоціалізації в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, що мало б сприяти зміні поведінки неповнолітніх та запобігати вчиненню ними правопорушень після звільнення. Назріла необхідність у розширенні переліку інструментів і форм соціально-виховної та психологічної роботи з засудженими під час відбування покарання і після звільнення, удосконаленні порядку надання засудженим освітніх послуг, забезпеченні корисної зайнятості засуджених, а також ефективному використанні їх вільного часу.

Серед заходів пробаційного характеру наглядова пробація здатна сприяти зменшенню рецидиву злочинності. Під час наглядової пробації здійснюється не

лише контроль, але й розгорнута соціально-виховна діяльність відповідно до індивідуального плану роботи із засудженим, з урахуванням оцінок ризиків учинення відповідних категорій повторних правопорушень. Виконання пробаційних програм під час наглядової пробації є ефективним заходом запобігання вчиненню неповнолітніми правопорушень у майбутньому, реабілітації неповнолітніх засуджених, які звільненні з під варти, що дає їм можливість перебувати під постійним контролем і сприяє соціальній адаптації.

Постпенітенціарна пробація є невід'ємною частиною кримінально-правової системи будь-якої країни. Упровадження постпенітенціарної пробації спрямоване не лише до засуджених, а й до правопорушників, які утримуються в місцях позбавлення (обмеження) волі, з метою подальшої їх суспільної адаптації. Окреме значення у системі постпенітенціарного супроводу має багаторівнева взаємодія суб'єктів ювенальної превенції — персоналу органів пробації, судів, правоохоронних органів, служб у справах дітей, фахівців з дитячої психології, педагогів, представників місцевого самоврядування та громадських організацій. У межах наданих повноважень і статутних завдань вони забезпечують створення умов для ефективної соціалізації неповнолітніх, звільнених з місць позбавлення волі, шляхом організації профорієнтаційної підтримки, сприяння в освіті та працевлаштуванні, надання психологічного супроводу тощо [3].

Варто відзначити, що у процесі реформування системи пробації в Україні вже реалізовано низку важливих кроків: створено інституційну структуру на чолі з Державною установою «Центр пробації» та її регіональними підрозділами; розроблено та впроваджено відповідні пробаційні програми; закріплено правові основи функціонування пробації у кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві; визначено порядок взаємодії органів пробації з установами виконання покарань, зокрема, щодо підготовки засуджених до звільнення; запроваджено низку інформаційно-комунікативних платформ, спрямованих на формування позитивного суспільного уявлення про пробацію як ефективну альтернативу традиційним видам покарання.

Проте, попри позитивні зрушення, чинне законодавство досі містить низку концептуальних і техніко-юридичних прогалин, що перешкоджають належному функціонуванню системи пробації й обумовлює необхідність подальшого її нормативного удосконалення, у тому числі шляхом гармонізації із європейськими стандартами виконання кримінальних покарань. Для забезпечення ефективності постпенітенціарного впливу на неповнолітнього необхідно розробити та удосконалити законодавчу базу, а саме Закон України «Про пробацію» в частині визначення повноважень служби пробації стосовно відбору та оцінки правопорушників; проведення пробаційного нагляду; встановлення умов пробації та реалізації програм нагляду й реабілітації.

Таким чином, варто наголосити, що під впливом глибинних суспільних трансформацій та законодавчих новацій пробація неповнолітніх дедалі більше визнається стратегічно важливим інструментом реалізації державної пенітенціарної політики. Йдеться, зокрема, про:

впровадження сучасних концептуальних засад функціонування пробаційних служб;

модернізація стандартів роботи з неповнолітніми, які вчинили кримінальні правопорушення з урахуванням кращих зарубіжних методик;

формування та реалізація ефективної моделі взаємодії між суб'єктами системи кримінальної юстиції, органами правопорядку, волонтерськими організаціями та соціальними службами;

впровадженням інноваційних технологій ресоціалізації, адаптованих до потреб неповнолітнього правопорушника.

Оптимізація запобіжних заходів у межах пробації щодо неповнолітніх передбачає індивідуалізований, але комплексний підхід, який ґрунтується на врахуванні вікових, фізіологічних, психологічних та соціальних характеристик кожного засудженого. Важливим елементом сучасної пробаційної практики виступає систематичний моніторинг поведінки неповнолітніх правопорушників з метою усунення криміногенних факторів, профілактики та зниження рівня рецидивної злочинності.

Список використаних джерел:

1. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text>.
2. Гусак А. П. Пробація щодо неповнолітніх в Україні: монографія. Київ: 7БЦ, 2024. 388 с.
3. Богатирьова О. І. Пробація як перспективний напрям політики держави у сфері боротьби зі злочинністю. *Політика у сфері боротьби зі злочинністю*. 2014. С. 274-276.

Вознюк А.А.,
завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем
протидії злочинності навчально-наукового інституту поліцейської діяльності
Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ

Організована злочинність є однією з найбільших загроз для національної безпеки, соціально-економічної стабільності та правопорядку в державі. Це складний соціально-правовий феномен, що охоплює численні злочинні об'єднання та мережі, які мають на меті отримання прибутку шляхом кримінально протиправної діяльності. В умовах збройного конфлікту, що триває в Україні з 2014 року і набув повномасштабного характеру з початком вторгнення російської федерації у 2022 році, організована злочинність зазнала суттєвих трансформацій та адаптувалася до нових умов, що є наслідком еволюції криміногенного середовища.

Війна створила нові можливості для розвитку організованих груп і злочинних організацій, забезпечивши їм сприятливе середовище для розширення своєї діяльності, зокрема шляхом інтенсифікації нелегальних ринків, контрабандних потоків, а також використання тіньових фінансових схем. Відсутність повного контролю держави на деяких територіях, значні переміщення населення, економічні труднощі та руйнація соціальних зв'язків стали підґрунтям для активізації таких злочинних структур.

Сучасний етап розвитку організованої злочинності в Україні характеризується не лише її географічним розширенням та зростанням масштабів діяльності, але й складнішою структурою, високим рівнем конспірації та інтеграцією новітніх технологій у злочинну діяльність. Війна змінила не лише методи, але й мотивацію організованих злочинних об'єднань, що прагнуть отримати вигоду від зростаючих економічних і соціальних проблем. Водночас, проблеми національної безпеки, пов'язані з політичними подіями, економічною і соціальною кризою, ускладнюють боротьбу з цією загрозою, роблять протидію

організованій злочинності особливо складним завданням для правоохоронних органів.

Таким чином, організована злочинність в умовах війни в Україні демонструє нові форми та методи дій, що вимагають перегляду та модернізації існуючих стратегій протидії.

1. Участь організованих злочинних об'єднань у міжнародному збройному конфлікті.

З початком війни у 2014 році деякі представники організованої злочинності підтримали творення псевдодержавних утворень «ДНР» та «ЛНР». Вони інтегрувалися у структури, що здійснювали підтримку терористичних організацій та брали активну участь у підривній діяльності проти української державності на сході країни. Під час повномасштабного вторгнення росії в 2022 році організовані злочинні об'єднання знову були залучені до реалізації російської стратегії дестабілізації ситуації в Україні. Їхня діяльність охоплювала вербування бойовиків, організацію контрабандних каналів зброї та наркотиків, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон

2. Розширення нелегальних ринків організованої злочинності.

Після початку війни спостерігається активізація нелегальної економічної діяльності, зокрема розширення ринків, що стали частиною транснаціональних кримінальних схем, які зросли внаслідок збройного конфлікту. Одним із ключових напрямів є контрабанда, що охоплює незаконне переміщення зброї та тіньовий обіг гуманітарної допомоги. Особливу загрозу становлять нові ринки, пов'язані з торгівлею людьми, незаконним переміщенням осіб через державний кордон, а також нелегальним обігом зброї.

Попри високий рівень бойових дій, представники організованої злочинності не лише зберегли активність у сфері незаконного перевезення товарів, а й адаптувалися до нових умов, розширюючи канали транспортування заборонених товарів до країн Європейського Союзу. Водночас фіксується переміщення центрів виробництва синтетичних наркотиків до західних регіонів України, що свідчить

про високий рівень мобільності злочинних структур і використання ними вразливостей у системі національної безпеки.

3. Використання цифрових технологій у діяльності організованої злочинності.

Збройний конфлікт в Україні став каталізатором стрімкого розвитку цифрових кримінальних схем, які активно використовуються організованими злочинними об'єднаннями для реалізації, маскуванню та фінансування протиправної діяльності. В умовах воєнного часу організована злочинність оперативно адаптувалася до нових викликів, значно розширивши арсенал цифрових інструментів – від криптовалют до складних механізмів кібершахрайства. Зокрема, криптовалюти перетворилися на ключовий механізм відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, а також обходу традиційних механізмів фінансового моніторингу. Анонімність транзакцій у блокчейн-системах дозволяє злочинним організаціям ефективно уникати державного контролю, що робить ці технології особливо привабливими для транснаціональної злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків, зброї та стратегічно важливих товарів.

Паралельно цифрові платформи, месенджери та онлайн-сервіси активно використовуються організованими угрупованнями для координації злочинної діяльності, вербування нових учасників і поширення дезінформації. Зокрема, зафіксовано використання таких інструментів, як Telegram, Signal та ресурси даркнету, для залучення виконавців злочинів, передавання інструкцій, а також легалізації викрадених коштів.

Особливого поширення набули фішинг-атаки, що полягають в імітації вебресурсів державних установ, банків або логістичних компаній з метою викрадення персональних даних громадян та отримання доступу до їхніх фінансових акаунтів. Ці атаки часто реалізуються в межах складних схем, що включають розгалужену мережу виконавців, технічних фахівців, операторів конвертаційних центрів і фіктивних фірм, які займаються переведенням коштів у

готівку, що свідчить про високий рівень організованості таких злочинних структур.

Водночас інтеграція цифрових технологій у злочинну діяльність значно ускладнила її виявлення та розслідування. Анонімність цифрового середовища, використання криптографії, транснаціональний характер кіберпростору та швидка змінюваність цифрових слідів створюють серйозні виклики для правоохоронних органів. Це зумовлює потребу у впровадженні інноваційних механізмів моніторингу, формуванні спеціалізованих кіберпідрозділів, а також посиленні міжнародного співробітництва у сфері протидії організованій злочинності в цифровому середовищі.

4. Нові схеми організованої кримінальної діяльності в умовах війни.

Воєнна агресія проти України суттєво трансформувала структуру та форми функціонування організованої злочинності, зумовивши появу нових, складних і часто масштабних схем кримінальної діяльності, які активно реалізуються організованими злочинними об'єднаннями. Особливо це проявляється в таких сферах, як незаконне заволодіння гуманітарною допомогою, налагодження каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон з метою ухилення від мобілізації, розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби сектору безпеки та оборони, а також численні шахрайства у цифровому середовищі.

Однією з найпоширеніших форм нової злочинної активності є зловживання статусом волонтера або гуманітарного працівника. Організовані злочинні угруповання, діючи під прикриттям фіктивних благодійних фондів, оформлюють осіб як волонтерів, сприяють отриманню дозвільних документів та вивозять їх за межі держави в обхід мобілізаційних вимог. Для забезпечення прикриття своєї діяльності такі групи залучають посадових осіб органів виконавчої влади, військових адміністрацій, а також представників громадських організацій. Організатори не лише отримують прибуток за надання таких «послуг», а й формують розгалужену й конспіративну інфраструктуру, що включає бази даних «клієнтів», спеціалізовані канали комунікації через месенджери та Telegram-боти.

Ще одним напрямом злочинної діяльності є розкрадання коштів, виділених на оборонні закупівлі. Тут організовані злочинні структури застосовують багаторівневі схеми: від фіктивного постачання обладнання чи послуг до залучення підконтрольних фізичних осіб-підприємців та комерційних структур для формального виконання контрактів. Надалі кошти легалізують через ланцюжок транзакцій, що дозволяє створити видимість законної господарської діяльності. У деяких випадках йдеться про суми, що обчислюються мільйонами гривень, які зрештою опиняються в розпорядженні організаторів схем через здійснення фіктивних комерційних операцій без фактичного виконання зобов'язань.

5. Корупційні зв'язки та організована злочинність.

Корупція залишається визначальним чинником поширення організованої злочинності в Україні, особливо в умовах збройного конфлікту. Стійкі корупційні зв'язки в органах державної влади, правоохоронних структурах, оборонно-промисловому комплексі та навіть у благодійних організаціях сприяють безперешкодному функціонуванню організованих злочинних угруповань. За таких умов злочинні структури здатні не лише уникати кримінальної відповідальності, а й конкурувати з державними інституціями за доступ до бюджетних, матеріально-технічних та адміністративних ресурсів, використовуючи корупцію як інструмент впливу й контролю.

У воєнний період характер корупції набув системного та стратегічно орієнтованого характеру. Йдеться не лише про традиційні прояви хабарництва, а про формування багаторівневих корупційних схем, у межах яких посадові особи органів влади, працівники центрів комплектування, митниці, прокуратури й судів функціонують як елементи єдиної корупційно-кримінальної системи. Особливу небезпеку становлять випадки, коли корупція використовується для організації схем, що безпосередньо загрожують національній безпеці – зокрема, для забезпечення незаконного виїзду осіб, які підлягають мобілізації, або розкрадання ресурсів, призначених для потреб оборони.

У цьому контексті значну загрозу становить так звана «легалізована корупція» – ситуації, коли під виглядом законних процедур (оформлення волонтерської діяльності, участь у гуманітарних місіях, державні закупівлі оборонного призначення) фактично відбувається прикриття злочинної діяльності. У подібних випадках вкрай складно довести наявність складу кримінального правопорушення, оскільки зовнішньо дії відповідають формальним критеріям законності, але водночас мають ознаки зловживання службовим становищем, перевищення повноважень або підроблення офіційних документів. Це суттєво ускладнює не лише виявлення таких правопорушень, а й притягнення до відповідальності їхніх організаторів і виконавців.

6. Злочини у сфері незаконного обігу наркотиків.

Організована злочинність, пов'язана з незаконним обігом наркотиків, залишається однією з найсерйозніших загроз для України, особливо в умовах війни, коли питання національної безпеки набувають критичного значення. Використання корупційних механізмів для забезпечення безперешкодного функціонування каналів розповсюдження наркотиків, зокрема серед військовослужбовців та осіб, що утримуються під вартою, значно ускладнюють протидію цій категорії злочинів.

Організовані групи та злочинні організації демонструють високий рівень адаптивності, гнучко змінюючи логістику постачання, методи маскування заборонених товарів та схеми легалізації доходів. Це вимагає від правоохоронних і судових органів впровадження ефективної, скоординованої та технологічно забезпеченої системи протидії, спрямованої як на виявлення й нейтралізацію діяльності таких структур, так і на руйнування корупційної інфраструктури, яка дозволяє їм уникати кримінальної відповідальності.

7. Злочини у сфері підакцизних товарів.

Підакцизні товари, зокрема алкоголь, тютюнові вироби та інші товарні групи, що обкладаються акцизами, є одними з найбільш привабливих для організованої злочинності через високу рентабельність та можливість обходити державні податки. В умовах війни, коли державні ресурси спрямовані на оборону,

організовані злочинні об'єднання зуміли використати економічну кризу та ослаблення контролю за правопорядком для розширення своєї діяльності у сфері незаконного виробництва та збуту підакцизних товарів. Це, у свою чергу, не лише призводить до втрат бюджету, але й створює серйозні соціальні загрози, пов'язані з поширенням неякісної продукції на ринку.

8. Рейдерство.

Рейдерство є одним із найнебезпечніших видів організованої економічної злочинності. Воно підриває економічну безпеку, дестабілізує бізнес-середовище та гальмує розвиток підприємництва. Йдеться про злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння активами підприємств шляхом підроблення документів, маніпуляцій із правовими формами власності, змови з державними реєстраторами або суддями, а в окремих випадках – із застосуванням фізичного насильства чи залученням охоронних структур, контрольованих організованими злочинними об'єднаннями.

В Україні рейдерство набуло особливої поширеності після 2014 року, коли на тлі Революції Гідності, початку російської агресії та загальної політичної й економічної дестабілізації ефективність державного контролю за дотриманням законності істотно знизилася. Це створило умови для реалізації масштабних і багатоетапних схем незаконного захоплення майна, часто координованих організованими групами та злочинними організаціями.

Організована злочинність відіграла ключову роль у трансформації рейдерства на новому етапі, надаючи необхідну інфраструктуру: юридичний супровід, корупційні зв'язки в органах державної влади, інформаційне прикриття й силовий ресурс. Злочинні угруповання діяли через підставні компанії, юридичні особи та корумпованих посадовців, систематично здійснюючи атаки на прибуткові підприємства, насамперед у сферах сільського господарства, будівництва та енергетики.

9. Проблема караності учасників організованих злочинних об'єднань.

Аналіз сучасної практики призначення покарання учасникам організованих злочинних об'єднань вказує на наявність серйозних проблем у системі покарання

представників організованої злочинності. Однією з найбільших труднощів є застосування угод про визнання винуватості, що дозволяє звільняти від відбування покарання осіб, котрі вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини у складі організованих груп чи злочинних організацій. Норми КК України, зокрема ст. 75, дозволяють застосовувати звільнення від позбавлення волі з випробувальним строком навіть за сукупність тяжких злочинів, що є серйозною прогалиною в правовому регулюванні.

У практиці застосування угод про визнання винуватості суди часто приймають рішення, за яких учасники організованих злочинних об'єднань фактично не відбувають реального покарання у виді позбавлення волі та конфіскації майна. Водночас обов'язки, які покладаються на осіб, звільнених від відбування покарання, зводяться до формальностей, таких як періодичне з'явлення на реєстрацію у органах пробації або повідомлення про зміну місця проживання чи роботи. Це створює умови для зловживань і фактично дозволяє злочинцям уникати реального покарання, що негативно впливає на ефективність боротьби з організованою злочинністю.

10. Організована злочинність та учасники бойових дій.

Однією з найбільш загрозливих тенденцій, що спостерігаються в умовах війни та зростання організованої злочинності в Україні, є ризик залучення осіб із бойовим досвідом до діяльності організованих груп та злочинних організацій. Після завершення бойових дій значна частина населення перебуватиме в постійному соціальному контакті з особами, які мають статус учасника бойових дій, або брали участь у таких діях, але з різних причин не набули офіційного статусу. Це, у свою чергу, створює передумови для зростання кримінальних правопорушень як за участю таких осіб, так і щодо них.

Ветерани, з огляду на набутий у війську досвід, стійкість до стресових ситуацій, володіння зброєю та організаційні навички, можуть становити об'єкт цілеспрямованого вербування з боку організованих злочинних угруповань. Така динаміка становить серйозну загрозу не лише криміногенній ситуації, а й національній безпеці загалом.

Олег Гриняк,
керівник відділу Управління Головного слідчого управління
Державного бюро розслідувань, кандидат юридичних наук

ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЯКА ВПЕРШЕ ВЧИНИЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНЕ СТАТТЯМИ 407, 408 КК УКРАЇНИ

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну держава зіштовхнулася з необхідністю створення ефективних правових механізмів не лише для забезпечення належної дисципліни серед військовослужбовців, а й для оперативного повернення до лав Збройних Сил України осіб, які з тих чи інших причин самовільно залишили місце несення служби.

У зв'язку з цим, законодавець вживає низку системних правових заходів для врегулювання статусу військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство. Ці заходи мають на меті не лише удосконалення механізмів кримінальної відповідальності, а й створення правових інструментів для добровільного повернення таких осіб до виконання військового обов'язку.

У 2024–2025 роках Верховна Рада України ухвалила низку законодавчих актів, спрямованих на вирішення цієї проблеми, серед яких ключову роль відіграють: Закон України № 3902-ІХ; Закон України № 4087-ІХ; Закон України № 4197-ІХ; Закон України № 4392-ІХ.

Так, 07.09.2024 набрав чинності Закон України від 20.08.2024 № 3902-ІХ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану» (далі – Закон № 3902-ІХ), яким, зокрема, встановлено звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 Кримінального кодексу України (далі – КК України), та добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду

про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби для продовження проходження військової служби.

З часу набрання чинності Законом № 3902-IX до суду направлено понад 6,4 тисячі клопотань про звільнення підозрюваних від кримінальної відповідальності, а також підтримано 1,2 тисячі клопотань, поданих обвинуваченими.

Також Верховна Рада України прийняла Закон України від 21.11.2024 № 4087-IX «Про внесення зміни до глави XII “Прикінцеві положення” Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців» (далі – Закон № 4087-IX), який набрав чинності 29.11.2024 та передбачив поновлення грошового забезпечення й інших соціальних гарантій військовослужбовцям, військову службу яким було призупинено у зв’язку із самовільним залишенням військової частини до 29.11.2024 та які не пізніше 01.01.2025 добровільно прибудуть до відповідних військових частин для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності.

Реалізація цього Закону позитивно вплинула на поповнення бойових частин Збройних Сил України, оскільки з часу набрання ним чинності до військових частин повернулося понад 13 тис. військовослужбовців.

Це посприяло тому, що Верховна Рада України підтримала пропозиції ДБР та прийняла Закон України від 09.01.2025 № 4197-IX «Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки» (далі – Закон № 4197-IX), який набрав чинності 17.01.2025.

Цей Закон дав додаткову можливість військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини до 29.11.2024, добровільно прибути до відповідних військових частин не пізніше 01.03.2025.

За період дії вказаного Закону (№ 4197-IX) до військових підрозділів повернулися понад 7 тис. військовослужбовців.

При цьому вказаними вище законами внесено окремі зміни до статті 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо початку, призупинення, продовження та закінчення проходження військової служби, а також часу та місця виконання обов'язків військової служби.

Зокрема, початком призупинення військової служби вважається день внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) на підставі заяви, повідомлення командира військової частини та/або заяви, повідомлення начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про вчинене кримінальне правопорушення.

Підставою для призупинення військової служби є отримання військовою частиною письмового повідомлення правоохоронного органу про внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Військовослужбовці, стосовно яких судом постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченій частиною п'ятою статті 401 КК України, зобов'язані невідкладно, але не пізніше трьох діб після набрання такою ухвалою законної сили, прибути до вказаних в ухвалі військових частин (місць проходження військової служби) для продовження проходження військової служби.

Так, на сьогодні існує єдиний механізм поновлення на військовій службі військовослужбовців, щодо яких внесені відповідні відомості до ЄРДР, при цьому він реалізується крізь призму Закону № 3902-ІХ.

Водночас у середньому розгляд судами клопотань у порядку статті 401 КК України здійснюється не менше двох-трьох тижнів, що залежить від завантаженості судової системи, та у більшості випадків потребує фізичної доставки військовослужбовця до зали суду для розгляду клопотання, що створює додаткові витрати як людських, так і матеріальних ресурсів.

Очевидно, що вищезазначений механізм є складним та тривалим за часом своєї реалізації, оскільки передбачає залучення багатьох суб'єктів (зокрема, військовослужбовців, які вчинили СЗЧ або дезертирство, командирів військових

частин, слідчих, прокурорів, суддів), які виконують різнопланові функції в межах неоднакового періоду.

За таких умов не існує реальної можливості у стислі строки повернути військовослужбовця, який вчинив самовільне залишення військової частини чи місця служби або дезертирство, до військової частини задля виконання ним обов'язку щодо захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності.

Крім цього, Верховна Рада України прийняла Закон України від 30.04.2025 № [4392-IX](#) «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби окремими категоріями військовослужбовців під час дії воєнного стану» (далі – Закон № 4392-IX), який набрав чинності 10.05.2025 та передбачив:

– для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину під час воєнного стану і не повернулися до моменту його скасування, проходження служби призупиняється з наступного дня після припинення воєнного стану.

– продовжено спрощену процедуру повернення для осіб, які самовільно залишили військові частини до 30 серпня 2025 року або в період з 29 листопада 2024 року до набрання чинності цим законом.

– військовослужбовці, у яких призупинено службу або які самовільно залишили частину чи дезертирували, позбавляються права на пільги, гарантії та компенсації.

– час самовільного залишення місця служби не зараховується до загального строку служби, вислуги років у званні, а також не враховується при нарахуванні надбавки за вислугу років і пенсії.

Враховуючи труднощі практичного застосування зазначеного механізму повернення військовослужбовця до військової частини, Державне бюро розслідувань запропонувало внести зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", доповнивши його новою статтею 24-1 у такій редакції:

«Стаття 24-1. Призупинення і продовження проходження військової служби під час дії воєнного стану.

1. Під час дії воєнного стану військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця проходження служби, дезертирували, призупиняється та продовжується відповідно до частини другої статті 24 цього Закону з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

2. Початком призупинення військової служби є день винесення відповідного рішення командира за фактом самовільного залишення військової частини або місця проходження служби, дезертирства військовослужбовців. Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад і вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов'язків військової служби. Контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються.

Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

3. Військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і військову службу яким призупинено та які добровільно прибули до цих військових частин або до однієї з визначених центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, військових частин (місць проходження військової служби) і висловили готовність продовжити військову службу, командири (начальники) військових частин не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військових частин чи місць проходження служби приймають рішення про продовження відповідно військової служби, дії контракту, а також поновлюють виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Таким військовослужбовцям з дня прийняття командиром (начальником) військової частини рішення про призупинення військової служби до дня її продовження виплата недоотриманого грошового, здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України для військовослужбовців, не здійснюються.

У день продовження військової служби таким військовослужбовцям командир (начальник) військової частини інформує у письмовій формі про таке продовження орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

4. Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, не є підставою для відмови у продовженні військової служби та дії контракту військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця проходження служби чи дезертирували.».

Важливо, що запропоновані ДБР законодавчі новели щодо прийняття рішення про призупинення і продовження проходження військової служби під час дії воєнного стану не вважатимуться підставою для звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які вчинили самовільне залишення військових частин чи місць служби або дезертирство, оскільки не передбачається жодних змін до КК України та Кримінального процесуального кодексу України.

Основною метою внесення пропонованих змін є створення належних умов для повернення у найкоротші строки військовослужбовців, які вчинили самовільне залишення військової частини чи місця служби або дезертирство, до військових частин задля виконання ними обов'язку щодо захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності.

При цьому єдиним суб'єктом, який прийматиме рішення про продовження таким військовослужбовцям військової служби, буде командир (начальник)

військової частини, що безпосередньо впливатиме як на оперативність занесення таких суб'єктів до списків бойових частин, так і на можливість виконання ними бойових завдань за призначенням в умовах воєнного стану. Крім того, командири (начальники) військових частин своїми управлінськими рішеннями зможуть у разі повернення таких військовослужбовців призначати їх на відповідні посади та поновлювати виплати грошового забезпечення, що є важливим стимулом.

Основні положення запропонованої статті:

- механізм призупинення служби командиром військової частини без потреби звернення до ЄРДР;
- порядок добровільного повернення та продовження служби без судового рішення;
- припинення соціальних виплат і пільг на час самовільного залишення частини;
- відсутність впливу внесення відомостей до ЄРДР на можливість поновлення служби.

Це створює єдиний адміністративний механізм повернення до військової служби, спрощує кадрову політику в бойових підрозділах, зменшує навантаження на суди й органи досудового розслідування.

Комплекс правових заходів, запроваджених із вересня 2024 року, продемонстрував високу ефективність у забезпеченні балансу між державними інтересами та можливістю правової реінтеграції військовослужбовців, які вчинили дисциплінарні або кримінальні правопорушення, тобто засвідчив ефективність системного та гуманного підходу.

Водночас актуальним залишається питання спрощення механізму, заснованому на судовій процедурі, та підвищення оперативності реагування на випадки самовільного залишення військової служби, тобто потребують адаптації до реалій бойових дій.

Запропоновані зміни мають всі шанси стати основою для нової моделі повернення військовослужбовців до лав ЗСУ, оскільки дозволяють суттєво

оптимізувати правозастосовну практику та зменшити навантаження на судову систему в умовах воєнного стану.

З урахуванням необхідності збереження обороноздатності держави у період активної фази війни, впровадження цих змін є доцільним і виправданим як з правової, так і з практичної точки зору.

Гутник А.В.

докторка філософії у галузі права, інспектор Служби освітньої безпеки
Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ПІДПАЛІВ АВТОМОБІЛІВ НЕПОВНОЛІТНІМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гібридна війна, яка розпочата росією проти України передбачає різні способи її ведення. Окрім бойових дій на фронті, агресор активно здійснює ІПСО, дискредитує діяльність військового командування, ТЦК та СП, вербує громадян України для вчинення злочинів проти правоохоронців та військовослужбовців тощо.

Так, з травня 2024 р. суттєво зросла кількість підпалів автомобілів військовослужбовців [1]. З початку 2024 року до 05 лютого 2025 працівники СБУ спільно з Нацполіцією встановили 497 осіб, які вчиняли підпали авто військових, об'єктів Укрзалізниці та встановлювали саморобні вибухівки задля посягання на життя військових і поліцейських [2]. Серед затриманих є й неповнолітні.

Більшість таких злочинів здійснюють за типовим сценарієм. Водночас, попри схожість обставин, слідчі по-різному кваліфікують ці дії: терористичний акт (ст. 258 КК), диверсія (ст. 113 КК), перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ст. 114-1 КК), умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК) тощо. Однак, це порушує принцип правової визначеності.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 КК України, неповнолітній віком 14-16 років є суб'єктом окремих кримінальних правопорушень, зокрема: диверсії (ст. 113 КК), терористичного акту (ст. 258 КК), умисного знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК) та підлягає кримінальній відповідальності [3]. Водночас, неповнолітній віком до 16 років не є суб'єктом злочину, передбаченого ст. 114-1 КК України, а до нього можуть бути застосовані виключно примусові заходи виховного характеру.

Аналіз судової практики за ст. 114-1 КК свідчить про її непослідовність. Так, Є. Письменський зауважує, що дії паліїв кваліфікуються за ст. 114-1 КК України та ст. 194 КК України [4, с. 171–172]. Втім, у низці випадків інкримінують лише ст. 114-1, не враховуючи факт умисного знищення майна (ч. 2 ст. 194 КК), що, безперечно, є помилкою [5; 6; 7; 8; 9].

Якщо кваліфікація вчиненого за ч. 2 ст. 194 КК України не викликає питань, то правова оцінка, надана згідно з ч. 1 ст. 114-1 КК України є дискусійною. Є. Письменський наголошує, що ключовим у правильній кваліфікації є встановлення «куратора», який дає вказівки виконавцям. Виявлення цього зв'язку може суттєво вплинути на правову кваліфікацію злочину, зокрема, вказувати на державну зраду [4, с. 171–172].

В іншій публікації, Є. Письменський зазначає, що під «перешкоджанням» слід розуміти створення будь-яких перепон, які унеможливають або істотно ускладнюють реалізацію визначених законодавством України прав, свобод чи обов'язків людини та громадянина або повноважень службових осіб тощо. А відповідальність за ст. 114-1 КК має наставати виключно за дії, що безпосередньо пов'язані із забезпеченням національної безпеки, насамперед із веденням бойових дій [10, с. 69]. З чим ми, беззаперечно погоджуємось. Втім, варто звернути увагу ще на інше.

Диспозиція ч. 1 ст. 114-1 КК передбачає відповідальність за «перешкоджання законній діяльності ЗСУ» (курсив – авт.). Це формулювання вимагає активної діяльності з боку військових формувань. Запаркований біля будинку автомобіль на підконтрольній території України, очевидно, не є елементом активної діяльності ЗСУ та воно не використовується для ведення бойових дій.

Крім того, за логікою ст. 114-1 КК відповідне авто має належати чи використовуватися військовими ЗСУ. Знову ж таки – акцент на національній безпеці. Втім, «куратори» зазвичай не дають конкретну ціль, а дозволяють виконавцям самостійно обрати автомобіль, орієнтуючи їх на специфічний зовнішній вигляд чи характеристики авто [6] (типове фарбування, наклейки, шеврони на лобовому склі, надписи «ЗСУ» тощо). При цьому виконавець зазвичай

не з'ясовує, хто є власником транспортного засобу, хто ним користується, чи пов'язаний він із діяльністю військових.

Судова практика показує, що спалені автівки не завжди є майном військових частин. Часто це особисте майно військовослужбовців [7], або їхніх родичів [8], майно громадських організацій (зокрема благодійних) [9; 11], якими користувались військовослужбовці. Водночас суди іноді не досліджують докази щодо належності транспортних засобів, їхнього призначення, характеру використання тощо. Особливо в разі затвердження угод з прокурором, коли обвинувачені визнають свою вину. Більше того, в окремих вироках узагалі відсутня інформація про власника авто [6].

Отже, різна правова кваліфікація підпалів авто (ст.ст. 194, 114-1, 113, 258 КК) свідчить про відсутність єдності у практиці, що порушує принцип правової визначеності. Особливо гостро ця проблема проявляється у справах щодо неповнолітніх виконавців, які не завжди є суб'єктами злочинів, за якими відбувається кваліфікація. Підпали приватного транспорту, що не перебуває на обліку у ЗСУ, не використовується для ведення бойових дій ставлять під сумнів правомірність кваліфікації таких дій саме за ст. 114-1 КК України.

Список використаних джерел:

1. Тороп О. «Спалюй, тобі нічого не буде». Як українців вербують на підпали військових авто. 28.10.2024. *BBC Україна: веб-сайт*. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckg7j5w23ewo> (дата звернення 13.05.2025).
2. СБУ та Нацполіція встановили 497 осіб, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти з вибухівкою поблизу будівель ТЦК. 05.02.2025. *Служба безпеки України: веб-сайт*. URL: <https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vstanovyly-497-osib-yaki-vchynialy-pidpaly-avto-zsu-ta-hotuvaly-terakty-z-vybukhivkoiu-poblyzu-budivel-ttsk> (дата звернення 13.05.2025).
3. Кримінальний кодекс України: Закон України № 2341-III від 05.04.2001 (редакція від 09.05.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення 13.05.2025).

4. Письменський Є.О. Кримінально-правова протидія перешкоджанню законній діяльності військових формувань: аналіз поточних тенденцій практики правозастосування. *Українська кримінальна юстиція у пост/воєнній парадигмі: матеріали X (XXIII) Львівського форуму кримінальної юстиції*(м. Львів, 19–20 вересня 2024 року) / упорядник І.Б. Газдайка-Василишин. Львів: ЛьвДУВС, 2024. С. 168-175.

5. Мовчан Р. Коментар до допису Yevhen Pysmenskyu від 08.02.2025. *Facebook*. URL: <https://www.facebook.com/share/p/1Br3APfJH5/> (дата звернення 13.05.2025).

6. Вирок Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 29.01.2025 у справі № 206/4980/24. URL: <https://reestr.court.gov.ua/Review/124761080> (дата звернення 13.05.2025).

7. Вирок Київського районного суду міста Одеси від 23.04.2025 у справі №947/5160/25 URL: <https://reestr.court.gov.ua/Review/126984452> (дата звернення 13.05.2025).

8. Вирок Залізничного районного суду м. Львова від 14.01.2025 року у справі №462/8567/24 URL: <https://reestr.court.gov.ua/Review/124417127> (дата звернення 13.05.2025).

9. Вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.01.2025 у справі №686/1176/25 URL: <https://reestr.court.gov.ua/Review/124838897> (дата звернення 13.05.2025).

10. Письменський Є.О. Кримінально-правова кваліфікація перешкоджання мобілізації (поточна практика правозастосування та перспективи вдосконалення. *Правовий часопис Донбасу*. 2024. № 1 (86). С. 65–71. DOI 10.32782/2523-4269-2024-86-65-71

11. Вирок Київського районного суду м. Одеси від 24.04.2025 року у справі №947/15151/25. URL: <https://reestr.court.gov.ua/Review/126842987#> (дата звернення 13.05.2025).

Деревягін О.О.

професор кафедри оперативно-розшукової діяльності
та розкриття злочинів ННІ № 2
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
(Харківський національний університет внутрішніх справ)

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ПРОТИСТОЯННЯ УКРАЇНИ ЗБРОЙНІЙ АГРЕСІЇ

Кіберзлочини проти власності становлять одну з найсерйозніших загроз сучасного цифрового світу, оскільки вони включають шахрайство, крадіжку даних, несанкціонований доступ до фінансових ресурсів та інші кримінальні правопорушення, які завдають значних економічних збитків. Кіберзлочинність, що характеризується транскордонністю та високим ступенем латентності, становить значну загрозу для сучасного суспільства, особливо в умовах збройних конфліктів, коли кіберпростір стає ареною протистояння. В умовах збройної агресії, яку переживає Україна, питання забезпечення кібербезпеки набуває особливої актуальності, адже кібератаки використовуються не лише для вчинення кримінальних правопорушень економічного спрямування, а й як інструмент гібридної війни. Наша держава, зазнаючи збройної агресії, зіткнулася з активізацією кіберзлочинів проти власності, що зумовлює необхідність вивчення та адаптації міжнародного досвіду протидії цим кримінальним проявам.

Дослідження міжнародних правових інструментів протидії кіберзлочинам проти власності слід розпочати з Конвенції про кіберзлочинність (Будапештська конвенція 2001 р.), яка є першим міжнародним договором, спрямованим на боротьбу з кіберзлочинністю шляхом гармонізації національних законів, удосконалення методів розслідування та розширення співпраці між державами [1]. Вона встановлює стандарти криміналізації кіберзлочинів та механізми міжнародної співпраці у їх розслідуванні, що особливо важливо для України, яка стикається з масованими кібератаками на критичну інфраструктуру.

Попри те, що Конвенція про кіберзлочинність є ключовим міжнародним механізмом для боротьби зі злочинами у цифровому просторі, її ефективність зменшується через низку недоліків. Зокрема, положення Конвенції не враховують специфіку новітніх технологічних загроз, включаючи використання криптовалют для фінансування незаконної діяльності та анонімні мережі, які ускладнюють ідентифікацію та переслідування кіберзлочинців. Відсутність чітких юридичних механізмів для боротьби з цими явищами створює прогалини в міжнародному правовому регулюванні та потребує актуалізації нормативних положень. Крім того, механізми міжнародної співпраці, передбачені документом, можуть бути недостатньо оперативними для швидкого реагування на кіберзагрози.

Особливий інтерес викликає досвід США щодо протидії кіберзлочинам проти власності. Так, у 1986 р. Конгресом був прийнятий спеціальний нормативний акт – Computer Fraud and Abuse Act (Акт про комп'ютерне шахрайство та зловживання), який передбачає суворі покарання за несанкціонований доступ до комп'ютерних систем та використання їх для шахрайських цілей. Після численних поправок до закону нормативний акт криміналізує навіть просту загрозу пошкодження комп'ютерного обладнання іншої людини, крадіжку комп'ютерних даних, публічне розповсюдження вкрадених даних та відмову виправити шкоду, заподіяну злочинцем комп'ютеру жертви, наприклад, за допомогою програм-вимагачів [2, с. 222]. Пізніше, у 2003 році Конгрес прийняв Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act, більш відомий як Закон про CAN-SPAM, який забороняє використовувати в електронних листах помилкові або ті, що вводять в оману, тематичні заголовки, тема листа повинна бути точною, а повідомлення – чітко визначені [3]. Ще одним важливим нормативно-правовим актом США, який забезпечує захист прав споживачів в Інтернеті, є Undertaking Spam, Spyware, and Fraud Enforcement with Enforcers Beyond Borders Act 2006 року, більш відомий як Закон про безпеку в Інтернеті [4]. Основна мета SAFE WEB – боротьба зі спамом, інтернет-шахрайством та обманом. В умовах війни Україна може використовувати досвід США для посилення відповідальності за кібератаки, спрямовані на фінансові установи та державні органи.

Не менш цікавим є досвід Європейського Союзу щодо протидії кіберзлочинам проти власності. Для боротьби з цією загрозою Європейський Союз запровадив Директиву NIS2 (Network and Information Security 2, 2022), яка є суттєвим оновленням оригінальної Директиви NIS (Директиви про мережеві та інформаційні системи) від 2016 року, з розширеною сферою дії, що охоплює більше критично важливих об'єктів інфраструктури та провайдерів основних послуг [5]. Директива NIS2 спрямована на підвищення кібербезпеки критично важливої інфраструктури в усьому ЄС, забезпечуючи більшу стійкість і надійніший захист від витоків даних і збоїв, спричинених зловмисниками. Україна, інтегруючись у європейський правовий простір, може адаптувати положення цієї директиви для ефективного захисту своїх цифрових ресурсів.

Кіберстратегія Австралії 2020 р. [6] передбачає активну співпрацю між державними та приватними структурами для захисту критичної інфраструктури від кіберзагроз. Компанія Google (GOOGL.O) та національне наукове агентство Австралії розробляють цифрові інструменти, які автоматично виявлятимуть та виправлятимуть вразливості програмного забезпечення для критично важливої інфраструктури. Уряд Австралії посилює вимоги до операторів критично важливої інфраструктури щодо звітування та запобігання кібернападам після серії порушень протягом останніх двох років, через які хакери отримали особисту інформацію половини з 26 мільйонів населення країни. Партнерство з досліджень об'єднує наявну базу даних про вразливості з відкритим кодом та сервіси штучного інтелекту Google з методами Співдружності наукових та промислових досліджень (CSIRO). В умовах війни Україна може запозичити австралійський досвід у створенні комплексної системи кіберзахисту.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) координує заходи з протидії кіберзлочинності та забезпечує захист державних і приватних цифрових активів. В березні 2025 р. він оприлюднив офіційні рекомендації щодо переходу на постквантову криптографію (PQC), щоб захистити організації від загроз, які можуть виникнути з розвитком квантових комп'ютерів [7]. Україна може

використовувати британський досвід для створення аналогічного центру, який би координував заходи з кіберзахисту в умовах війни.

Центр кібербезпеки Канади займається аналізом загроз та розробкою стратегій захисту, а також попереджає про можливі атаки з боку державних хакерських угруповань. Україна, яка стикається з постійними кібератаками, може використовувати канадські методи аналізу загроз для посилення своєї кібероборони.

Агентство кібербезпеки Японії розробляє політику захисту цифрових активів та співпрацює з міжнародними партнерами для протидії кіберзлочинності. Враховуючи стратегічне партнерство між Україною та Японією, співпраця у сфері кібербезпеки може сприяти зміцненню цифрового захисту України.

Отже, міжнародний досвід переконливо показує, що ефективна протидія кіберзлочинам проти власності можлива лише за умови синергії між державами, правоохоронними органами та приватним сектором. В умовах збройної агресії, яку переживає Україна, використання сучасних технологій, розробка законодавчих ініціатив та підвищення рівня цифрової грамотності є ключовими елементами успішної боротьби з кіберзлочинністю. Інтеграція міжнародних стандартів кібербезпеки та адаптація передових практик дозволить Україні ефективно протистояти загрозам у цифровому просторі.

Список використаних джерел:

1. Конвенція про кіберзлочинність : Конвенція Ради Європи від 23.11.2001 : станом на 7 верес. 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text (дата звернення: 14.05.2025).

2. Коновалова І. О. Досвід запобігання шахрайству в сфері електронної торгівлі в США. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. 2021. Серія ПРАВО., № 68. С. 220–224. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/03/40.pdf>. (дата звернення: 14.05.2025).

3. Закон CAN-SPAM: Посібник з дотримання вимог для бізнесу.
URL: <https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/can-spam-act-compliance-guide-business> (дата звернення: 14.05.2025).

4. S.3132 - A bill to extend the Undertaking Spam, Spyware, And Fraud Enforcement With Enforcers beyond Borders Act of 2006, and for other purposes.
URL: <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4779> (дата звернення: 14.05.2025).

5. Про заходи щодо забезпечення високого загального рівня кібербезпеки в Союзі : директива від 14.12.2022 № 2022/2555. (Директива NIS 2)
URL: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/2022-12-27> (дата звернення: 14.05.2025).

6. Defence Strategic Update. (2022). [Online]. Available from: <https://www.defence.gov.au/about/strategic-planning/2020-defence-strategic-update> [In English] (дата звернення: 14.05.2025).

7. Онопрієнко О. Британський центр кібербезпеки закликає до термінового переходу на постквантове шифрування. <https://dev.ua/news/brytanskyi-tsentr-kiberbezpeky-zaklykaie-do-terminovoho-perekhodu-na-postkvantove-shyfruvannia-1742554905>

Дідківська Г.В.

завідувач кафедри кримінального права та процесу, доктор юридичних наук,
професор Державний податковий університет

**МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ**

У міжнародній правовій практиці такий вид кримінального правопорушення як екоцид ще не отримав спільної думки щодо визначення єдиних підходів. За національним кримінальним законодавством екоцид відноситься до кримінальних правопорушень проти миру та безпеки людства, а не до кримінальних правопорушень проти довкілля. Тим не менш екоцид передбачає наслідок у вигляді шкоди саме довкіллю. До прикладу, міжнародна група юристів, яка працює за ініціативи Stop Ecocide International, у червні 2021 року запропонувала таке визначення: «незаконні та необґрунтовані дії, вчинені з розумінням того, що вони можуть призвести до серйозного широкомасштабного чи довгострокового заподіяння шкоди довкіллю». Саме це визначення екоциду міжнародна група юристів пропонує включити до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. В цілому визначення екоциду, як міжнародного злочину, можливе внаслідок ухвалення Конвенції проти екоциду — міжнародної угоди, мета якої визнати екоцид як окремий злочин в рамках міжнародного кримінального права та встановити правові механізми для його запобігання та покарання за вчинення екоциду. Ідея такої конвенції активно розвивається у міжнародному праві з кінця 20 століття. До основних аспектів має бути включено: Чітке визначення екоциду, що включає серйозне, масштабне, довгострокове та незворотне пошкодження навколишнього середовища, спричинене людьми, зокрема через військові дії, промислову діяльність або неадекватне управління природними ресурсами; визнання екоциду як міжнародного злочину поряд з іншими злочинами, такими як геноцид, злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності [1].

Такий підхід дозволив би притягнути до кримінальної відповідальності саме тих осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення проти довкілля, у тому числі

екоциду і на рівні держав. Також, це дозволило б уніфікувати механізми юридичної відповідальності, правові засоби для судового переслідування окремих осіб або держав на міжнародному рівні, у тому числі через Міжнародний кримінальний суд, який може стати провідним органом для розслідування та покарання за такі кримінальні правопорушення.

Нині у світі все більше уваги приділяється наслідкам збройних конфліктів для довкілля та напрацьовуються механізми притягнення до кримінальної відповідальності за воєнні злочини, які завдали шкоди довкіллю. Україна може відігравати ключову роль в екологічній розбудові миру після завершення збройного конфлікту. Зрештою, саме Україна може визначити напрямок, в якому міжнародне право буде розвиватися у сфері захисту довкілля. Український досвід, без перебільшення, стане прецедентом в історії людства, оскільки ще не було випадків притягнення до кримінальної відповідальності за воєнний злочин, передбачений статтею 8(b)(2)(iv) Римського Статуту[2].

За міжнародним досвідом кримінального законодавства мова йде про кримінальну відповідальність за «Незаконне перевезення, зберігання або збут деревини» та «Незаконне ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного або рослинного світу», інші кримінальні правопорушення проти довкілля.

Також, варто звернути увагу на те, що з 2008 року Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в рамках міжнародної ініціативи «Навколишнє середовище та безпека» (ENVSEC) працює над темою підвищення кваліфікації організацій, відповідальних за виявлення і запобігання екологічним злочинам на кордоні, насамперед йдеться про незаконний транскордонний обіг відходів (предмет Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням). Відомі також випадки криміналізації цього діяння через прийняття спеціальної правової норми. Так, кримінальним законодавством Китаю (КК КНР) закріплено кримінальну відповідальність за ввезення в країну, скидання, звалювання твердих відходів з-за кордону. Кваліфікуючою ознакою у ч. 2 ст. 339 КК КНР є наявність наслідків у вигляді

«серйозного забруднення навколишнього середовища». Також глава XXII «Злочини проти навколишнього середовища» Кримінального кодексу республіки Польща містить аналогічну статтю. Наявні тенденції щодо поширення географії та збільшення обсягів «екологічної контрабанди» у сукупності з процесами інтеграції нашої держави до європейської спільноти дають підстави прогнозувати, що зазначені злочинні прояви також набуватимуть ще більшого поширення [3].

Натомість, кримінальна відповідальність за порушення екологічних норм у країнах-учасниках ЄС може варіюватися залежно від важкості правопорушення та законів конкретної держави-члена ЄС. Директиви та регламенти ЄС установлюють мінімальні стандарти, які держави-члени мають включити до свого національного законодавства. У багатьох випадках серйозні порушення екологічного законодавства можуть призвести до порушення кримінальних звинувачень проти осіб або організацій, відповідальних за ці дії. Ці порушення можуть включати незаконне скидання відходів, забруднення водних шляхів чи повітря, знищення природних середовищ або інші дії, шкідливі для довкілля. Покарання за екологічні злочини можуть включати штрафи та позбавлення волі або комплексні заходи. Суворість покарання зазвичай відповідає рівню завданого збитку та умисному характеру порушення. Крім того компанії, визнані винними в екологічних правопорушеннях, можуть стати об'єктом додаткових наслідків, таких як конфіскація майна, втрата державних контрактів [4].

Як бачимо, у країнах ЄС приділяється велике значення забезпеченню контролю та дотриманням екологічного законодавства щодо захисту не тільки природних ресурсів, екосистем, але і здоров'я своїх громадян. Така відповідальна політика держави сприяє запобіганню злочинності проти довкілля та підтримує виконання екологічного законодавства.

Рада та Європейський парламент уклали попередню згоду щодо нового законодавства ЄС, спрямованого на поліпшення розслідування та судового переслідування екологічних злочинів. Ця нова директива призначена для встановлення мінімальних стандартів щодо визначення кримінальних порушень і санкцій з метою кращого захисту навколишнього середовища. Вона замінює

застарілу директиву 2008 року, оскільки екологічне законодавство ЄС продовжує розвиватися. Ця директива точніше визначає екологічні злочини та розширює перелік порушень із дев'яти до вісімнадцяти. Вона також гармонізує рівень покарань для фізичних та юридичних осіб у всіх країнах-членах ЄС. Нові порушення включають торгівлю деревиною, незаконну переробку забруднювальних компонентів суден та серйозні порушення законодавства про хімічні речовини. Також узгоджено положення про «кваліфікований злочин», який вважається, якщо порушення спричинило руйнування, незворотні збитки або суттєву шкоду екосистемі чи природному середовищу [5].

Варто зазначити, що кримінальна відповідальність для фізичних осіб яка пропонується у нових розробках кримінального законодавства ЄС за кримінальні правопорушення проти довкілля, залежно від тяжкості правопорушень, передбачають позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Щодо відповідальності юридичних осіб пропонуються значні штрафи розмір яких може залежати від загального світового обігу фінансів підприємства.

Список використаних джерел:

1.Що таке екоцид та воєнні злочини проти довкілля. URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/shcho-take-ekotsyid-ta-voienni-zlochyny-proty-dovkillia/> (дата звернення: 11.05.2025)

2. Митрофанов І.І Кримінальні правопорушення проти довкілля за Проектом Кримінального Кодексу України. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 12/2022. URL: http://lsey.org.ua/12_2022/88.pdf (дата звернення: 11.05.2025)

3.Турлова Ю.А., Поліщук Г.С., Козлюк Л.Г., Пенязькова О.О. Злочини проти екологічної безпеки: проблемні питання систематизації file:///C:/Users/Admin/Downloads/789-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-1216-1-10-20210920.pdf (дата звернення: 11.05.2025)

4. European Union law against environmental crime. Directive 2008/99/EC – protecting the environment by means of criminal law. Eur-Lex. 2012. URL: <https://eur->

lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/europeanunion-law-against-environmental-crime.htm (дата звернення: 11.05.2025)

5. Environmental crime: Council and European Parliament reach provisional agreement on new EU law. CONSILIUM. 2024. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/16/environmental-crimecouncil-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law> (дата звернення: 11.05.2025)

Дрьомін В. М.

професор, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН,
професор кафедри кримінального процесу,
Національний університет "Одеська юридична академія",

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ

Російська агресія проти України, яка триває з 2014 року і особливо загострилась після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, спричинила для українського суспільства безпрецедентні виклики, що охоплюють безпекову, гуманітарну, соціально-економічну та інші сфери життя людини. Вперше після Другої світової війни на європейському континенті було скоєно збройний напад на суверенну державу. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, станом на 31 березня 2025 року зафіксовано понад 43 тисячі жертв серед цивільного населення України [1]. Проте є всі підстави вважати, що реальні втрати, ймовірно, значно більші. Міжнародно-правові інституції у цей складний період у багатьох випадках демонструють свою нездатність надавати об'єктивну оцінку російсько-українській загарбницькій війні. Я вже акцентував увагу на тому, що захоплення українських територій, здійснення масштабних бойових дій, бомбардування та руйнування сіл та міст України призводять не тільки до жертв серед мирного населення, але й свідчать про масштабну кризу міжнародного правопорядку [2, 468]. Історія людства доводить, що всі міждержавні війни, а також внутрішньодержавні збройні конфлікти кардинально змінюють соціальне, економічне, правове, політичне та соціально-психологічне середовище держав. Суспільство стикається з багатьма новими викликами та погрозами, серед яких одним із головних є дії держави-агресора, яка вчиняє жорстокі воєнні злочини, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права, що потребує застосування міжнародної кримінальної юстиції для покарання винних. [3, 16-19]. Разом з тим аналіз кримінальної ситуації в країні фіксує зростання кількості кримінальних правопорушень, злочинність стає більш агресивною, латентною, економічно спрямованою, застосовує корупційні схеми і

в багатьох випадках тісно пов'язана з фінансовою діяльністю державних інституцій. У цій ситуації протидія злочинності, яка стрімко трансформується та еволюціонує в умовах війни, стає одним із ключових елементів забезпечення національної безпеки.

Варто зазначити, що тема доповіді не означає, що автор претендує на створення якоїсь особливої концепції протидії злочинності в Україні. Українські вчені та практики приділяють значну увагу питанням протидії злочинності, у тому числі у воєнний час, ця проблема глибоко розроблена, про що свідчать численні публікації та науково-практичні заходи [4]. Завдання полягає в тому, щоб звернути увагу на необхідність формування більш широкого кримінологічного підходу до оцінки кризових соціальних проблем, що виникають в умовах довготривалої війни, прийняття до уваги їх загострення з метою своєчасного прогнозування та планування заходів щодо нейтралізації їх негативного впливу. Незважаючи на критику теорії факторного аналізу причин злочинності, кризові соціальні явища можна віднести до кола проблем, які в своєму системному прояві суттєво впливають на криміногенну ситуацію в країні.

Загально визнано, що спільними властивостями будь-якої концепції є цілісність, системність, цільова спрямованість, теоретична основа та практична застосовність. На основі аналізу сучасної літератури з цієї проблематики та міжнародних документів, можна зробити висновок, що протидія злочинності повинна розглядатися як цілісна комплексна система взаємопов'язаних державно-стратегічних, нормативно-правових, організаційно-інституційних і практичних підходів, спрямованих на запобігання, виявлення, припинення та мінімізацію злочинної діяльності та зменшення рівня криміналізації суспільства. Така система базується на науково обґрунтованих методологічних принципах, міжвідомчій координації та адаптації до динамічних викликів у сфері безпеки з урахуванням конкретної ситуації, враховує як структурні (інституційні, правові), так і соціальні (просвітницькі, реінтеграційні) аспекти, що відображено в сучасних міжнародних підходах до соціально-орієнтованих програм та кримінальної політики.

Серед факторів, які мають значення при застосуванні «широкої» концепції детермінації та розробці заходів протидії злочинності варто звернути увагу на такі важливі напрямки впливу тривалої війни на суспільство:

1. *Міграційні процеси.* Внаслідок війни мільйони громадян України змушені були покинути свої домівки, ставши біженцями або внутрішньо переміщеними особами. За даними УВКБ ООН, станом на березень 2025 року понад 6,5 мільйона українців отримали статус біженців за кордоном, ще близько 3,7 мільйона залишаються переміщеними всередині країни. Міграція населення сприяє маргіналізації його окремих груп [5].

2. *Економічні втрати та зміни в структурі економіки.* Російське бомбардування країни та обстріли завдали масштабної шкоди критичній інфраструктурі, внаслідок чого зупинене виробництво на багатьох підприємствах. Виникає загроза потенційного безробіття, зниження рівня життя. Водночас помітно зростає роль воєнної економіки, оскільки вона виконує важливі для захисту країни завдання і не зменшиться після війни, навпаки, держава буде прискорювати та технологічно розвивати її з метою посилення оборонного потенціалу. Природно, що в таких умовах спостерігається дисбаланс між різними галузями економіки, що призводить до непропорційного розподілу фінансових ресурсів, суттєвої різниці в оплаті праці, статусі робітників, що може загострювати соціальні суперечності.

3. *Політичні та правові зміни, ослаблення верховенства права.* В умовах воєнного стану відбувається істотне посилення впливу влади на всіх рівнях та централізація управлінських функцій; приймаються нові закони або здійснюється зміна законодавства у багатьох галузях права з метою захисту національної безпеки. Разом з тим, як вказує міжнародний досвід, у період війни зазвичай знижується рівень довіри до органів законодавчої та виконавчої влади, правосуддя та правоохоронних органів, що пов'язує з посиленням корупційних ризиків

4. *Соціально-психологічні та психологічні наслідки.* Постійна загроза обстрілів, втрата близьких, руйнування житла спричиняють зростання кількості випадків посттравматичного стресового розладу, тривожних і депресивних станів

як серед цивільних осіб так і військовослужбовців. Особливо страждають і потребують тривалої психологічної реабілітації діти, які пережили евакуацію, втрату домівки чи загибель близьких. Багато захисників країни за роки відлучення від сім'ї та мирного життя втрачають звичне середовище спілкування. З метою запобігання маргіналізації колишніх військовослужбовців та можливих конфліктів потрібне широке застосування сучасних державних програм їх адаптації до мирного життя, психологічної та соціальної реабілітації.

5. *Культурні та освітні втрати.* Значна кількість об'єктів культурної спадщини була знищена внаслідок бойових дій. За даними ЮНЕСКО, станом на квітень 2025 року пошкоджено понад 400 культурних об'єктів в Україні. Руїнування навчальних закладів, порушення навчального процесу, обмеження доступу до якісної освіти спричиняють довгострокові наслідки [6].

6. *Соціальна згуртованість та соціальна поляризація.* В умовах війни зростає мобілізація суспільства, волонтерство, взаємодопомога, патріотизм, піднесення громадянського суспільства. Але кожна війна також загострює політичні, етнічні та світоглядні суперечності. Частина суспільства висловлює різні підходи до політичних, воєнних, правових та економічних питань, що створює ризики для внутрішньої єдності.

Сказане вище не є вичерпним переліком існуючих та інших можливих соціально значущих проблем, що виникають у ході війни. У цьому випадку акцентується увага на тому, що при формуванні концепції та державних програм протидії злочинності в умовах збройних конфліктів важливо не тільки підвищувати ефективність діяльності силових структур та правоохоронних органів у рамках так званих «спеціально-кримінологічних» превентивних заходів, а й враховувати неминучі негативні наслідки загально-соціального характеру [7, 102-103]

Як висновок слід зазначити, що ефективна боротьба зі злочинністю під час тривалого збройного конфлікту вимагає комплексного підходу, що базується на співпраці державних органів, громадянського суспільства та міжнародних інституцій. Особливу увагу необхідно приділити запобіганню гібридних форм

війни, які держава-агресор веде проти України вже багато років. Можна впевнено прогнозувати, що буде продовжуватися провокаційний інформаційний тиск із застосуванням сучасних технологій на світову спільноту і українських громадян, у тому числі і на тих, хто знаходиться на тимчасово окупованій частині країни. Гнучкість, інституційна стійкість, технічна модернізація й пріоритетність верховенства права формують основу для збереження правопорядку в умовах російського нападу на нашу країну та відновлення безпеки у повоєнний період.

Список використаних джерел:

1. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. URL: <https://www.statista.com/statistics/1293492/ukraine-war-casualties/>.
2. Дрьомін В. М. Полемологія та війна: кримінологічний ракурс // Європейські орієнтири розвитку України: науково-практичний вимір в умовах воєнних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 26 квіт. 2024 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова ; відп. за вип. М. Р. Аракелян. Одеса, 2024. С. 468-470. URL: <https://hdl.handle.net/11300/28751>.
3. Дрьомін В. М. Кримінологія війни: методологічні засади // Вивчення криміногенної ситуації в Україні та прогнозування її подальшої динаміки (вплив воєнних факторів) : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 07 вересня 2022 р.) / редкол. : Вербенський М. Г., Опришко І. В., Кулик О. Г. та ін. Київ : ДНДІ МВС України; Харків : Мачулін. 2022. С. 16–19.
4. Див., наприклад: Кримінологія: підручник/В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2014. 440 с. ; Кримінологія: навч. посіб./О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи. Київ: Атіка, 2009. 312 с. ; Орлов Ю. В. Злочинність і протидія їй в умовах війни: кримінально-правовий та кримінологічний виміри : монографія / Ю. В. Орлов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : Право, 2023. – 252 с. – ISBN 978-966-998-563-7.
URL: <https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/18524>

5. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Дані щодо ситуації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine>

6. ЮНЕСКО. Дані щодо пошкоджень об'єктів культурної спадщини України [Електр.– Режим доступу: <https://www.unesco.org/en/ukraine-war/damages-and-victims>

7. Колб О.Г. Про деякі змістовні елементи загально-соціального запобігання корупції в Україні / Зб. : Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції. Харків, 2017

URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/31_03_2017/pdf/45.pdf

Дудоров О.О.

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінально-правової політики
та кримінального права навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Задоя К.П.

кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінально-правової політики
та кримінального права навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

**ПРО ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВОПОРУШЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ «КЕЙСУ КОБОЛЄВА»)**

Теорія кримінального права України допускає можливість опосередкованого вчинення кримінального правопорушення, під яким традиційно розуміють використання однією особою для виконання об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення іншої особи, яка з певних причин не підлягає кримінальній відповідальності. Особу, якою маніпулюють, зазвичай називають «живим знаряддям», а особу, яка використовує «живе знаряддя», – особою, яка опосередковано вчинила кримінальне правопорушення. Такі ситуації, щоправда, не мають задовільного законодавчого врегулювання. Про можливість опосередкованого вчинення кримінального правопорушення згадується лише в ч. 2 ст. 27 Кримінального кодексу України (далі – КК), яка передбачає, що виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами кримінального правопорушення шляхом використання інших осіб, які відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене цим Кодексом. Це положення є прямим законодавчим орієнтиром стосовно кримінально-правової оцінки випадків, коли опосередковане вчинення кримінального правопорушення «розчиняється» у співучасті. Утім, брак прямих законодавчих положень певним чином компенсує «нормодобудовча» діяльність судів. З-поміж іншого варто звернути увагу на такі позиції (висновки) стосовно опосередкованого вчинення кримінального правопорушення:

1) у п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України (ПВСУ) від 27 грудня 2004 р. № 2 «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» зазначено, що при вирішенні питання про кваліфікацію злочину, вчиненого дорослою особою із залученням неповнолітніх осіб, які внаслідок свого віку (ст. 22 КК) чи неосудності (ст. 19 КК) не є його суб'єктами, треба мати на увазі, що таке спільне вчинення злочину не утворює співучасті, і що у зазначених випадках відповідно до ч. 2 ст. 27 КК доросла особа розглядається як виконавець злочину, а її дії кваліфікуються за статтями КК, якими передбачено відповідальність за цей злочин і за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність;

2) у постанові об'єднаної палати об'єднаної палати (ОП) Касаційного кримінального суду Верховного Суду (ККС ВС) від 7 червня 2021 р. (а) мовиться, що чинний КК не містить визначення поняття опосередкованого вчинення кримінального правопорушення, проте воно згадується в контексті інституту співучасті; (б) підтверджено, що судова практика ніколи не заперечувала можливості опосередкованого вчинення кримінального правопорушення і поза рамками зазначеного інституту; (в) відтворено згаданий вище п. 6 постанови ПВСУ від 27 грудня 2004 р. № 2 без прямого посилання на останній; (г) констатовано, що у випадках, коли при вчиненні розбою винний спрямовує свої дії на заволодіння чужим майном з житла, іншого приміщення чи сховища, до якого немає вільного доступу, використовуючи погрозу застосування насильства небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка відповідно має такий доступ, поведінку винного слід кваліфікувати, як розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище (ч. 3 ст. 187 КК), оскільки за вказаних обставин винний здійснює опосередковане проникнення до житла, іншого приміщення чи сховища, до якого немає вільного доступу, використовуючи особу, котра діє за наявності обставин, які виключають протиправність діяння, а саме за наявності психічного примусу (ч. 2 ст. 40 КК), який виключає кримінальну відповідальність вказаної особи за вчинене» [1];

3) у постанові ККС ВС від 29 травня 2024 р. переважно підтверджуються позиції, висловлені раніше в п. 6 постанови ПВСУ від 27 грудня 2004 р. № 2 (без прямої згадки про нього) та у постанові ОП ККС ВС від 7 червня 2021 р. Однак, крім цього, вказано, що окремим випадком, про який йдеться в ч. 2 ст. 27 КК, є «використання для вчинення кримінального правопорушення осіб, психічне ставлення яких до вчиненого ними діяння виявляється в формі, відмінній від тої, про яку йдеться у відповідній частині статті (статті) Особливої частини як про ознаку суб'єктивної сторони, які, зокрема, не усвідомлюють суспільної небезпечності діяння, того, що воно спрямоване на заподіяння істотної шкоди правоохоронюваним відносинам, не передбачають можливості настання суспільно небезпечних наслідків, не бажають і свідомо не припускають їх настання, адже сприймають свої дії як правомірні за обставин конкретного провадження (мають переконливі і обґрунтовані підстави для такого сприйняття)» [2];

4) у постанові ВСУ від 24 листопада зазначено, що при вчиненні шахрайства обман може бути спрямований не лише на власника майна з метою створити у нього враження про вигідність чи обов'язковість передачі майна винному, а й на інших осіб, уповноважених на вчинення юридично значущих дій стосовно майна (у цій справі засуджена намагалася ввести в оману суд шляхом фальсифікації доказів на підтримку свого цивільного позову, метою якою було добитися передачі певного майна від потерпілої особи); відповідно, введення таких осіб в оману дає підстави говорити про опосередковане вчинення шахрайства [3].

Оцінюючи, наведені позиції, висловлені в постанові ПВСУ, постановках ККС ВС і постанові ВСУ, варто звернути увагу на два моменти. По-перше, жодна з цих позицій не претендує на те, щоб вичерпно окреслити усі можливі випадки опосередкованого вчинення кримінального правопорушення. Вони радше «підсвічують» окремі прояви цього правового явища, що є актуальними з огляду на предмет відповідної постанови: у випадку з постановою ПВСУ від 27 грудня 2004 р. № 2 це прояви опосередкованого вчинення кримінального правопорушення, дотичні до питань відповідальність за втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ст. 304 КК), а у випадку з постановами ККС ВС і

постановою ВСУ – це прояви опосередкованого вчинення кримінального правопорушення, дотичні до питань відповідальності за посягання на власність (статті 185, 187 та 190 КК). По-друге, явною помилкою є прагнення і ПВСУ, і ККС ВС спертися на ч. 2 ст. 27 КК як на положення, що є правовою підставою кримінальної відповідальності за «чисте» опосередковане вчинення кримінального правопорушення, тобто опосередковане вчинення, не поєднане зі співучастю: для таких висновків немає підстав, оскільки у ч. 2 ст. 27 КК термін «виконавець» використовується у вузькому розумінні (згідно з ним виконавцем є один із видів співучасників). Таким чином, сама по собі ч. 2 ст. 27 КК не є належним законодавчим обґрунтуванням кримінальної відповідальності за «чисте» опосередковане вчинення кримінального правопорушення. У таких випадках слід виходити з ч. 1 ст. 2 КК, витлумаченої у зв'язку з ч. 2 ст. його 27: якщо ч. 2 ст. 27 КК допускає визнання виконавцем (співвиконавцем) особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у співучасті з іншими суб'єктами шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, то склад відповідного кримінального правопорушення слід вбачати й у поведінці тієї особи, яка вчинила кримінальне правопорушення шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, за відсутності контексту співучасті [4, с. 657–658].

Проблематика опосередкованого вчинення кримінального правопорушення вчергове продемонструвала свою актуальність у зв'язку із розглядуваною нині у ВАКС резонансною справою колишнього голови правління НАК публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – НАК) А. Коболева, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК (отримання А. Коболевим у 2018 р. премії у захмареному для пересічного українця розмірі 229 250 409,69 грн. за результатами відповідного арбітражного спору сторона обвинувачення трактує як заволодіння чужим майном – майном НАК). Варто одразу зауважити, що зазначена кримінально-правова кваліфікація дій обвинуваченого можлива у випадках: а) безпосереднього

вчинення обвинуваченим заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах;
б) опосередкованого вчинення обвинуваченим заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. В основу покладених нижче міркувань покладені такі, що стосуються саме і тільки опосередкованого вчинення кримінального правопорушення, фрагменти наукового висновку, підготовленого авторами цих рядків як фахівцями у галузі кримінального права у відповідь на звернення захисників А. Коболєва.

У контексті викладеного вище про суть опосередкованого вчинення кримінального правопорушення ми передусім звернули увагу відсутність в обвинувальному акті чіткого висновку про те, що члени наглядової ради НАК не підлягають кримінальній відповідальності за злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК. В обвинувальному акті декілька разів наголошується на тому, що, приймаючи у 2018 р. рішення про виплату А. Коболєву премії, члени наглядової ради діяли всупереч пп. 3 п. 1 постанови КМУ від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (постанова КМУ № 859), будучи введеними в оману А. Коболєвим, оскільки він не повідомив їм про нібито наявні граничні обмеження преміювання керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств, передбачені постановою КМУ № 859. Якщо припустити, що, роблячи такі твердження, орган досудового розслідування прагне довести те, що А. Коболєв опосередковано вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, то вони (твердження) є явно «дефіцитними». Висновок про опосередковане вчинення особою кримінального правопорушення повинен мати в своїй основі висновок про те, чому «живе знаряддя», яким маніпулювала особа, не підлягає кримінальній відповідальності. В обвинувальному акті такий висновок відсутній, бо з тверджень про те, що одна

особа ввела в оману іншу особу, з необхідністю не впливає те, що ця інша особа не підлягає кримінальній відповідальності.

Постає також питання, чи наявний у діях А. Коболева обман щодо членів наглядової ради НАК? Як можна зрозуміти з обвинувального акта, орган досудового розслідування вважає, що з боку обвинуваченого мав місце так званий пасивний обман стосовно членів наглядової ради НАК. Такий висновок, однак, суперечить усталеному у кримінальному праві розумінню обману як способу вчинення кримінального правопорушення.

По-перше, згідно з цим розумінням предметом обману є інформація про певні факти об'єктивної дійсності [5, с. 72; 6, с. 154], але не про існування певних правових норм (наприклад, норм про граничні розміри преміювання керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств) чи їхнього змісту. Протилежний підхід прямо суперечив би тому, що згідно з ч. 2 ст. 68 Конституції України незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Це конституційне положення покладає на кожну особу, яка перебуває під юрисдикцією України, обов'язок потурбуватися про свою обізнаність щодо правомірності чи неправомірності власної дії (бездіяльності). Такий обов'язок, поза всяким сумнівом, був покладений і на членів наглядової ради НАК при прийнятті ними рішень, що належать до її компетенції. Відповідно до структури корпоративного управління у НАК його наглядова рада є незалежним і самостійним органом акціонерного товариства, який регулює та контролює діяльність правління. Згідно зі Статутом НАК до виключної компетенції наглядової ради належало затвердження умов контрактів, що укладаються з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів.

Окрім того, відповідно до п. 71 Статуту НАК питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не могли вирішуватись іншими органами НАК, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до п. 59 Положення про наглядову раду НАК комітет з призначень та винагород надавав наглядовій раді рекомендації щодо розміру винагороди членів та голови правління, а згідно з п. 58

цього Положення наглядова рада обирала голову та членів комітету з призначень та винагород; при цьому більшість членів повинні були бути незалежними директорами. За змістом Положення про наглядову раду НАК її члени мають обов'язок діяти добросовісно, розумно, не перевищувати своїх повноважень, виявляти сумлінність, обачливість і належну обережність, а також керуватись у своїй діяльності законодавством України. Вказані положення покладають особисту відповідальність на членів наглядової ради за її діяльність та прийняті ними рішення. Наявність знань та освіти, професійних навичок, функціональної компетентності, досвіду була обов'язковою вимогою до кожного члена наглядової ради НАК.

Викладене вище, на нашу думку, підважує одну з ключових тез аналізованого обвинувачення – про те, що зловживання А. Коболевим своїм службовим становищем набуло вигляду введення в оману членів оновленої наглядової ради НАК щодо відсутності нормативних перешкод виплати йому премії за екстраординарні досягнення у 2018 р. Навіть якщо пристати до версії органу досудового розслідування, згідно з якою члени наглядової ради НАК прийняли рішення про виплату А. Коболеву премії в розмірі, що перевищував граничні межі, визначені постановою КМУ № 859, то, з огляду на ч. 2 ст. 68 Конституції України, таке рішення за будь-яких умов було прийняте ними не під впливом обману з боку А. Коболева, а внаслідок неналежного виконання покладеного на кожного з них згаданого вище конституційного обов'язку.

По-друге, усталене в кримінальному праві України розуміння обману як способу вчинення кримінального правопорушення допускає, що обман може мати пасивну форму і полягати в неповідомленні іншій особі важливої інформації про певні обставини об'єктивної дійсності. Однак при цьому про пасивний обман можна вести мову лише тоді, коли на одну особу був покладений обов'язок повідомити іншу особу про відповідні обставини об'єктивної дійсності [5, с. 73; 6, с. 154; 7, с. 137]. У теорії кримінального права аксіоматичним є положення про те, що іманентна властивість кримінально протиправної бездіяльності – наявність не морального, а правового обов'язку особи діяти певним чином у конкретній

ситуації, а це з-поміж іншого передбачає встановлення правової підстави, з якої випливає обов'язок діяти. Натомість в обвинувальному акті жодним чином не пояснюється, чому А. Коболєв мав повідомити членів наглядової ради НАК про чинність постанови КМУ № 859 та її правовий зміст, особливо у світлі того, що керівники підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств не є адресатами вимог цього нормативно-правового акта (ця теза аргументується у нашому висновку окремо), а наглядова рада НАК – компетентний колегіальний орган, уповноважений ухвалювати рішення про преміювання працівників НАК. Твердження органу досудового розслідування про обман А. Коболєвим членів наглядової ради НАК виглядають непереконливим ще й тому, що з чинних станом на 2018 р. редакцій постанови КМУ № 859 не впливало те, що передбачені нею граничні обмеження щодо преміювання поширювались на правовідносини між наглядовою радою НАК та її керівником.

Далі розглянемо питання про (не)можливість опосередкованого вчинення кримінальних правопорушень зі спеціальним суб'єктом. Опосередковане вчинення А. Коболєвим злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК, видається неможливим ще й через те, що цей злочин належить до кримінальних правопорушень зі спеціальним суб'єктом. Для таких кримінальних правопорушень, як відомо, характерним є нерозривний функціональний зв'язок між характеристиками спеціального суб'єкта кримінального правопорушення та його об'єктивною стороною. З цього, зокрема, випливає неможливість виконання об'єктивної сторони складу такого кримінального правопорушення загальним суб'єктом. У випадку із заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовим становищем це означає, що заволодіння майном повинно бути закономірним результатом використання особою її службових повноважень. Екстраполюючи специфіку кримінальних правопорушень зі спеціальним суб'єктом на ситуації опосередкованого вчинення кримінального правопорушення, слід визнати, що такі кримінальні правопорушення не можуть вчинятись опосередковано. В ситуаціях опосередкованого вчинення

кримінального правопорушення роль «живого знаряддя», яким маніпулює особа, котра опосередковано вчиняє кримінальне правопорушення, максимально уподібнюється до ролі «звичайного» знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Наприклад, роль малолітньої особи, яку доросла особа направляє замість себе вчинити крадіжку, фактично тотожна ролі знаряддя зламу, яке доросла особа використала б в ситуації власноручного (безпосереднього) вчинення крадіжки. Грубо кажучи, особа підлягає відповідальності за опосередковане вчинення кримінального правопорушення, якщо вона цілком могла вчинити його і безпосередньо. Проте, якщо відповідальність за певне кримінальне правопорушення можуть нести лише спеціальні суб'єкти, і в конкретній ситуації особа не є таким суб'єктом, то маніпулювання особою спеціальним суб'єктом не перетворює саму особу на спеціального суб'єкта. Саме через це опосередковане вчинення кримінальних правопорушень зі спеціальним суб'єктом вважаємо неможливим.

Отже, якщо дії А. Коболєва, про які йдеться в обвинувальному акті не можна трактувати як безпосереднє заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (і ця теза у нашому висновку аргументується окремо і розгорнуто), то А. Коболєв не може відповідати їй за опосередковане заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, адже будь-які його дії щодо членів наглядової ради НАК, так би мовити, за визначенням не могли призвести до набуття ним правового статусу і повноважень, які мали члени цього колегіального органу.

Даючи кримінально-правову оцінку поведінці А. Коболєва, слід зважати і на ст. 7 (1) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (ЄКПЛ). Попри доволі лаконічний зміст, це конвенційне положення містить чимало гарантій, частина з яких має текстуальний, а частина – контекстуальний характер. У своїй практиці ЄСПЛ послідовно впроваджує ідею передбачуваності закону *in concreto*, тобто передбачуваності для конкретної особи в конкретний момент часу її засудження за певне кримінальне правопорушення та покарання за нього з огляду на чинний в цей конкретний момент закон. ЄСПЛ спеціально наголошує на

тому, що чіткість тексту кримінального закону не гарантує автоматичного дотримання державою ст. 7 ЄКПЛ, оскільки її порушенням може виявитися й певне тлумачення та застосування кримінального закону національними судами. Важливими показниками, які ЄСПЛ зазвичай враховує, оцінюючи передбачуваність/непередбачуваність для особи її засудження, є: а) сфера чинності правової норми, на підставі якої відбувається засудження особи; б) спроможність людини передбачити своє засудження за ту чи іншу дію (бездіяльність) з урахуванням можливості звернутися за юридичною консультацією. У своїй практиці ЄСПЛ вже визнавав таким, що мало непередбачуваний характер, засудження заявників за злочини проти власності. Зокрема, показовою в цьому сенсі є справа *Navalnyy v. Russia*: а) у цій справі заявників було засуджено за комерційне шахрайство, зокрема у зв'язку з тим, що один з них не консультував клієнтів про можливість отримання послуг за дешевшою, ніж та, яку пропонували заявники, ціною, хоч, як зазначив ЄСПЛ, це зобов'язання не ґрунтувалося ні на умовах договорів, ні на правових нормах, що регулюють конфіденційність, добросовісність та обов'язок обачності в комерційних угодах між компаніями; б) заявникам було інкриміновано заволодіння майном з мотивів особистої вигоди, хоч, за твердженням ЄСПЛ, «деякі «мотиви особистої вигоди» можуть бути виявлені в будь-якій комерційній діяльності»; в) ЄСПЛ також відмітив те, що кваліфікація отриманого заявниками прибутку від господарської діяльності як «розкраденого майна» без будь-яких застережень показала, що «межі між кримінальним злочином, інкримінованим заявникам, і звичайною комерційною діяльністю були дійсно невиразними»; г) у підсумку ЄСПЛ констатував, що «при визначенні кримінального обвинувачення проти заявників [злочин комерційного шахрайства] було розширено і непередбачувано витлумачено на їхню шкоду», та заявив, що «таке тлумачення не можна назвати таким, що відповідає суті злочину» [8].

Можливе засудження А. Коболева за заволодіння чужим майном шляхом зловживання владою або службовим становищем за обставин, викладених в обвинувальному акті, становитиме очевидне порушення вимоги передбачуваності

засудження на підставі закону (ст. 7(1) ЄКПЛ). Зокрема, якщо інтерпретувати висунуте А. Коболеву обвинувачення як обвинувачення в опосередкованому вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, то засудження на основі такого обвинувачення буде непередбачуваним, оскільки воно, з одного боку, ігноруватиме загальні особливості юридичної природи опосередкованого вчинення кримінального правопорушення, стисло наведені вище, а, з іншого, ґрунтуватиметься на сумнівній і внутрішньо суперечливій оцінці впливу А. Коболева на членів наглядової ради НАК.

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок про відсутність підстав вважати, що, з огляду на обставини, викладені в обвинувальному акті, в діях А. Коболева вбачаються ознаки опосередкованого вчинення обвинуваченим заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. Як представники матеріального кримінального права з цікавістю очікуємо на вирок ВАКС.

Список використаних джерел:

1. Постанова об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 7 червня 2021 р. у справі № 755/7958/17. URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/97628502> (дата звернення: 14.05.2025).

2. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 29 травня 2024 р. у справі № 459/2219/20. URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/119493734> (дата звернення: 14.05.2025).

3. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24 листопада 2016 р. у справі № 5-250кс(15)16. URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/63445948> (дата звернення: 14.05.2025).

4. Кримінальне право. Загальна частина (Українсько-європейські студії): підручник: у 2 книгах/ за ред. О.О. Дудорова, А.А. Стрижевської. Книга 1. Вступ

до кримінального права України. Вчення про кримінальне правопорушення. Київ: Видавництво «Норма права», 2025. 824 с.

5. Панов М., Анісімов Г. Обман як ознака складу злочину і його кримінально-правове значення. *Юридична Україна*. 2014. № 5. С. 72–79.

6. Максимович Р.Л. Обман як наскрізне кримінально-правове поняття. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2019. Вип. 69. С. 153–160.

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: Злочини проти власності / за ред. М.І. Хавронюка. Київ: ВД «Дакор», 2017. 448 с.

8. Постанова ЄСПЛ у справі *Navalnyy v. Russia*, no. 101/15, 17 жовтня 2017 р. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-177665> (дата звернення: 14.05.2025).

Євтушенко І.В.

кандидат юридичних наук, завідувач кафедри Інституту СБ України
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

**ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ НА
ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
В УМОВАХ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ**

В умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію України актуальним залишається питання захисту об'єктів критичної інфраструктури від терактів та диверсій, особливо враховуючи існуючі факти вчинення таких дій громадянами України «на замовлення», які направлені на зруйнування об'єктів залізниці, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, шляхом підпалу залізничних релейних шаф, з метою ослаблення держави в період дії правового режиму воєнного стану.

Основною метою такого посягання на державу може знайти свій прояв у втручанні, пошкодженні та знищенні об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення по всій території України. Аналізуючи матеріали судової практики було виявлено декілька суттєвих прогалин та складнощів у розв'язанні проблеми кваліфікації злочинів пов'язаних із вчиненням диверсій.

Продовжуючи розгляд цього питання, слід зазначити, що тему диверсії як складу злочину розглядають В.В. Сичевський, О.А. Чувакова, Г.З. Анашкін, А.А. Піонтковський, О.М. Шамара, В.Я. Тацій, Д.О. Олейников, О.В. Шамсутдінов. В більшості випадків суть досліджень полягає у визначенні та розмежуванні складу злочину і ці дослідження не є безпідставними та мають велику практичну цінність особливо з урахуванням актуальності загроз, які сьогодні існують в умовах війни РФ проти України. [4]

Відповідно до чинного Кримінального Кодексу України (далі – КК України), ст. 113 визначає диверсією - вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або

пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій.

Розглядаючи практику розслідування такого злочину як диверсія з позиції слідчих органів Служби безпеки України в контексті забезпечення національної безпеки України. На сьогодні, в КК України визначено що диверсія направлена на пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, однак в законодавстві відсутнє конкретне визначення чи перелік об'єктів що підпадають під це визначення. Крім того, саме визначення «народногосподарське значення» є застарілим та морально вичерпанним.

Погоджуючись із думкою Т.І. Созанського, що ступінь «важливості» таких об'єктів можливо оцінити безпосередньо в ході розслідування справи. Проте на практиці виникає проблема, що велика кількість об'єктів, що належать до об'єктів критичної інфраструктури (далі - ОКІ) нажаль не перебувають в переліку об'єктів важливого народногосподарського чи оборонного значення.

Вивчивши сучасну судову практику та матеріали кримінальних проваджень (№ 726/3365/24, № 473/6143/24, №12025221160000269,), які стосуються безпосередньо вчинення злочинів передбачених статтею 113 КК України, було виявлено що вчинення таких злочинів, серед іншого, часто виражається у пошкодженні та руйнуванні релейних шаф, сигнальних установок залізничних перегонів що є об'єктами залізниці, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення оскільки. Проте, для формування слідчим належної доказової бази та підтвердження приналежності таких об'єктів до категорії що мають важливе народногосподарське значення, доводиться звертатись до відповідних компетентних відомств із запитом щодо належності останніх до категорії об'єктів важливого народногосподарського значення, наприклад, для отримання підтвердження від АТ «Укрзалізниця», що відповідно до статей 8, 9 Закону України «Про критичну інфраструктуру» залізничний транспорт та залізнична інфраструктура АТ «Укрзалізниця» за відповідними критеріями належать до об'єктів критичної інфраструктури та національної системи захисту критичної

інфраструктури. Крім того, АТ «Укрзалізниця» в силу виконання важливих завдань для всіх галузей економіки України внесене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 «Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави».

Однак, при подібних запитах, необхідно зазначити чіткий перелік конкретних пошкоджених об'єктів із вказанням його місця розташування та індивідуальних ознак, для належної ідентифікації, наприклад: сигнальна установка №2/7 залізничного перегону «Рогань-Зелений Колодязь»; релейна шафа сигнальної установки №1/8 залізничного перегону «Рогань-Зелений Колодязь»; релейна шафа типу ШРУ-М поблизу світлофора «Ч» станції «Садгора», на ділянці «3 км. пікет №2» по вул. Ярослава Мудрого у м. Чернівці на перегоні Чернівці Північна-Садгора ВСП «Чернівецька дистанція сигналізації і зв'язку» (ШЧ-11); релейна шафа (220В) парного світлового покажчика нагріву БУКС, розташована на 1136 км пікет 3 перегону Вознесенськ і т.п.

Крім того, в подібних випадках звернення до АТ «Укрзалізниця», є необхідним отримати відповідь із зазначенням чи може виведення з ладу будь-якого з переліченого обладнання викликати затримки у русі поїздів та негативно вплинути на безпеку руху поїздів та автотранспорту, або підпал зазначеної релейної шафи спричинив загрозу безпеці руху поїздів.

Служба безпеки України є органом спеціального призначення з правоохоронними функціями та створена для забезпечення національної безпеки, в тому числі захисту ОКІ. Тому, слід наголосити, що удосконалення антитерористичного (контрдиверсійного) захисту ОКІ можливо зробити ефективнішим та дієвішим за рахунок комплексного підходу до законодавчого врегулювання, запровадження нової редакції відповідних статей КК України, зокрема ст. 113. [2]

Згідно з п.13 ст. 1 Закону України «Про критичну інфраструктуру», до об'єктів критичної інфраструктури об'єкти інфраструктури, системи, їх частини

та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

Погоджуючись з думкою О.В. Шамсутдінова щодо об'єктів критичної інфраструктури як основного предмету диверсії, вважаємо за доцільне та актуальне у диспозиції ст. 113 КК України, замінити слова «об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення» на «об'єкта критичної інфраструктури», оскільки внесення таких змін призведе до оптимізації досудового розслідування та актуалізації використання сучасних термінів [6].

Також, можливо, доцільно розробити перелік критеріїв, необхідних для віднесення об'єктів та підприємств до об'єктів важливого народногосподарського чи оборонного значення, що дозволить створити актуальну базу існуючих та діючих об'єктів для можливості кваліфікації диверсій у разі посягання на них, на кшталт «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», однак такий перелік не слід публікувати у відкритому доступі [5].

Список використаних джерел:

1. Кримінальний Кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (Дата звернення 09.05.2025).

Закон України «Про Службу безпеки України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12/print> (Дата звернення 09.05.2025).

2. Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20> (дата звернення: 09.05.2025).

3. Созанський Т.І. Про захищеність об'єктів критичної інфраструктури кримінально-правовими засобами. *Збірник наукових статей*. С. 201-213. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2018_47_22.pdf (Дата звернення 10.05.2025).

4. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №

770, Дата оновлення 24.12.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF> (дата звернення: 11.05.2025).

5. Шамсутдінов О. В. Кримінально-правова охорона об'єктів критичної інфраструктури від підривних посягань / О. В. Шамсутдінов, Д. С. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 3. - С. 170-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2022_3_19.

6. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua> (Дата звернення 10.05.2025).

Задоя К.П.,

кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінально-правової політики
та кримінального права, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ТА ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього” № 4012-ІХ від 9 жовтня 2024 року. Однією з новел, які він приніс, стало доповнення чинного Кримінального кодексу України (далі — КК) статтею 442-1 “Злочини проти людяності”. Тим самим такий різновид злочинів за міжнародним правом як злочини проти людяності отримав офіційне “визнання” з боку українського кримінального законодавства. Це законодавче рішення, звісно, заслуговує на підтримку. Однак не можна не зазначати про його “перезрілість”. Станом на момент набрання чинності КК 1 вересня 2001 року концепт злочинів проти людяності вже давно вкорінився в міжнародному кримінальному праві й, як видається, немає жодних раціональних пояснень тому, що цьому типу поведінки “знайшлося місце” в правовій рамці КК лише через двадцять три роки.

Хай там як, але поява в тексті КК статті 442-1 створює низку “викликів”, на які академічній та практичній юриспруденції слід дати належні “відповіді”. Частина цих “викликів” не виходить за межі самої цієї статті та полягає у формуванні послідовного та несуперечливого тлумачення згаданих в її тексті понять та конструкцій, частина з яких є новими для кримінального права України, як-от “депортація населення”. При цьому з огляду на міжнародно-правову генезу злочинів проти людяності як виду кримінального правопорушення за кримінальним правом України таке тлумачення закономірно має максимально узгоджуватися з уявленнями про цей тип поведінки, що склалися в міжнародному

кримінальному праві. Інша частина “викликів” пов'язана з необхідністю “ув'язати” статтю 442-1 КК з окремими питаннями Загальної частини кримінального права України. З-поміж останніх особливе місце посідають “виклики”, пов'язані з тим, що злочини проти людяності характеризуються так званім контекстуальним елементом.

Чи є контекстуальний елемент злочинів проти людяності обставиною вчинення кримінального правопорушення? Злочини проти людяності, як і всі інші злочини за міжнародним правом (геноцид, воєнні злочини, злочин агресії), характеризуються *контекстуальним елементом*, тобто зв'язком вчинюваного діяння з ситуацією *масового (організованого) насильства*. У випадку зі злочинами проти людяності контекстуальний елемент полягає в тому, що діяння особи (вбивство, катування, переслідування тощо) вчиняється в межах *широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення*. При цьому в п. 1 примітки статті 442-1 КК вказується, що під нападом на цивільне населення слід розуміти багаторазове (два і більше разів) вчинення будь-якого з діянь, зазначених у цій статті, проти цивільного населення на виконання або на підтримку політики держави чи організації, що спрямована на вчинення такого нападу. На перший погляд, може скластися враження про те, що широкомасштабний або систематичний напад на цивільне населення є обставиною вчинення діянь, перерахованих в ч.ч. 1 або 2 ст. 442-1 КК. Під останньою у доктрині українського кримінального права розуміється “сукупність передбачених КК України або таких, що впливають із нього, обставин, які становлять зовнішнє оточення [кримінального правопорушення] і характеризуються наявністю людей або певних подій” [1, с. 424]. Однак у випадку зі злочинами проти людяності широкомасштабний або систематичний напад на цивільне населення складно назвати чимось *зовнішнім* щодо діяння особи. Наприклад, якщо особа, усвідомлюючи, що на території країни чи місцевості, в якій вона проживає, на виконання політики держави чи організації (наприклад, незаконного збройного формування, яке контролює відповідну місцевість) відбуваються систематичні вбивства, катування та переслідування людей,

скажімо, через їхню приналежність до певної політичної сили, вчиняє вбивство свого сусіда з мотивів особистої неприязні до нього, то таке вбивство не можна кваліфікувати як злочин проти людяності. Лише вбивство, яке не просто сталося “на фоні” патерну організованого насильства, спрямованого проти певної групи людей, а було *частиною* цього патерну, становитиме злочин проти людяності. Як справедливо зазначив в одному зі своїх рішень Міжнародний кримінальний суд (далі — МКС), “окремі дії, які за своїм характером, цілями та наслідками явно відрізняються від інших дій, що є частиною нападу [на цивільне населення]”, не є злочинами проти людяності [2]. У світлі цього немає підстав ототожнювати контекстуальний елемент злочинів проти людяності з обстановкою вчинення кримінального правопорушення.

Чи є злочини проти людяності проявом необхідної співучасті? Зазначене вище визначення поняття нападу на цивільне населення може підштовхувати до висновку, що злочини проти людяності є проявом так званої *необхідної співучасті*, під якою в академічній літературі розуміють “випадки, коли у відповідному положенні Особливої частини [кримінальним правопорушенням] визнається таке діяння, що за визначенням передбачає “взаємодію” суб'єкта [кримінального правопорушення] з іншою особою, яка за загальним правилом також підлягає кримінальній відповідальності за [кримінальне правопорушення] цього чи іншого виду” [1, с. 650-651] (див., наприклад, статтю 257, статті 368-369 КК). Звісно, в переважній більшості випадків окремі прояви злочинів проти людяності є “продуктом” сформульованої державою чи іншою організацією політики, втіленої в життя через систему наказів. Однак не обов'язково, щоб “злочинець свідомо ді[яв] для просування політики”, або щоб “виконавці обов'язково були мотивовані політикою”, або щоб “вони самі були членами держави чи організації” [3]. У світлі цього виявляється, що особа може бути відповідальною за злочини проти людяності й тоді, коли не існувало двосторонньої домовленості (змови) між нею та іншими особами в тому сенсі, як це передбачає “класичне” розуміння необхідної співучасті.

Чи має місце конкуренція норм кримінального права про злочини проти людяності, воєнні злочини та геноцид? Положення кримінального закону щодо злочинів проти людяності, воєнних злочинів та геноциду сформульовані в спосіб, який призводить до того, що ці положення можуть “накривати” один і той самий прояв поведінки. Наприклад, (i) спричинення серйозних фізичних страждань військовополоненому (ii) з огляду на його приналежність до певної національної групи (iii) в межах загального патерну подібного поводження з іншими військовополоненими та (iv) за наявності у винного мети знищення національної групи містить ознаки: а) катування в розумінні ч. 1 ст. 442-1 КК; б) заподіяння членам національної, етнічної, расової чи релігійної групи серйозної шкоди в розумінні ч. 1 ст. 442 КК; в) жорстокого поводження з військовополоненими в розумінні ч. 1 ст. 438 КК. Чи йдеться у такому випадку про конкуренцію кримінально-правових норм, передбачених ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 442 та ч. 1 ст. 442-1 КК, яка має бути розв'язана на користь однієї з них? Відповідь на це запитання, зважаючи на міжнародно-правову генезу всіх трьох кримінальних правопорушень, криється у позиції, висловленій свого часу Міжнародним кримінальним трибуналом для колишньої Югославії (далі — МКТЮ): “[М]ножинні кримінальні засудження, винесені на підставі різних положень [Статуту МКТЮ], але з огляду на одну й ту саму поведінку, допустимі лише в тому випадку, якщо кожне з відповідних положень [Статуту МКТЮ] містить істотно відмінний елемент, який не міститься в іншому [положенні]. Елемент є істотно відмінним від іншого, якщо він вимагає доведення факту, який не вимагається іншим [положенням]”. Оскільки злочини проти людяності різняться від воєнних злочинів та геноциду за контекстуальним елементом — у випадку зі злочином геноциду контекстуальний елемент полягає в меті особи знищити повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу, а у випадку з воєнними злочинами він полягає у зв'язку діяння з міжнародним збройним конфліктом або збройним конфліктом неміжнародного характеру — міжнародні кримінальні трибунали неодноразово приходили до висновку, що обвинувачення у вчиненні злочинів проти людяності та воєнних злочинів або геноциду завжди вимагає доведення такої сукупності

фактів, яку не спроможне охопити яке-небудь одне положення, що передбачає відповідальність за ці злочини. З огляду на це у практиці міжнародних кримінальних трибуналів склався підхід, який при його екстраполяції на українське кримінальне право означає, що норми, передбачені статтями 438, 442 та 442-1 КК, не конкурують між собою, а у випадках, якщо діяння особи в поєднанні з іншими обставинами містить ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених двома з трьох зазначених вище чи всіма трьома статтями, скоєне слід кваліфікувати як ідеальну сукупність кримінальних правопорушень.

Список використаних джерел:

1. Кримінальне право. Загальна частина (Українсько-європейські студії): підручник: у 2 книгах / за ред. О. О. Дудорова, А. А. Стрижевської. Книга 2. Вчення про заходи кримінально-правового впливу. Загальна частина кримінального права європейських держав. Київ: Норма права, 2025. 824 с.

2. Постанова Судової палати II МКС згідно зі статтею 74 Статуту від 7 березня 2014 року ICC-01/04-01/07 у справі *Prosecutor v. Germaine Katanga*. URL: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2015_04025.PDF.

3. Постанова Судової палати III МКС згідно зі статтею 74 Статуту від 21 березня 2016 року ICC-01/05-01/08-334 у справі *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*. URL: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2016_02238.PDF.

4. Постанова Апеляційної палати МКТЮ від 20 лютого 2001 року № IT-96-21-A у справі *Prosecutor v. Zejnil Delalic et al.* URL: <https://www.icty.org/x/cases/mucic/acjug/en/cel-aj010220.pdf>.

Капліна О.В.,
докторка юридичних наук, професорка,
завідувачка кафедри кримінального процесу
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ПРОВОКАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОСОБЛИВОСТІ РІШЕНЬ ЄСПЛ ЩОДО УКРАЇНИ

Проблема провокації (підбурювання) у кримінальному процесі в останні роки набула особливої актуальності. Важливий вклад у формування концепції провокації, визначення її правової природи, а також у розробку матеріальних і процесуальних критеріїв провокації здійснив Європейський Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд). Достатньо згадати першу справу «Тейкшейро де Каштро проти Португалії» (Teixeira de Castro v. Portugal) від 9 червня 1998 р. скарга № 44/1997/828/1034, в якій ЄСПЛ вперше проаналізував питання провокації, сформулював її приблизні ознаки, ще раз нагадав, що хоча зростання організованої злочинності, безсумнівно, зумовлює застосування відповідних заходів, право на справедливий розгляд залишається на першому місці і не може бути принесене в жертву доцільності. Загальні вимоги справедливості, що містяться у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, мають застосовуватися у провадженнях щодо всіх кримінальних справ: від найпростіших до найбільш заплутаних. Суспільним інтересом не можна виправдати використання доказів, здобутих шляхом підбурювання з боку поліції (п. 36).

Також серед 35 справ ЄСПЛ щодо провокування під час проведення досудового розслідування, можна згадати ключові. Наприклад, Раманаускас проти Литви («Раманаускас проти Литви» №1 від 5 лютого 2008 р, скарга № 74420/01; «Раманаускас проти Литви №2» (Ramanauskas v. Lithuania (№2) №55146/14 від 20.02.2018), в яких ЄСПЛ сформулював визначення поняття провокації: «Поліцейське підбурювання (провокація) проявляється, коли задіяні офіцери чи особи, що діють за їх інструкціями, не обмежуються розслідуванням у переважно

пасивній манері, а здійснюють такий вплив на суб'єкта, що підбурює його вчинити злочин, який би не був вчинений за інших обставин, з метою встановити порушення та забезпечити докази та розпочати кримінальне провадження...» (п. 55 («Раманаускас проти Литви» №1 від 5 лютого 2008 р, скарга № 74420/01). В інших рішеннях, зокрема, *Vannikova v. Russia* (справа №18757/06 від 04.11.2010 р.) ЄСПЛ розробив тест на провокацію (§§ 37 – 50), який згодом був узагальнений у справі *Матанович проти Хорватії* (№ 2742/12, §§ 123-135, від 4 квітня 2017 р.).

Перше рішення щодо України, в якому були розглянуті питання провокації, — справа «Яхимович проти України» (*Yakhymovych v. Ukraine*, заява № 23476/15), ухвалене 16 грудня 2021 року (остаточне 9 травня 2022 року).

Перш ніж звернутися до особливості цієї справи, варто вказати, що в 2012 та 2016 році громадяни України зверталися до ЄСПЛ, втім їх скарги були визнані неприйнятними. Необхідність аналізу рішення ЄСПЛ «Яхимович проти України» обумовлює звернення до суті цих двох рішень Суду.

Зокрема, в справі «Олександр Васильович Любченко проти України» «*Aleksandr Vasilyevich Lyubchenko against Ukraine*» (№34640/05) від 31 травня 2016 р. ЄСПЛ, розглядаючи скаргу звернув увагу на те, він «не переконаний, що ситуація, яка розглядається, підпадає під категорію «справ про втягнення у злочинну діяльність» ... Хоча заявник висловлював свої скарги, використовуючи термін «провокація», видається, що по суті він скаржився на те, що його «підставили». Дійсно, заявник ніколи не зізнавався у вимаганні або отриманні хабара. Навпаки, як на національному рівні, так і в Суді він заперечував, що обговорював це питання з К., і послідовно стверджував, що правоохоронці та К. підкинули гроші в сейф і сфальсифікували докази з метою його засудження за корупційне правопорушення. Таким чином, ця справа суттєво відрізняється від справ, розглянутих Судом раніше щодо стверджуваного підбурювання заявників органами влади, які примушували їх до вчинення злочинів, які не були б вчинені в іншому випадку... Таким чином, посилення заявника на прецедентне право, що стосується стверджуваного підбурювання, є помилковим (п. 33).

Таку саме позицію зайняв Суд у справі «Берлізев проти України» (*Berlizev v. Ukraine*, заява № 43571/12), яка була розглянута 8 липня 2021 р. та набула статусу остаточної 8 жовтня 2021 р. Заявник скаржився за статтями 6 та 13 Конвенції, що (а) його визнали винним в результаті провокації працівників міліції; (б) його вирок ґрунтувався на незаконно отриманому доказі під час проведення негласної слідчої дії працівниками міліції.

ЄСПЛ в цьому контексте зазначив, що «з точки зору фактів Суд вважає непослідовним заперечення заявником вчинення злочину та одночасне висунення ним скарги, що його спровокували його вчинити. Захист від провокації обов'язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення інкримінованих йому дій, але стверджує, що вони були наслідком незаконного підбурювання з боку працівників міліції. Однак, як вбачається з доводів заявника, він повністю заперечував свою причетність до злочину, що, на думку Суду, перешкодило йому висунути обґрунтовану скаргу на «таємного агента» (*agent provocateur*). Отже, ця справа суттєво відрізняється від розглянутих Судом раніше справ щодо стверджуваної провокації заявників органами державної влади, які підбурили їх до вчинення правопорушень, які за інших обставин не були б вчинені (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Любченко проти України» (*Lyubchenko v. Ukraine*), заява № 34640/05, пункт 33, від 31 травня 2016 року). (п. 45). Тому Суд відхилив скаргу заявника щодо «таємного агента» (*agent provocateur*) як явно необґрунтовану за підпунктом «а» пункту 3 та пунктом 4 статті 35 Конвенції.

Таким чином, хочеться звернути увагу на те, що ЄСПЛ послідовно дотримується позиції, згідно з якою заперечення особи факту вчинення злочину, мотивованого провокацією, має вирішальне значення для юридичної оцінки справи прийнятності Судом. Обидві справи щодо України демонструють цей підхід: невизнання винуватості обвинувачених, водночас із констатацією факту провокації з боку органів досудового розслідування, призвело до визнання справи непринятною відповідно до ч. 1 ст. 6 Конвенції. Натомість у випадках, коли особа визнає себе винною, втім заявляє «цей злочин не був би вчинений, якби не провокація», має протилежний ефект.

Повертаючись до першого Рішення ЄСПЛ щодо України Яхимович проти України (*Yakhymovych v. Ukraine*, заява № 23476/15) від 16 грудня 2021 р. варто відмітити, що вона має певні особливості, на яких ми зупинимося. О.І. Яхимович мав конфлікт із деяким С., якого звинувачував у незаконному привласненні його житла. Всі спроби повернути майно в судовому порядку виявилися безуспішними. Згодом заявник звернувся до такого собі Ч., друга сім'ї, спочатку з проханням знайти осіб для побиття С., а згодом — для його вбивства. Після звільнення з в'язниці у 2012 році Ч. попросив заявника позичити йому одяг, після чого останній нагадав про своє прохання щодо пошуку людини, яка вб'є С. Однак, Ч. повідомив міліцію про це прохання, і правоохоронці організували операцію за участю інформатора І.

3 квітня 2012 року заявник «найняв» І. для вбивства С. за 2 000 грн, передавши частину грошей того ж дня. 5 квітня заявник отримав постановну фотографію «мертвого» С. та передав решту суми, після чого його затримали.

У суді заявник заперечував свою вину, стверджуючи, що його підставили. Він заявив, що гроші передав І. на прохання Ч. Суд першої інстанції не зміг допитати І., оскільки він перебував під вартою та мав нерозсекречений статус.

3 жовтня 2013 року суд визнав заявника винним в організації замаху на вбивство та засудив до 11 років позбавлення волі. Вирок ґрунтувався на показаннях І. та Ч., відеозаписах розмов, а також матеріалах слідства.

Заявник подав апеляційну скаргу, стверджуючи, що став жертвою провокації працівників міліції, які через «таємного агента» підбурили його до замовлення вбивства С. Він заявляв, що не прагнув убивства, а лише пасивно погоджувався під тиском. Записи розмов свідчили про наполегливі умовляння І., тоді як заявник не ініціював злочин. 24 грудня 2013 року Апеляційний суд залишив вирок без змін, але перекваліфікував роль заявника з «організатора» на «підбурювача» та зменшив строк ув'язнення до десяти років.

Заявник подав касаційну скаргу, повторивши свої аргументи щодо провокації. Він також зазначив, що суди нижчих інстанцій не допитали І., хоча його показання суперечили записам їх розмов.

27 листопада 2014 року Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив вирок у силі, зазначивши, що провокація не була доведена, а докази достатньо підтверджують вину заявника. Суд встановив, що заявник сам ініціював злочин, обговорював винагороду, вказав адресу С. і намагався забезпечити собі алібі.

В ЄСПЛ заявник зазначав, що став жертвою провокації працівників міліції, а також не мав можливості допитати свідка сторони обвинувачення І. під час судового розгляду, а відтак щодо нього було порушення п.1 та підпункту «d» п. 3 ст. 6 ЄКПЛ, адже, як відомо: «1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи...судом,...який.. встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення...

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:...(d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;».

Не вдаючись до детального розгляду аргументів Суду, зазначимо, що специфіка цієї справи полягає в тому, що Яхимович не визнавав своєї вини, втім, у п. 46 Рішення збуло зазначене, що: «Суд зауважує, що упродовж провадження заявник послідовно, прямо чи опосередковано, висував скаргу на провокацію. Хоча заявник не визнав своєї вини у вчиненні інкримінованого йому злочину, *характер захисту, який він використав* (див. пункт 9), *не виключав справу заявника з категорії «справ про провокацію злочину»* (див. в якості протилежного прикладу рішення у справі «Берлізев проти України» (Berlizev v. Ukraine), заява № 43571/12, пункт 46, від 08 липня 2021 року). Тому справа була визнана прийнятною, розглянута судом та за підсумками розгляду визнано порушення п. 1 ст. 6 ЄКПЛ.

Проведений аналіз свідчить про те, що особливості та специфіка рішень ЄСПЛ у кожному конкретному випадку зумовлюють необхідність усвідомлення їх детального змісту. Лише детальне ознайомлення з ними дасть можливість

зрозуміти їхню суть та принципи, якими керується Суд у своїх підходах в кожному конкретному випадку.

Карчевський М.В.,

доктор юридичних наук, професор

Університет Короля Данила

**ВІДКРИТІ ДАНІ, ПРИМІТИВІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА
ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В
СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН**

Повномасштабна війна значно посилила ризики неефективного кримінально-правового регулювання. Необхідність відновлення України разом з очевидними проблемами національної економіки актуалізують проблему раціонального використання соціальних ресурсів в сфері протидії злочинності. Одним із тривожних симптомів стало зростання кількості кримінальних правопорушень, пов'язаних із вживанням наркотичних речовин. Водночас система кримінальної юстиції, орієнтована переважно на покарання за злочини не пов'язані зі збутом наркотиків, виявилась не готовою до таких викликів. Збереження поточної ситуації небезпечно зростанням наркотизації українського суспільства та критичним зменшенням ефективності кримінально-правової протидії незаконному обігу наркотиків.

Примітивізацією правозастосовчого рівня кримінально-правового регулювання будемо називати ситуацію, коли значна частина судових рішень, пов'язаних із засудженням осіб за певні кримінальні правопорушення, стосується найменш небезпечних форм таких правопорушень за умови фактичної відносної поширеності більш небезпечних форм цих правопорушень. Зрозуміло, що примітивізація є небезпечним явищем оскільки свідчить про зниження ефективності кримінально-правового регулювання.

Встановлені прояви примітивізації.

Якщо до 2017 року більшість осіб засуджували за отримання неправомірної вигоди, то, починаючи з 2018 року, за пропозицію неправомірної вигоди. Абсолютні значення ще більш промовисті: у 2013 році за отримання неправомірної вигоди засуджено 731 особу, за пропозицію – 80; у 2024 році за

отримання неправомірної вигоди засуджено 80 осіб, за пропозицію – 1286. Процес був поступовим, відповідні тенденції зменшення / збільшення кількості засуджених осіб прослідковувалися протягом усього періоду спостережень. З 2018 по 2024 частка засуджених за пропозицію неправомірної вигоди (ст. 369 КК) серед всіх засуджених за так звані «службові злочини» (Розділ XVII Особливої частини КК) збільшилася з 29% до 77%. Навряд чи сукупність актів застосування кримінального права щодо протидії корупції, майже 3/4 якої являє собою засудження по угоді за пропозицію правоохоронцеві в складі добового наряду незначної неправомірної вигоди є такою, що відповідає соціальній потребі[1].

Усвідомлення небезпек гібридної агресії РФ зумовило зміни до доповнення КК України (березень 2022 року) статтею 436-2, яка передбачає відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікацію її учасників. Серед близько однієї тисячі засуджених за глорифікацію дій агресора (ст. 436-2 КК): 42% вчинили злочин у віці від 50 до 65 років, 30% – у віці понад 65 років; 39% жінок; 81% звільнено від покарання. Серед всіх засуджених: частка засуджених за вчинення правопорушення у віці від 50 до 65 років не перевищує перебуває в межах 9-13%, 65 - в межах 1-2%(!); частка жінок дорівнює приблизно 12%; частка звільнених від покарання від 36% до 44%. Цілком очевидно, що притягнення до відповідальності літніх людей, серед яких значною є частка жінок, для того щоб 80% засуджених звільнити від покарання, не може розглядатися як ефективна відповідь гібридній агресії в інформаційному просторі.

Отже, сучасна система кримінальної юстиції в Україні демонструє ознаки примітивізації - тенденції до зосередження на простих, процедурно зручних справах, які не потребують тривалого слідства або складної доказової бази. Така логіка правозастосування дозволяє органам досудового розслідування та судам підтримувати видимість активності та ефективності, проте віддаляє систему від реагування на справжні загрози.

На прикладі протидії корупції ми бачимо, як відбулося переміщення фокусу з отримання неправомірної вигоди на пропозицію вигоди. Це супроводжується

укладанням угод про визнання винуватості, що спрощує процедуру, але нівелює зміст боротьби з корупцією як системним злом.

Так само, реагування на публічні прояви глорифікації дій агресора, попри свою формальну відповідність кримінальному закону, виявляється переважно спрямованим проти літніх людей, жінок і маргіналізованих осіб — категорій, які не становлять реальної інформаційної загрози, але є зручними для статистичного обліку.

Тенденція примітивізації проявляється у сфері протидії наркозлочинності, проявляється особливо виразно. Відбувається зміщення фокусу з протидії збуту на дрібне зберігання.

Серед умовної тисячі засуджених за незаконні дії з наркотиками (ст.ст. 307 та 309 КК) у 2013 році було б 212 осіб, пов'язаних зі збутом (ст. 307 КК), у 2024 – 80.

Таким чином, частка засуджених за зберігання наркотиків без мети збуту збільшується, що ставить під сумнів фокус професійної діяльності правоохоронців та судів. Така динаміка з усією очевидністю не відповідає тенденціям незаконного обігу наркотичних засобів. Зрозуміло, що основна проблема протидії наркотизації, це зовсім не засудження осіб, які зберігають наркотики без мети збуту.

Примітивізація у сфері протидії незаконному обігу наркотиків призводить до – концентрації зусиль на споживачах наркотиків, а не на збуті; надмірній увазі до дрібних дій "видимих" суб'єктів, замість фокусування на структурних загрозах; тенденції до збільшення статистичних показників за рахунок "легких мішеней" у репресивній політиці.

Тут слід звернути увагу на особливо небезпечний прояв такої неефективності в умовах війни: істотне збільшення військовослужбовців, засуджених за незаконний обіг наркотиків. Якщо, за даними ДСА у 2022 було засуджено 2138 військовослужбовців, у 2024 – 6532. При цьому частка військовослужбовців, засуджених за кримінальні правопорушення в сфері незаконного обігу наркотиків з 9,73% у 2022 до 24,72% у 2024.

Стаття 307 КК України (збут наркотиків): до 2022 року в середньому 10 засуджених військовослужбовців щороку, у 2024 році - 35;

Стаття 309 КК України (зберігання без мети збуту): до 2022 року в середньому 67 засуджених військовослужбовців щороку, у 2024 році - 1571;

Якщо розглядати кількість всіх осіб засуджених за кримінальні правопорушення, передбачені статтями 307 та 309 КК, як 100%, то частка засуджених за ст. 307 КК у 2023 та 2024 роках буде в межах 7-8%, відповідно ст. 309 КК - 93-92%. Аналогічний розподіл для засуджених військовослужбовців: ст. 307 - 2 %, ст. 309 - 98%. Іншими словами багаторазове збільшення військовослужбовців, засуджених за кримінальні правопорушення в сфері незаконного обігу, стосується діянь, які не пов'язані зі збутом наркотиків.

Збереження чинного підходу, орієнтованого на репресивне переслідування споживачів наркотиків, а не на профілактику, лікування та ресоціалізацію, не вирішує проблему, а лише перетворює її на джерело нових ризиків. Наприклад, криміналізація військовослужбовців за дії, що є радше наслідком бойової травми, породжує зайві бар'єри для їхнього повернення до мирного життя. Судимість обмежує можливості працевлаштування, навчання, соціальної інтеграції.

У підсумку, проблема, яка могла б залишатися у площині медичної, психологічної або соціальної відповіді, перетворюється на юридичну пастку, яка не тільки не вирішує суть питання, але й посилює вторинну маргіналізацію, формує передумови для повторного правопорушення, посилення недовіри до держави.

Для продовження дискусії видається можливим сформулювати наступні положення:

1. Протидія незаконному обігу наркотиків в Україні демонструє низку істотних внутрішніх слабкостей, що посилюються зовнішніми викликами — війною, технологічним оновленням злочинців, зростанням маргіналізації окремих груп населення.

2. Спостерігається дисбаланс між статистичною активністю правоохоронців та реальним впливом на рівень наркозлочинності. Формалізація і

примітивізація практики, орієнтація на покарання замість лікування і ресоціалізації лише поглиблюють кризу ефективності.

3. Водночас є й сильні сторони. Це в першу чергу наявність дієвої структури правоохоронних органів, та відповідної системи професійної підготовки, а також забезпечення відкритого доступу до статистичних та судових даних, який дозволяє отримувати уявлення про фактичний стан речей.

4. Все означене актуалізує потребу побудови нової наркополітики, орієнтованої на: реабілітацію замість ізоляції; прозорий контроль замість формального обліку; профілактику замість переслідування.

Список використаних джерел:

1. Карчевський, М (2025) Протидія злочинності в Україні : інфографіка (2013-2024) : інтерактивний довідник. // CrimeDataLab - URL : <https://crimedatalab.org/>

Коваленко В.В.,

кандидат юридичних наук, докторант відділу проблем
державного управління та адміністративного
права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

**ВІДКРИТА ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ – ОДНА ІЗ
ДЕТЕРМІНАНТ, ЯКА СПРИЯЄ ВЧИНЕННЮ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
І ЗНИЖУЄ РІВЕНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ**

Закріплення у преамбулі Конституції України положення про Європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу нашої країни, зумовлює необхідність по-новому підійти до сутності та змістовної спрямованості існуючих у сьогоденні державних і суспільних інститутів її функціонування, включаючи й економіку.

Додатковим аргументом з цього приводу виступають й положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 25.09.2015 «Перетворення нашого світу : порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року», у якій закріплено 17 цілей та 169 завдань щодо їх реалізації, більшість із яких пов'язані з удосконаленням світової та національних економік.

Проте, як свідчить практика, в Україні на цьому шляху виникла низка об'єктивних перешкод, які впливають на процес правового регулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення сталого розвитку її економіки.

У першу чергу, на ефективність зазначеної діяльності впливає розпочата у 2014 році як гібридна війна та продовжена у 2022 у формі відкритої воєнної агресії російської федерації (рф) проти України, у результаті якої наша держава не тільки втратила значну кількість людських ресурсів [1], але й контроль за майже 20% своєї території, включаючи й економічний потенціал (зокрема, впродовж 3-х років війни населення України скоротилось на 10 млн. осіб, а збитки від неї склали 170 млрд. доларів США) [2]. При цьому, згідно офіційних даних, на окупованих територіях нашої держави рф незаконно утримує 7,9 тис. осіб, а ще 2,8 тис. наших співвітчизників протиправно позбавлені волі безпосередньо у самій росії.

Щодо інших обставин (у виді детермінаційного комплексу причин і умов), які негативно впливають на ефективність правового регулювання і реалізації державної політики сталого розвитку економіки України, слід також віднести такі із них, як:

1) високий рівень злочинності у сфері господарської діяльності, включаючи й економічну її складову (ст.ст. 199-239 КК) (зокрема, якщо у 2013 році (напередодні гібридної війни РФ проти України) було обліковано 11 тис. 104 зазначені правопорушення, що склало 2% у загальній структурі злочинності, то в подальші періоди, хоча їх кількість і зменшилась, але залишалась такою, що створювала потенційну та реальну загрозу для економічних відносин та їх сталого розвитку, а саме: у 2021 році мало місце 5 тис. 469 таких суспільно небезпечних і караних діянь (1,7%); 2022 р. - 3 тис. 414 (0,9%); 2023 р. – 4 тис. 840 (1%); 2024 р. – 5 тис. 139 (1%) [3]). При цьому вказані оціночні показники економічної злочинності суттєво не змінилися й у 2025 році [4];

2) правові прогалини, що пов'язані з регулюванням кримінально-правових відносин у сфері господарської діяльності, а саме: якщо за вчинення кримінальних правопорушень проти власності та інших об'єктів захисту, що закріплені у чинному КК України, законодавець встановив таку кваліфікуючу ознаку, як «вчинення суспільно небезпечних діянь в умовах воєнного або надзвичайного стану», то щодо так званих «економічних злочинів» таких видозмін у зазначеному Кодексі не здійснив;

3) геополітичні процеси сьогодення, що стосуються у тому числі й галузі економічної діяльності в Україні, які мають безпосередній вплив на формування Державного бюджету та його видаткової частини з питань соціального та іншого забезпечення економіки та населення;

4) низький рівень правової свідомості та культури [5, с. 147-157] суб'єктів законодавчої ініціативи (ст. 93 Конституції України) та інших суб'єктів нормотворчості [5, с. 210-220], які «продукують» неякісні, безсистемні та соціально вразливі нормативно-правові акти та детермінують таким чином розвиток та вплив економічної злочинності на правовий порядок в нашій державі;

5) інші негативні джерела впливу на процес правового забезпечення економічної діяльності в Україні та знижують у зв'язку з цим рівень ефективності запобігання даному виду злочинності в Україні, зокрема у частині нейтралізації, блокування, усунення тощо детермінаційного комплексу причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень у сфері економіки [6, с. 149-157].

Отже, в наявності складна прикладна проблема, що потребує вирішення й на науковому рівні, особливо в умовах воєнного стану та післявоєнний період правового регулювання та реалізації державної політики сталого розвитку економіки України.

Список використаних джерел:

1. Галесевич А., Набок І. Наші серця пошматовані, але ми є, - ведуча 24 Каналу емоційно про 3 роки повномасштабної війни. *24 Канал*. 2025. URL: https://24tv.ua/3-roki-viyni-ukrayini-skilki-lyudey-viyihalo-zaginulo-yakih-zbitkiv_n2760565.

2. Педюк Ю. Збитки інфраструктури України через війну зросли до \$170 млрд — KSE. *Правда тут NEWS*. 2025. URL: <https://pravdatutnews.com/society/2025/02/14/55266-zbytku-infrastruktury-ukrayiny-cherez-viynu-zrosly-do-170-mlrd>.

3. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за 2013-2024 роки. *Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування*. *Офіс генерального прокурора*: оф. вебсайт. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>

4. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень- березень 2025 року. *Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування*. *Офіс генерального прокурора*: оф. веб-сайт. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>

5. Теорія держави і права: за ред. О. В. Петришина Харків : Право, 2014. 368 с.

6. Горбач Л. М., Плотніков О. В. Глобалізація: світова економіка та українські реалії: монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 224 с.

Копотун І.М.,

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
головний науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії з проблем запобігання кримінальним правопорушенням
Донецького державного університету внутрішніх справ

Топчій О.В.,

доктор юридичних наук, доцент, доцент, професор кафедри англійської
філології та методики викладання іноземної мови факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ВІДНОСНО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ

У науковій літературі під кримінально-правовою характеристикою розуміють опис, визначення істотних його особливостей та ознак конкретно взятого суспільно небезпечного діяння, за вчинення якого передбачена кримінальна відповідальність у чинному Кримінальному кодексі (КК) [1, с. 155]. При цьому, в основному, учені такий опис зводять до аналізу складу кримінального правопорушення та його кваліфікуючих ознак [2], що, на переконання деяких учених (і варто з цим погодитись), не в повній мірі відображає сутність і змістовну спрямованість зазначеної характеристики [3, с. 190]. Як з цього приводу вірно зробив висновок А. А. Вознюк, головною метою кримінально-правової характеристики злочину є забезпечення не тільки правильності кваліфікації будь-якого суспільно небезпечного діяння, але й створення теоретико-прикладних умов для точного тлумачення всіх ознак складу кримінального правопорушення, а в подальшому – для призначення відповідного покарання, з урахуванням при цьому заохочувальних норм закону про кримінальну відповідальність [1, с. 158]. Проте, виходячи з отриманих у ході даного дослідження результатів, можна також констатувати, що основу зазначеної характеристики, все таки, складає визначений у чинному КК склад конкретно взятого кримінального правопорушення (як злочину, так і кримінального проступку (ст. ст. 11, 12 вказаного Кодексу)). Знову ж таки, враховуючи, що досі на законодавчому рівні поняття «склад кримінального правопорушення» не закріплено, учені вивели наступну його теоретико-

прикладну модель, а саме – це сукупність встановлених у законі про кримінальну відповідальність юридичних ознак (об'єктивних і суб'єктивних), що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочин [4, с. 879]. Саме у такому контексті й варто розуміти зміст зазначеного словосполучення, яке внесено законодавцем як системний елемент підстав кримінальної відповідальності у ст. 2 КК України [5, с. 13-21].

Отже, якщо взяти за основу зазначені методологічні підходи, то під складом кримінального правопорушення, яке посягає на основні права і свободи військовополоненого в умовах воєнного стану, слід розуміти сукупність юридично значущих об'єктивних (об'єкт і об'єктивна сторона) та суб'єктивних ознак (суб'єкт і суб'єктивна сторона), а також кваліфікуючих ознак, що виступають одним із системних елементів підстав кримінальної відповідальності за його вчинення. При цьому варто мати на увазі, що пріоритетним критерієм віднесення таких діянь до кримінальних правопорушень (злочинів або кримінальних проступків) є їх значна суспільна небезпека, яка полягає у посяганні на встановлений на нормативно-правовому рівні порядок забезпечення миру, безпеки людства та міжнародний правопорядок (розділ XX Особливої частини КК) [5, с. 1047], а також на встановлений порядок поведінки з військовополоненими і цивільним населенням в умовах воєнної агресії (розділ XIX Особливої частини цього ж Кодексу) [5, с. 1044].

Родові об'єкти зазначеної категорії кримінальних правопорушень зосереджені саме у зазначених розділах КК, позаяк мають пряме відношення до захисту прав і свобод спеціальних потерпілих (військовослужбовців, які у силу тих чи інших обставин опинились у ворожому полоні; а також з числа цивільного населення, що проживають на окупованій державою-агресором території). При цьому, спеціальним суб'єктом їх вчинення виступають, як правило, особи, які мають статус «військовослужбовця». В окремих випадках, як показує практика, такими суб'єктами виступають як представники органів державної влади, підприємств, організацій та установ, так і окремо взяті громадяни держави-агресора та так звані «колаборанти» (ст. ст. 111-1, 111-2 КК) [5].

Щодо безпосередніх об'єктів кримінально-правової охорони прав і свобод військовополонених в умовах воєнного стану, то вони закріплені в конкретних статтях КК (зокрема, у розділі XIX Особливої частини: бездіяльність військової влади (ст. 426); здача або залишення ворогові засобів ведення війни (ст. 427); добровільна здача в полон (ст. 430); злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (ст. 431); насильство над населенням у районі воєнних дій (ст. 433); погане поводження з військовополоненими (ст. 434)). При цьому варто зауважити, що у зазначених випадках вчинення так званих військових злочинів [5, с. 999-1003] «узагальненим» безпосереднім об'єктом виступає встановлений порядок виконання військовослужбовцем своїх обов'язків в умовах воєнної агресії ворожої держави, а також визначений у нормах міжнародного права і вітчизняних законодавчих актах порядок поводження з військовополоненими.

Крім цього, безпосередні об'єкти, що стосуються зазначеної у цій роботі тематики дослідження, закріплені у наступних статтях розділу XX Особливої частини КК, а саме – це: злочини агресії (ст. 437); воєнні злочини (ст. 438); геноцид (ст. 442); злочини проти людства (ст. 442-1); незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (ст. 445); найманство (ст. 447) [5].

Отже, правильне визначення об'єктів воєнних злочинів, що посягають на права військовополонених в умовах воєнного стану, має не тільки і не стільки теоретико-методологічне значення, скільки носить прикладний характер, позаяк від цього залежить у цілому склад даних правопорушень та підстави кримінальної відповідальності за їх вчинення.

Список використаних джерел:

1. Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 154-160.
2. Остапенко Л. А. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом'якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України): Автореф. дис.

канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 2003. 19 с.

3. Борисов В., Пащенко О. До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів. *Вісник академії правових наук України*. 2005. № 3(42). С. 180-190.

4. Тацій В. Я. Склад злочину. *Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.* Харків: Право, 2016. Т. 17: *Кримінальне право* / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. С. 879-880.

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернея. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.

Корнякова Т.В.,

д.ю.н, проф., зав. каф. адміністративного і кримінального права
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ У ВІДБУДОВІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Враховуючи масштабні руйнування інфраструктури України, завданні військовою агресією, та потребуючи відбудови населених пунктів, необхідно на урядовому рівні прийняти «Стратегію відбудови України», у якій зазначити дієві заходи, для конкретних регіонів, які потребують першочергового відновлення. Насамперед це: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Херсонська області. У Стратегії необхідно звернути увагу щодо відбудови та розвитку промислової та сільськогосподарської інфраструктури, її кадрового забезпечення. Тобто необхідно провести не тільки реконструкцію, а і ефективну стратегію, акцентуючи увагу на енергоефективність та екологічність. При цьому зосередитись на ключовій ролі громад і регіонів у процесі відновлення, зважаючи на їх можливість отриману процесом децентралізації. Саме вони повинні стати рушіями змін. Безумовно, поряд з розвитком інновацій та підтримки бізнесу необхідно на рівні держави запровадити партнерство та залучення інвестицій. Глибокою проблемою у цьому процесі є дефіцит кадрів, особливо в енергетиці, будівництві, водопостачанні, транспорті, вирішуючи ці проблеми подолання безробіття.

Водночас суспільство та міжнародні партнери очікують подолання корупції як фактор успішного процесу відбудови населених пунктів. За даними опитувань Transparency International, 77% українців вважають корупцію ключовою проблемою майбутньої відбудови. І дійсно, неконтрольовані корупційні практики можуть «з'їсти» значну частину коштів на відновлення, підірвати довіру донорів і громади та загальмувати відбудовні процеси.

Програма відбудови населених пунктів безумовно передбачає реконструкцію житлових будинків, шкіл, лікарень, доріг, мостів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Але ефективність і результативність виконання цих заходів

напрямку залежить від прозорості та доброчесності у всіх гілках влади. Проте, під час масштабного залучення фінансування (як з державного бюджету, так і від міжнародних партнерів) зростають корупційні ризики. Зниження впливу корупційних чинників є першочерговим завданням процесу відновлення. Механізм корупційних схем може супроводжувати кожен етап відбудови: від планування проєктів до введення об'єктів в експлуатацію. Одним із найпоширеніших ризиків є непрозорий розподіл коштів між громадами, надання переваги «своїм» регіонам або конкретним посадовцям, формальні тендери, проведені під конкретного підрядника, укладання фіктивних договорів, завищення кошториси, подвійне фінансування одних і тих же об'єктів, використання неякісних матеріалів, що призводить до швидкого псування побудованої інфраструктури.

Мають місце випадки, коли при прийнятті рішень щодо обсягів фінансування або відбору проєктів відсутнє громадське обговорення, що стає несподіваним для місцевих мешканців, призводить до негативного впливу на суспільний настрій та надає можливість вчиненню зловживань.

Найбільш поширеними проявами корупції у сфері відбудови є:

– зловживання при відборі та плануванні проєктів, відсутність чітких критеріїв, за якими обираються об'єкти для відбудови, створення підґрунтя для суб'єктивних рішень і фаворитизму. НАЗК відзначає, що нині немає прозорої методики визначення пріоритетних об'єктів, що дозволяє чиновникам зловживати повноваженнями при формуванні переліків будівництва. Як наслідок, можуть відбудовуватися менш постраждалі об'єкти “за знайомством”, тоді як більш нагальні проєкти залишаються без фінансування.

– корупція в публічних закупівлях і тендерах. Сфера закупівель для відновлення є однією з найбільш уражених корупційними схемами. Поширені механізми – це встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації під “свої” компанії, змова учасників торгів імітуючи конкуренцію, отримання підрядниками надприбутків через завищення цін на матеріали та роботи.[2] Наприклад, журналісти зафіксували випадки, коли у кошторисах відбудовних

проектів ціни на будматеріали були суттєво вищі за ринкові – зокрема, в одному з відбудовних тендерів у Харківській області радіатори опалення закуповувалися за 23 тис. грн при ринковій ціні близько 16 тис. грн.[3] Така “накрутка” вартості вказує на можливі відкатні схеми. Крім того, у деяких випадках тендери проводяться формально – під участь лише однієї заздалегідь визначеної компанії. Так, у проєкті відбудови лікарні міста Ізюм перший тендер виграла сумнівна фірма без жодної конкуренції, а кошторис було наповнено завищеними цінами, що призвело до переплати у кілька мільйонів гривень.

– пряме укладання договорів без прозорих процедур. У воєнний та післявоєнний час влада інколи вдається до прямого залучення підрядників, минаючи відкриті торги, мотивуючи це терміновістю робіт. Однак такі практики створюють підґрунтя для непрозорого розподілу підрядів серед наближених фірм. Показовим є випадок у місті Буча на Київщині: там відбудову вулиці Вокзальної доручили приватному підприємцю та його родинній компанії без жодного конкурсу, на суму понад 200 млн грн, що в кінцевому випадку призвело до неякісного виконання робіт.

– залучення підрядників із сумнівною репутацією. Через поспіх і брак належної перевірки до відбудови можуть допускатися компанії, раніше помічені в корупційних оборудках. НАЗК звертає увагу, що до тендерів з відновлення інфраструктури інколи допускаються підрядники, обтяжені кримінальними провадженнями чи навіть із арештованими активами. Такі фірми можуть продовжувати реалізовувати шахрайські схеми. Розслідувачі VINUS Info виявили групу пов’язаних компаній, що роками створювали “тендерного монстра” – імітували конкуренцію, щоб вигравати підряди, а потім розподіляли кошти між своїми структурами. Одна з таких компаній, маючи історію кримінальних справ, у 2022 році раптово переключилася з дорожніх робіт на проєкти відбудови та отримала замовлень на 40 млн грн. Причому власних ресурсів для будівництва вона не мала – фактично виконання передоручали іншим субпідрядникам, а фірма лише акумулювала бюджетні кошти. Залучення таких контрагентів створює

замкнене коло корупції, коли ті самі “нечисті на руку” гравці кочують з одного проекту на інший.[5]

– загальною проблемою є неякісний контроль і нагляд з боку органів влади за виконанням робіт. Халатність чи підкуп технічного нагляду за будівництвом призводить до корупційних проявів. Фіктивні акти виконаних робіт дозволяють виконавцям отримати оплату за фактично невиконані чи неякісні роботи. НАЗК серед ключових ризиків у відбудові називає неналежний технічний нагляд та непрозору документацію.

– розкрадання бюджетних та донорських коштів. Найбільш тяжкі прояви – це пряме привласнення чи розтрата грошей, виділених на відновлення. Кримінальний кодекс України кваліфікує такі діяння як злочини (привласнення чи розтрата майна через зловживання службовим становищем, ст.191 ККУ). Прикладом може слугувати справа щодо будівництва житла для військових: у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої начальниці департаменту капітального будівництва Міноборони та директора компаніїзабудовника, які обвинувачуються у розтраті понад 18,6 млн грн, виділених на закупівлю квартир для військовослужбовців.[6] Отже, пряме розкрадання коштів через фіктивні акти чи завищені обсяги робіт є реальним ризиком, особливо коли контроль послаблена війною.

– воєнні реалії як прикриття. Воєнний стан диктує певну секретність у окремих сферах, зокрема при будівництві оборонних споруд. Представники НАЗК застерігають, що закритий характер інформації про фортифікаційні роботи (хто виконує, за які кошти) потенційно уможлиблює кулуарні зловживання.[1] Під грифом секретності може процвітати “розпил” коштів, якщо не буде спеціальних заходів контролю. Тому навіть у чутливих напрямках рекомендується впроваджувати наглядові механізми (внутрішній аудит, залучення довірених військових представників), аби мінімізувати корупцію, не розголошуючи при цьому зайвої інформації.

Основними чинниками корупції в післявоєнний період є економічна зацікавленість та прагнення наживи на фоні рекордного обсягу коштів,

спрямованих на відбудову (за оцінками Світового банку — близько \$500 млрд). Війна створила умови для послаблення антикорупційних механізмів, спрощення процедур та обмеження громадського контролю, чим окремі посадовці скористалися для зловживань. Недосконалість управління, правові прогалини та застарілі бюрократичні процедури сприяють розвитку корупції. Важливим є й соціально-психологічний чинник — відчуття безкарності, сформоване роками м'яких вироків, та викривлені моральні орієнтири, що розглядають державні ресурси як «нічийні». Криміногенні умови. Поширення корупції сприяють слабкий контроль за витратами коштів, брак професійного аудиту та громадського моніторингу. Корупційні схеми часто підтримуються тісними зв'язками між чиновниками і бізнесом, що забезпечує довготривалість злочинних схем. Дефіцит суворого покарання залишається проблемою — лише 1,5% засуджених за корупцію отримують реальні строки. Це провокує рецидиви, адже ті, хто уник покарання, продовжують брати участь у схемах. Портрет корупціонера. Типовий корупціонер відбудови — це чиновник середньої або вищої ланки, який впливає на розподіл ресурсів і тендерні процеси. Він добре орієнтується у будівельній сфері, вміє маскувати схеми, діє через посередників і виправдовує свої дії фразами «усі так роблять». Часто це особи з високим соціальним статусом та зв'язками у політичних колах. Рецидиви та повторність. Корупційні злочини часто носять системний характер — чиновники, один раз безкарно взявши участь у схемах, продовжують діяти за тією ж моделлю. Для викорінення рецидивів потрібне не лише покарання винних, а й усунення самих умов для корупції: посилення контролю, реформування процедур, виховання етичних стандартів. Без цього навіть гучні судові процеси не зламають старі корупційні практики.

Українська система протидії корупції у відбудові перебуває на етапі активної трансформації. Уже сьогодні в Україні впроваджені багато ефективних інструментів: антикорупційні органи (НАЗК, НАБУ, САП), електронні закупівлі (Prozorro), громадські й медійні платформи моніторингу. Перевагою є також створення окремих інституцій (Державне агентство відновлення) і залучення громадськості на найвищому рівні.

Список використаних джерел:

1. «Відбудова Ізюмської лікарні: гроші світу та місцева корупція». Дата звернення: 13, Травень 2025. [Online]. Доступний у: <https://anticor-kharkiv.org/our-work/vidbudovaiziumskoi-likarni-hroshi-svitu-ta-mistseva-koruptsiia/>
2. «Відбудова, публічні закупівлі, фортифікації – сфери з найвищими корупційними ризиками в Запорізькій області». Дата звернення: 13, Травень 2025. [Online]. Доступний у: <https://nazk.gov.ua/uk/novyny/vidbudova-publichni-zakupivli-fortyfikatsii-sfery-znayvyschymy-koruptsiynymy-ryzykamy-v-zaporizkiy-oblasti/>
3. «Корупція на Чернігівщині: понад 1 млрд доларів збитків чи є у відбудові корупційні чинники — Суспільне Чернігів». Дата звернення: 13, Травень 2025. [Online]. Доступний у: <https://suspilne.media/chernihiv/1014227-ponad-1-mlrd-dolariv-zbitkivinfrastrukturi-na-cernigivsini-ci-e-u-vidbudovi-korupcijni-cinniki/>
4. «Корупція на Чернігівщині: понад 1 млрд доларів збитків чи є у відбудові корупційні чинники — Суспільне Чернігів». Дата звернення: 13, Травень 2025. [Online]. Доступний у: <https://suspilne.media/chernihiv/1014227-ponad-1-mlrd-dolariv-zbitkivinfrastrukturi-na-cernigivsini-ci-e-u-vidbudovi-korupcijni-cinniki/>
5. «Огляд розслідування Бігус інфо про корупцію на відбудові Київщини | Новини.live». Дата звернення: 13, Травень 2025. [Online]. Доступний у: <https://novyny.live/groshi/koruptsiia-na-sotni-milioniv-iak-vlada-kiyivshchini-vidmivaie-groshina-vidbudovi-109974.html>
6. «Справа розкрадання понад 18 млн грн при будівництві житла для Міноборони: скеровано до суду | НАБУ офіційний вебсайт». Дата звернення: 13, Травень 2025. [Online]. Доступний у: <https://nabu.gov.ua/news/sprava-rozkradannia-ponad-18-mln-grn-pribudivnitctvi-zhitla-dlia-minoboroni-skerovano-do-sudu/>

Кулик К.Д.,
к.ю.н., доцент, асистент кафедри кримінально-правової політики
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК УСПІШНОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну призвело до величезних негативних наслідків як безпосередньо для нашої держави, так і усього світу. Боротьба за виживання кожен день потребує значних коштів, які, на жаль, самостійно державний бюджет покрити не може. Станом на січень 2025 року, з 24 лютого 2022 року, Україна отримала від міжнародних партнерів майже 120 мільярдів доларів [1]. На жаль, такі значні фінансові ресурси можуть приваблювати людей, які можуть вчиняти корупційні правопорушення, особливо, якщо вони мають повноваження розпоряджатися державними коштами. У зв'язку з чим, особливу увагу слід приділити запобіганню корупції в період відновлення України.

Відповідно до звіту Світового банку, уряду України, Єврокомісії і ООН про оцінку збитків і потреб (RDNA4) запити на відновлення України протягом наступного десятиліття мають скласти 524 млрд доларів [2]. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, сільське господарство та енергетика. Руйнування російськими військами греблі Каховської ГЕС та гідроелектростанції у червні 2023 року призвело до значних негативних наслідків для довкілля та сільського господарства, а також посилило виклики, з якими вже зіткнулися люди у забезпеченні доступу до житла, води, продуктів харчування та охорони здоров'я. Крім того, військова агресія Російської Федерації проти України призвела до руйнування природних ресурсів, екосистем та інфраструктури. Таким чином, ми бачимо справжній геноцид та екоцид, вчинений російськими військовими, за який вони мають понести кримінальну відповідальність.

За даними дослідження «Очікування від майбутнього відновлення 2023», яке провела ТІ Україна і в якому взяли участь як громадяни, так і бізнес, 73% українців та 80% представників бізнесу найбільше занепокоєні поверненням корупційних схем у процес відбудови. Ще 63% громадян та 73% підприємців побоюються відсутності контролю над цим процесом і, як наслідок, розкрадання державних коштів [3]. Міжнародні партнери, вітчизняні та зарубіжні науковці й практики також занепокоєні боротьбою з корупцією у післявоєнний період [4, с. 386], оскільки це вплине на подальшу співпрацю та фінансування. У зв'язку з цим запобіганню корупції слід приділяти значну увагу вже сьогодні.

Експерти Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) спільно з Інститутом прикладних гуманітарних досліджень (ІПГД) змоделювали можливі корупційні ризики, які можуть виникнути в майбутньому. Виділяють наступні: корупційні ризики щодо корупційних практик, заснованих на фальсифікації даних, внесених до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна внаслідок воєнних дій; корупції в діяльності Комісій з розгляду питань відшкодування збитків; корупційних зловживань під час створення та адміністрування Фонду тимчасового житла; корупційних практик на етапі фіксації фактів пошкодження/руйнування, обстеження пошкоджень об'єкта та складання попереднього висновку про технічний стан щодо можливості/неможливості експлуатації (відновлення) об'єкта; корупційні практики при визначенні права на компенсацію, прийнятті рішення та отриманні компенсації; можливості корупційних практик у діяльності Фонду для ліквідації наслідків збройної агресії та Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури; корупційні практики внаслідок прийняття рішень про демонтаж будівель за результатами перевірок; визначення розміру шкоди та збитків, завданих корупційними домовленостями [5].

Проаналізувавши корупційні ризики, НАЗК сформулювало низку рекомендацій для їх мінімізації та усунення. Перш за все, необхідно внести зміни до Земельного кодексу України, Закону України № 2923-IX, Закону про Державний земельний кадастр, а також до низки постанов Кабінету Міністрів

України та інших нормативно-правових актів. Крім того, НАЗК подало пропозиції щодо запровадження антикорупційних запобіжників під час перевірки відомостей, внесених до відповідних реєстрів, а також використання цифрових інструментів при реконструкції об'єктів нерухомості [6].

Крім того, Transparency International Україна спільно з колегами з Базельського інституту управління підготувала власний аналіз та рекомендації щодо посилення антикорупційних заходів для забезпечення прозорого відновлення країни. У цьому документі визначено чотири основні стовпи, на яких можлива справді прозора та ефективна відбудова. До основних стовпів належать: підвищення інституційної спроможності антикорупційних органів; реформування судової системи та Конституційного суду; повернення активів як ефективний інструмент післявоєнної відбудови; підвищення прозорості державних закупівель [7].

Населення також висловило свою думку щодо майбутнього розвитку житлового будівництва в Україні. Опитування громадян та представників бізнесу у 2023 році, проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Transparency International Україна за підтримки проекту USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні" ("ВзаємоДія"), показало наступне. На думку більшості респондентів, основними принципами реконструкції мають бути: децентралізація коштів; випереджальна стратегія реконструкції; прозорість та відкритість реконструкції; залучення громадян та бізнесу; якість робіт як пріоритет [8].

Таким чином, формування та реалізація заходів запобігання та протидії корупції сьогодні є запорукою успішного, якісного та прозорого відновлення України. До цього процесу повинні бути залучені як органи державної влади, місцевого самоврядування, так і громадськість й міжнародна спільнота.

Список використаних джерел:

1. Україна отримала від партнерів майже 120 мільярдів доларів: чи треба буде повертати ці гроші. 24 канал. 2025. URL: <https://24tv.ua/economy/yaku-groshovu->

dopomogu-otrimala-ukrayina-pid-chas-povnomasshtabnoyi_n2729851 (дата звернення: 13.05.2025);

2. Потреби на відновлення України зросли до 524 мільярдів доларів – звіт. Радіо Свобода. 2025. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-svitovyi-bank-vidnovlennia-ukrainy/33327525.html> (дата звернення: 13.05.2025);

3. Риженко К. Чотири стовпи відновлення: що робити, щоб корупція не «з'їла» відбудову? Transparency International Ukraine. 2023. URL: <https://ti-ukraine.org/blogs/chotyry-stovpy-vidnovlennya-shho-robyty-shhob-koruptsiya-ne-z-yila-vidbudovu/> (дата звернення: 13.05.2025);

4. Holovkin, B. M., Semenyshyn, M., Tavolzhanskyi, O. V., Lysodyed, O. V., & Smetanina, N. V. (2023). Fight against Corruption-Related Crimes in Wartime in Ukraine. *International Annals of Criminology*, 61(3–4), 384–409. doi:10.1017/cri.2023.31

5. Корупційні ризики відбудови об'єктів нерухомого майна, які пошкоджені/зруйновані внаслідок збройної агресії РФ: моделювання та пропозиції щодо їх мінімізації/усунення. Стратегічний аналіз корупційних ризиків. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2023. URL: <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2023/06/vidbudova.pdf> (дата звернення: 13.05.2025);

6. Вісім можливих корупційних ризиків під час відбудови: дослідження та рекомендації НАЗК. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2023. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/novyny/visim-mozhlyvyh-koruptsijnyh-ryzykiv-pid-chas-vidbudovy-doslidzhennya-ta-rekomendatsiyi-nazk/> (дата звернення: 13.05.2025);

7. Посилення антикорупційних заходів для забезпечення відбудови України. Transparency International Україна. Базельський інститут управління. 2023. URL: <https://drive.google.com/file/d/18qkCI-4b567SGk25Yy-E28u-59lZGwII/view> (дата звернення: 13.05.2025);

8. Як відбудувати Україну: опитування громадян та представників бізнесу. Transparency International Ukraine. 2023. URL:

<https://drive.google.com/file/d/1v30npi8x6bK1ghKIoIaSFG9ZxyvNZxqQ/view> (дата звернення: 13.05.2025);

Левченко Ю.О.,
кандидат юридичних наук, професор
завідувач кафедри кримінології та інформаційних технологій
Національної академії внутрішніх справ

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

З огляду на нинішню ситуацію в Україні та загальні геополітичні зміни, страхування воєнних і політичних ризиків поступово трансформується, підлаштовуючись під нові виклики. Переглядаються переліки страхових випадків, розширюються межі покриття ризиків, оновлюються страхові пропозиції. Паралельно активізується пошук джерел фінансування, механізмів перестраховання та державної підтримки. Раніше страхування воєнних ризиків здебільшого охоплювало морські й повітряні перевезення, зокрема ризики для вантажів, сировини та відповідальність за можливі збитки під час транспортування. Нині ця сфера значно розширюється, запроваджуються оновлені концепції та правила, що враховують нові виклики та охоплюють ширший спектр галузей і обставин. У зв'язку з цим, після запровадження правового режиму воєнного стану, значна частка кримінальних правопорушень змістилася у сферу особистого страхування, зокрема щодо умовних або реальних ризиків для життя і здоров'я людини.

Найбільш поширені схеми злочинних діянь пов'язаних із особистим страхуванням виглядають наступним чином: а) отримання страхової виплати за підробленими документами, наприклад, незаконне присвоєння групи інвалідності за відсутності медичних показань; б) приховування реальних умов і причин отримання травми, наприклад, коли підприємство страхує своїх співробітників від нещасних випадків на роботі, а страхувальник намагається отримати виплату за побутову травму; в) завищення витрат на лікування, коли до шахрайської схеми залучені медичні працівники, які фальсифікують дані про лікування, додаючи неіснуючі послуги; г) надання неправдивої інформації про стан здоров'я під час укладення договору, зокрема, коли загострення хронічного захворювання

видається за нову патологію; г) навмисне нанесення незначних тілесних ушкоджень з метою отримання виплат від кількох страхових компаній одночасно; д) використання страхового поліса іншою особою, яка не є застрахованою, для отримання медичних послуг за страховкою [1]. Крім цього, непоодинокими є шахрайства щодо страхування виїжджаючих за кордон шляхом фальсифікації медичних рахунків і завищення цін на медичні послуги та махінації із накопичувальним страхуванням тощо.

Ринок страхування в умовах воєнного стану продовжує працювати. Більшість страховиків організували свою роботу, здійснивши евакуацію співробітників у безпечніші регіони, забезпечивши віддалену роботу персоналу, збереження технічних засобів та баз даних. Про що також свідчать результати опитування страховиків, проведеного Національним банком України у березні 2022 року. Водночас страхові компанії зіткнулися з серйозними викликами. Відповідно до наданих страховиками відповідей 42% страховиків мають проблеми з повним та своєчасним поданням звітності; 25 страховиків, на які припадає 10,5% страхового ринку, зазначають про суттєві проблеми з виконанням нормативів. При цьому, із них сім найбільших за обсягами діяльності (8,9% ринку) мали проблеми з дотриманням нормативів і до війни [2].

Окрім цього, неабияку послаблюючу роль здійснює та впливає в цілому на функціонування сфери страхування фактор криміналізації, який є значною суспільною небезпекою, оскільки утрудняє або блокує виконання його основних завдань, пов'язаних з формуванням страхових фондів, підвищенням економічної стабільності, обмеженням економічних ризиків, стимулюванням підприємницької ініціативи, збільшенням кредитоспроможності [3, с. 129].

Нині, українське законодавство надає страховим компаніям право оцінки страхового ризику, проведення (як самостійно, так і у взаємодії з органами виконавчої влади) перевірок дотримання правил договорів страхування та встановлення об'єктивності обставин страхових випадків. Однак наявна практика ведення страхових справ у компаніях показує, що для виявлення та документального підтвердження протиправних дій потрібне здійснення

повноцінних процесуальних заходів. Розслідування страхових кримінальних правопорушень представляє велику складність навіть для слідчо-оперативних працівників, вимагає серйозної професійної кваліфікації та методичної підготовки.

Варто додати, що найпоширеніші схеми злочинної поведінки, що реалізуються у сфері страхування пов'язані із страхуванням відповідальності власників автотранспорту, з інсценуванням або фальсифікацією дорожньо-транспортних пригод, угонів. Крім цього, значна кількість кримінальних правопорушень здійснюються у сфері особистого страхування: в страхуванні виїжджаючих за рубіж шляхом фальсифікації медичних рахунків і завищення цін на медичні послуги; в медичному страхуванні шляхом інсценування нещасних випадків і травм; в накопичувальному страхуванні тощо.

Якщо раніше, на початковому етапі розвитку страхування, кримінальні правопорушення вчинялися лише окремими громадянами, то тепер це цілі організовані групи, досвідчені і добре підготовлені. У цьому контексті не можна не погодитися із науковою позицією І. В. Іщук, яка зазначає, що структура кримінальних правопорушень на ринку страхування визначається широким колом кримінально караних діянь, які посягають на різні об'єкти кримінально-правової охорони. Поряд із кримінальними правопорушеннями у сфері господарської діяльності (ухилення від оподаткування тощо) особливе місце в цій системі посідають різні види розкрадань, передусім шахрайство з боку професійних учасників страхового ринку (страховиків) та страхувальників [4].

Звернемо увагу на те, що у випадках організованого шахрайства страхова компанія може розоритися за кілька місяців. Шахрайство може бути вчинене різними способами, але найбільше страждають страховики, коли воно здійснюється власними службовцями або за їх сприяння. Наприклад, у компанію приходять недобросовісний працівник і вступає у змову з фахівцем із виплат та страховим агентом. Виникає замкнутий ланцюжок, який планомірно викачує гроші із страховика. Саме випадки змови між співробітниками страхової компанії і шахраями є основною небезпекою для страховиків. Вони відкривають перед

шахраями масу можливостей: завищення оцінки збитку, укладення договорів заднім числом, необґрунтовані виплати.

Таким чином, особливості страхового шахрайства, порівняно з шахрайством в інших сферах фінансових відносин, полягають у наступному: об'єктом страхового шахрайства є кошти страхового фонду, що перебуває у віданні страховика; страхове шахрайство пов'язане з використанням специфіки страхового бізнесу (злочинець діє в межах правового поля, регламентованого нормами цивільного й господарського законодавства); винний у страховому шахрайстві порушує відносини щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків), які штучно створює (інсценує, провокує) чи незаконно використовує; як правило, страхове шахрайство включає низку інших (підпорядкованих) кримінальних правопорушень.

В Україні, у страховій практиці вже прийнята система певних ознак (індикаторів), які вказують на можливе шахрайство. Скажімо, на етапі реалізації договору зі страхування автотранспортного засобу (до настання страхового випадку) такими ознаками вважаються наступні: незадовго до настання страхового випадку мало місце «дострахування» (або суттєва зміна умов страхування) автомобіля; страхувальник має серйозні матеріальні ускладнення; автомобіль застрахований від аналогічних ризиків у декількох компаніях; виявлено факт документальної фальсифікації окремих обставин договору страхування та (або) страхового випадку або факт підроблення документів; об'єкт страхування вважається таким, що був раніше викрадений; очевидний факт майбутніх конфіскації, вилучення чи інших форм відчуження об'єкта страхування у власника; об'єкта страхування насправді не було або він був в іншому місці. Після настання страхової події: страхова подія відбулась раніше ніж укладено договір страхування; страхова подія сталася в перший чи останній місяць терміну дії договору страхування (сталася в день закінчення договору страхування або день сплати останнього страхового внеску); страхова подія сталася не в той час, про який повідомив заявник; несвоєчасне звернення до органів поліції та

страхової компанії із заявою про незаконне заволодіння (зазвичай, в останній день, відведений в договорі страхування для повідомлення про страховий випадок); місце незаконного заволодіння автомобілем розташовано неподалеку розважальних закладів або це сталося в нічний час під час свят (може свідчити про приховування ДТП); об'єкт страхування перебував у знайомих (родичів) страхувальника; незаконне заволодіння автомобілем сталося в районі, у якому працюють знайомі заявника; немотивована зміна безпосередньо перед страховим випадком місця зберігання автомобіля; відсутність у потерпілого всіх або окремих комплектів ключів від автомобіля або гаража; об'єкт страхування зазнав значних змін щодо погіршення його стану [5] (унаслідок ДТП, підпалу, розукомплектування); технічна документація на автомобіль змінена або має неточності, зокрема відсутній талон про проходження технічного огляду; одночасне подання страхувальником претензій декільком страховим компаніям тощо.

Натомість, основними елементами системи колективної безпеки страховиків в міжнародній практиці є: об'єднання зусиль всіх страхових компаній у боротьбі з шахрайством; захист корпоративних капіталів; пошук додаткових коштів для створення коаліції по боротьбі з шахрайством на страховому ринку і центрального банку даних; створення ефекту «вагона» (всі слідує виробленим і прийнятим нормам поведінки). Так, для боротьби з шахрайством в області страхування страхові компанії створюють агентства, широку мережу інформаторів і детективів, тісно співпрацюють з поліцією. Зокрема: на всіх автомобілях встановлюється протиугінний пристрій, з яким автомобіль важче викрасти. Якщо стався псевдо угон, то довести страхувальнику, що дійсно був угон, стає складно; налагоджено співпрацю з органами дорожньої поліції, прикордонними та митними службами; всі страхові компанії мають у своєму розпорядженні банками даних по шахраям (злочинцям); між страховими компаніями відбувається постійний обмін досвідом роботи по боротьбі з шахрайством; механізм отримання страхового відшкодування побудований так, що страхувальник отримує фактичне відшкодування, а не винагороду за збиток, щоб у самого страхувальника не було інтересу в

інсценуванні страхового випадку або вчиненні інших зловживань; оприлюднюються факти шахрайства і організовується засудження їх громадськістю.

Список використаних джерел:

1. Чи можна обманом отримати виплати від страхової? Схеми, що не працюють. URL: <https://hotline.finance.ua/articles/chi-mozhna-obmanom-otrimati-viplati-vid-strahovoji-shemi-shcho-ne-pracyuyut>
2. Що відбувається зі сферою страхування під час війни? URL: <https://news.dtki.ua/finance/bank-system/75808-shho-vidbuvajetsia-zi-sferoiu-straxuvannia-pid-cas-viini>
3. Машина Н. І. Міжнародне страхування. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 504 с.
4. Ішук І. В. Початковий етап розслідування шахрайств у сфері страхування автотранспортних засобів: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ. 2010. 246 с.
5. Інсценували ДТП задля страхових виплат: двоє львів'ян закриміли за ґрати. URL: https://vgolos.ua/news/inscenuvali-dtp-zadlya-strahovih-viplat-dvoie-lviv-yan-zagrimili-za-g-rati_1464158.html

Луценко Ю.В.,
доктор юридичних наук, професор,
Рада національної безпеки і оборони України

**ДО ПРОБЛЕМ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ
ПРАВOPOPУШЕННЯМ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ,
БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ**

Реформування правоохоронних органів України, створення нових правозастосовних підрозділів, удосконалення існуючої нормативно-правової бази у сфері протидії корупційній злочинності, вкотре підтвердила, що боротьба з корупцією є глобальною проблемою, яку неможливо вирішити на рівні окремої держави, правоохоронного органу чи нормативно-правового акту. Виклики і загрози, які йдуть від корупційної злочинності, можна усунути лише тоді, коли правоохоронні органи будуть виявляти належну самоорганізованість, організаційну гнучкість, достатню ефективність, скоординованість, винахідливість, наступальність і додержання принципу розподілу функцій та відповідальності, тільки тоді правоохоронці зможуть володіти такою ж мобільністю й діяти так само ефективно, як і самі злочинці [1, с. 149; 2, с. 148; 3, с. 79–80; 4, с. 98–99; 5, с. 75; 6, с. 364; 19, с. 143–150; 20, с. 87–89]. Можна з повною відповідальністю стверджувати, що, незважаючи на колосальні зусилля міжнародної спільноти, такої організаційної керуючої моделі світ ще не має. У зв'язку з цим, ця обставина є провідним негативним чинником, який забезпечує високу ефективність і виживання організованої корупційної злочинності [7, с. 134–137; 8, с. 184; 9, с. 132–135].

Відповідно до Стратегії забезпечення державної безпеки України [10] до основних напрямків державної політики у сфері забезпечення державної безпеки, окрім інтенсифікації боротьби з тероризмом та організованою злочинністю, протидією спеціальним інформаційним операціям, попередженням, виявленням та припиненням злочинів проти основ національної безпеки, миру і безпеки людства, розповсюдження зброї масового ураження й інших злочинів, які становлять загрозу державній безпеці України, а також забезпечення безпеки державної

таємниці та службової інформації також є активізація боротьби з системною корупцією в державних органах (п. 24). Сьогодні Україна як центральноєвропейська держава, яка посідає важливе геополітичне становище, продовжує перебувати в епіцентрі інтересів міжнародних організованих злочинних угруповань. Зарубіжні злочинні угруповання намагаються розширити сфери свого кримінального впливу за рахунок проникнення до нашої держави шляхом використання набутого кримінального досвіду, валютних активів, ультрасучасного технічного забезпечення, апробації нових способів учинення кримінальних суспільно небезпечних діянь і захисту своєї злочинної діяльності. Загалом організована злочинність на сьогодні вимиває величезні кошти з нашої країни, що, зі свого боку, посилює її стійкий розвиток [3, с. 80–81].

На сьогодні корупція та організована злочинність у нашій державі стоять на першому місці серед основних загроз національній безпеці. Так, масштаби корупції та кількість виявлених корупційних правопорушень мають тенденцію до зростання. Останнім часом відмічається сплеск організованої злочинності у сфері економіки, безпеки та оборони. Експерти ООН під терміном «корупція» пропонують розуміти зловживання державною владою для отримання вигоди в особистих цілях [11, с. 46]. В розумінні ОЕСР корупція є активним чи пасивним зловживанням з боку публічних посадовців (призначених або обраних) їхніми повноваженнями задля особистої фінансової чи будь-якої іншої вигоди [11, с. 13]. Особливістю сучасної корупції є її інституціональний, системний та латентний характер. Інституційність полягає у формуванні корупційних «ланцюжків» і мереж, проникнення у сфери державного управління, що ставить під загрозу діяльність інститутів держави і забезпечення національної безпеки [12, с. 42]. Сектор безпеки держави особливо вразливий для різних корупційних махінацій через «закритість» від прямого громадського та парламентського контролю [13]. Як наслідок корупція руйнує розвиток економічного сектору, воєннопromислового комплексу, запровадження інноваційних засобів захисту військовослужбовців, розроблення та випробування нової зброї, технологій, забезпечення військовослужбовців необхідним обладнанням, захистом, зброєю [14, с. 147].

Системність проявів корупції у секторі безпеки і оборони свідчить про наявність специфічних чинників, які її зумовлюють. Останні можна віднести до впливу на армію з боку зовнішнього корумпованого середовища країни [15, с. 59].

Організовані злочинні угруповання, які діють у сфері економіки, безпеки та оборони характеризуються високим ступенем згуртованості кримінальних осіб у межах регіону, країни з розподілом на ієрархічні рівні, з виділенням лідерів, які не беруть участі у конкретних злочинах, а здійснюють організаторські, управлінські, ідеологічні функції, тісно пов'язані з корупцією. Вони втягують в економічну злочинність чиновників держави різних рівнів, у тому числі працівників правоохоронних органів, для прикриття їх злочинної діяльності та усунення конкурентів по бізнесу. Спонукальними мотивами до заняття злочинною діяльністю у сфері економіки, безпеки та оборони є корисливість, жадоба до збагачення, володіння престижними речами, недоступними для пересічних громадян, зайняття високого становища у владних та інших структурах. В організованих злочинних угрупованнях значна частина незаконно здобутих коштів перерозподіляється у вигляді хабарів «потрібним людям». Відбувається «зрощування» економічного криміналітету з представниками загальнокримінальної злочинності, з одного боку, і тіньовою економікою – з іншого [16, с. 248–249].

Дослідження корупційних правопорушень в Україні в період 2019–2024 років дає підстави стверджувати, що більший за загальноукраїнський індекс частоти корупційних діянь спостерігається у 7-ми містах з 21-го дослідженого: Чернівці, Дніпро, Одеса, Львів, Полтава, Івано-Франківськ, Вінниця. Зазначений індекс у цих містах склав 0,3. Менший за загальноукраїнський індекс частоти корупційних діянь за вказаний період спостерігається у 4-х містах: Чернігів, Суми, Луцьк, Черкаси. Зазначений індекс у цих містах склав 0,1. У 2024 році порівняно з 2019 роком частка опитаних, які стикалися з корупцією в певних підприємствах (установах, організаціях) протягом останніх двох років, скоротилася. Найбільше цей показник скоротився щодо медичних та освітніх закладів. Так, якщо у 2019 році про корупцію у зазначених установах повідомляли 31% та 17% опитуваних

відповідно, то у 2024 році – 19% та 8% відповідно. Варто зазначити, що для 38% опитуваних місцева влада має корумпований імідж [17].

Сьогодні модель управління державними підприємствами в Україні, на жаль, не завжди є ефективною, наслідком чого є значні збитки та корупція. Наразі у державній власності перебувають понад три тисячі підприємств. У приватних компаніях теж існує низка проблем, які провокують корупційні ризики і потребують законодавчого врегулювання та участі держави й громадянського суспільства у цих процесах. Для запровадження прозорого та якісного управління і, відповідно, мінімізації рівня корупційних ризиків фахівці радять приділити увагу формуванню політики державної власності, дотриманню стандартів корпоративного управління включно з прозорим формуванням наглядових рад. Важливими задачами також є унормування критеріїв незалежного аудиту, посилення внутрішнього контролю на підприємствах (установах, організаціях), забезпечення прозорості процедур приватизації та виконання покупцями умов продажу об'єктів приватизації тощо. Наприклад, станом на зараз відсутні критерії для визначення обов'язковості проведення незалежного аудиту фінансової звітності державних підприємств. Це негативно впливає на прозорість та об'єктивну оцінку діяльності й зумовлює корупційні ризики [18].

Отже, запобігання корупційним правопорушенням юридичних осіб у сфері економіки, безпеки та оборони була і залишається проблемою сучасного розвитку українського суспільства. У зв'язку з цим, з метою уникнення негативних наслідків для суспільства та держави з питань, які пов'язані з корупційними правопорушенням юридичних осіб у сфері економіки, безпеки та оборони необхідно здійснити наступні заходи:

1. На постійній основі формувати та реалізовувати державну антикорупційну політику, а також запровадити виховання суспільства на негативному ставленні до корупції.

2. Удосконалити чинне законодавство, тим самим прибрати колізії та прогалини, забезпечити однозначність застосування правових норм.

3. Запровадити відповідні програмні продукти для належного обліку і моніторингу використання міжнародної допомоги та прозорості звітності для країн, які здійснюють таку допомогу, а також здійснити дерегуляцію правил для бізнесу. Також вбачається за доцільне переведення в електронний формат напрямків взаємодії з владою та здійснити завершення процесів діджиталізації у сфері державного управління й надання адміністративних послуг.

4. Проводити постійну боротьбу з олігархічними монополіями, за яких перемагають не ті бізнеси, які є кращими, а ті, які отримують більше державної підтримки та штучно створених преференцій.

5. Зменшити долю державного управління шляхом прозорості приватизації. Також необхідно провести реформу самого державного управління.

6. З метою запровадження прозорого та ефективного управління у сфері економіки, безпеки та оборони і, відповідно, мінімізації рівня корупційних ризиків необхідно приділяти достатню увагу формуванню політики державної власності, дотриманню стандартів корпоративного управління включно з прозорим формуванням наглядових рад. Також невідкладними завданнями є унормування організаційних питань, що пов'язані з аудитом, посилення внутрішнього контролю на підприємствах (установах, організаціях), забезпечення прозорості процедур приватизації та виконання покупцями умов продажу об'єктів приватизації тощо.

7. Мінімізація корупції у сфері безпеки і оборони в Україні є одним з пріоритетних завдань держави, водночас досягти цієї мети неможливо без своєчасного визначення корупційних ризиків, які виникають у процесі залучення, розподілу, обліку, використання та моніторингу міжнародної допомоги у сфері безпеки й оборони, а також усунення умов та причин утворення таких ризиків.

8. Завершити побудову ефективних державних інституцій (зокрема судової гілки влади). Коли йдеться про запобігання корупції, то ефективними мають бути передусім антикорупційні інституції, такі як: ДБР, САП, НАЗК, НАБУ, ВАКС та інші [19, с. 144].

Сподіваємось, що реалізація наведених пропозицій значно покращить запобігання корупційним правопорушенням юридичних осіб у сфері економіки, безпеки та оборони.

Список використаних джерел:

1. Луценко Ю. В. Кримінально-правова охорона воєнної безпеки України в контексті державної правової політики. Забезпечення правопорядку в умовах коронакризи: матеріали панельної дискусії IV Харків. міжнарод. юрид. форум (Харків, 23–24 вер. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 148–157.
2. Луценко Ю. В. Основні складові національної безпеки України в контексті суспільних відносин. Актуальні проблеми захисту національних інтересів України від загроз: тези наук.-практ. конф. (Київ, 26 черв. 2020 р.). Київ: Інститут УДО України КНУ ім. Тараса Шевченка, 2020. С. 146–148.
3. Луценко Ю. В. Протидія злочинності в сучасних умовах. Соціально-правові студії. 2020. Вип. 1(7). С. 79–84.
4. Луценко Ю. В. Протидія корупційній злочинності: реалії та перспективи. Запобігання корупції у приватному секторі: матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад. В. В. Сташиса (Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 96–101.
5. Луценко Ю. В. Протидія організованій злочинності: національний та іноземний досвід. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2024. Том 35 (74) № 2. С. 75–81.
6. Луценко Ю. В., Полторацький О. Б. Протидія злочинності в контексті світової безпекової політики. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 2. С. 215–217.
7. Луценко Ю. В. Національний та зарубіжний досвід боротьби з корупцією та організованою злочинністю: сучасний контекст. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2024. Том 35 (74) № 3. С. 132–139.

8. Луценко Ю. В. Поширення організованої злочинності та корупції в Україні: окремі теоретико-правові проблеми. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: зб. тез міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.). Київ: у 2 ч., Ч. 2. С. 184–187.
9. Луценко Ю. В. Правові засади формування та реалізації воєнної політики України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 4. С. 130–136.
10. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.12.2021 р. «Про Стратегію забезпечення державної безпеки»: Указ Президента України від 16.02.2022 р. № 56/2022. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/2022#- Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/2022#-Text).
11. Запобігання та протидія корупції: навч. посіб. / А. М. Михненко, О. В. Руснак, А. М. Мудров та ін.; за ред. А. М. Михненка. 4-те вид., переробл. й доповн. Київ: ДННУ «Акад. фін. Управління». 2013. 666 с.
12. Скочипляс-Павлів О. В. Корупція як негативне соціально-правове явище: ознаки та причини. Право та державне управління. 2019. № 2 (35). Т. 2. С. 41–46.
13. Сьомін С. В., Дрьомов С. В. Міжнародний досвід боротьби з корупцією в секторі безпеки: висновки для України. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. 2015. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/mizhnarodniy-dosvid-borotbi-z-korupcieyu-v-sektori-bezpeki>.
14. Пархоменко-Куцевіл О. Проблеми забезпечення національної безпеки в умовах воєнного часу. Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування». 2023. Вип. 3. С. 143–150.
15. Данильченко Ю. Б. Корупція як загроза обороноздатності України. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 15 квіт. 2016 р.). Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. Харків, 2016. С. 58–61.

16. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 416 с.
17. Від 2019 року індекс частоти корупційних діянь зменшився в 3 рази. URL: <https://surl.li/kpvhuh>.
18. Корупція в економіці: як її мінімізувати та що для цього передбачає Державна антикорупційна програма. URL: <https://surl.li/anmmeb>.
19. Луценко Ю. В., Тарасюк А. В. Проблеми запобігання корупційним правопорушенням юридичних осіб у сфері економіки, безпеки та оборони. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2025. Том 36 (75) № 1. С. 139–147.
20. Lutsenko Y. V., Kharytonov S. O. Countering Organized Crime in the European Context. Theory and practice of jurisprudence. 2024. № 1 (25). P. 141–152.
21. Луценко Ю. В. Політика держави у сфері боротьби зі злочинністю в Україні. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2024. Том 35 (74) № 4. С. 86–93.

Мельниченко В.С.,

головний спеціаліст- юрисконсульт відділу представництва
інтересів в судах та інших органах №1 юридичного управління
Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВА ОХОРОНА ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ТА СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ

З 24 лютого 2022 року розпочалася неспровокована агресія російської федерації проти України. Таким чином на державі лежить природний тягар з створення певного механізму протидії злочинності.

Система заходів кримінально – правової протидії злочинним посяганням на основи національної безпеки України має відповідати певному рівню, здатному нейтралізувати такі посягання на сучасному етапі захисту державності, так і в майбутньому.

Існуючі нині системи кримінально – правової охорони мають охоплювати всі існуючі загрози [1, с.378]. В такому вдосконаленні мають потребу не тільки нормативні акти, що характеризують юридичні ознаки кримінальних правопорушень, але й певні законодавчі приписи Кримінального кодексу України, які безпосередньо визначають їх суть.

В Законі України «Про кримінальну відповідальність» зазначено, що його завданням є правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку і громадської безпеки, навколишнього середовища тощо [2, с. 18].

Слід зазначити, що у певному переформатуванні має потребу існуюча система кримінальних правопорушень, закріплених у Розділі I Особливої частини чинного кримінального законодавства. Дуже гострою є проблема наповнюваності даного розділу КК України відповідним змістом- кримінально правовими приписами, що відповідають вимогам сучасності та вимогам сьогодення.

В даному випадку слід погодитися з професором О.М, Костенко, який пропонує вдосконалити чинне кримінальне законодавство у цій сфері шляхом

запровадження кримінальної відповідальності за : « навмисні дії, в інтересах іншої держави, що завдають шкоди державному суверенітету України», «захоплення державної влади шляхом підкупу, обману чи зловживання довірою виборців», а також незаконне «отримання повноважень виконання державних функцій» [3. с. 238].

Слід також зазначити, що громадська безпека є елементом національної безпеки України. Громадська безпека є запорукою нормального життя всіх громадян, діяльності всіх державних, громадських та приватних установ і підприємств. Громадська безпека являє собою необхідну умову та органічну складову цивілізованого способу життя успішного функціонування суспільства і держави, всіх інститутів держави.

В Україні в умовах повномасштабного вторгнення стоїть також питання протидії тероризму.

Зазначимо, що протидія організованим злочинним формуванням є одним з основних напрямів кримінально – правової політики держави Україна. Зазначимо, що єдиним основним міжнародним документом, направленим на протидію злочинності, є Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності [4].

Важливо також згадати в цьому контексті про статтю 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка зазначає те, що кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків відповідно до процедури, встановленої законом. Однак певні відступи можливі лише під час введення воєнного стану. Однак навіть під час введення воєнного стану на всій території України мають бути забезпечені права людини, забезпечена їх охорона відповідно до діючого законодавства України, оскільки Україна є демократичною державою, а також є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, що є також визначальним в контексті вищенаведеного.

Підбиваючи висновки, слід зазначити, що ефективність і високий рівень кримінально – правової охорони основ національної безпеки, слід зазначити, що

ефективність і високий рівень кримінально – правової протидії головним чином визначається можливістю встановлення певного кола суспільно небезпечних дій.

Таким чином, забезпечення основ національної безпеки України, а саме надійна кримінально – правова охорона основ національної безпеки України є однією з заборук забезпечення безпеки людини та української нації в умовах правового режиму воєнного стану.

Список використаних джерел:

1. Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : 3-є вид., перероб. і допов. Луганськ : Вірт. реальність, 2014. 240 с.
2. Тацій В.Я Борисов В.І Тютюгін В.І. Кримінальне право України. Харків : Право, 2020. 765 с.
3. Шемшученко Ю.С. Правове забезпечення державного суверенітету України. Київ : Юрид. думка, 2011. 300 с.
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини). Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 26.04.2024).

Мовчан Р.О.,
доктор юридичних наук, професор,
Донецький національний університет
імені Василя Стуса, Україна

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНА ТЕРИТОРІЯ ЯК МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (СТ. 111-1 КК): ОБОВ'ЯЗКОВА ЧИ «БАЖАНА» ОЗНАКА?

З часу доповнення у березні 2022 р. Кримінального кодексу України (далі – КК) ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» минуло вже понад три роки. Однак через недосконалість відповідної норми вітчизняні теоретики та практики і досі не можуть дійти до єдиного знаменника щодо трактування окремих її положень. Зокрема, серед багатогранного спектру таких спірних питань чи не найбільш дискусійним є питання про те, чи є тимчасово окупована територія (далі – ТОТ) обов'язковою ознакою всіх різновидів колабораційної діяльності, відповідальність за які передбачена у ст. 111-1 КК. При цьому варто зазначити, що позначена, й раніше надзвичайно гостра проблема, ще більше актуалізувалася після ухвалення декількох рішень різними судовими палатами Касаційного кримінального суду Верховного Суду (далі – ККС ВС).

Так, розглядаючи одну зі справ стосовно так званого «посадового» колабораціонізму (ч. 5 ст. 111-1 КК), судді Третьої судової палати ККС ВС підкреслили, що у складі цього правопорушення важливим для кваліфікації є місце його вчинення – ТОТ України [1]. Аналізуючи це рішення, М. Рубашенко звертає увагу на те, наскільки обережно та непевною виглядає позиція вищої судової інстанції. Адже судді не наважилися вказати на обов'язковість цієї ознаки, а лише відмічають її важливість, тим самим нівелювавши взагалі значення такої позиції, адже важливими є багато різних ознак, а обов'язковими – лише деякі [2, с. 99].

Водночас вже 10 грудня 2024 р., розглядаючи справу № 202/13808/23, колегія суддів Другої судової палати ККС ВС прийняла добре відому фахівцям постанову, у якій був зроблений висновок про те, що іманентною рисою колабораційної

діяльності є наявність сталих зв'язків її суб'єкта з відповідною ТОТ, поза межами якої явища колабораціонізму існувати не може [3].

Коментуючи такий умовивід представників Феміди, варто зауважити, що, керуючись телеологічним тлумаченням кримінального закону, і чимало вітчизняних криміналістів так само наполягають на тому, що, хоча цього прямо не передбачено законом, однак із самого поняття колабораційної діяльності випливає те, що вона можлива лише в умовах окупації [4, с. 254; 5, с. 37; 6, с. 73; 7, с. 83–84].

Справді, вочевидь має рацію М. Рубащенко, коли зазначає, що *de lege ferenda* колабораціонізм має бути можливим лише в межах окупованої території. Як слушно зауважує правник, такий підхід дозволить законодавчо виокремити спільну діяльність з окупантом в умовах окупації території (колабораційна діяльність), та спільну роботу поза такими умовами (державна зрада або інші злочини). До останніх будуть належати діяння, вчинювані насамперед до чи після окупації, або на неокупованій території. Крім того, взаємодія з окупантом може бути дистанційною або ж відбуватися «в екзилі» («у вигнанні»), у т. ч. й після деокупації території [2, с. 99–100].

Водночас необхідно звернути увагу на те, що той-таки М. Рубащенко зовсім не випадково веде мову про ТОТ як обов'язку ознаку колабораціонізму лише в аспекті *de lege ferenda*, тобто з позиції потенційного вдосконалення законодавства, вказуючи на те, що так «має бути». Натомість криміналіст підкреслює, що з позиції *de lege lata* низка форм колабораційної діяльності, передбачених ст. 111-1 КК, сформульовані законодавцем так, що охоплюють також акти співпраці й поза окупованою територією. «Буквально, – визнає М. Рубащенко, – закон не містить територіальних обмежень» [2, с. 99, 465].

Зважаючи на це, у кримінально-правовій доктрині сформувався й інший, принципово відмінний від попереднього, підхід до вирішення аналізованого питання. Його адепти вже керуються не телеологічним, а буквральним тлумаченням закону про кримінальну відповідальність і не обмежують коло передбачених відповідними частинами ст. 111-1 КК діянь лише тими, які вчинені

на ТОТ. Зокрема, проаналізувавши норму про колабораціонізм, саме таких умовиводів дійшла Н. Антонюк, яка переконана у неправильності узагальнюючого (універсального), тобто такого, який стосується всіх частин ст. 111-1 КК, висновку про те, що місцем вчинення колабораційної діяльності є лише окуповані території [10, с. 58]. Така думка була підтримана і низкою інших українських дослідників [11, с. 328].

Як бачимо, прихильники обох розглянутих позицій наводять досить вагомі і переконливі аргументи на їхню користь.

Та все ж схильний уважати, що той факт, що народні депутати України хоча й загалом абсолютно невинувато, проте все ж свідомо відмовилися від, справді, доволі усталеного та традиційного, але при цьому лише доктринального підходу до визначення кола поведінки, яка має розцінюватись як колабораціонізм, не може бути підставою для ігнорування їхньої очевидної законодавчої волі відносно того, що до переліку таких діянь в окремих випадках необхідно відносити й ті, які вчинені поза межами ТОТ. За таких умов видавання «бажаного за дійсне» може скластися вкрай небезпечний і не маючий нічого спільного з принципом верховенства права прецедент, коли будь-яке контрверсійне, але при цьому однозначно викладене рішення парламенту як єдиного законодавчого органу країни може бути переглянуте відповідним правозастосовчим органом. На мою думку, у такій ситуації матиме місце вихід судових та правоохоронних органів за межі наданої їм законодавством компетенції, адже це вже буде не тлумаченням норм права – що справді відноситься до повноважень правозастосовних органів, а фактично правотворенням – яке є виключною прерогативою ВРУ.

Зважаючи на викладене, я дійшов двох висновків:

– з одного боку, при потенційному вдосконаленні кримінального законодавства обов'язково має бути враховано те, що ТОТ традиційно вважається іманентною рисою колабораціонізму, що саме «умови (обстановка) окупації є вихідним критерієм в оцінці вчиненого як колабораціонізму» [2, с. 98], а тому це місце повинно визнаватись обов'язковою ознакою відповідного складу. До речі, саме такий підхід уже був втілений і в проєкті КК (ст. 9.1.6), і в багатьох

законопроектах, метою яких є вдосконалення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

– водночас, з іншого, схилиюся до думки, що при застосуванні чинного кримінального законодавства (до поки відповідних змін внесено не буде) необхідно виходити з того, що окремі приписи ст. 111-1 КК, у яких відсутня вказівка на ТОТ, як обов'язкове місце вчинення передбачених ними діянь, можуть бути інкриміновані і тим особам, які діяли поза окупованою територією.

До речі, якщо керуватися протилежною логікою, на якій і наполягала колегія суддів Другої судової палати ККС ВС при розгляді цитованої вище справи, то незаконними сьогодні мають бути визнані не лише багато інших вироків за ч. 7, окремі рішення за ч. 4, але і майже всі з кількох сотень винесених за період 2022–2025 рр. обвинувальних вироків за ч. 1 ст. 111-1 КК (за інформацією М. Рубашенка, станом на 20 серпня 2024 р. їх нараховувалося 513 [2, с. 382]), абсолютна більшість яких стосувалася саме осіб, які не мали жодного зв'язку з ТОТ.

Список використаних джерел:

1. Постанова Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31 січня 2024 р. у справі № 638/5446/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116705070>.

2. Колабораціонізм на тимчасово окупованих територіях: проблеми правової оцінки, гарантування прав і свобод та реінтеграції територій : монографія / М. А. Рубашенко, І. В. Яковюк, Н. В. Шульженко, О. В. Зайцев, С. О. Харитонов ; за наук. ред. М. А. Рубашенка ; Нац. фонд. дослідж. України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2024. 576 с.

3. Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 10 грудня 2024 р. у справі № 202/13808/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123734238>.

4. Голінка М. І. Стаття 111-1 КК України (колабораційна діяльність) та суміжні їй явища: проблеми законодавчого регулювання. Наукові записки

Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2023. Вип. 36. С. 251–258.

5. Давидович І. І., Куліджанова С. Е. Політика протидії колабораціонізму: сучасний стан та проблематика. Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика. 2024. № 3. С. 35–41.

6. Марін О. Кримінально-правові варіації державної зради у Кримінальному кодексі України. Право України. 2022. № 11. С. 60–75.

7. Письменський Є. О. Кримінально-правові проблеми протидії колабораційній діяльності : монографія. Київ : Алерта, 2024. 438 с.

8. Рубашенко М. А. Верховний суд у спробах розібратися в хитросплетіннях положень КК України про колабораціонізм (аналіз постанови ККС від 10.12.2024 р.). Науковий вісник НДІ проблем досудового розслідування. 2025. № 1. URL: <https://doi.org/10.61417/2786-7900.2025.1.4>

9. Антонюк Н. Державна зрада і колабораційна діяльність: питання кримінально-правової кваліфікації. Слово Національної школи суддів України. 2021. № 4. С. 56–68.

10. Грицюк І. В., Поліщук Д. О. Кримінально-правова характеристика колабораційної діяльності в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 7. С. 326–329.

11. Вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 14 квітня 2023 р. у справі № 712/2352/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110233915>.

Некоз А.П.,
аспірант відділу аспірантури і докторантури, Національної академії Служби
безпеки України

ПРОТИДІЯ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД КРАЇН ЄС

Одним з основних завдань будь-якої держави є протидія злочинності, яка є не лише негативним явищем сьогодення, а й загрозою національній безпеці, охоронюваним суспільним інтересам будь-якої країни світу. У зв'язку із зростанням суспільної небезпеки перед державою постає питання щодо забезпечення ефективної охорони як окремого громадянина, так і всього суспільства в цілому [1, с. 5; 2, с. 23–26; 3, с. 36–38].

Превентивні заходи для забезпечення миру та безпеки є одними із ключових інструментів політики будь-якої держави. Не є винятком і Україна, адже сплеск тероризму та сепаратизму, що виник на початку 2014 року, коли РФ напала на Україну, активізував питання ефективного контролю за фінансовими потоками і каналами фінансування терористичних організацій з метою вчасного їх виявлення та блокування. Такі заходи мають сприяти знешкодженню злочинців та запобіганню скоєнню терористичних актів ще на початковому етапі. Складні фінансові схеми, використання інструментів відмивання грошових коштів дають можливість приховати справжнє походження та напрямки руху коштів, що ускладнює процес виявлення дій з фінансування тероризму та вимагає постійного вдосконалення інструментів для протидії такому явищу. Ключову роль у русі грошових потоків в економіці відіграють фінансові установи, відповідно загроза їх використання для здійснення фінансування терористичної діяльності є доволі високою. Впродовж тривалого часу в Україні ризики фінансування тероризму з використанням фінансового сектору розглядалися як другорядні, а сама терористична діяльність – як явище нехарактерне для країни. Проте події останніх років переконливо довели, що сучасний тероризм не обмежений кордонами, має глобальний характер, і часто підтримується як з боку окремих країн, так і недержавних організацій. Методи акумуляції коштів для здійснення терористичної

діяльності еволюціонують та урізноманітнюються, і у більшості випадків рух таких коштів здійснюється через фінансовий сектор [4, с. 81].

Аналіз наявних міжнародних антитерористичних структур, які займаються запобіганням тероризму, дозволяє констатувати, що існує міжнародний (інтернаціональний), регіональний [5] та (субрегіональний) рівень організації боротьби з тероризмом.

Відповідно до Контртерористичної стратегії ЄС від 30 листопада 2005 року, Повідомлення Єврокомісії Європарламенту від 6 листопада 2007 року щодо посилення боротьби з тероризмом та для ефективної його боротьби країнами ЄС визначені завдання щодо посилення:

- координації дій правоохоронних органів і органів державної безпеки всередині країни;

- координації та взаємодії внутрішньодержавних органів державної безпеки із відповідними органами ЄС;

- співпраці з органами державної безпеки інших держав (тих, що не входять до складу ЄС; країнами-членами НАТО; державами, які не входять до складу міждержавних об'єднань, блоків, асоціацій тощо) [6, с. 118].

З прийняттям 12 грудня 2016 року на засіданні Ради Безпеки ООН Резолюції № 2322 (одним з авторів є Україна), протидія терористичній діяльності (у т.ч. міжнародного характеру) набула нових масштабів. Дана Резолюція закликає держави до укріплення та розширення міждержавної взаємодії та взаємодопомоги у сфері боротьби з тероризмом, обміну інформацією щодо терористичних організацій та бойовиків-терористів, включаючи їх біометричні та біографічні дані. Прикладом тривалої співпраці з питань протидії тероризму є взаємодія США з країнами ЄС (передусім Францією, Німеччиною та Великобританією), яка розширюється з 2001 року, коли адміністрація Джорджа Буша-молодшого підписала ключову угоду з поліцейською службою ЄС (Європол). Дана угода надала можливість здійснювати обмін стратегічною та технічною інформацією з питань протидії тероризму, відмивання грошей, торгівлі наркотиками, ядерними, радіологічними речовинами та людьми. У 2002 році додаткова угода між

Європолом та компетентними органами США дозволила обмінюватись персональними даними підозрюваних осіб, а також запровадила інститут офіцерів зв'язку. З того часу взаємодія ЄС та США розширюється та охоплює також питання протидії фінансуванню тероризму, нелегальній міграції, іноземним бойовикам-терористам. В лютому 2015 року відповідні служби США підписали дві нові угоди з Європолом щодо протидії нелегальній міграції та іноземним бойовикам. Це забезпечило платформу для обміну інформацією щодо осіб, які здійснюють вербування та переправлення іноземних бойовиків, а також джерел їх фінансування [7; 8; 9; 10].

Отже, країни ЄС демонструють ефективну модель багаторівневої протидії тероризму, яка включає як силові методи, так і соціально-превентивні заходи. Ключовим фактором успіху у протидії терористичній діяльності в країнах ЄС є інтеграція зусиль національних суб'єктів боротьби з тероризмом з міжнародними структурами.

Цілісна стратегія ЄС акцентує увагу не лише на запобіганні терористичним атакам, а й на боротьбі з джерелами радикалізації та зміцненні стійкості суспільства.

Для України, яка перебуває в умовах гібридної війни з РФ, адаптація досвіду країн ЄС у перспективі може значно підвищити ефективність протидії терористичним загрозам.

Список використаних джерел:

1. Луценко Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України: монографія. Харків. Право. 2015. 200 с.
2. Луценко Ю. В. Кіберзлочинність та кібертероризм в сучасному інформаційному просторі як одна з основних загроз воєнній безпеці держави. *Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення*: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (Харків, 23 трав. 2019 р.). Харків: Право, 2019. Вип. 10. С. 23–26.

3. Луценко Ю. В., Тарасюк А. В. Правове регулювання кібербезпеки людини на міжнародному рівні: порівняльно-правове дослідження. *Наше право*. 2022. № 3. С. 34–40.
4. Рисін В. В., Степанова А. В. Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ. *Економіка та держава*. 2020. № 6. С. 80–86.
5. Форноляк В. М. Особливості співробітництва антитерористичних організацій країн європейського союзу щодо протидії тероризму. URL: http://www.academy.ssu.gov.ua/ua/page/page_1581428561.htm.
6. Кудінов С. С. Міжнародний досвід протидії тероризму і його значення для України. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2019. Том 30 (69). № 1. С. 117–123.
7. Іноземний досвід протидії тероризму: висновки для України. (Аналітична записка). URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/2446>.
8. Луценко Ю. В. Проблеми практичної реалізації введення особи до організованої злочинної групи чи злочинної організації для виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття її злочинної діяльності. *Правова держава*. 2023. № 49. С. 157–170.
9. Луценко Ю. В., Макаренко Н. К. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації, що вчиняють шахрайські та корупційні правопорушення. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 7. С. 364–368.
10. Луценко Ю. В. Протидія злочинності у світлі міжнародного правопорядку. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2023. Том 34 (73) № 5. С. 60–64.

Осадча А.С.,

к.ю.н., асистент кафедри кримінально-правової політики
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

НАСИЛЬНИЦЬКА ДЕПОРТАЦІЯ ТА НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ЯК АКТ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

14 квітня 2022 року Верховною Радою України була прийнята Постанова Верховної Ради України Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні» (далі – Заява), яка підтверджує вчинення геноциду в нашій державі російськими військами. Постанова прийнята з метою донесення інформації про збройну агресію Російської Федерації проти нашої держави до міжнародної спільноти. В Заяві Верховна Рада України вказує, що дії вчинені Збройними силами Російської Федерації та її політичним і військовим керівництвом під час останньої фази збройної агресії Російської Федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, визнаються геноцидом українського народу. В Заяві визначені прояви злочину геноциду:– масові звірства, систематичні вбивства та створення таких умов життя, що направлені на фізичне знищення українського населення, прояви фізичного та психічного насильства відносно населення України, органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, перевезення дітей на територію Російської Федерації [1].

Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації. Також ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний Суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин [2]. Вперше у міжнародному документі говориться про можливий геноцид з боку Росії щодо українців. Резолюція посилається на Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. У цій Конвенції Прописане визначення геноциду та дії, які можуть становити геноцид, серед яких йдеться і про насильницьку передачу дітей. У ст. II зазначено, що під геноцидом розуміється будь-яке з

наступних діянь, вчинене з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку:(a) вбивство членів такої групи; (b) заподіяння серйозних тілесних ушкоджень або психічного розладу членам такої групи; (c) умисне створення для такої групи умов життя, розрахованих призвести до її повного або часткового фізичного знищення;(d) впровадження заходів, спрямованих на запобігання дітонародженню в такій групі; (e) примусове переміщення дітей такої групи до іншої групи [3].

Організація з безпеки та співробітництва у Європі опублікувала звіт щодо депортації та примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією. У документі вказано, що РФ порушила низку міжнародних норм – у тому числі, Конвенцією ООН про права дитини. Депортація українських дітей, здійснена російською владою, може містити елементи злочину проти людяності. Мали місце численні та повторювані порушення прав дітей: на ідентичність, на сім'ю, освіту, на доступ до інформації, на відпочинок, на дозвілля та участь у культурному житті та мистецтві, а також права на думку, совість і релігію, на здоров'я, на свободу та безпеку», - стверджують у ОБСЄ [4].Примусове переміщення з окупованих територій на територію країни-окупанта мирних мешканців, у тому числі дітей, – це порушення Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та воєнний злочин. За депортацію українських дітей російська окупаційна влада взялась одразу з початку агресії 24 лютого та захоплення українських територій. Вже влітку російські військові відрпортували про більш 307 тисяч вивезення українських дітей до Росії. Процес набув масового та системного характеру. На сьогодні не можливо установити точну кількість дітей, яких насильно всупереч волі депортовано до віддалених регіонів Росії [5, с. 115].

Ініціатива «Ukraine Conflict Observatory» при Єльському університеті відстежувала масову депортацію українських дітей на контрольовану Росією територію за допомогою супутникових зображень, біометричних даних та інших цифрових експертиз. Це сприяло численним кримінальним справам, зокрема знаковому обвинуваченню президента РФ Володимира Путіна, яке видав

Міжнародний кримінальний суд. Washington Post додає, що ініціатива, яку фінансував Державний департамент, була однією з тисяч, припинених за вказівкою глави Офісу іноземної допомоги в Держдепі Пітера Марокко й за сприяння Департаменту ефективності уряду (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск [6].

Депортація дітей будучи проявом геноциду набула великих масштабів, а її прояви та проведення свідчать про підготовку держави агресора до злочину, ідеологічне підґрунтя, приховання інформації про подальше перебування депортованих дітей [7, с. 71].

Список використаних джерел:

1. Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні» від 14 квітня 2022 року № 2188-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-IX#Text>

2. ПАРЕ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ. URL: <https://suspilne.media/459036-pare-viznala-genocidom-deportaciu-ukrainskih-ditej-do-rf/>

3. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 09.12.1948 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_155#Text

4. Марія Горбань «Може вважатися злочином проти людяності»: звіт ОБСЄ щодо депортації Росією українських дітей. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/zvit-obsye-prodeportatsiyi-ukrayinskykh-ditey-rosiyeyu/32396448.html> 5

5. Осадча А.С. Щодо питання відповідальності за насильницьку депортацію та незаконне переміщення українських дітей. Актуальні проблеми протидії злочинності і корупції. Збірник матеріалів Всеукраїнської 22 грудня 2023. С. 116-118

6. Діана Горон США передадуть дані про викрадення українських дітей правоохоронцям ЄС і остаточно закриють програму відстежування депортації. URL: etector.media/infospace/article/239498/2025-03-28-ssha-peredadut-dani-pro-vykradennya-ukrainskykh-ditey-pravookhorontsyam-ies-i-ostatochno-zakryuyut-programu-vidstezhuvannya-deportatsii/

7. Яворська, В. Г. Визначення геноциду в міжнародному кримінальному праві та Кримінальному кодексі України. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2024. №2(30). С. 66-75.

Панова С.В.,
асистент кафедри кримінально-правової політики
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ, ЯКІ ВІДІГРАЮТЬ ВАЖЛИВУ РОЛЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Економічна злочинність є однією з найнебезпечніших форм протиправної діяльності, оскільки завдає значної шкоди економіці, соціальному добробуту та державному управлінню. На відміну від більшості кримінальних правопорушень, має транснаціональний характер, що ускладнює виявлення та протидію ї, здебільшого, вчиняється шляхом зловживання довірою, використання прогалин у законодавстві чи корупційного впливу на державні інституції.

За визначенням Б.М. Головкіна «злочинність у сфері економіки – це корислива злочинна діяльність службових осіб та інших учасників економічних відносин, спрямована на заподіяння матеріальної шкоди підприємствам, установам, організаціям різних форм власності або суб'єктам господарювання». [1, С. 130]

Междисциплінарність такої категорії як «економічна злочинність» різноманітність термінології та підходів тлумачення змісту та обсягу даного поняття у юридичній площині, швидкі зміни у формах і проявах видів фінансової та економічної діяльності робить актуальним на даний час також і визначення економічної злочинності як кримінологічної категорії, що надає Т.В. Барановська. Економічною злочинністю, на її думку є «соціально-економічне явище, яке характеризується суспільно небезпечною діяльністю, що полягає в здійсненні кримінально караних умисних, корисливих діянь пов'язаних із порушенням діючого економічного порядку в державі з метою незаконного збагачення та / або протиправного використання економічних інструментів (відносин, механізмів) для інших неекономічних цілей (політичні, терористичні, військові та інші) особою або групою осіб». [2, С. 75]

В останні роки впровадження сучасних цифрових технологій істотно сприяє ефективній ідентифікації та розслідуванню кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також обумовлює трансформацію підходів до запобігання фінансовим правопорушенням. До цифрових інструментів, які відіграють ключову роль процесі протидії та розкриття зазначених правопорушень, можна віднести такі: блокчейн, фінансовий моніторинг, цифрові платформи, аналітичні системи, OSINT, штучний інтелект.

Під *блокчейном*, виходячи з національного законодавства, розуміють технологію «використання розподіленої бази даних, що ведеться як ланцюг записів (блоків), які містять набір даних, пов'язаних між собою та захищених за допомогою криптографічних засобів та умов, за яких записи є хронологічно послідовними та незмінними, а внесення змін до таких записів (блоків) можливе лише шляхом узгоджених дій серед мережі центрів обробки даних та відповідних ідентичних версій бази даних» [3]. Свідченням того, що фінансові технології вийшли на світовому ринку на якісно новий рівень, є широке розповсюдження криптовалюти (віртуальної валюти), яка працює на основі децентралізованої системи блокчейн [4, с.171]. На сьогодні в Україні відсутня відповідна нормативна база в цій сфері, діяльність криптобірж не врегульована і відповідні норми щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами не прийнято. Важливим є те, що операції з криптовалютою можуть використовуватися для виведення коштів за кордон, незаконного ігрового бізнесу та скоєння кримінальних правопорушень [5]. У протидії правопорушенням у сфері економіки блокчейн переважно використовується для відстеження фінансових транзакцій та запобігання шахрайству.

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу [6]. Слід зазначити, що фінансовий моніторинг – це спеціально організована та постійно діюча система необхідної статистичної звітності, збирання та аналізу соціально-економічної інформації, додаткових аналітичних

оглядів, діагностики стану тенденцій розвитку та аналізу конкретних проблем щодо забезпечення економічної безпеки [7, С. 23].

Цифрова платформа – ключовий інструмент цифрової трансформації яка забезпечує інформаційний обмін та транзакції між великою кількістю користувачів [8, С. 28]; широке поняття, що включає різні онлайн-продукти, сервіси та інструменти, які використовують цифровий формат для взаємодії між користувачами, організації навчання, ведення бізнесу та надання державних послуг.

У протидії економічним злочинам цифрові платформи надають інструменти для виявлення та розслідування, дозволяють швидко аналізувати великі обсяги фінансових транзакцій, проводити ідентифікацію джерел коштів та відстеження переміщення активів, виявляти підозрілі транзакції та закономірності, які б залишилися непоміченими при ручному аналізі, використовуються для більш ефективного збору та обміну інформацією між різними відомствами, які беруть участь у боротьбі з економічними злочинами, для збору доказів, наприклад, шляхом збирання електронної пошти, повідомлень та інших цифрових даних.

Аналітичні системи використовуються для виявлення, аналізу та прогнозування економічних злочинів, для підвищення ефективності розслідувань та судово-процесуальних заходів. Ці системи дозволяють виявляти підозрілі транзакції, встановлювати зв'язки між фінансовими операціями та злочинними організаціями, а також аналізувати ризики та стратегії, що використовуються злочинцями. Використання великих масивів даних для аналізу ризиків та прогнозування економічних злочинів. Наприклад, Бюро економічної безпеки України застосовує фінансову розвідку та аналітичні інструменти для виявлення порушень.

OSINT (Open Source Intelligence) – використання відкритих джерел для збору інформації про компанії та їхню діяльність, що дозволяє ефективно оцінювати ризики.

Використовуючи ці дані, можна виявляти потенційні конфлікти інтересів, сліди незаконних транзакцій, приховані активи та інші корупційні схеми [9, С. 4].

Термін “штучний інтелект” вживається у значенні, наведеному у Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556: «штучний інтелект - організована сукупність інформаційних технологій, із застосуванням якої можливо виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи наукових методів досліджень і алгоритмів обробки інформації, отриманої або самостійно створеної під час роботи, а також створювати та використовувати власні бази знань, моделі прийняття рішень, алгоритми роботи з інформацією та визначати способи досягнення поставлених завдань» [10]. Це автоматизовані алгоритми, що аналізують фінансові операції та судові рішення і допомагають швидко виявляти підозрілі транзакції.

За результатами досліджень, щодо використання штучного інтелекту в економіці згідно останніх статистичних даних Eurostat за 2023 рік було означено сфери його найбільшого використання. Так, найбільше застосовують штучний інтелект при обслуговуванні клієнтів, посиленні кібербезпеки, при розробці цифрових персональних помічників, в CR-менеджменті (авт. – процес управління взаємовідносин між організацією та клієнтом) тощо. Також відбувається його стрімкий розвиток при здійсненні ринкового сегментування, в кадровій політиці, введення обліку, при розробці товарних пропозицій й ін. [11]

Поліція Німеччини застосовує штучний інтелект для виявлення можливих фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, корупція та шахрайство. Ця технологія допомагає аналізувати великі обсяги даних і виявляти підозрілі операції, пов'язані з фінансами, що сприяє більш ефективному розслідуванню та запобіганню злочинам у цій сфері. Застосування ШІ дозволяє автоматизувати рутинні процеси і підвищити точність виявлення правопорушень.[12, С.150]

Не відстають від європейських колег і українські правоохоронці. Ще у 2022 році Бюро економічної безпеки України анонсувало створення нейронної мережі з використанням штучного інтелекту для пошуку, аналізу інформації, прогнозування ситуацій та ризиків у сфері економіки задля досягнення прозорого, ефективного діалогу між владою і легальним бізнесом. Метою проекту є

запобігання та розслідування економічних злочинів без впливу людського фактору та мінімізації тіньового сектору [13].

Розглянуті нам інструменти, як способи моніторингу, аналізу рівня криміналізації економіки та протидії їй, що використовуються на практиці регулювання та державного управління у фінансовій та економічних сферах, застосовуються для виявлення та розкриття, в першу чергу, явищ тіньового сектору. На нашу думку, наразі відбувається концентрація зусиль не на виявлення та запобігання причин розвитку кримінальних правопорушень економічного спрямування, а на усунення їх наслідків, що, разом, знижує загальну ефективність заходів щодо забезпечення економічної безпеки.

Список використаних джерел:

1. Головкін Б. М. Поняття Злочинності у сфері економіки / Б. М. Головкін // Філософія права. - 2013. - № 3. - С. 128-133.
2. Барановська Т.В. Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням проти економічної системи [Текст]: монографія / Т.В. Барановська – Житомир: ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2023. - 420 с.
3. Про реалізацію експериментального проекту щодо організації проведення дослідження високотехнологічних засобів методом “Sandbox” Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 29.10.2024 № 1238.
4. Клайда Ю.П. Можливості блокчейн-технологій у розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених кіберпросторі. Інформація і право. №4(39)/2021.170-178.
5. Бюро економічної безпеки. Новини. Злочини в сфері віртуальних активів. БЕБ переймає досвід європейських правоохоронців. URL: <https://esbu.gov.ua/news/zlochyny-v-sferi-virtualnykh-aktyviv-beb-pereimaie-dosvid-ievropeiskykh-pravookhorontsiv> (дата звернення 15.05.2025).
6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення. Закон України від 06.12.2019 № 361-IX.

7. Горбан, І. М., Скиба, В. В. Сутність фінансового моніторингу в системі забезпечення економічної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна). № 2. 2023. С. 21-25. URL: <https://doi.org/10.32782/2311-844X/2023-2-3> (дата звернення 15.05.2025).

8. Січкаренко К. О. Цифрові платформи: підходи до класифікації та визначення ролі в економічному розвитку / К. О. Січкаренко // Причорноморські економічні студії.- 2018. Вип. 35(2). - С. 28-32. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_35\(2\)__7](http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_35(2)__7). (дата звернення 15.05.2025).

9. Торбас О. О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник / О. О. Торбас. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. – 180 с.

10. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-p#n7> (дата звернення 15.05.2025).

11. Болквядзе Н., Братко О., Мигаль О. Впровадження штучного інтелекту в бізнес Впровадження штучного інтелекту в бізнес діяльність компанії-діяльність компанії // Економіка та суспільство. №58. 2023. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-81> (дата звернення 15.05.2025)

12. Зачек О.І., Дмитрик Ю.І., Сеник В.В. Роль штучного інтелекту в підвищенні ефективності правоохоронних діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. №3. 2023. С. 148-156.

13. Бюро економічної безпеки. БЕБ розробляє автоматизовану аналітичну систему. URL: <https://esbu.gov.ua/news/beb-rozroblyaye-avtomatizovanu-analitichnu-sistemu> (дата звернення 15.05.2025)

Перепелиця О.С.,
аспірант кафедри кримінально-правової політики
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

**ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В
СФЕРІ ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ ВОРОЖОЇ ПРОПАГАНДИ ТА
КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ:
ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПІДГРУНТЯ**

Суспільно-політичні явища виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації (далі – РФ) проти України й глорифікації її учасників, криміналізовані на початку 2022 року та зафіксовані в ст. 436² Кримінального кодексу України (далі – КК України) - є складовими ширшої проблематики «пропаганди» та «колабораційної діяльності», характерної для будь-яких воєнних конфліктів. Водночас розвиток інформаційних технологій усе глибше проникає в усі сфери сучасного суспільства, зумовлюючи радикальні зміни засад і методів ведення війни. Міждержавні конфлікти епохи четвертої наукової революції поєднують традиційні військові операції регулярних армій із низкою нетрадиційних інструментів — від дезінформаційних впливів та кібератак до залучення найманців і терористичних угруповань. Такий багатоаспектний тиск агресора формує складний мультимодальний простір, що швидко трансформується та ускладнює передбачення подальшого розвитку подій, істотно послаблюючи оборонний потенціал країни, яка зазнає агресії.

У науковому та військовому дискурсі ці риси сучасних воєнних дій отримали узагальнення в концепції «гібридної війни». Незважаючи на дискусійний характер цієї теоретичної моделі, з початком російської агресії у 2014 році українська держава чітко ідентифікували її саме як гібридний виклик та основний безпековий аспект у воєнній сфері на національному рівні. Відтоді безпекова та інформаційна політика України формувалася перш за все з огляду необхідності комплексної протидії деструктивним гібридним впливам.

У контексті забезпечення інформаційної безпеки українського суспільства та держави критично важливим є нормативно-правове регулювання, яке виступає

фундаментом реалізації безпекової стратегії держави. Особливу роль в сфері охорони суспільних відносин відіграє кримінально-правовий вплив, який спрямований на запобігання посяганням на особливо чутливі сфери життєдіяльності в умовах війни.

Від початку агресії РФ проти України її дії мали складну комбіновану структуру, поєднуючи традиційні військові засоби з нетрадиційними інструментами інформаційного підривного впливу. Широкий спектр пропагандистських практик транлювався як з території країни-агресора, так і всередині України та за її межами, спрямовуючи масову свідомість на сприйняття «альтернативної реальності», вигідної для досягнення воєнних цілей агресора. У цьому контексті простежується тісний симбіоз пропаганди та колабораціонізму: останній слугує внутрішнім каналом для ворожих інформаційних наративів, водночас отримуючи від них ідеологічне підживлення. РФ вдалася до створення в Україні розгалуженої мережі «агентів впливу» — свого роду ризоми автономних «рознощиків» інформаційного вірусу. Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року інтенсивність і масштаби застосування цих деструктивних практик значно зросли, посилюючи тиск на українське суспільство й державні інститути.

В цьому руслі виправдовування, заперечення або визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників справедливо розглядаються як прояви деструктивної ворожої пропаганди на масову свідомість в умовах гібридної війни. У свою чергу в діях осіб, які поширюють подібні наративи, вбачається присутність ознак колабораційної діяльності, яка виступає одночасно і засобом, і метою цього пропагандистського впливу. Швидкість та динаміка поширення інформації в сучасному світі здатні трансформувати окремі висловлювання в потужну руйнівну зброю проти державних і соціальних інститутів. Природньо, що прояви подібної суспільно-небезпечної поведінки обумовлює доцільність впливу з боку держави з метою забезпечення інформаційної безпеки суспільства та держави.

Потреба в ефективних кримінально-правових механізмах реагування на подібну інформаційну агресію зумовлює необхідність аналізу міжнародного досвіду. Відтак, наслідками жахів двох світових війн стало створення низки міжнародних організацій та укладення численних договорів, які поклали початок розбудові загальних стандартів засудження та протидії вчиненню злочинів проти людяності, миру й міжнародного порядку, зокрема геноциду, агресивної війни та пропаганди війни.

Так, в Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 3 листопада 1947 р. «Заходи, що мають бути прийняті проти пропаганди та підпалювачів нової війни» було рішуче засуджено будь-яку форму пропаганди, що здатна створити або посилити загрозу миру, порушення миру чи акт агресії [1]. Шляхом укладення у 1966 р. Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, держави-учасниці взяли на себе обов'язок забороняти на національному рівні пропаганду війни в усіх її проявах [2]. Пізніше, у 1983 р., Комітет ООН з прав людини в Загальному коментарі № 11 розширив трактування цієї норми, зазначивши, що забороні мають підлягати усі прояви подібної пропаганди, а також будь-які висловлювання національної, расової чи релігійної ненависті, що вважаються підбурюванням до дискримінації, ворожнечі й насильства та здатні провокувати агресію або порушення міжнародного миру [3].

Каталізаторами подальшого розвитку міжнародно-правових механізмів протидії проявам агресивної пропаганди стали трагедії в Руанді (1990–1994) та Югославії (1991–2001) і досвід спеціальних трибуналів, що розслідували злочини, вчинені в ході їх розгортання. Вважається, що їх наслідками стало у 1998 р. ухвалення Римського статуту Міжнародного кримінального суду та утворення Міжнародного кримінального суду. До його юрисдикції було віднесено найтяжчі злочини, які, так чи інакше, торкаються всієї міжнародної спільноти: злочини геноциду; злочини проти людяності; злочини агресії,- та закріплено індивідуальну кримінальну відповідальність, зокрема, за підбурювання, спонукання чи іншим чином сприяння їх вчиненню [4].

У цьому контексті доцільно також проаналізувати приклади законодавчого закріплення заходів протидії таким суспільно-небезпечним явищам, запроваджених владою окремих європейських країн. Так, в Німеччині діє заборона розповсюдження пропаганди війни, а також публічного, в тому числі шляхом розповсюдження відповідних матеріалів, підбурювання до злочину агресії. В Чехії запроваджена кримінальна відповідальність за публічне заперечення чи схвалення й виправдування нацистського, комуністичного чи іншого геноциду або інших злочинів, вчинених цими режимами, рівно як й інших воєнних злочинів та злочини проти миру. Подібним чином публічне підбурювання до агресивної війни, сприяння їй чи в іншій формі підтримання та поширення воєнної пропаганди засуджується в Словаччині, Польщі, Болгарії, Естонії Фінляндії, Нідерландах, Данії та інших країнах. Загалом, кримінальне законодавство більшості європейських країн передбачає відповідальність за будь-які прояви співпраці та пособництва ворогу. Водночас слід відзначити, що в цьому сенсі кримінальні закони таких держав оперують загальними поняттями «апологія», «сприяння» чи «пособництво», проте в Кримінальному кодексі Литовської Республіки прямо згадується «колабораціонізм» як підстава притягнення до кримінальної відповідальності.

Таким чином, протидія проявам виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, є закономірною відповіддю численним викликам інтенсивної гібридної війни. Історичний досвід та іноземна практика кримінально-правової регламентації подібних суспільно-небезпечних діянь надає необхідне підґрунтя задля ефективного удосконалення вітчизняних кримінально-правових механізмів протидії сучасним гібридним загрозам національній безпеці.

Список використаних джерел:

1. Measures to be taken against propaganda and the inciters of a new war. Adopted at the 108th plenary meeting, 3 Nov. 1947. In: Resolutions adopted by the General Assembly during its 2nd session, 16 September – 29 November 1947. A/519. 1948. P.

14. (GAOR, 2nd sess.). URL: <https://digitallibrary.un.org/record/209883> (last accessed: 13.03.2024).

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: міжнародний документ від 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 13.03.2024).

3. General Comment No. 11: Prohibition of propaganda for war and inciting national, racial or religious hatred (Art. 20): 29.07.1983. URL: <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo11.pdf> (last accessed: 13.07.2024).

4. Римський статут Міжнародного кримінального суду: міжнародний документ від 17.07.1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення: 25.08.2024).

Письменський Є.О.,

доктор юридичних наук, професор, в. о. проректора з наукової роботи,
ЗВО «Університет Короля Данила»

**СПРАВА «ЛИМАНСЬКОЇ ВУЛИЧНОЇ»:
АНАЛІЗ ОБҐРУНТОВАНOSTІ
ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕНОГО ПОКАРАННЯ**

У 2024 році в межах спеціального проєкту «Лиман» журналіст Олексій Арунян підготував аналітичну публікацію, у якій докладно висвітлив обставини так званої справи лиманської вуличної [1].

Ця справа, що пройшла всі судові інстанції, подібно до раніше розглянутої в окремій публікації [2] (справа лиманського електрика [3]), потребує комплексного кримінально-правового аналізу для формування вичерпних і точних висновків стосовно правильності наданої кримінально-правової оцінки, законності ухвалених рішень тощо. Навіть поверхове ознайомлення з судовими рішеннями у цій справі дає підстави для порушення деяких питань загального характеру.

Як видається, підхід, застосований судом, відображає характерну тенденцію у практиці протидії колабораційній діяльності, що, за окремими винятками, полягає у формальному застосуванні положень закону, буквальному їх тлумаченні та недостатньо глибокому аналізі традиційно складних ознак складу кримінального правопорушення, зокрема його об'єкта, мети та мотиву. У підсумку це має наслідком сумнівну кваліфікацію вчиненого як колабораційної діяльності за ст. 111-1 КК України.

Водночас у межах цієї доповіді, не занурюючись у проблематику кваліфікації, хотілося б торкнутися окремого (вузького) питання призначеного покарання.

Згідно з вирокom суду першої інстанції особа, яка була вуличною у м. Лимані Донецької області, засуджена за вчинення добровільного зайняття громадянином

України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України [4]. За вчинення цього злочину суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк *п'ять* років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на *п'ятнадцять років без конфіскації майна*. Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України містить покарання у виді позбавлення волі на строк від *п'яти* до *десяти* років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від *десяти* до *п'ятнадцяти* років та з *конфіскацією майна або без такої*.

Зазначена санкція належить до категорії кумулятивних, передбачаючи наявність як основного (безальтернативного) покарання, так і двох видів додаткових покарань, один з яких є обов'язковим, а другий – факультативним. Визначаючи конкретну міру покарання, суд відобразив у резулятивній частині вироку основний вид покарання (позбавлення волі) та його строк (п'ять років), призначив додаткове обов'язкове покарання (позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком п'ятнадцять років) і відмовився від застосування додаткового факультативного покарання (конфіскація майна).

Теорія кримінального права слушно ґрунтується на тому, що призначення покарання є завершальним і водночас найвідповідальнішим етапом судового провадження, що відіграє ключову роль у реалізації правосуддя. Неправильне призначення покарання, щонайменше, може призвести до того, що мета покарання не буде досягнута, а щонайбільше, – виникає реальний ризик заподіяння істотної шкоди авторитету судової влади та загалом держави, зменшення ефективності протидії злочинності тощо. Невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі винного є однією з підстав для скасування або зміни вироку судом апеляційної інстанції (ч. 2 ст. 409, ст. 414 КПК України).

Чи можна вважати, що зазначене покарання у справі лиманської вуличної було призначено безпомилково, воно є справедливим і достатньо обґрунтованим? Спробуємо розібратися...

Відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України суд зобов'язаний призначити особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, таке покарання, яке буде необхідним і достатнім для її виправлення та запобігання новим кримінальним правопорушенням. Для досягнення такого результату правозастосовної діяльності суд керується загальними правилами призначення покарання, які встановлені у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 65 України: по-перше, покарання призначається у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення; по-друге, відповідно до положень Загальної частини КК України; по-третє, з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винного та обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Фахівці слушно наголошують, що кожна загальна засада призначення покарання підлягає врахуванню у системній єдності. Неприпустимим є ігнорування однієї із засад на користь іншої, оскільки лише дотримання відповідних правил у їх сукупності та взаємозв'язку, за задумом законодавця, може гарантувати досягнення мети покарання, призначення законного і справедливого покарання, адекватного суспільній небезпеці вчиненого кримінального правопорушення та особі винного [5, с. 227].

Як було встановлено вище, суд дотримався першого правила загальних засад призначення покарання – визначив його в межах та відповідно до санкції ч. 5 ст. 111-1 КК України. На перший погляд не виникає сумнівів так само і те, що призначене покарання узгоджується з положеннями Загальної частини КК України. А ось щодо належного врахування ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винного та обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, можна висловити деякі застереження.

Суд зазначив у вирокі, що при призначенні покарання враховувалися як ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, так і особа обвинуваченої, яка раніше не судима, має міцні соціальні зв'язки, під наглядом лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується нейтрально. Обставин, які пом'якшують покарання та обтяжують покарання, не встановлено.

Заслуговує на увагу те, яким чином суд оцінив ступінь тяжкості вчиненого діяння, підмінивши індивідуальну оцінку типовою, визначеною у ст. 12 КК України. У межах першого правила суд мав би врахувати не лише категорію вчиненого кримінального правопорушення згідно зі ст. 12 КК України, але й низку особливостей вчинення інкримінованого злочину, які не вплинули на його кваліфікацію. Очевидно, цього зроблено не було. Наприклад, не слід забувати, що відповідний злочин вчинений в умовах окупації, після повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України. Шкода, але обстановка окупації та інші похідні наслідки ніяк, судячи з мотивувальної частини вироку, не вплинули на призначене покарання. Суд також не взяв до уваги особливості посади, зайняття якої було інкриміновано в цій справі. Якщо для кваліфікації вчиненого достатньо встановити, що обійнята посада, пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, то при призначенні покарання має значення, якою саме це була посада, виконання яких функцій передбачалося за нею тощо.

Стосовно особи винного, то свого часу Пленум Верховного Суду України в абз. 1 п. 3 постанови від 24 жовтня 2003 р. № 7 зауважував: досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з'ясувати його вік, стан здоров'я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім'ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо. На жаль, у розгляданому випадку суд підійшов до вивчення особи правопорушниці досить поверхово. Зокрема, згідно з вирокіом

обвинувачена не визнала вину у вчиненому та заперечила факт вчинення кримінального правопорушення як такий. Цей момент лишився поза увагою. Не врахований також мотив поведінки особи. Відповідна ознака не впливає на кваліфікацію колабораційної діяльності за ч. 5 ст. 111-1 КК України, проте аналіз мотивації вчинку конче потрібний у контексті призначення покарання. У тексті вироку мається єдина згадка щодо цього, а саме те, що злочин вчинений з «особистих мотивів». По-перше, таке визначення є досить абстрактним, а по-друге, воно не знаходить свого подальшого розвитку. Загалом не можна стверджувати, що суд урахував особу винного всебічно, а не в межах обставин, які мають досить відносне значення для призначеного покарання (як-от, формальна відсутність особи на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра).

Постають певні питання і в контексті зробленого твердження про відсутність такої обставини, що обтяжує покарання, як вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану (п. 11 ч. 1 ст. 67 КК України). Особливо це помітно на тлі того, що у вироку суду серйозну увагу приділено запровадженому в Україні з 24 лютого 2022 р. режиму воєнного стану.

Найцікавіше те, що, зважаючи на викладене, суд визначив для засудженого мінімальний строк покарання – п'ять років. І таке рішення не зовсім узгоджується з установленими обставинами, які унеможлилювали призначення такого покарання (зокрема, визначений судом баланс обтяжуючих і пом'якшуючих обставин, нейтральна характеристика).

Показово, що під час апеляційного перегляду встановлено відсутність будь-яких порушень загальних правил призначення покарання: дані, що характеризують особу винної, суд першої інстанції належним чином урахував під час визначення розміру основного покарання на рівні мінімальної межі санкції ч. 5 ст. 111-1 КК України. З огляду на це, визначене місцевим судом обвинуваченій покарання визнано справедливим, необхідним і достатнім для її виправлення та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень [6]. У подальшому суд касаційної інстанції так само залишив вирок без змін [7].

Однак викладене дає підстави висловити сумніви щодо того, чи насправді призначене покарання відповідало ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі винного, а також, чи достатньо повно суд вивчив відповідні обставини, чи достатньо аргументовані висновки з цього зробив.

Список використаних джерел:

1. Арунян О. «Я винна в тому, що залишилася живою». Верховний суд посадив на 5 років мешканку Лиману, яка координувала голів вуличних комітетів при окупації / Грати (21 лютого 2025 р.). URL : <https://bit.ly/427uJS4>
2. Письменський Є. О. Про проблеми формування та реалізації кримінально-правової політики України в умовах воєнного стану (на прикладі однієї справи про колабораційну діяльність). *Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені Е. О. Дідоренка*. 2024. № 1. С. 130 – 144.
3. Арунян О. Погана енергетика. Як суди спочатку посадили, а потім відпустили електрика з Донецької області, який відновлював електромережі в окупованому Лимані / Грати (28 вересня 2023 р.). URL : <https://bit.ly/4di6apA>
4. Вирок Індустріального районного у м. Дніпропетровська від 15 серпня 2023 р. у справі № 202/3884/23. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112856417>
5. Кримінальне право. Загальна частина (Українсько-європейські студії): підручник : у 2 книгах / за ред. О. О. Дудорова, А. А. Стрижевської. Книга 2. Вчення про заходи кримінально-правового впливу. Загальна частина кримінального права європейських держав. Київ : Видавництво «Норма права», 2025. 788 с.
6. Ухвала Дніпровського апеляційного суду від 16 травня 2024 р. у справі № 202/3884/23. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119160121>
7. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 29 січня 2025 р. у справі

№ 202/3884/23. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL :
<https://reestr.court.gov.ua/Review/124904191>

Політова А.С.,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри права Маріупольського державного університету

ПРОТИДІЯ ВОЄННИМ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ

Боротьба України проти збройної агресії Російської Федерації саме в умовах повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 р. є актуальною та дискусійною темою. Свідченням цього є численні заходи, пов'язані з питанням кваліфікації кримінально протиправних діянь, їх документуванням, а також практики притягнення винних до відповідальності за Міжнародними трибуналами. Окрім того, значна частина наукових публікацій також присвячена саме аспекту збройного конфлікту. Але чи достатньо цих аспектів, щоб протидіяти воєнним злочинам?

Відзначимо, що ст. 438 КК України передбачає відповідальність за жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій (воєнні злочини). Разом з тим, ратифікація Україною у серпні 2024 р. Римського статуту Міжнародного кримінального суду, обумовила також внесення змін і доповнень до КК України, зокрема, у ст. 438 КК України назву «Порушення законів і звичаїв війни» змінено на «Воєнні злочини», а також частину другу викласти в такій редакції: «2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людини, – караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі» [1].

Вже неодноразово відзначалося, що навіть в умовах гібридного збройного конфлікту з 2014 по 2021 роки, обстріли інфраструктури, вбивства цивільного населення, катування військовополонених та цивільного населення кваліфікувалися як загальнокримінальні кримінальні правопорушення, зокрема, ст. 258 КК України, ст. 115 КК України, ст. 146 КК України, ст. 147 КК України, ст. 260 КК України тощо. Лише 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан, який продовжується кожні 90 днів, умисні вбивства військовополонених і цивільних осіб; незаконне позбавлення волі та захоплення заручників; катування та інше жорстоке поводження з військовополоненими та цивільними особами; зґвалтування та інші форми сексуального насильства; напади чи бомбардування будь-якими засобами міст, селищ, житла та будівель, які не захищені та не є воєнними об'єктами; умисні напади на цивільні об'єкти, що не є воєнними цілями; невідомі обстріли; знищення і привласнення майна, що не викликане військовою необхідністю; розграбування міста чи населеного пункту кваліфікується за ст. 438 КК України (на Рис. 1. можна побачити динаміку щодо кількості облікованих кримінальних правопорушень за ст. 438 КК України за 2014-2024 рр.).

Рисунок 1. Співвідношення кількості облікованих кримінальних правопорушень за Розділом XX КК України та статтею 438 КК України з 2014 по 2024 року

Що ж стосується Єдиного державного реєстру судових рішень, то серед загальної кількості облікованих кримінальних правопорушень за ст. 438 КК України, лише 126 вироків. І в цьому аспекті, відзначимо, що «нині з урахуванням подій, які відбуваються у світі, зокрема наявними з гібридними збройними конфліктами, актуальним залишається питання імплементації норм міжнародного гуманітарного права у вітчизняне законодавство та розглянути можливість запровадження принципу «універсальної юрисдикції» та поширення чинності ККУ на іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно не проживають на території України, за діяння, вчинені за межами України, незалежно від того чи вчинено такий злочин проти прав і свобод громадян України або інтересів України» [2, с. 119].

Саме тому, як відзначають С. Є. Абламський та Я. Ю. Конюшенко, «для України сьогодні очевидним є те, що питання удосконалення стратегічного управління у сфері протидії злочинності набуло доволі важливого значення, адже дії, спрямовані на підриг суспільно-політичного устрою держави, вже довгий час підкріплюються значною кількістю прихильників «руського міру», потужною інформаційно-пропагандистською кампанією, наслідки якої ми сьогодні спостерігаємо» [3, с. 123].

В умовах російської агресії правоохоронні органи впроваджують нові стратегії протидії злочинності, наприклад, нові стратегії протидії шахрайським схемам [4]. Що ж стосується воєнних злочинів, то Офісом Генерального прокурора України ще 15 липня 2023 р. затверджено Стратегічний план щодо реалізації повноважень органів прокуратури у сфері кримінального переслідування за вчинення міжнародних злочинів на 2023-2025 роки. Відповідно до Стратегічного плану, до міжнародних злочинів належать (але не обмежуються)

та підлягають кримінальному переслідуванню: умисне вбивство; сексуальне насильство; незаконне ув'язнення або інше позбавлення свободи у порушення основоположних норм міжнародного права, у тому числі стосовно військовополонених; катування та нелюдське поводження; насильницьке переміщення депортація та/або передача цивільних осіб, у тому числі дітей; умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю; умисне спрямування нападів на цивільне населення; умисні напади на цивільні об'єкти, включаючи будівлі, призначені для релігійних, освітніх, наукових, благодійних та культурних цілей, у тому числі музеї, колекції творів мистецтва; екоцид, злочини проти довкілля, в тому числі напади на об'єкти та установки, що містять небезпечні чинники; умисні напади на об'єкти, призначені для гуманітарних цілей, у тому числі заклади охорони здоров'я, а також місця, де зосереджені поранені та хворі; умисні напади на цивільну інфраструктуру, необхідну для виживання цивільного населення, включаючи сільськогосподарські, харчові, енергетичні та/або інші ресурсні об'єкти; розграбування; акти насильства або погрози насильством, спрямовані на поширення терору серед цивільного населення; переслідування будь-якої ідентифікованої групи чи колективу за національною, політичною, етнічною, культурною, релігійною чи гендерною ознакою або за іншими ознаками, що зазначені у міжнародних або національних нормативно-правових актах [5].

Стратегічними цілями та завданнями цього плану є:

1. Забезпечення структурованого та ефективного підходу до кримінального переслідування за міжнародні злочини, скоєні у контексті збройного конфлікту.
2. Посилення спроможності національної системи кримінального переслідування за міжнародні злочини, у тому числі прокуратури та органів досудового розслідування.
3. Сприяння належній підтримці та захисту потерпілих і свідків.
4. Розбудова сталого партнерства та ефективної взаємодії міжнародними організаціями, іноземними партнерами з та громадянським суспільством з метою ефективного кримінального переслідування за міжнародні злочини [5].

Проте, воєнні злочини вчинені Російською Федерацією на території України також підслідні й Національній поліції України, Службі безпеці України. І в цьому аспекті зауважимо, що у лютому 2025 р. Національна поліція презентувала Стратегію головного слідчого управління «Управління розслідуванням міжнародних злочинів, скоєних в контексті збройного конфлікту», розроблену за підтримки Ради Європи у межах проєкту «Посилення правоохоронних органів України під час війни та у повоєнний період» [6].

Отже, підводячи підсумок, вважаємо, що сьогодні є необхідність комплексної розробки спільної Стратегії протидії міжнародних злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, спеціальними суб'єктами протидії таким злочинам. Це б дозволило визначити проблемні питання, загальні цілі та завдання щодо боротьби з міжнародними злочинами, до яких відносяться й воєнні злочини.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III : станом на 9 трав. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 14.05.2025).

2. ABDULLAIEV E. Combating war crimes in accordance with the Geneva convention relative to the protection of civilian persons in time of war and its additional protocols in the current situation. *Economics. Finances. Law.* 2025. Vol. 3/2024, no. -. P. 118–120. URL: <https://doi.org/10.37634/efp.2025.3.22> (date of access: 14.05.2025).

3. Абламський, С. Є., Конюшенко, Я. Ю. (2023). Стратегічне управління у сфері протидії злочинності в Україні. *Форум Права*, 74(1), 122–131. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7699516>

4. У 2024 році поліцейські впроваджують нові стратегії протидії шахрайським схемам – Департамент Кіберполіції. *Новини – Департамент Кіберполіції*. URL: <https://cyberpolice.gov.ua/news/u--roczni-policzejski-vprovadzhuut-novi-strategiyi-protydyiyi-shaxrajskum-sxeram-3324/> (дата звернення: 14.05.2025).

5. Стратегічний план щодо реалізації повноважень органів прокуратури у сфері кримінального переслідування за вчинення міжнародних злочинів на 2023-2025 роки. Головна - Офіс Генерального прокурора. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/strategicnii-plan-shhodo-realizaciyi-povnovazen-organiv-prokuraturi-u-sferi-kriminalnogo-peresliduvannya-za-vcinennya-miznarodnix-zlociniv-na-2023-2025-roki> (дата звернення: 14.05.2025).

6. Нацполіція презентувала стратегію з розслідування воєнних злочинів, скоєних росіянами під час повномасштабного вторгнення. ZMINA. URL: <https://zmina.info/news/naczpolicziya-prezentovala-strategiyu-z-rozsliduvannya-voyennyh-zlochyniv-skoyenyh-rosiyanamy-pid-chas-povnomasshtabnogo-vtorgnennya/> (дата звернення: 14.05.2025).

Пушкар О.А.,
кандидат юридичних наук, докторант,
Державний податковий університет

**КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ,
ПОВ'ЯЗАНИХ З ПРИЙНЯТТЯМ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО
ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ,
ВЧИНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

Як показує практика, щорічно у структурі всіх облікованих кримінальних правопорушень в Україні лише 30% кримінальних проваджень з цього приводу спрямовується у суди для прийняття відповідних рішень, інша ж їх кількість, або призупиняється, або закривається за визначеними у чинному кримінальному процесуальному законодавстві України підставами [1]. При цьому, однією з детермінант, яка сприяє такому положенню справ у судочинстві, є неправильна або неточна кваліфікація вчинених суспільно небезпечних діянь, включаючи й ті, що пов'язані з прийняттям пропозиції, обіцянки та одержання неправомірної вигоди особою, вчинені в умовах воєнного стану [2].

Особливо проблемною у реалізації кримінальних проваджень та досягнення у зв'язку з цим визначених у законі мети і завдань кримінального провадження (ст. 2 Кримінального процесуального кодексу (КПК)) виступає також предмет злочину, який по-різному класифікується на науковому рівні та впливає на рівень ефективності правозастосування в Україні [3]. Зокрема, тільки у 2024 році з означених вище причин (прорахунків і невірного тлумачення відповідних норм Кримінального кодексу (КК)) в Україні не було прийняте процесуальне рішення з тих чи інших підстав, визначених у чинному КПК щодо 44,9% кримінальних проваджень, які були обліковані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ст. 214 вказаного Кодексу) (відповідно, 313 тис. 280 та 697 382 кримінальні правопорушення) [1]. При цьому у звітному періоді до суду було скеровано лише 35,1% (172 790 кримінальних проваджень) від загальної кількості зазначених облікованих суспільно небезпечних діянь (492 тис. 479 таких справ) [1].

Як встановлено в ході спеціальних наукових пошуків, визначення особливостей об'єктивних ознак службових злочинів зводиться до аналізу характеристик об'єкта та об'єктивної сторони кожного з таких злочинів. Так, об'єктом злочину, зокрема, передбаченого ст. 368 КК, виступають суспільні відносини, що формуються у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. При цьому, в даному складі злочину безпосереднім об'єктом, на думку деяких учених (і з цим варто погодитись), можна вважати саме ті суспільні відносини, що виникають під час здійснення або нездійснення службовою особою певних дій з використанням її повноважень або службового становища [4, с. 408]. Поряд з цим слід у зв'язку з цим зазначити, що у науковій літературі щодо сутності об'єкта злочину існують два головні підходи: одні дослідники вважають, що таким виступає сукупність суспільних правовідносин; інші науковці дотримуються думки, що об'єкт злочину становить певна сукупність правових благ, інтересів, цінностей або сфер життєдіяльності людини.

Видається, що більш вірним трактуванням сутності об'єкта злочину, особливо з урахуванням судової практики в умовах воєнного стану в Україні, є його визначення, як певної сукупності суспільних правовідносин, на порушення яких спрямоване відповідне протиправне діяння. Водночас, сукупність благ, інтересів тощо можна розглядати також як своєрідну сферу суспільних правовідносин, спрямованих на отримання/реалізацію відповідних благ чи інтересів. Наприклад, ведучи мову про об'єкт кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 КК, необхідно зазначити, що безпосереднім об'єктом цього злочину є встановлений порядок публічного управління та надання публічних послуг. При цьому конкретний такий об'єкт залежить від сфери службової діяльності суб'єкта правопорушення (зокрема, пов'язаний зі здійсненням державної реєстрації, передачею земельної ділянки у власність або користування тощо), виконанням правоохоронних функцій, т. ін., з урахуванням соціально-правових реалій, що склались в Україні в умовах воєнного стану. У той самий час, на відміну від об'єкта кримінального правопорушення, яким є

суспільні відносини або блага, що зазнають протиправного посягання, предмет правопорушення – це конкретна річ або цінність, на яку спрямовані протиправні дії і які зазнають шкоди внаслідок вчинення злочину [3, с. 786-787]. Він є одним з елементів складу злочину, що допомагає визначити його характер та кваліфікувати дії правопорушника.

Як свідчать результати аналізу наукових джерел, класифікація предмета злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, ґрунтується на трьох групах критеріїв, а саме: 1) загально-філософські критерії: форма існування предмета злочину та його визначення у кримінальному законі; 2) раціонально-філософські: зміст і обсяг поняття предмета; 3) спеціалізовані критерії: сутність предмета злочину, його значення для складу злочину та роль у процесі кваліфікації [5, с. 14].

Що ж до поняття «вигода», то як встановлено в ході цього наукового пошуку, у тлумачних словниках це поняття застосовується у різних значеннях залежно від контексту, але взагалі це слово вживається для вираження позитивного результату, користі чи прибутку, отриманого в результаті певної дії чи події: а) матеріальна вигода це – отримання прибутку, користі чи матеріальних благ через певні дії або угоди; б) сприятливий результат – вигода може також вказувати на позитивний результат чи приємну користь взагалі, не обов'язково пов'язану з матеріальними аспектами; в) користь у ширшому сенсі – вигода може також вказувати на будь-яку перевагу, яку людина отримує від певної ситуації, рішення чи дії; г) економічний термін – у контексті економіки вигода може вказувати на економічну користь, яку отримують підприємства або особи внаслідок своїх дій; д) вигода для суспільства – сприятливий внесок у загальний розвиток чи добробут суспільства.

Таким чином, поняття «вигода» у словниковому змісті означає будь-який позитивний для набувача результат, який може мати різні форми вираження – від об'єктів матеріального світу до нематеріальних переваг, послуг тощо. При цьому, у науковій літературі, визначаючи поняття «вигода», виокремлюють певні складові змісту цього поняття: грошові кошти (гривня); іноземна валюта; майно

(окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки); т.ін. [6, с. 11-12].

Отже, виходячи з отриманих результатів дослідження, слід констатувати, що здійснення науково обґрунтованої кримінально-правової характеристики злочинів, пов'язаних з прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинених в умовах воєнного стану, має досить велике значення, з огляду необхідності вирішення завдань кваліфікації цих суспільно небезпечних діянь відповідними суб'єктами кримінального провадження.

Список використаних джерел:

1. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за 2013-2004 рр. *Офіс Генерального прокурора України*. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporusshennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>

2. Щодо кваліфікації дій особи, яка є членом колегіального органу, за ст. 368 КК України: правова позиція Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 23.04.2024 у справі № 726/776/17(2). URL:<https://zakononline.com.ua>.

3. Тацій В. Я. Предмет злочину. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 17: *Кримінальне право* /редкол. В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. С. 786-787.

4. Кабаєв В. М. Особливості об'єктивних ознак злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище. *Часопис Київського університету права*. 2020. № 2. С. 404-409.

5. Бондаренко О. С. Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Автореф. дис. ... канд. юр. наук. Київ, 2016. 22 с.

6. Конопельський В. Я., Мармура О. З., Цивінський О. І. Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів (у схемах): посібник для підрозділів Національної поліції. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 72 с.

Сизоненко А.С., доктор юридичних наук,
Заслужений юрист України

ЮВЕНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Злочинність неповнолітніх є однією з ключових соціальних проблем, що набула особливої актуальності в умовах діючого воєнного стану в Україні. Бойові дії спричинили значні соціальні, економічні та психологічні зміни, що впливають на поведінку молоді, зокрема підвищуючи ризики девіантної та протиправної діяльності.

Згідно зі статистичними даними офісу Генерального прокурора «Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування», внаслідок війни відбулись суттєві зміни щодо стану ювенальної злочинності [1, звіти за січень-грудень 2022, 2023 та 2024 років].

Так, зросла кількість кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми або за їх участю, провадження за якими закінчено у 2022 році – з 1824 до 2259 у 2023 році та до 2287 у 2024 році.

Зросла кількість особливо тяжких злочинів вчинених неповнолітніми або за їх участю з 91 у 2022 році до 127 у 2024 році. Також слід відмітити суттєве зростання (на 133%) кількості злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участю, з використанням зброї та боєприпасів з 12 у 2022 році до 28 у 2024 році.

Особливу стурбованість викликає величезне у відсотковому відношенні (на 900%) зростання кількості кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України – з 3 у 2022 році до 30 у 2024 році.

Необхідно зазначити, що воєнний стан сприяв появі нових форм злочинності, зокрема спроб вербування підлітків до диверсійної діяльності через соціальні мережі.

При цьому очевидно, що воєнний стан ускладнює точний облік через переміщення населення подалі від зони бойових дій (у тому числі за кордон) та певну зміну пріоритетів правоохоронних органів. Також, слід враховувати

достатньо розповсюджену латентність кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми особами.

Злочинна поведінка неповнолітніх зумовлена комплексом детермінант, які в умовах воєнного стану набули нових форм і посилилися через соціальні потрясіння. Основними та відносно «сталими» детермінантами є: негативний вплив у сім'ї, недоліки в шкільному вихованні, незайнятість суспільною працею, недоліки в організації дозвілля, негативний вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій [2, с. 106]. При цьому навіть такі детермінанти набувають певних змін внаслідок війни, оскільки до них додалися нові аспекти, які посилили криміногенні фактори та змінили динаміку ювенальної злочинності. Основні аспекти впливу війни включають:

1. *Негативний вплив у сім'ї, пов'язаний з певною соціальною дезорганізацією.* Воєнний стан значно погіршив сімейне неблагополуччя через втрату годувальників, вимушену міграцію, розлучення батьків та економічні труднощі.

За даними ЮНІСЕФ у приблизно 4% домогосподарств з усієї країни принаймні одна дитина не проживає з сім'єю. Цей показник ще вищий на територіях, що постраждали від війни, особливо у східних регіонах. Причини розлуки є різними, зокрема переміщення та втрата піклувальників. Діти можуть виїжджати на навчання, жити з прийомними сім'ями або друзями. Нажаль, відсутність скоординованих систем розшуку та возз'єднання сімей збільшує ризик постійної сепарації. Тимчасова чи тривала розлука наражає дітей на ризики, особливо якщо альтернативний догляд не передбачає належних санітарних умов, забезпечення житла та безпеки. Навіть діти, які перебувають під батьківською опікою, знаходяться в групі ризику через переміщення та пов'язані з цим проблеми [3, с. 33].

Масштабне переміщення населення та руйнування соціальної інфраструктури ускладнюють контроль за молоддю. За міжнародними експертними оцінками понад 6,4 мільйона українців виїхало за кордон через війну. Близько 7,7 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами [4].

Це розриває соціальні зв'язки, залишаючи підлітків без стабільного середовища та підвищує ризик залученості неповнолітніх до злочинної діяльності через брак підтримки та соціалізації.

2. *Психологічний стрес.* Війна спричиняє серйозні психологічні травми, тривожність, депресію та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), що підвищують імпульсивність і агресивність. Втрата близьких, руйнування будівель, постійні повітряні тривоги, ракетні удари, атаки БПЛА, загроза обстрілів і життя в умовах невизначеності формують у підлітків почуття несправедливості, гніву та безнадії, що може призводити до агресивної поведінки.

Дослідження показують, що 60% дітей в Україні зазнали психологічного стресу через війну, включаючи свідчення насильства, втрату близьких або переміщення. Майже 61% батьків вважають, що їхні діти мають ознаки стресу [5, с. 61].

Це може проявлятися у девіантній поведінці, такій як вандалізм чи насильницькі злочини, як спосіб справитися з емоційним болем. Крім того, у підлітків в зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях є значний ризик деформації моральних орієнтирів, що може спонукати до протиправних дій.

3. *Економічна нестабільність та незайнятість суспільною працею.* Безробіття, інфляція та низький рівень зайнятості молоді є факторами ризику. В умовах війни багато сімей втратили стабільне джерело доходу, що штовхає підлітків до крадіжок, інших майнових злочинів для задоволення базових потреб. За даними Міністерства соціальної політики України, станом на 2024 рік рівень бідності в Україні за останні два роки зріс на зріс з 5% до 24% порівняно з довоєнним періодом [6]. Підлітки, які не мають доступу до освіти чи роботи, частіше вчиняють злочини або приєднуються до злочинних груп, щоб отримати швидкий дохід.

4. *Негативний вплив інформаційно-телекомунікаційного середовища.* Неконтрольований доступ до контенту, що містить або пропагує насильство, популяризація насильницької культури через відеоігри та медіа може знижувати поріг чутливості до агресії у підлітків. Крім того, соціальні мережі у деяких

випадках стають платформами для поширення екстремістського контенту та залучення молоді до диверсійної діяльності. Наприклад, молодим людям за допомогою повідомлень у месенджері запропонували 1000 доларів за підпал військового автомобіля, що вони і зробили, але були затримані [7].

5. *Недоліки в організації дозвілля та певна соціальна ізоляція.* Воєнний стан призводить до закриття шкіл, припинення роботи позашкільних закладів і молодіжних центрів у багатьох регіонах, що послабило соціальний контроль над молоддю. Відсутність структурованого дозвілля та наставництва залишає підлітків без позитивних рольових моделей, що сприяє їхній вразливості до негативного впливу однолітків або дорослих злочинців.

Зазначені фактори взаємопосилюються, створюючи середовище, у якому ювенальна злочинність набуває нових форм і масштабів. Наприклад, *вплив інформаційного середовища* у поєднанні з економічною кризою може спонукати неповнолітнього до участі в диверсійній діяльності, сприймаючи це як спосіб заробити гроші.

Таким чином, ювенальна злочинність в умовах воєнного стану в Україні залишається серйозною проблемою, що вимагає комплексного підходу. Для зниження її рівня необхідно застосовувати комплексний підхід, з врахуванням соціальних, психологічних та економічних заходів.

Список використаних джерел:

1. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. Офіс Генерального прокурора : вебсайт. URL : <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>

2. Сизоненко А.С. Теорія та практика запобігання злочинності неповнолітніх в Україні : монографія. Одеса : Юридика, 2023. - 327 с.

3. Ситуаційний аналіз становища дітей в Україні: 2024. Unicef для кожної дитини. Вебсайт. URL :

https://www.unicef.org/ukraine/en/media/49196/file/UNICEF_SitAn_2024_UKR.pdf.pdf

4. Через війну в Україні близько 5 мільйонів переселенців втратили роботу. Укрінформ : вебсайт. URL : <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3586199-cerez-vijnu-v-ukraini-blizko-5-miljoniv-pereselenciv-vtratili-robotu.html>

5. War&education. How a year of the full-scale invasion affected Ukrainian schools. 24.02.2023. p.61. Вебсайт. URL : https://cedos.org.ua/wp-content/uploads/eng-saved_overview-report-2022-web.pdf

6. Токарева У. За останні два роки рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%, це ставить під загрозу можливість людей старшого віку про себе попіклуватись. 09.05.2024. Міністерство соціальної політики України : вебсайт. URL : <https://msp.gov.ua/press-center/news/za-ostanni-dva-roky-riven-bidnosti-v-ukrayini-zris-z-5percent-do-24percent-tse-stavyt-pid-zahrozu-mozhlyvist-lyudey-starshoho-viku-pro-sebe-popikluvatys-ulyana-tokaryeva>

7. За обіцяні 1 000 доларів США спалили автомобіль військового у Святошинському районі Києва – 17- річному та 20-річному молодикам повідомлено про підозру. 09.12.2024. Київська міська прокуратура : вебсайт. URL : https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=375996

Сметаніна Н. В.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінально-правової політики, керівник уповноваженого
підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ОКРЕМІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СИСТЕМИ КОМПЛАЄНС

На загальнодержавному рівні визнається, що корупція – це справжня небезпека для національної безпеки країни, а боротьба з нею має бути першочерговим завданням держави. Сучасне суспільство характеризується складною криміногенною обстановкою, зумовленою корупційними правопорушеннями, і питання активізації боротьби з корупційною злочинністю залишаються в центрі уваги правоохоронних органів, навіть в умовах воєнного стану [1]. При цьому слід зазначити, що якщо протидія корупційним відносинам між бізнесом і владою відбувалася в рамках загальної боротьби із корупцією в сфері державного управління, то корупція у приватному секторі залишалася без уваги [2, с. 66].

До ключових суб'єктів, що беруть участь у здійсненні заходів запобігання і протидії корупції у приватній сфері, можна віднести постійно діючий консультативно-дорадчий орган з протидії корупції (Рада бізнес-омбудсмена), міжнародні організації та їх представництва в Україні, громадськість, а також фізичні особи, що працюють над виконанням програм (проектів) та імплементують стандарти у сфері антикорупційної політики [3, с. 258; 4].

Закон України «Про запобігання корупції» містить ряд заходів, які визначають загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи, вимоги до антикорупційної програми юридичної особи, правовий статус уповноваженого з антикорупційної діяльності. Так, уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку,

передбаченому ухваленою антикорупційною програмою. Ним може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки [5].

Уповноважений з антикорупційної діяльності має формувати належний рівень антикорупційної культури на підприємстві, ознайомлювати працівників із змістом антикорупційної програми підприємства, роз'яснювати основні положення такої програми. Важливим напрямком діяльності уповноваженого є антикорупційна перевірка наявних або потенційних ділових партнерів, формування висновку щодо прозорості благодійних внесків, які здійснює юридична особа, робота з викривачами корупції, а також дотримання їх прав і гарантій. Постійне навчання і підвищення кваліфікації уповноваженим теж мають бути відображені у антикорупційній програмі.

Обов'язковими заходами під час здійснення антикорупційним уповноваженим покладених на нього повноважень є: організація роботи з оцінки корупційних ризиків, здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування, організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, проведення антикорупційної експертизи нормативної бази юридичної особи.

В умовах воєнного стану актуальним напрямком у діяльності уповноважених можемо назвати організацію і проведення перевірки ділових партнерів компанії на предмет ведення бізнесу із російською федерацією, зокрема і в санкційних списках, перевірка на наявність корупційних ризиків та погодження платежів і витрат, пов'язаних з благодійною та спонсорською діяльністю, здійсненням внесків на підтримку політичних партій. І, звичайно, своєї актуальності не втратив напрямок формування антикорупційної політики на підприємствах і в організаціях у діяльності уповноваженого, пояснення наслідків і загроз корупційних практик, нагадування про те, що питання запобігання корупції «на часі».

На сучасному етапі розвитку антикорупційного законодавства у приватній сфері і впровадження комплаєнс-програм важливими завданнями залишаються,

зокрема, пояснення, які механізми антикорупційної боротьби існують в принципі, і як вони працюють у компаніях; ознайомлення з міжнародним досвідом та українською практикою застосування законодавства; переконання тих, хто вважає, що успішно вести бізнес в Україні, не здійснюючи корупційних діянь, неможливо; демонстрація вигоди неухильного дотримання міжнародних антикорупційних стандартів, які є реальною альтернативою сумнівних «переваг» корупційної практики; допомога українським компаніям виконати вимоги розділу X Закону України «Про запобігання корупції», про необхідність розробки і впровадження антикорупційних програм [6; 7; 8]. Антикорупційна програма, як основний антикорупційний інструмент уповноваженого, має відповідати вимогам часу і бути сучасною, враховувати реальні потреби юридичної особи. Прозорий бізнес має бути залучений до відновлення України і реалізації цифровізації економічних процесів.

Комплаєнс-програми дають змогу вирішити питання на абсолютно новому рівні: від стороннього нагляду з боку суспільства до контролю всередині компанії та внутрішньої методики – комплаєнс-менеджменту. Ці фахівці співпрацюють з колегами з метою запобігання, виявлення та ліквідації порушень законів, формування етичних засад та інших вимог. Вони сприяють іншим працівникам глибше усвідомлювати та дотримуватись нормативних актів, реалізуючи на практиці сподівання керівництва організації.

Комплаєнс-програми, насправді, не додають більше правил та регулювань. Навпаки, вони можуть допомогти скоротити обсяг державних вимог до підприємств. Запорукою ефективності таких програм є набір інструментів. До них належать аудит, розслідування, стимули, анонімні канали для повідомлень, програми підвищення кваліфікації, кодекси етики, оцінка ризиків та звітність керівництву.

Окремої уваги вимагає питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у приватному секторі, зокрема, механізм здійснення повноважень під зовнішнім контролем, обмеження доступу до інформації, усунення від виконання завдань, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті. Також слід

враховувати корупційні ризики, пов'язані з обмеженнями щодо одержання подарунків, неправомірної вигоди, формування правил поведження з ними. Захист і заохочення викривачів корупції у бізнес-середовищі також мають набути нових цивілізованих форм.

Список використаних джерел:

1. Сметаніна Н. В. Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспільства. *Право і суспільство*. 2017. № 4, ч. 2. С. 162–165.
2. Новіков О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному секторі. *Журнал східноєвропейського права*. 2019. № 67. С. 65–71.
3. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 4. С. 254–260.
4. Holovkin B. M., Semenyshyn M., Tavolzhanskyi O. V., Lysodyed O. V., Smetanina N. V. Fight against Corruption-Related Crimes in Wartime in Ukraine. *International Annals of Criminology*. 2023. Vol. 61, Iss. 3–4. P. 384–409. DOI: 10.1017/cri.2023.31.
5. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення: 10.05.2025).
6. Антикорупційний комплаєнс у бізнесі: міжнародний досвід та українська практика. URL: <http://ukrainepravo.com/events/conference/antikorupts-yniy-komplains-u-b-znes-m-zhnarodniy-dosv-d-ta-ukra-nska-praktika/> (дата звернення: 12.05.2025).
7. Сметаніна Н. В., Попова Д. І. Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 3. С. 266–269.
8. Головкін Б. М. Про корупцію в приватному секторі. *Часопис Київського університету права*. 2020. № 4. С. 347-354.

Сорока О.А.,

аспірант наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ

**ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ
НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ
АБО ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ В КОНТЕКСТІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ
РФ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ**

Стрімкий розвиток суспільних правовідносин, демократизація державних інституцій неможлива без наступальної боротьби зі злочинністю у різних її проявах. Держава в особі компетентних органів визначає правила поведінки, що спрямовані на гарантування безпеки кожній особі, а також встановлення стану захищеності суспільства та держави від різного роду протиправних посягань на охоронювані інтереси. Порушення цих приписів може призвести до завдання непоправної шкоди ефективній діяльності держави у різних її сферах [0, с. 389; 0, с. 364–365; 0, 60–64; 0, с. 110; 0, с. 140].

В умовах сучасного суспільства і розвитку кримінології, яка здебільшого спирається на практичний досвід боротьби зі злочинністю, проблема розуміння особливостей детермінації незаконного поведження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами займає особливе місце в системі протидії кримінальним правопорушенням проти громадської безпеки. Причиною цього є збільшення кількості кримінальних правопорушень вказаного виду, що, у свою чергу, є підґрунтям зростання кількості насильницьких злочинів із застосуванням зброї.

Не буде перебільшенням сказати, що протиправна діяльність, пов'язана із незаконним обігом вогнепальної зброї та боєприпасів до неї залежить від соціально-політичної та соціально-економічної ситуації в країні, чутливо реагуючи зростанням на її погіршення. Погодимось із Д. Лонсбери у тому, що зростання ймовірності того, що особа, порівнявши ризики та потенційний дохід від скоєння злочину, спокуситься матеріальними благами, зростає на тлі

погіршення стану економіки, посилення відчуття нужденності в період кризи [0]. І, в свою чергу, зростання незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та засобів ураження робить таке погіршення значно стрімкішим, формуючи передумови навіть до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, терористичних актів, рейдерських захоплень у сфері економіки та підприємництва, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, злочинних спільнот або злочинних організацій. Таким чином, відсутність контролю або недостатній контроль держави за незаконним обігом зброї, особливо в період значного погіршення соціально-економічної ситуації, потенційно може призвести до руйнування засад державності, неможливості забезпечення громадського порядку і, як результат, знищення економіки і основних інститутів держави [0, с. 99].

З означеною позицією узгоджується думка Я. А. Куцого, який розглядає незаконний обіг зброї в якості індикатора, що дозволяє оцінювати стан національної безпеки та правопорядку в державі. На його думку, це явище стимулюється кризою державних інституцій, послабленням соціального контролю [0].

С. В. Яковчук наводить аргументи більш глобального характеру, підкреслюючи, що зростання кількості злочинів, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї – прямий наслідок її незаконного обігу. Важливо розглядати зброю не лише як знаряддя скоєння найнебезпечніших злочинів, а й у тому числі і як засіб розвитку міжнародних конфліктів. На жаль, як зазначає науковець, інтеграція світових процесів не тільки сприяла спрощенню та нарощуванню міжнародних торговельних взаємин, а й незаконному розповсюдженню предметів та речовин, вилучених з цивільного обігу, у тому числі зброї та боєприпасів [0, с. 325].

Недаремно аналізом, проведеним щодо Цілей сталого розвитку фахівцями Центру безпекових досліджень, серед цілей державної політики в сфері контролю обігу зброї визначені наступні: встановлення державного контролю за обігом зброї; сприяння додержання законодавства про обіг зброї; превентивні заходи з

запобігання потрапляння зброї у незаконний обіг; встановлення правил обігу зброї виготовленої законно; ідентифікація зброї, що знаходиться в незаконному обігу; ліквідація зброї, що знаходиться в незаконному обігу; встановлення та притягнення до юридичної відповідальності за порушення законодавства та винних в незаконному обігу зброї; розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за обігом зброї [0].

Розглядаючи детермінанти незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, необхідно враховувати, що вони утворюються сукупністю наступних явищ: безпосередньо причини, умови дії цих причин та фактори, що обумовлюють такий вид злочинності. Відмінності між вказаними детермінантами (власне, причинами, умовами та факторами) певною мірою умовні. В реальних обставинах вони не діють ізольовано один від одного, а існують в тісному взаємозв'язку, складаючись в єдину криміногенну ситуацію.

Досліджуючи кримінологічну характеристику та запобігання незаконному поводженню зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України), С. В. Кізіменко ще в 2019 році провів опитування працівників правоохоронних органів та виділив основні економічні та соціальні фактори, що на той час безпосередньо впливали на вчинення злочину, передбаченого ст. 263 КК України. Так, до економічних експерти віднесли такі фактори: об'єктивні протиріччя між економічними потребами та можливостями задоволення цих потреб окремими соціальними групами та індивідами; низький розмір прожиткового мінімуму; рівень прибутку від злочинно-економічної діяльності більший на противагу рівню прибутку від легальної діяльності. До соціальних: нестабільність політичного режиму останніх років; протистояння гілок влади; існування впродовж останніх років збройного конфлікту на Сході України [0, с. 97]. При цьому вказаний вище вчений соціально-економічні фактори визначив як найбільш деструктивні та такі, що впливають на суспільство в цілому, а також на криміногенну ситуацію в країні. Причини злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї, соціальні і органічно пов'язані з кризою економіки, конфронтацією різних гілок влади, відсутністю послідовної соціальної

орієнтованості проводяться в країні політичних і соціально економічних реформ, ослабленням системи державного регулювання і контролю, невиконанням державою своїх зобов'язань перед громадянами. Це, в кінцевому підсумку, як вважає Є. В. Кізіменко, відбилося на різкому соціально майновому розшаруванні суспільства, зuboжінні значної частини населення [0, с. 97]. Наразі, визначальним фактором в контексті суттєвого зростання кількості фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами є триваюча повномасштабна збройна агресія РФ проти України та всі супутні дії, пов'язані у тому числі з розвідувально-диверсійною діяльністю держави-агресора на території, підконтрольній державі Україна.

Підсумовуючи отримані у ході дослідження висновки, погодимось із тим, що, як вказує Є. В. Кізіменко, проблема детермінації незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами є досить складною і характеризується наявністю великої кількості підходів до її визначення, що зумовлює відсутність єдності думок серед науковців з приводу її вирішення [0, с. 103]. Разом із цим соціально-економічні фактори необхідно враховувати як в окремому вимірі, так і у взаємозв'язку із іншими факторами. Проте попередній аналіз вказує на те, що саме соціально-економічні фактори є найбільш потужною рушійною силою, яка призводить до виникнення, формування та посилення мотивації суб'єкта (в більшості випадків навіть виступають стрижнем такої мотивації) на незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Інші фактори відіграють дещо другорядну роль або ж створюють сприятливі умови для вчинення вказаного виду злочину. Разом із цим необхідно враховувати, що в жодному із випадків вчинення злочину, передбаченого ст. 263 КК України, детермінація злочинної діяльності викликала виключно одним видом факторів.

Список використаних джерел:

1. Луценко Ю. В., Тарасюк А. В. Актуальні проблеми удосконалення окремих положень кримінального та кримінального процесуального законодавства України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 1. С. 388–391.
2. Луценко Ю. В., Макаренко Н. К. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації, що вчиняють шахрайські та корупційні правопорушення. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 7. С. 364–368.
3. Луценко Ю. В., Макаренко Н. К. Кіберзлочинність у сфері електронної торгівлі як прояв кримінального професіоналізму. *Право.ua*. 2023. № 3. С. 59–65.
4. Луценко Ю. В. Проблеми законодавчого регулювання обігу зброї в Україні. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2023. Том 34 (73) № 4. С. 108–113.
5. Lutsenko Y., Tarasiuk A., Kryzhna V., Motyl V., Dimich A. Legal aspects of civil-military cooperation in comparative context. *Amazonia Investiga*. 2021. № 10(48), P. 138–149.
6. Огліх В. В., Волкова В. В., Шаповалов О. В. Соціально-економічні детермінанти зміни криміногенної ситуації в Україні. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-4_0-pages278_285.pdf.
7. Сорока О. А. Характеристика соціально-економічних факторів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2024. Вип. 5 (58). С. 99–107.
8. Куций Я. А. Незаконний обіг зброї в Україні: поняття та проблеми вирішення. Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ (Вінниця, 13–15 бер. 2019 р.). 2019. URL: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/allfmt-2019/paper/view/7695>.

9. Яковчук С. В. Вогнепальна зброя, як засіб криміналізації кримінальних правопорушень. Юридична наука. 2020. № 8 (110). С. 323–328.

10. Шиць О. Незаконний обіг зброї як загроза національній безпеці. Цілі державної політики в сфері контролю за обігом зброї, повноваження державних органів в цій сфері. Центр безпекових досліджень «СЕНСС». 2023. URL: <https://censs.org/nezakonnyyobih-zbroyi-yak-zahroza-natsionalniy-bezpetsi/>.

11. Кізіменко Є. В. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: кримінологічна характеристика та запобігання (ст. 263 КК України): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2019. 228 с.

Стручаєв М. Ф.,
аспірант кафедри кримінально-правової політики,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 361 ККУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Одним із головних викликів сьогодення беззаперечно є кіберзлочинність, яка являє собою сукупність кримінальних правопорушень, що здійснюються у віртуальному просторі, з використанням, віртуального простору, комп'ютерних мереж та інформаційних технологій, зокрема в мережі Інтернеті [1, с. 145]. Так, до кіберзлочинів належить і кримінальне правопорушення передбачене ст. 361 Кримінального Кодексу України, а саме - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Протягом останніх 10 років, саме це кримінальне правопорушення становить найбільшу питому вагу серед усіх інших кіберзлочинів передбачених Розділом XVI ККУ. Так, у 2022 році цей показник становив 41,1%, у 2023 – 59,2%, а у 2024 склав 48,2%, тобто фактично більшість кіберзлочинів, що вчинялися та вчиняються на території України пов'язані саме із несанкціонованим втручанням в роботу інформаційних та інших систем, мереж [2, с. 117]. Крім того, масштаб проблеми також підтверджується тим, що у 2022 році кіберфахівці Служби безпеки України з початком повномасштабного вторгнення нейтралізували майже 3500 кібератак на електронні системи центральних органів влади та об'єктів критичної інфраструктури України, а у 2024 році цей показник, згідно з даними урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, склав 4315 кіберінцидентів [3].

Отже, актуальності набуває питання виявлення та аналізу ефективних засобів і методів запобігання несанкціонованому втручанням в функціонування інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і мереж, що в умовах воєнного стану, поряд з іншими

викликами, становить істотну загрозу національній безпеці держави. Крім того, на думку О. В. Таволжанського, саме запобігання кібератакам є надзвичайно важливою умовою для перемоги України та приборкання агресії рф [4, с. 132].

Одним із головних завдань кримінологічної науки, як зазначає Б. М. Головкін, є формулювання рекомендацій щодо боротьби зі злочинністю. В свою чергу, запобігання кримінальним правопорушенням розглядається як сукупність заходів, спрямованих на вплив на причини та умови злочинної поведінки з метою їх обмеження або усунення. Відтак, для ефективної боротьби зі злочинністю необхідним є виявлення її причин та умов і на основі цього визначення шляхів запобігання [5, с. 18].

З огляду на викладене, вважаємо доцільним умовно поділити кримінальні правопорушення, передбачені ст. 361 КК України, на два типи: ті, що вчиняються на території України її громадянами; та ті, що здійснюються з-за кордону, переважно у формі кібератак з боку рф. Така класифікація дозволить всебічно проаналізувати детермінанти внутрішньої кіберзлочинності в умовах воєнного стану та розробити заходи її запобігання, а також окремо визначити інструменти захисту від зовнішніх кіберзагроз, зокрема несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і мереж.

Наразі, статистичні дані Офісу Генерального прокурора свідчать про те, що в період від 2022 до 2024 років, серед виявлених осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення – 99,3% є громадянами України, в свою чергу відсоток іноземних громадян серед правопорушників склав лише 0,7%. Проте, незважаючи на таку статистику варто враховувати по-перше високий рівень латентності кіберзлочинності, який в Україні варіюється від 90 до 95%, та по-друге складність ідентифікації правопорушників, які діють поза межами держави, особливо в умовах гібридної війни [6, с. 370]. Крім того, кількість виявлених осіб до загальної кількості облікованих правопорушень у 2022-2024 роках склала лише 13%, що також може бути пов'язано з тим, що кримінальні правопорушення вчиняються з-за меж держав та встановити особу злочинця майже неможливо.

Так, наразі, основним детермінантом зовнішніх кіберзагроз, зокрема несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вочевидь, є діяльність іноземних суб'єктів — як державних, так і недержавних — що мають на меті дестабілізацію інформаційного простору України, порушення функціонування критичної інфраструктури та здобуття стратегічно важливої інформації. У контексті збройної агресії російської федерації така діяльність часто набуває форм гібридної війни, де кіберзасоби виступають як інструмент інформаційно-психологічного впливу та технологічного саботажу.

Одним з найбільш ефективних інструментів захисту від кібератак вважаємо створення надійної системи захисту інформації, зокрема шляхом інституційного розширення та забезпечення її функціонування - створенням відповідного органу. Більшість провідних країн світу активно розширюють та створюють нові підрозділи у складі збройних сил, або спецслужб, метою яких є забезпечення як захисної, так і наступальної можливості у кіберпросторі. Найбільш яскравим прикладом є новостворене у складі Збройних сил США - Об'єднане кіберкомандування (Unified US Cyber Command), яке виконує функції координації дій усіх підрозділів Пентагону в умовах бойових операцій, забезпечує підтримку цивільних федеральних структур у секторі кібербезпеки та здійснює взаємодію з іншими відповідними відомствами [7, с. 46].

Також, досить ефективним інструментом запобігання несанкціонованому втручанням в роботу роботи інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і мереж, що активно використовується в зарубіжних країнах, є запровадження національного стандарту кібергігієни на всіх рівнях інформаційної інфраструктури — від центральних органів виконавчої влади до об'єктів критичної інфраструктури та освітніх установ, що є ключовим елементом формування стійкої кібербезпеки держави.

Крім того, одним із ефективних засобів протидії несанкціонованому втручанням в роботу інформаційних і комунікаційних систем (ст. 361 КК України)

може стати впровадження сучасних аналітичних платформ кібербезпеки, як IBM QRadar, Splunk ES, Darktrace та CyberArk. Вони поєднують аналіз логів, трафіку, ШІ та алгоритми машинного навчання для виявлення загроз і управління доступом, що забезпечує автоматизований моніторинг, швидке виявлення атак і підвищення кіберстійкості, зокрема проти дій держави-агресора [8, с. 50].

Що стосується внутрішніх загроз та детермінантів злочинності за ст. 361 ККУ в умовах воєнного стану, то наразі можемо виділити наступні: 1) соціально-економічне становище населення, високий рівень безробіття, економічна нестабільність, неспроможність отримати бажане, що може спонукати до протиправної поведінки; 2) висока прибутковість кіберзлочинів, їх латентність та анонімність; 3) недостатнє фінансування сектору кібербезпеки, як у державному, так і приватному рівні; 4) низький рівень обізнаності громадян щодо кібербезпеки та кіберзахисту; 5) відсутній або слабкий рівень захисту інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж; 6) домінування матеріальних цінностей над духовними, бажання отримати матеріальний зиск, гедонізм, егоїзм, песимізм та інше. Визначення детермінантів злочинності заслуговує на окреме дослідження, проте очевидним є той, факт, що саме шляхом усунення вищезазначених причин та умов можливо забезпечити запобігання кримінальних правопорушень передбачених ст. 361 КК.

Отже, у результаті умовної класифікації кримінальних правопорушень, пов'язаних із несанкціонованим втручанням у роботу інформаційних та комунікаційних систем на внутрішні й зовнішні, визначено ключові детермінанти таких діянь. Наділ, на їх основі та з урахуванням міжнародного досвіду, було окреслено напрями запобігання зазначеним кіберзлочинам.

Список використаних джерел:

1. Таволжанський О.В. Деякі актуальні аспекти сучасної кримінально-правової політики в сфері забезпечення кібербезпеки України. *Актуальні*

проблеми протидії злочинності та корупції: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків: Юрайт. 2023. С. 145–150

2. Стручаєв М. Ф. Кримінологічний аналіз злочинності за ст. 361 КК України: статистичні закономірності та тенденції. The 3rd International Scientific and Practical Conference «Scientific Exploration: Bridging Theory and Practice» (March 24–26, 2025. Berlin, Germany). *European Open Science Space*. 2025. С. 116–120

3. CERT-UA минулого року опрацювала 4315 кіберінцидентів. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. URL: <https://cip.gov.ua/ua/news/cert-ua-minulogo-roku-opracyuvava-4315-kiberincidentiv>

4. Таволжанський О. В. Запобігання кібератак у воєнний час. Нова архітектура безпекового середовища України: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. Харків: Юрайт. 2022. С. 131-135

5. Кримінологія: підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. Ю. Шостко та ін.; за ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право. 2020. 384 с.

6. Стручаєв М. Ф. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчиняє кримінальне правопорушення, передбачене ст. 361 ККУ. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2025. № 3. С. 369-372

7. Лисько Т. Д., Меланіч В. В., Славіта Ю. В. Протидія кіберзлочинності: сучасний стан вітчизняного законодавства та досвід зарубіжних країн. *Актуальні проблеми держави і права*. 2022. Вип. 95. С. 44-48

8. Котенко Д., Хлапонін Ю. Штучний інтелект у системах виявлення і запобігання кібератакам: перспективи та виклики. *Підводні технології: промислова та цивільна інженерія*. 2024. № 1(14). С. 48–55.

Таволжанський О. В.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінально-правової політики,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ.

Всеосяжне впровадження в життєдіяльність людини Всесвітньої мережі інтернет, ПК, смартфонів та комп'ютерних мереж та систем все більшою мірою впливає на розвиток людства. Використання технічного прогресу в комунікації між людьми, призводять до появи нових проявів протиправної поведінки, які інакше неможливі, як через моральні передумови (через традиції, норми моралі, соціальної парадигми чи ризик виявлення тощо), так і з технічної сторони, безпосереднього механізму вчинення. Останні декілька десятиліть все більше уваги науковців з різних галузей та сфер наукових інтересів спрямовується до розкриття генезису кіберзлочинності, поняття, детермінант, її видів, а також методів цифрової криміналістики за для вивчення та фіксації таких правопорушень, а також засобів їх запобігання. Віртуальний простір став самостійним місцем існування людського інтелекту і, як будь-яка об'єктивна реальність, породив безліч проблем, в тому числі і правових [1, 203]. Починаючи з 2022 року (повномасштабною війною росії) питання запобігання кіберзлочинність набуває ще більшої гостроти.

Під час воєнного стану аналіз будь-яких «кримінальних активностей» потребує уваги в першу чергу міжнародної спільноти. У зв'язку із актуальністю об'єктивного відображення реальності, нагальної необхідності врегулювання віртуальної реальності, а також безпосередньо запобігання кіберзлочинності дослідженням цих питань займаються інституції світового масштабу, а також міжнародні організації. Наведемо перелік ключових міжнародних організацій, які займаються дослідженням, моніторингом та протидією кіберзлочинності:

1. Europol (Європол) - має спеціалізований підрозділ – European Cybercrime Centre (EC3), який щороку публікує звіт ІОСТА про загрози організованої кіберзлочинності в Європі.
2. INTERPOL (Інтерпол) - має Cybercrime Directorate, що координує глобальні операції проти кіберзлочинності, а також веде аналітику і обмін інформацією між країнами.
3. UNODC (Управління ООН з наркотиків і злочинності) - проводить дослідження глобального рівня про кіберзлочинності, займається розробкою політик, спрямованих на гармонізацію законодавства.
4. ENISA (Агентство ЄС з кібербезпеки) - хоча основний фокус — на кібербезпеці, ENISA також надає звіти та статистику про кіберзагрози, що можуть бути пов'язані з кіберзлочинністю.
5. Council of Europe (Рада Європи) - ініціювала Будапештську конвенцію — основний міжнародний договір із протидії кіберзлочинності; координує дослідження та програми технічної допомоги.
6. OECD (Організація економічного співробітництва і розвитку) - досліджує економічні аспекти кіберзлочинності, публікує аналітичні звіти, що стосуються цифрової безпеки та міжнародної співпраці.
7. ITU (Міжнародний союз електров'язку) - займається оцінкою кіберзахисту на глобальному рівні, проводить Global Cybersecurity Index (GCI), який включає аспекти, пов'язані з кіберзлочинністю.

Щодо географії кіберзлочинності в світі, то сучасні дослідження свідчать, що в 2024 році лідером за рівнем кіберзлочинності в світі була росія. Так, згідно з дослідженням World Cybercrime Index, росія посіла перше місце. Зокрема, в аналітиці Cyble зазначено: «росія є «епіцентром кіберзлочинної активності», воєнних кіберкампаній, атак з метою шпіонажу, та ransomware-операцій» [2, с. 5]. У статті, опублікованій 10 квітня 2024 року, представлено перший у світі «World Cybercrime Index», заснований на опитуванні 92 експертів у сфері кіберзлочинності. За результатами дослідження, росія очолює рейтинг країн-«хабів» кіберзлочинності.

Незважаючи на те що Рейтинг World Cybercrime Index базується на експертному опитуванні, проведеному з березня по жовтень 2021 року, тобто ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, все ж можна констатувати, наявні і сформовані структури осередків, як в складі груп чи окремих кіберзлочинців, наявний «професіоналізм», технічна підготовка та вплив у різних категоріях кіберзлочинності (шкідливе ПЗ, фішинг, фінансові злочини тощо). Проте подальші дослідження та звіти свідчать про посилення кіберзагроз через війну. Під час агресії росія активно використовує кібервійну як інструмент державного тиску — від атак на інфраструктуру до кібершпигунства. Більш того, поєднання державних структур (як ГРУ) із кіберзлочинними угрупованнями створює «гібридні загрози», які набирають потужності і залишаються в умовах війни. Війна стала каталізатором інтенсивних кібероперацій — як державних, так і кібершкідливих.

Так, дії Росії в кіберпросторі можна кваліфікувати як злочинні згідно з міжнародним правом, зокрема в кількох ключових категоріях:

1. Кіберзлочини проти цивільної інфраструктури. Цілеспрямовані атаки на лікарні, енергетичні мережі, медіа, транспорт, банківську систему — є порушенням Женевських конвенцій, якщо спрямовані проти цивільних об'єктів під час війни. Такі атаки можуть підпадати під категорію воєнних злочинів, особливо коли вони спричиняють жертви або серйозні наслідки.
2. Незаконне втручання в цифрові системи (Criminal hacking). DDoS-атаки, впровадження шкідливого ПЗ, кібершпигунство — порушення Будапештської конвенції про кіберзлочини [3]. Більшість країн визнає такі дії злочинами, якщо вони спрямовані на підрив безпеки, крадіжку даних або руйнування систем.
3. Пропагандистські кампанії та інформаційна війна. Масштабні операції з дезінформації, фейкових новин, втручання у вибори — можуть вважатися порушенням суверенітету інших держав та інформаційної безпеки.

4. Державна підтримка кіберзлочинності. росія часто ігнорує запити про видачу хакерів та дає їм прихисток. Це може розцінюватися як співучасть у кіберзлочинах, особливо якщо держава користується результатами діяльності цих груп.

Відповідно дії росії в кіберпросторі — це не просто “агресивна політика” чи “асиметричні методи війни”, а потенційно — серйозні міжнародні злочини, що мають бути кваліфіковані як: Кіберзлочини проти цивільних; Кібервійна з елементами воєнних злочинів; Порушення міжнародних конвенцій.

Міжнародні організації, які документують і фіксують кіберзлочини росії в Україні у контексті війни, зокрема є: Міжнародний кримінальний суд (ІСС) - розслідує кібератаки Росії як можливі воєнні злочини, особливо ті, що спрямовані проти цивільної інфраструктури (енергетика, лікарні, телеком) [3]. CyberPeace Institute (Швейцарія) - незалежна організація, яка веде докладний облік понад 650 атак, здійснених проти України, із зазначенням джерел, цілей, типів (DDoS, malware, шкідливе ПЗ, саботаж). Звіти включають інтерактивні карти атак та секторальний аналіз. Європол (Europol) - через European Cybercrime Centre (EC3) взаємодіє з українськими службами. Фіксує кіберзлочинну активність і відстежує транснаціональні хакерські групи, пов'язані з росією. INTERPOL - поширює міжнародні попередження (Red Notices) проти підозрюваних у кібератаках, які діють з території росії, і координує глобальні операції проти кіберзлочинців. Microsoft Threat Intelligence та Google TAG - приватні структури, але вони публікують детальні технічні звіти про спонсоровані державою атаки, включно з групами APT29 (Cozy Bear), Sandworm тощо. Офіс ООН з прав людини (ОНЧР) - у звітах щодо порушень прав людини в Україні зазначає кібератаки як форму психологічного тиску і обмеження доступу до критично важливої інформації та інші.

Щодо рівня судимості, то інформації не дуже багато. Зокрема, розпочате розслідування Міжнародним кримінальним судом (ІСС). ІСС розпочав розслідування російських кібератак на українську цивільну інфраструктуру (енерго-, водопостачання, комунікації) як можливі воєнні злочини [3]. Однак

жодної особистої підозри чи обвинувального вироку за конкретну кібератаку в Україні не оголошено — процес триває. Обвинувачення в США Amin Timovich Stigal, росіянин, звинувачений у змові з ГРУ для атаки WhisperGate проти українських урядових систем в січні 2022 року. Це іноземне кримінальне переслідування — в США, і він поки що на волі. Шість осіб (5 офіцерів ГРУ + цивільний) також звинувачені в змові проти українських систем.

За часів незалежності України галузь інформаційних технологій розвивалася практично без підтримки з боку держави, роль якої переважно зводилася до збирання статистичних відомостей, що часто не відображали реального стану справ. [8]. Сподіваємось подальші наукові дослідження з питань запобігання кіберзлочинності допоможуть виявляти кіберзагрози, створювати інструменти протидії, готувати кадри для кібероборони та будуть підтримувані державою на належному рівні.

Список використаних джерел:

1. Таволжанський О. В. .Сучасні реалії кіберпростору України / О. В. Таволжанський // Забезпечення правопорядку в умовах коронакризи : матеріали панельної дискусії IV Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 23–24 верес. 2020 р. – Харків, 2020. – С 203–208.

2. Bruce, M., Lusthaus, J., Kashyap, R., Phair, N., Varese, F. (2024). *Mapping the global geography of cybercrime with the World Cybercrime Index*. PLOS ONE, 19(4): e0297312. DOI: 10.1371/journal.pone.0297312

3. Exclusive: ICC probes cyberattacks in Ukraine as possible war crimes, sources say By Anthony Deutsch, Stephanie van den Berg and James Pearson [Електронний ресурс].– Режим доступу: <https://www.reuters.com/world/europe/icc-probes-cyberattacks-ukraine-possible-war-crimes-sources-2024-06-14/>

4. Конвенція про кіберзлочинність [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text

5. Russian National Charged for Conspiring with Russian Military Intelligence to Destroy Ukrainian Government Computer Systems and Data [Електронний ресурс].–

Режим доступу: https://www.justice.gov/archives/opa/pr/russian-national-charged-conspiring-russia-military-intelligence-destroy-ukrainian?utm_source=chatgpt.com

6. Robotization of manufacturing process: economic and social problems and legal ways of their solution / O. E. Kostyuchenko, T. V. Kolesnik, Z. V. Bilous, O. V. Tavolzhanskyi // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 3, is. 30. – P. 454–462.

7. Головкін Б.М. Теперішнє і майбутнє кримінології //Проблеми законності. Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2020. № 149. С. 168- 184.

8. Таволжанський О. В. Основи державної кіберполітики України: формування та реалізація . Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. 2017. № 4. - С. 158-164.

Топчій В.В.,

директор Навчально-наукового інституту права, доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України, Державний податковий університет

НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

В умовах повномасштабного вторгнення рф в Україну та у процесі виявлення і розслідування воєнних злочинів досить вагомим значенням має всебічна підтримка України в проведенні ефективного міжнародного співробітництва в процесі виявлення, документування та розслідування воєнних злочинів.

Станом на 7 травня 2025 року і з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 152 756 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками. З них: 136 465 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини); 9 339 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); 4 414 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність); 322 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін. [1]

З метою того, щоб винні особи не змогли уникнути покарання, правоохоронні органи повинні ретельно виявляти і фіксувати абсолютно кожен воєнний злочин агресора та збирати ефективну доказову базу, адже кожен винен у вчиненні воєнних злочинів повинен понести відповідне справедливе покарання.

Так, у системі органів, що здійснюють правоохоронну діяльність, МВС активно розвиває співпрацю з компетентними установами країн-членів ЄС щодо розслідування воєнних злочинів росії проти народу України. Партнери з ЄС щоденно не тільки сприяють консолідації зусиль на міжнародній арені задля справедливого покарання країни-агресора, а й допомагають слідчим фіксувати злочини агресії, надають практичну та консультативну допомогу, а передані

міжнародними партнерами сучасні ДНК-лабораторії вже сьогодні допомагають експертам-криміналістам ідентифікувати жертви російських злочинів [2].

Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році уже започатковані та реалізовані окремі вагомні напрями, які стосуються забезпечення ефективного міжнародного співробітництва в процесі розслідування воєнних злочинів.

Так, зокрема, 23 березня 2023 року була підписана Угода між Кабінетом Міністрів України та Міжнародним кримінальним судом про створення Офісу

Міжнародного кримінального суду в Україні, яка регулює питання, що стосуються або виникають у зв'язку із створенням та належним функціонуванням Офісу МКС з метою сприяння роботі МКС на території України у зв'язку з усіма ситуаціями та справами, що перебувають на розгляді Суду [3].

1 січня 2025 року Україна стала 125-ю повноправною державою – учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Римський статут Міжнародного кримінального суду – це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Статут надає право суду розглядати такі міжнародні злочини: геноцид (намір винищити певну національну, расову, етнічну або релігійну групу), злочини проти людяності (масштабне переслідування мирного населення), воєнні злочини (порушення законів та звичаїв ведення війни (наприклад, щодо поводження з військовополоненими або використання заборонених видів зброї), злочини агресії (планування або здійснення особою, яка здійснює контроль над силовими формуваннями акту агресії, який є порушенням Статуту ООН (далі разом ці злочини – міжнародні злочини)). Повноцінна участь України в МКС спростить доступ українцям, які постраждали від російських злочинів, до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих. Україна зможе впливати на те, як розподілятимуться ці гроші й кому вони дістануться [4].

25 березня 2022 року Польща, Литва та Україна створили Спільну слідчу групу (далі - ССГ) для розслідування агресії РФ та її воєнних злочинів на території України (Joint Investigation Team — JIT), до якої згодом приєдналися Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія та Офіс прокурора Міжнародного кримінального

суду. Основною метою JT є сприяння розслідуванню та переслідуванню найтяжчих міжнародних злочинів, скоєних в ході російської агресії проти України. Задля посилення спроможності української системи кримінальної юстиції та безперервного обміну доказами між країнами-партнерами, Євроюст створив захищену Базу даних доказів основних міжнародних злочинів (Core International Crimes Evidence Database — CICED), де зберігається необхідна інформація для спільних розслідувань міжнародних злочинів рф [5].

3 липня 2023 року Міжнародний центр з переслідування злочину агресії проти України (ICPA – International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine) розпочав свою роботу на базі Агенції ЄС з питань кримінальної юстиції (Євроюсту). Це координаційна платформа, заснована на базі Євроюсту для допомоги в розслідуванні злочину агресії проти України. Центр об'єднує прокурорів країн-учасниць для ефективного обміну, аналізу доказів, а також напрацювання та узгодження спільної стратегії розслідування. Докази та інші відповідні документи будуть перекладені українською та англійською мовами, щоб забезпечити можливість їх використання в різних національних юрисдикціях, а також у міжнародних судах [6].

Таким чином, як бачимо, уже створені та функціонують окремі вагомі напрями міжнародного співробітництва в процесі розслідування воєнних злочинів. Міжнародне співробітництво у розслідуванні воєнних злочинів постійно розвивається, впроваджуючи новітні підходи та інструменти для забезпечення ефективного правосуддя.

Також, цілком підтримую вагому ідею, щодо створення Спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії. Після початку роботи Спецтрибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності російських політичних і військових лідерів, які несуть найбільшу відповідальність за злочин агресії. Після створення Спеціального трибуналу зі злочинів агресії проти України українські державні органи зможуть передавати прокурору Спеціального трибуналу внутрішні розслідування та судові переслідування, пов'язані зі злочином агресії, а також передавати відповідну інформацію та докази, зібрані в

рамках роботи Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії. Створення Трибуналу в межах інституційної структури Ради Європи, а також участь міжнародних суддів і застосування відповідного міжнародного права забезпечать проведення кримінальних проваджень із дотриманням найвищих процесуальних гарантій та норм міжнародного права у сфері прав людини [7].

З метою підвищення ефективності здійснення правосуддя щодо військових кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку шляхом запровадження відповідної спеціалізації суддів ВРУ Верховна Рада 9 січня 2025 року прийняла за основу проект закону Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження спеціалізації суддів з розгляду військових кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Даним законопроектом пропонується внести зміни до частин третьої–сьомої статті 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якими визначити, що: 1) у місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів зі здійснення кримінального провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку; 2) судді даної спеціалізації обираються з числа суддів відповідного суду зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше п'яти років і можуть бути переобрані повторно; 3) кількість суддів даної спеціалізації визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду; 4) суддею даної спеціалізації може бути обрано суддю із досвідом здійснення кримінального провадження в суді; 5) судді даної спеціалізації не звільняються від виконання обов'язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення [8].

Проте, враховуючи складність та повноту проведення розслідування таких злочинів, проблеми збору доказів у зонах активних бойових дій, нестачі ресурсів у

національних системах правосуддя, необхідно зосереджувати увагу і на інших формах міжнародної співпраці в процесі розслідування воєнних злочинів. Так, зокрема до таких можна віднести: обмін доказами, інформацією та експертизами; екстрадиція підозрюваних; спільні слідчі групи; навчання правоохоронних органів і суддів у сфері міжнародного гуманітарного права; забезпечення захисту свідків та постраждалих; використання цифрових технологій та штучного інтелекту, інноваційних методів збору та аналізу цифрових доказів під час розслідування воєнних злочинів; створення і використання онлайн-платформ та чат-ботів для збору свідчень від громадян; використання технологій розпізнавання голосу та обличчя, аналіз соціальних мереж;

Проаналізовані новітні форми співпраці демонструють прагнення міжнародної спільноти до ефективного розслідування та притягнення держави-агресора до відповідальності за всі вчинені воєнні злочини.

Список використаних джерел:

1. Злочини, вчинені військовими РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну (станом на 07.05.2025). Офіційний сайт Національної поліції України. URL : <https://npu.gov.ua/news/zlochyny-vchyneni-viiskovymy-rf-pid-chas-povnomasshtabnoho-vtorhnennia-v-ukrainu-stanom-na-07052025> (дата звернення: 07.05.2025)

2. Співпраця з міжнародними партнерами у розслідуванні воєнних злочинів – це євроінтеграція! Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ. URL: <https://mvs.gov.ua/projekti-mvs/jevropayska-integraciya-ukrayini/uryadova-kampaniya-eukrayina/spivpracia-z-miznarodnimi-partnerami-u-rozsliduvanni-vojennix-zlociniv-se-jevrointegraciia> (дата звернення: 05.05.2025)

3. Угода між Кабінетом Міністрів України та Міжнародним кримінальним судом про створення Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні від 23.03.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_001-23#Text (дата звернення: 05.05.2025)

4. Україна приєдналася до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Судова влада України. URL: <https://lb.zt.court.gov.ua/sud0613/pres-centr/nowunu/1742411/> (дата звернення: 05.05.2025)

5. Міжнародне співробітництво Офісу Генерального прокурора. Ключові напрями та результати. Офіс Генерального прокурора. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/miznarodne-spivrobotnictvo-ofisu-generalnogo-prokurora-klyucovi-napryami-ta-rezultati> (дата звернення: 06.05.2025)

6. Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ІСРА). Сайт Посольства України в Королівстві Нідерланди. URL: <https://netherlands.mfa.gov.ua/spivrobotnictvo/spivrobotnictvo-z-mizhnarodnimi-organizacijami/icra> (дата звернення: 06.05.2025)

7. Коаліція держав визначила правові основи для створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, - Комітет з питань інтеграції України до ЄС. Офіційний веб-портал Парламенту України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/258418.html (дата звернення: 07.05.2025)

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо запровадження спеціалізації суддів з розгляду військових кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку № 10301 від 29.11.2023. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43315>

Топчій В.В.,

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
директор навчально-наукового
інституту права Державного податкового університету

Колб О.Г.,

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор
кафедри кримінального права та процесу
Державного податкового університету

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА ОБ'ЄКТИВНОЮ СТОРОНОЮ ЇХ ВЧИНЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПОСЯГАНЬ НА ПРАВА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ

Як показали результати даного наукового дослідження, певні особливості при кваліфікації зазначеної категорії кримінальних правопорушень мають ознаки їх об'єктивної сторони, яка складається із: суспільно небезпечного діяння (дії чи бездіяльності); суспільно небезпечних наслідків; причинного зв'язку між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками; способу; місця; часу; обставин (обстановки) та засобів (знарядь) вчинення злочину [1, с. 133-149]. Зокрема, більшість протиправних посягань на основні права і свободи військовополонених в умовах воєнного стану вчиняються у виді активних дій (наприклад, у формі здачі ворогові начальником ввірених йому військових сил (ст. 427 Кримінального кодексу (КК)); злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (ст. 431 цього ж Кодексу); насильство над населенням у районі воєнних дій (ст. 433 даного Кодексу); ін.).

У той самий час, деякі кримінальні правопорушення щодо зазначених потерпілих здійснюється й у виді злочинної бездіяльності (як от: недбале виконання обов'язків щодо хворих і поранених (ст. 434 КК)).

Отже, визнаючи на законодавчому рівні кримінально караними саме активні дії, які посягають на основні права і свободи військовополонених, наша держава засвідчує таким чином їх підвищену суспільну небезпеку та, одночасно, протидіє цьому відповідними кримінально-правовими засобами, включаючи й шляхом закріплення у КК складних диспозицій складів кримінальних правопорушень, що

включають як кваліфікуючі (обтяжуючі) ознаки (наприклад, розбій, вчинюваний щодо населення в районі воєнних дій (ч. 2 ст. 433 КК)), так і спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів (ч. 5 ст. 447 цього ж Кодексу). Більш того, суспільно небезпечними та кримінально караними, у контексті кримінально-правової кваліфікації вказаної категорії протиправних посягань, згідно чинного КК визнаються як продовжувані злочини [2, с. 838-840] (наприклад, вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих мотивів або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з боку ворога (ч. 3 ст. 431 КК), так і триваючі кримінальні правопорушення (як от: геноцид (ст. 442 цього ж Кодексу)).

Особливою кримінально-правовою ознакою об'єктивної сторони досліджуваних у цій роботі складів кримінальних правопорушень є й та, що пов'язана з моментом закінчення кримінально караних діянь, тобто з настанням підстав кримінальної відповідальності за їх вчинення. Зокрема, більшість із них за конструкцією диспозиції статті Особливої частини КК можна віднести до кримінальних правопорушень з формальним складом кримінального правопорушення, які вважаються закінченими з моменту його вчинення [2, с. 880] (наприклад, здача або залишення ворогові засобів ведення війни (ст. 427 КК); добровільна здача в полон (ст. 430 даного Кодексу); найманство (ч. 1 ст. 447 цього ж Кодексу); ін.).

Такий законодавчий підхід, з одного боку, свідчить про велику суспільну небезпеку зазначених видів злочинів, а з іншого, про додаткові гарантії дотримання (охорони та захисту) основних прав і свобод військовополонених в умовах воєнного стану. При цьому настання суспільно небезпечних наслідків при вчиненні даної категорії кримінальних правопорушень на практиці кваліфікується за сукупністю злочинів [3]. Натомість, у так званих матеріальних складах злочинів, які стосуються змісту предмета дослідження у цій роботі, настання суспільно небезпечних наслідків є обов'язковою ознакою складу вказаних

кримінальних правопорушень і додаткової кваліфікації за сукупністю вчинених суспільно небезпечних діянь не підлягають [4].

До вказаних, у контексті досліджуваної проблематики, слід віднести такі суспільно небезпечні наслідки, як: «істотна шкода» (ч. 1 ст. 426 КК); насильство над населенням у районі воєнних дій (ст. 433 даного Кодексу); воєнні злочини (ст. 438 цього ж Кодексу); ін. Поряд з цим, варто мати на увазі, що у випадках готування (ст. 14 КК) чи замаху на вчинення кримінальних правопорушень (ст. 15 зазначеного Кодексу), що посягають на основні права і свободи військовополонених і цивільного населення в умовах воєнного стану, кваліфікація вказаних суспільно небезпечних діянь здійснюється з посиланням на відповідні статті Загальної частини закону про кримінальну відповідальність та на конкретні статті Особливої частини КК, які передбачають кримінальну відповідальність за протиправні посягання на зазначені вище об'єкти правової охорони [4].

Отже, важливим у зв'язку з цим є такий висновок по суті досліджуваної проблематики, а саме – при кваліфікації злочинів з матеріальним складом обов'язково слід довести причинний зв'язок між вчиненими суспільно небезпечними діяннями (дією або бездіяльністю) та тими суспільно небезпечними наслідками, мова про які ведеться у відповідній статті чи її частині (пункті тощо) Особливої частини КК, що, без сумніву, має важливе значення при здійсненні запобіжних заходів, у тому числі й шляхом відмови від вчинення того чи іншого кримінального правопорушення, що посягає на основні права і свободи військовополонених та цивільного населення в умовах воєнного стану (ст. 17 КК) [4].

Список використаних джерел:

1. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за заг. ред. П. С. Матишевського та ін. Київ: Юрінком Інтер, 1997. 512 с.
2. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 17: *Кримінальне право* / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. 1064 с.

3. Злочин за ст. 111 КК є правопорушенням з формальним складом, а тому відсутність наслідків у виді смерті не зумовлює відсутність складу злочину.

[URL:https://advokat.post.com](https://advokat.post.com).

4. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у провадженнях про злочин проти власності: рішення, внесені до ЄРДР за період з 01.01.2018 по 01.08.2019. [URL:https://supreme.court.gov.ua](https://supreme.court.gov.ua)

Вячеслав Туляков,

Національний університет «Одеська юридична академія»,
професор кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
Заслужений діяч науки і техніки України

ТЕОРІЯ СТИГМАТИЗАЦІЇ ТА ЧАСИ ВІЙНИ

Теорія стигматизації, в контексті підходів Френка Тенненбаума та Гері Беккера була удосконалена Ервінгом Гофманом, який описує процес стигматизації, у якому суспільство навішує ярлики на індивідів, маркуючи їх як "відхилених" від соціальних норм, що призводить до їхньої ізоляції та дискримінації [1]. У контексті військового часу в Україні цей феномен набуває особливої гостроти, зокрема щодо осіб, які вчинили злочини. Війна посилює суспільну нетерпимість до будь-яких форм девіантної поведінки, оскільки громада перебуває у стані підвищеної тривоги та прагне максимальної безпеки. Колишні засуджені, особливо ті, чий злочин пов'язаний з насильством чи корупцією, часто стають об'єктами посиленої стигматизації, адже суспільство асоціює їх із загрозою в умовах воєнного стану. Наприклад, у період з 2022 по 2023 рік, коли війна змусила Україну мобілізувати всі ресурси, особи з судимістю нерідко стикалися з відмовами у працевлаштуванні на стратегічно важливі посади чи навіть у мобілізації до Збройних сил, попри їхню готовність служити. Це не лише обмежує їхню реінтеграцію, але й поглиблює соціальну нерівність, створюючи замкнене коло маргіналізації. Стигматизація у військовий час також має ширші наслідки, зачіпаючи не лише самих засуджених, але й їхні сім'ї. У період війни, коли економічні та соціальні ресурси обмежені, родини колишніх ув'язнених часто зазнають дискримінації, втрачаючи доступ до соціальної підтримки чи навіть базових можливостей, таких як житло чи освіта для дітей. Українське суспільство, з одного боку, демонструє солідарність у боротьбі з ворогом, але з іншого — зберігає нормативне упередження до тих, хто має судимість, розглядаючи їх як "ненадійних". Це суперечить принципам ресоціалізації та міжнародним стандартам прав людини, які наголошують на необхідності пропорційних і

тимчасових обмежень для осіб, що відбули покарання. Таким чином, стигматизація у військовий час не лише ускладнює реінтеграцію, але й послаблює суспільну згуртованість, що є критичною для країни в умовах війни.

Доля людини, яка пройшла через систему кримінального правосуддя, часто нагадує давню біблійну історію про трьох засуджених на Голгофі. Подібно до того, як Варавва отримав помилування, а двоє інших були розп'яті разом із Христом, сучасне суспільство по-різному ставиться до тих, хто одного разу переступив закон. Навіть після формального завершення покарання багато засуджених продовжують нести тягар минулого через різні правообмеження, що виходять за рамки Кримінального кодексу України. Так, згідно із Законом України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" №264/94-ВР, до певних категорій колишніх ув'язнених застосовується система контролю, що включає регулярну реєстрацію в органах внутрішніх справ, заборону перебувати в певних місцях та залишати місце проживання в певний час. Це створює суттєві обмеження свободи пересування та вибору місця проживання. Час перебування в місцях позбавлення волі часто не зараховується до страхового стажу згідно з п. 3 ст. 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV, якщо засуджений не працював у цей період. Це значно впливає на майбутнє пенсійне забезпечення колишніх ув'язнених. Закон України "Про державну службу" №889-VIII у ст. 19 забороняє займати посади на державній службі особам, які мають судимість, несумісну із зайняттям посади. Аналогічні обмеження встановлені для адвокатів (ст. 6 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" №5076-VI), суддів, нотаріусів та багатьох інших професій. Особливе занепокоєння викликають правообмеження, які продовжують діяти навіть після офіційного погашення або зняття судимості, що суперечить ст. 88 Кримінального кодексу України, згідно з якою погашення або зняття судимості "анулює всі правові наслідки, пов'язані із судимістю". Ряд спеціальних законів загалом встановлює безстрокові обмеження: згідно зі ст. 64 Закону України "Про Національну поліцію" №580-VIII, особи, які мали судимість, не можуть бути прийняті на службу в поліцію навіть після погашення судимості. Закон України

"Про прокуратуру" №1697-VII у ст. 27 містить аналогічну заборону для роботи в органах прокуратури. Особливо суворі обмеження після судимості встановлені для осіб, засуджених за корупційні правопорушення. Згідно зі ст. 22 Закону України "Про запобігання корупції" №1700-VII, особи, які були притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення, не можуть бути призначені на посади в державних органах або органах місцевого самоврядування протягом трьох років з дня відбуття покарання або звільнення від покарання. Що особливо важливо, ці обмеження продовжують діяти навіть після погашення або зняття судимості.

Доречи, Закон України "Про очищення влади" №1682-VII (закон про люстрацію) також встановлював заборони на зайняття певних посад для осіб, які займали відповідальні посади при попередніх урядах або були притягнуті до відповідальності за корупційні діяння. Ці обмеження часто мали незворотний характер, що викликає питання про їх відповідність принципу пропорційності. Подібні заборони містяться і в Законі України "Про санкції" №1644-VII, який уможлиблює накладення обмежень на осіб, які створюють загрози національній безпеці, незалежно від факту засудження за кримінальні правопорушення наявності судимості та строків її погашення. І я вже не кажу про кримінальну статистику та облікові дані осіб, засуджених за кримінальні правопорушення. Доречи, ЄСПЛ неодноразово розглядав питання, пов'язані з правообмеженнями після судимості Знаковим є Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хірст проти Сполученого Королівства (№ 2)» [2] стало знаковим у питанні виборчих прав засуджених. Суд постановив, що автоматичне і недиференційоване позбавлення виборчих прав усіх засуджених до позбавлення волі порушує статтю 3 Протоколу № 1 до Конвенції. Водночас Суд не визнав саму практику позбавлення виборчих прав неправомірною, але наголосив на необхідності індивідуального підходу. Історично в Україні існував підхід, подібний до британського, який було розглянуто в справі "Хірст". Конституція України 1996 року гарантує право голосу всім громадянам, які досягли 18 років (стаття 70), без прямої згадки про обмеження для засуджених. Згідно з виборчим законодавством

до 2014 року, усі громадяни, які були засуджені до позбавлення волі, автоматично втрачали і активне, і пасивне виборче право незалежно від тяжкості злочину та терміну покарання. Це було саме тим типом "автоматичного і недиференційованого позбавлення виборчих прав", який ЄСПЛ визнав порушенням Конвенції в справі "Хірт". Після рішення у справі "Хірт" та інших подібних рішень ЄСПЛ, в українському законодавстві почалися зміни: У 2014 році було внесено зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України", які скасували автоматичне позбавлення активного виборчого права для усіх категорій засуджених. У 2019-2020 роках були прийняті Виборчий кодекс України та інші нормативні акти, які закріпили новий підхід: особи, засуджені до позбавлення волі, зберігають право голосу (активне виборче право), але тимчасово втрачають право бути обраними (пасивне виборче право). Тобто нинішній стан українського законодавства щодо виборчих прав засуджених значно краще відповідає стандартам, встановленим у рішенні "Хірт". Надання права голосу засудженим до позбавлення волі (хоча із практичними проблемами реалізації) є значним кроком вперед, який наближає українське законодавство до європейських стандартів. Диференційоване обмеження пасивного виборчого права також відповідає принципам, встановленим ЄСПЛ, оскільки воно пов'язане з тяжкістю злочину і не є абсолютним для всіх засуджених. Водночас залишаються проблеми з практичною реалізацією виборчих прав засудженими, які потребують подальшого врегулювання для повної відповідності стандартам, встановленим у практиці ЄСПЛ.

Важливо відзначити паралелі між правообмеженнями після судимості та іншими формами обмежень прав громадян, такими як люстрація та санкції. У справі "Полях та інші проти України" (Polyakh and Others v. Ukraine, заяви № 58812/15 та 4 інші, рішення від 17 жовтня 2019 року) ЄСПЛ розглядав питання застосування Закону України "Про очищення влади". Суд визнав, що деякі аспекти люстраційного законодавства України порушують Конвенцію через надмірну широту застосування, відсутність індивідуального підходу та непропорційні

наслідки для осіб, які підпадають під люстрацію. Цей підхід можна екстраполювати і на обмеження прав після судимості.

Отже складність досягнення справедливості у постпенітенціарному періоді упередствляє шляхи балансу необхідності захисту суспільства з можливістю повноцінної ресоціалізації для тих, хто відбув покарання.

Доречи, за весь період з 1991 по 2022 рік загальна кількість осіб, засуджених до позбавлення волі в Україні, може становити близько 2–2,5 мільйона осіб. Це приблизна оцінка, оскільки точні дані пов'язані із змінами динаміки кримінальної політики, змінами законодавства, анексією Крима, COVID, війною та знаходженням частини територій поза адміністративним контролем держави. Так, за період з 1991 по 2022 рік кількість осіб, засуджених до позбавлення волі в Україні, зазнала значного зменшення. Якщо не помиляюсь, - це 130-150 тисяч у 90-ті. Потім на початку 2000-х років кількість ув'язнених перевищувала 200 тисяч осіб, але до 2022 року ця цифра зменшилася до приблизно 48 тисяч. Сумарно маємо те що вказав вище. Хоча, якщо додамо до цього ще членів домогосподарств засуджених (подружжя, діти – коефіцієнт 2,5) і ми отримаємо якнайменш 4 мільйони осіб, які є потерпілими від системної постпенітенціарної стигматизації в державі.

Свого часу професор Олександр Козаченко розвивав концепцію так званого "кримінально-правового впливу", наголошуючи, що судимість не повинна бути довічним тавром для людини. Зокрема, він вказував на те, що існуючий інститут судимості часто стає інструментом додаткової стигматизації особи, яка вже відбула покарання; правообмеження, пов'язані з судимістю, суперечать принципу *non bis in idem* (заборона подвійного покарання за один злочин); сучасна концепція судимості не сприяє ресоціалізації осіб, які відбули покарання. Це також суперечить принципу соціальної ресоціалізації засуджених, закріпленому в міжнародних документах, таких як Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (стаття 14). Козаченко О.В. пропонував замінити традиційний інститут судимості більш гнучкою системою постпенітенціарного контролю. Проте усі пропозиції сьогодення є лише доктринальним тлумаченням [3].

Надалі система правообмежень, що накладаються на колишніх засуджених в Україні, значно суворіша, ніж у більшості країн ЄС, і часто суперечить позиції ЄСПЛ про необхідність співрозмірності та тимчасового характеру таких обмежень. Це вимагає постійного переосмислення та реформування з метою створення умов для справжнього виправлення та повернення до суспільства, а не нескінченного "розп'яття" людини за одного разу вчинену помилку.

Отже подолання стигматизації в Україні, особливо в умовах війни, вимагає комплексного підходу, який би поєднував реформи законодавства, просвітницьку роботу та практичні механізми реінтеграції. Європейський досвід, зокрема німецька чи шведська моделі, демонструє, що автоматичне видалення даних про судимість після певного періоду та диференційований підхід до обмежень сприяють ресоціалізації. Україні варто запозичити ці практики, переглянувши норми, які встановлюють безстрокові заборони для осіб із погашеною судимістю, наприклад, у сфері працевлаштування в поліції чи роботі з дітьми. У військовий час, коли країна потребує максимальної мобілізації людських ресурсів, такі зміни могли б не лише допомогти тисячам громадян повернутися до повноцінного життя, але й посилити суспільну єдність. Наприклад, надання особам із судимістю можливості служити в допоміжних підрозділах ЗСУ могло б стати кроком до їхньої реабілітації та демонстрації лояльності суспільству.

Крім того, необхідно звернути увагу на просвітницьку роботу, спрямовану на зменшення упереджень у суспільстві. Війна, попри всі виклики, відкриває вікно можливостей для переосмислення цінностей, зокрема щодо справедливості та прощення. Ініціативи, які б популяризували історії успішної реінтеграції колишніх засуджених, могли б змінити суспільне сприйняття, показавши, що людина, яка відбула покарання, здатна зробити внесок у спільну справу. Зрештою, як і біблійна історія про розбійників на Голгофі, сучасна Україна стоїть перед вибором: засуджувати назавжди чи дати шанс на покаяння та відновлення [4]. Лише через реформи, співчуття та розуміння можна розірвати ланцюги стигматизації, дозволяючи кожному, хто прагне виправлення, знайти своє місце в суспільстві, особливо в часи, коли єдність є запорукою виживання.

Список використаних джерел:

1. Goffman, E. Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. London: Penguin Books. 1963 - URL: <https://cdn.penguin.co.uk/dam-assets/books/9780241548011/9780241548011-sample.pdf>
2. ЄСПЛ, Hirst v. the United Kingdom (No. 2), заява № 74025/01, рішення Великої палати від 6 жовтня 2005 року, URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-3706>
3. Козаченко О. В. Культуро-антропологічна концепція заходів здійснення кримінально-правового впливу *Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»*. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 413-421.
4. Tuliakov V. O. Victimization and Victim-Oriented Development of Ukrainian Doctrine of Criminal Law through European Union Dimensions *International Annals of Criminology*. Published online. 2025. № 1-22. 22 p. doi:10.1017/cri.2024.2

Туркот М.С.,

кандидат юридичних наук, доцент, прокурор Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Відповідальність за самовільне залишення військової частини передбачена статтею 407 Кримінального кодексу України. Згідно з частиною першою цієї статті кримінально караним визнається діяння, що полягає у самовільному залишенні військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше місяця.

Після набрання чинності Законом України від 13.07.2023 № 3233-IX «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» [1] змінено редакцію частин 4, 5 статті 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України. Відповідно до цих змін у *бойовій обстановці* для констатації наявності ознак самовільного залишення військової частини або місця служби достатньо встановити факт відсутності військовослужбовця на службі без дозволу командира (начальника) або неприбуття його на службу без поважних причин незалежно від тривалості такої відсутності.

Якщо бойова обстановка відсутня, то під час дії правового режиму воєнного стану кваліфікація діяння військовослужбовця за частиною п'ятою статті 407 КК України можлива за умови самовільного залишення ним військової частини (місця служби) або неприбуття його на службу без поважних причин тривалістю понад три доби.

Законодавцем визначено три самостійних способи вчинення самовільного залишення військової частини або місця служби: а) самовільне залишення військовослужбовцем військової частини; б) самовільне залишення ним місця служби; в) нез'явлення військовослужбовця на службу без поважних причин.

Для всіх категорій військовослужбовців законом встановлено час початку і закінчення проходження військової служби. При цьому в деяких випадках особа набуває статус військовослужбовця *набагато раніше часу прибуття до військової частини* [2, с. 28].

На жаль жодна з частин статті 407 КК України *не містить визначення поняття самовільного залишення військової частини чи місця служби*. Не розкрито зміст цього терміну й у законодавчих або підзаконних актах у сфері національної безпеки і оборони України. Тому констатація самовільного залишення військової частини (місця служби) має відбуватися з урахуванням положень Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України [3], а також Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» [4].

Так, у статті 216 цього Статуту визначено, що військовослужбовці строкової військової служби у вільний від занять та робіт час мають право вільно переміщатися по території військової частини, а під час звільнення – і в межах гарнізону. Військовослужбовці офіцерського, сержантського (старшинського) складу, які проходять службу за контрактом, що виїжджають за межі гарнізону, зобов'язані письмово повідомляти про це командира військової частини.

У Положенні про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 № 448 (далі–Положення) зазначено, що військові частини розташовуються у військових містечках (пункт 5.2 Положення). Відповідно до пункту 1.2 Положення *військовим містечком* визнається майновий комплекс будівель, споруд, іншого нерухомого військового майна разом з казарменим фондом, житловим фондом, об'єктами соціально-культурного призначення, комунальними спорудами та інженерними мережами, які використовуються для

його обслуговування, розміщений на відокремленій земельній ділянці, яка належить до категорії земель оборони [5].

Територією військового містечка є частина земельної ділянки з установленими межами, на якій розміщуються фонди цього містечка, що використовується для розквартирування військових частин та розміщення військовослужбовців і працівників Збройних Сил України (пункт 1.2 Положення). Військові частини у разі потреби можуть бути переміщені в межах одного населеного пункту або передислоковані до іншого населеного пункту.

Тобто кожна військова частина має власну територію, яка чітко позначена у межах конкретного військового містечка. Що стосується місця служби, то воно:

а) може співпадати з територіальними межами військової частини; б) може з ними не співпадати. Водночас у кожному з цих випадків визначальним є те, що у *військовій частині, як і у місці служби, військовослужбовець виконує свої службові обов'язки.*

Ще однією ознакою місця служби можна вважати законність перебування у цьому місці військовослужбовця. Під законністю перебування потрібно розуміти знаходження на місці служби з дозволу (за наказом, розпорядженням) командира (начальника), який має право надавати дозвіл.

Ця позиція знайшла підтвердження у судовій практиці. Зокрема, у постанові суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23.11.2022 (справа № 373/108/16-к) зроблено висновок про те, що під розташуванням військової частини розуміється територія, на якій розташовано підрозділи та служби частини. У свою чергу місцем служби є будь-яке місце, яке збігається з розташуванням військової частини та визначене військовослужбовцю для виконання обов'язків з військової служби протягом встановленого часу, або місце, де він повинен перебувати за наказом або за розпорядженням командування [6].

З початком ведення на території України бойових дій розпорядок дня і обов'язки військовослужбовців зазнали суттєвих змін, що пов'язано з необхідністю брати участь у збройному захисті України, а також у забезпеченні

правового режиму воєнного стану. Водночас у період дії воєнного стану, як і в мирний час, військовослужбовці продовжують проходити службу *лише у військовій частині або у місці служби*. Залишати військову частину (місце служби) військовослужбовець може лише з дозволу свого безпосереднього або прямого начальника, який має такі повноваження.

Залишення військової частини (місця служби) *не вважається самовільним*, якщо військовослужбовець вибуває за межі означеної території в порядку виконання наказу (розпорядження) про це (ротація, відпустка, вибуття для несення служби, лікування, виконання службових обов'язків в іншому місці служби).

До правомірного перебування поза межами військової частини також потрібно віднести випадки, передбачені частиною 4 статті 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Отже, *самовільним* є таке залишення території військової частини або місця служби, *що вчинене без дозволу начальника (командира), який згідно із законодавством уповноважений надавати цей дозвіл та/або віддавати наказ (розпорядження) про вибуття військовослужбовця поза межі військової частини*.

Що стосується *нез'явлення на службу*, то на відміну від самовільного залишення військової частини (місця служби) військовослужбовець перебуває поза межами військової частини *на законних підставах* (посвідчення про відрядження, направлення на лікування, припис про прибуття до військової частини, записка про звільнення тощо). У подальшому військовослужбовець не прибуває до військової частини (місця служби) без поважних причин.

Нез'явленням на службу потрібно вважати неприбуття до:

а) військової частини; б) до місця служби — у строки, які визначено в документі, що дає право перебувати поза межами військової частини.

При цьому *потрібно враховувати*, що статтею 25 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України передбачено випадки, коли певні військові службові особи мають право змінити термін правомірного перебування військовослужбовця у звільненні з військової частини, відпустці або у

відрядженні. *Цими особами є:* начальники органів управління ВСП у зоні їх відповідальності, військові коменданти на транспорті, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування військовослужбовця. Підставою для припинення звільнення за межі військової частини (відпустки, відрядження) є порушення військової дисципліни військовослужбовцем.

У цьому випадку *час прибуття військовослужбовця до військової частини* визначається не первісною датою повернення, що міститься в документі, а позначеною військовим комендантом на транспорті, керівником органу Військової служби правопорядку у Збройних силах України, територіального центру комплектування та соціальної підтримки датою (годинами у випадку короткострокового звільнення).

Отже *перебіг строку неприбуття військовослужбовця на службу з відрядження, відпустки, у разі звільнення з військової частини* починається з тієї дати (або години), що позначена уповноваженою військовою службовою особою.

Поліцейські поліції особливого призначення Національної поліції України не є суб'єктами кримінального правопорушення, передбаченого статтею 407 КК України, оскільки навіть під час залучення до безпосередньої участі в бойових діях вони не перебувають на військовій службі.

Після внесення Законом України від 11.04.2024 № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» [7] змін до статті 6 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», скасовано такий вид військової служби як *строкова військова служба*; замість нього запроваджено *базову військову службу*. У пункті 3 прикінцевих та перехідних положень запропоновано нормативно-правові акти привести у відповідність із цим Законом.

У зв'язку з викладеним, пропонується частину першу статті 407 КК України викласти у такій редакції: *«Самовільне залишення військової частини тобто незаконне перетинання документально визначених меж території цієї військової*

частини пішки чи у інший спосіб, або місця служби, з метою тимчасово ухилитися від військової служби, вчинене військовослужбовцем базової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрадження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше місяця, –

– караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років».

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень: Закон України від 13.07.2023 № 3233-IX.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3233-20#Text>

2. Військові кримінальні правопорушення: Розділ XIX Особливої частини Кримінального кодексу України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини, Верховного Суду України, Верховного Суду, апеляційних і місцевих судів. Станом на 15 квітня 2023 р.: наук.-практ. посіб. Вид. третє / уклад.: М.С. Туркот, А.В. Столітній, С.В. Шмаленя, О.М. Хоменко, А.П. Шошура, С.Я. Личик, В.О. Вдовитченко, В.М. Александров; за ред. канд. юрид. наук, доцента М.С. Туркота. – Київ: Норма права, 2023. –508 с.

3. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 № 548-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text>

4. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text>

5. Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України: Наказ Міністерства оборони України від 03.07.2013 № 448. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-13#Text>

6. Постанова суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23.11.2022 (справа № 373/108/16-к).

URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107556900>

7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку: Закон України від 11.04.2024 № 3633-IX.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3633-20#Text>

Чередниченко О.Ю.,

к.е.н., доцент, професор кафедри «Досудове розслідування та правове забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України» Інституту СБ України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ НА СТАН ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЛОГІСТИКИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ТА ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОЇ ВІЙНИ

Широкомасштабне вторгнення рф 24 лютого 2022 року згуртувало українське суспільство, змусило переглянути відношення до військових формувань. Саме в умовах активних бойових дій стало зрозуміло що логістика, матеріально-технічне забезпечення, своєчасне та безперервне постачання зброї та амуніції силам безпеки і оборони є запорукою наших військових успіхів. Подальший розвиток ситуації на театрах бойових дій, певні проблемні питання з підготовкою резервів для поповнення бойових частин висунуло нові умови щодо діяльності тилового забезпечення Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових формувань.

Соціологічні дослідження, з одного боку, свідчать про зростання довіри суспільства до Збройних Сил України, НГУ, СБУ та інших військових формувань, а з іншого з боку у суспільства посилилася увага до діяльності структур тилового забезпечення та логістики. Не залишився поза увагою громадськості і військово-промисловий комплекс України (ВПК), особливо ті підприємства та установи які залучені до розробки нових зразків озброєння або задіяні у виробництві та модернізації військової техніки. З позитивом громадянами сприймаються інфраструктурні проекти та дії щодо модернізації (розбудови) цих об'єктів в умовах війни. Ресурсні, наукові та виробничі можливості вітчизняного ВПК також виявилися достатньо потужними. Активізувалася і робота щодо розвитку приватно-державного партнерства у сфері військової логістики, тилового забезпечення, розвитку та виробництва військової техніки і амуніції, науково-дослідницьких розробок на рівні світових стандартів. Мова йдеться, перш за все, про розвиток технологій БЛА, стрілецької зброї, артилерійських систем,

бронетехніки тощо. В той же час, нажаль достатньо багато новаторських проектів залишається саме проектами та не втілюються в життя, а окремі позитивні досягнення в оборонній сфері чи в галузях військово-промислового комплексу не мають подальшого розвитку та залишаються дослідницькими зразками.

Причин цьому декілька. Насамперед, це функціонування застарілої системи організації виробництва та науково-конструкторських досліджень ВПК, нереформована система тилового і логістичного забезпечення військових формувань помножена на нестачу фінансування та неможливість своєчасного і швидкого позбавлення інерційності в їх діяльності.

Ще одним гальмуючим фактором розвитку вітчизняного ВПК, тилового забезпечення та логістики можна вважати опосередкований, а і інколи і прямий вплив іноземних спецслужб через агентурні можливості та підкупи.

Також слід констатувати, що корупція в вищенаведених сферах не зникла, а навпаки набула нових форм та проявів. Збільшення обсягів фінансування військової сфери, особливо сфери військових закупівель виступило в якості благостприятливого середовища для корупційних проявів. Так, за оцінками фахівців з протидії корупції це негативне явище проникло до майже всіх ланок тилового забезпечення та логістики військових формувань, підприємств і установ ВПК, де раніше прояви корупції були значно нижчими чим в органах влади та управління, контролюючих чи правоохоронних органах, судах.

Слід відмітити пряму залежність рівня корупції ВПК, тилового забезпечення та логістики ЗСУ, інших військових формувань і рівня їх готовності протистояти викликам довготривалої війни. Це стає можливим через різного роду зловживання з боку окремих посадових осіб причетних до організації тилового забезпечення, логістики та військових закупівель, яке виражається в:

- нецільовому та неефективному використанню бюджетних коштів, передбачених на потреби ЗСУ, інших військових формувань, об'єктів військово-промислового комплексу (наприклад: закупівля недоброякісних паливно-мастильних матеріалів, харчів, амуніції, обладнань, використання для

ремонтно-відновлювальних і регламентних робіт контрафактних запчастин і т. ін.);

– шахрайських діях посадових осіб військових формувань, структур ВПК (наприклад: закупівля відновленої та модернізованої, вживаної техніки і обладнання з послідуною передачею користувачам під виглядом нової чи новоствореної);

– маніпуляціях з вибором пріоритетних напрямків розвитку чи розбудови тилових структур та логістики, закупівель військового майна (наприклад: закупівля однієї військової номенклатури замість іншої, в тому числі надлишкових закупівель);

– розробці та виробництві недосконалої техніки, техніки за застарілими технологіями, реалізації другорядних проектів як пріоритетних іт. ін.;

– в неможливості мінімізації проявів бюрократії та небажання з боку окремих посадовців своєчасно приймати управлінські рішення, «брати відповідальність на себе», відстоювати перспективні проекти тощо;

– недостатній професійній кваліфікації спеціалістів і робітників та застарілому підходу до вирішенні виробничих питань, прийняття рішень із запізненням (наприклад цьому сприяє існуюча система чисельних погоджень);

– відставанні напрацювань нормативно-правої бази в зазначених сферах тощо.

На нашу думку, для виправлення ситуації в теперішній час складаються сприятливі умови, обумовлені не тільки відповідним запитом суспільства, а й питаннями фізичного виживання. Сприятливим є і наявність політичної волі у представників влади, насамперед у Президента, голови уряду та керівництва законодавчої гілки влади у вирішенні питань забезпечення військових формувань необхідним.

В той же час, дії керівників та посадовців повинні бути виваженими, обґрунтованими, своєчасними, а для їх реалізації доцільно залучити фахівців (насамперед практиків), які не є скомпрометованими та корумпованими.

Важливим запобіжником може бути і впровадження аудиту цих структур, причому на системній основі, а також запровадження, незважаючи на військовий стан, дієвої системи демократичного цивільного контролю за військовою організацією.

Вказане дозволить діяти професійно, уникнути колапсу системи тилового забезпечення та логістики, руйнування організації виробництва та науково-конструкторських установ сфери ВПК.

Черкашин К.І.,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Навчально-науковий інститут права, Державний податковий університет

РОЛЬ ПЛАНУ BEPS У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОМУ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

За даними дослідження Tax Justice Network «Стан податкової справедливості 2024», державні бюджети втрачають 492 мільярди доларів США щорічно внаслідок схем ухилення від сплати податків. З них 347,6 мільярдів – через транскордонні податкові зловживання, які застосовуються міжнародними групами компаній та 144,8 мільярдів – через переміщення капіталу до так званих офшорних «податкових гаваней» заможними фізичними особами [1, с. 12]. Зокрема, за оцінками авторів звіту, Україна щорічно втрачає близько 306,2 мільйона доларів США: 268 мільйонів – через агресивне податкове планування з боку міжнародних компаній, а 38,2 мільйона – унаслідок ухилення від оподаткування з боку фізичних осіб. Такий масштаб втрат свідчить про високий рівень актуальності проблеми ухилення від оподаткування, що зумовлює необхідність удосконалення правових механізмів боротьби з податковими правопорушеннями на міжнародному рівні.

Одним із основних інструментів боротьби з ухиленням від сплати податків у світовій спільноті є План дій щодо боротьби з розмиванням податкової бази і виведенням прибутку з-під оподаткування (далі – План BEPS), розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) за ініціативи країн Групи Двадцяти (G20). План BEPS був опублікований 18 липня 2013 року.

ОЕСР у своєму звіті «Addressing Base Erosion and Profit Shifting» описує це явище як стратегії податкового планування, які використовують прогалини та неузгодженості в податкових нормах з метою «зникнення» прибутку для цілей оподаткування або його переміщення до юрисдикцій, де фактична господарська діяльність майже або повністю відсутня, але діє низький рівень оподаткування,

унаслідок чого загальний обсяг корпоративного податку, що сплачується, є незначним або відсутнім узагалі [2, с. 2].

Суть плану BEPS зводиться до міжнародної співпраці в боротьбі з схемами транскордонного податкового планування і до розробки комплексу рекомендацій для національних органів влади та подальшої їх імплементації в законодавство країн. Основна ідея проекту - закрити шляхи виводу і не дозволити компаніям, у яких виробництва, ресурси і робоча сила знаходяться в одній країні, платити там мінімальні податки, а прибуток виводити в ті країни, де ставки податків або мінімальні, або нульові [3, с. 38]. Цей план передбачає 15 дій для усунення прогалин у міжнародному податковому регулюванні розбіжностей в національному податковому законодавстві різних країн, які уможливають «приховування» корпоративного прибутку та його штучне переміщення у низькоподатковій юрисдикції, де компанії не здійснюють економічної діяльності [4, с. 260].

Варто додати, що BEPS розрахований на практики, які формально не є прямим порушенням законодавства та злісним ухиленням від сплати податків, а є радше агресивною податковою оптимізацією. Водночас, запровадження стандартів BEPS має також опосередковане значення для боротьби із злочинними податковими схемами, оскільки сприяє підвищенню прозорості корпоративної звітності, обмеженню можливостей штучного переміщення прибутку та вдосконаленню механізмів міжнародного обміну інформацією. У результаті це створює сприятливе підґрунтя для виявлення та розслідування не лише формально дозволених схем уникнення, але й кримінальних правопорушень у сфері оподаткування, які супроводжуються фальсифікацією звітності, створенням фіктивних структур та умисним приховуванням доходів.

Так, наприклад впровадження Дії 13 Плану BEPS (документація з трансфертного ціноутворення та звітність у розрізі країн) зобов'язує транснаціональні компанії подавати детальну інформацію про розподіл прибутку, податків і господарської діяльності в кожній юрисдикції. Така звітність дозволяє податковим та правоохоронним органам виявляти аномалії, які можуть свідчити

не лише про використання агресивних схем, але й про навмисне приховування доходів.

Своє значення у цьому контексті має і Дія 5, яка стосується боротьби з шкідливими податковими режимами. Вимоги до наявності реальної економічної присутності в країні – «substance» – зменшують можливість використання офшорів для приховування оподаткованого прибутку, що часто є ключовим елементом кримінальних схем.

Окремо варто згадати Дію 15 – Multilateral Instrument (MLI). Цей багатосторонній інструмент дозволяє одночасно змінити положення десятків двосторонніх конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Йдеться, зокрема, і про розширення положень щодо обміну інформацією, зокрема за ст. 26 Модельної конвенції ОЕСР. Завдяки цьому компетентні органи можуть отримати доступ до фінансових та корпоративних даних за кордоном, які нерідко стають ключовими доказами у кримінальних провадженнях про ухилення від податків, легалізацію доходів чи інші фінансові злочини. Виконання також MLI передбачає, що платники податків матимуть право застосовувати пільгові ставки оподаткування лише за умови, якщо одержання такої пільги не є основною метою здійснення операції; матимуть право на звернення до компетентних органів обох країн-учасниць конвенції у разі виникнення спорів між платником податку та податковим органом, а також вимагає оновлення законодавства щодо визначення постійного представництва та правил щодо уникнення штучного статусу постійного представництва [5].

Підсумовуючи вищесказане, хоча План BEPS був спрямований переважно на протидію агресивному податковому плануванню, його впровадження значно посилює й механізми боротьби зі злочинним ухиленням від сплати податків. Завдяки зростанню прозорості, вдосконаленню обміну інформацією та обмеженню шкідливих податкових практик, BEPS створює умови для ефективного виявлення та розслідування кримінальних податкових правопорушень.

Список використаних джерел:

1. The State of Tax Justice 2024: Tax losses by country, region and income group [Електронний ресурс] / Tax Justice Network. – Nov. 2024. – 80 с. – Режим доступу: <https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2024/11/State-of-Tax-Justice-2024-English-Tax-Justice-Network.pdf> (дата звернення: 02.04.2025).
2. Panayi C. H. J. International Tax Law in the Post-BEPS World / Christiana H. J. Panayi // Singapore Management University School of Accountancy Research Paper. – 2016. – No. 2016-S-47. – 60 p. – Режим доступу: <https://ssrn.com/abstract=2785480> (дата звернення: 03.04.2025).
3. Красовський В. І. План BEPS як переломний момент міжнародної податкової співпраці: стан та перспективи втілення // Право та інноваційне суспільство. – 2019. – № 1 (12). – С. 37–42. – DOI: <https://doi.org/10.31359/2309-9275-2019-12-1-37>.
4. Овсій Д. Ю. Кваліфікація відмежування ухилення від сплати податків від оптимізації оподаткування // Матеріали XII Всеукраїнської наук.-теорет. конф., присвяч. пам'яті проф. П. П. Михайленка (м. Київ, 30 листоп. 2022 р.) / редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. – С. 259–261.
5. Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-preventBEPS.pdf> (дата звернення: 13.05.2025).

Чернявський С.С.,

доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,
Національна академія внутрішніх справ

Тичина Д.М.,

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
Національна академія внутрішніх справ

ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь та гідність, недоторканність і безпека проголошується найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав та свобод людини – головним обов'язком держави [1]. Водночас Стратегія національної безпеки України (2020) визнала стрімке погіршення криміногенної ситуації національною загрозою, що спричинена зростанням рівня злочинності, воєнними діями, наслідком чого стала беззахисність громадян від злочинних посягань [2].

Злочинність загрожує правам і свободам, законним інтересам людей, суспільства та держави, а сучасна модель глобалізації уможливила поширення міжнародного тероризму та міжнародної злочинності, зокрема у кіберпросторі, наркоторгівлі, торгівлі людьми, релігійного та ідеологічного фундаменталізму та екстремізму, підживлюваного з-за кордону сепаратизму, нелегальної міграції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розповсюдження зброї масового ураження тощо. Спеціальні служби іноземних держав, насамперед рф, продовжують розвідувально-підривно діяльність проти України, намагаються підживлювати сепаратистські настрої, використовують організовані злочинні угруповання і корумпованих посадових осіб, прагнуть зміцнити інфраструктуру впливу [2]. Такі негативні процеси вимагають від держави концентрації зусиль, виваженості дій та витримки у прийнятті рішень. Юридична освіта не може бути осторонь таких процесів, які відбуваються в державі, а інституції сектору безпеки, зокрема правоохоронні органи мають не допустити антидержавних проявів.

Безперечно, вища освіта, професіоналізм – ці питання постають на чолі гуманітарної політики всіх провідних країн світу, адже висококваліфіковані фахівці зумовлюють стабільність економіки та розквіт держави. І це не суто український феномен. Ситуація в країнах близького та далекого зарубіжжя свідчить, що внутрішній спокій в державі можна зберегти настільки, наскільки професійно готова до цього поліція. Реалії сьогодення висувають нові вимоги до знань, умінь та індивідуальних якостей персоналу сектору безпеки, особливо – керівників різного рівня. Сучасні системи управління орієнтовані насамперед на підвищення професійного й особистісного рівня, розвиток загальних і спеціальних компетентностей працівників та максимального їх використання у сфері професійної діяльності в інтересах суспільства і держави.

Більше того, відповідно до Кіотської декларації щодо розширення можливостей попередження злочинів, кримінального правосуддя та верховенства права (Чотирнадцятий Конгрес ООН із запобігання злочинності та кримінального судочинства, Кіото, Японія, 2021 р.) головною метою боротьби зі злочинністю є визначення її закономірностей, виникнення і функціонування, розкриття можливостей суспільства щодо її попередження, адже на початку ХХІ ст. головним завданням усіх наукових розробок має стати зміцнення теорії з практичною діяльністю, надання останній більшої наукової обґрунтованості, надійних засобів удосконалення. Таке завдання безпосередньо стосується й юридичної освіти та науки [3].

Тому, у межах реалізації Плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України (2023 р.), відомчі заклади вищої освіти послідовно здійснюють заходи спрямовані на усебічне вирішення комплексу питань, пов'язаних із пошуком адекватних відповідей на нагальні кримінальні загрози, в умовах трансформації. Зокрема, упровадження прозорого управління людськими ресурсами з дотриманням принципів гендерної рівності, за якого добір і кар'єрне зростання співробітників органів правопорядку здійснюються на основі їх професійних компетентностей/заслуг і доброчесності (розроблення стратегії роботи з кадрами (HRM Strategy) в органах правопорядку з

акцентом на таких сферах, як відбір і добір персоналу, адаптація, моделі компетенцій, звіт з оцінки ефективності праці з урахуванням навантаження, професійне навчання і розвиток кар'єри, внутрішні комунікації; упровадження механізму оцінки ефективності працівників (добори, оцінювання якості роботи) органів правопорядку із залученням зовнішніх членів атестаційних комісій або зовнішніх незалежних спостерігачів (представників міжнародних партнерів з розвитку чи делегованих експертів); включення до програм підготовки навчальних курсів, тренінгів з питань запобігання і протидії корупції, доброчесності та професійної етики та ін. [4].

Відтак, вивчення спеціальних дисциплін (кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність та ін.) є важливими складовими професійної підготовки не лише юристів, а й спеціалістів, які безпосередньо приймають участь у боротьбі зі злочинністю (соціологи, психологи, економісти, педагоги та інші категорії фахівців). Юридичними знаннями кримінального блоку мають володіти працівники органів системи МВС (Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія України, Державна міграційна служба України, Головний сервісний центр), а також інших правоохоронних інституцій – Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України та ін. Без уміння оперувати сучасними юридичними знаннями неможливо розробляти та здійснювати заходи запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, розслідувати кримінальні правопорушення у межах кримінальних проваджень, максимально використовувати апробований досвід іноземних країн, міжнародно-правові акти, зважаючи на воєнний і транснаціональний характер злочинності.

Як відзначає В. І. Шакун: «...у таких умовах, мають вивчатися і враховуватися надбання та досвід світової кримінології, різних вітчизняних і зарубіжних шкіл і теорій. Кримінологія та юридична наука загалом повинні помітніше сприяти тому, щоб серед головних критеріїв цивілізованості та

демократичності трансформаційних процесів в Україні чільне місце посіли правові цінності та задоволеність людини станом правопорядку і правоохорони, законністю засобів і методів їх забезпечення, захищеністю громадян від протиправних посягань. Прикро, що за часів незалежності в Україні вивчення кримінології навіть у провідній навчальних закладах зведено фактично до мінімуму. Припинили існували кафедри кримінології в Університетах та інших навчальних закладах традиційно-орієнтованих на підготовку фахівців для органів кримінальної юстиції» [5].

Цілком підтримуючи державну політику у сфері вищої освіти, перспективи реформаторського курсу, спрямованого на якісне оновлення змісту національної системи освіти, наближення її потенціалу до сучасних світових стандартів, в науково-академічному середовищі та й практиками неодноразово висловлювались застереження з приводу радикального, а інколи й помилкового реформування сектору вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», зокрема:

(1) обмеження права на здобуття юридичної освіти представниками сектору безпеки, які виконують відповідальні, доленосні для всієї країни завдання із захисту прав та свобод членів українського суспільства. У такому ракурсі, ігнорування Державного класифікатора юридичних професій не варто оминати або, ще гірше, ігнорувати. У радикально налаштованих авторів сучасної освітньої реформи немає відповіді на принципове питання – чому один правоохоронний орган повинен мати висококваліфікованих фахівців для роботи у галузі права (прокуратура), а решта (Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України, Національна поліція України, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки), які також є правоохоронними органами, повинні користуватися іншими освітніми стандартами;

(2) втрати іміджності професії правоохоронця, особливо працівників слідчого апарату, що викликає серйозне занепокоєння. Тут варто наголосити, що з початком досудового розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту на території України та по відношенню до її громадян, правова регламентація процесуального статусу слідчого, його роль у змагальному

кримінальному провадженні істотно підвищилися. Слідчі підрозділи залучаються до заходів, необхідних для забезпечення захисту безпеки населення та інтересів держави, документують та здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення держави-агресора норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства. За офіційними даними, саме на слідчих Національної поліції України припадає найвагоміша частина (понад 95 %) усіх кримінальних проваджень, від якості розслідування яких залежить доля десятків та сотень тисяч потерпілих від насильства, шахрайства тощо [6]. Сьогодні важливе місце посідає підготовка слідчих як професіоналів, яка залежить від: (а) вихідного рівня обізнаності, з яким особа була призначена на посаду та набула кримінальної процесуальної компетенції слідчого, а також (б) професійного рівня, який був набутий слідчим у результаті роботи, підвищення кваліфікації. Покращення такої роботи вбачається шляхом професійного відбору та вдосконалення всієї системи навчання у закладах вищої освіти системи МВС України, підвищення кваліфікації самими слідчими та поліпшення безпосередньої їх роботи, підвищення рівня вимог до якості збору матеріалів, що мають доказове та інше значення у кримінальному провадженні, спадкоємність в роботі, нетерпимість до порушення законності та проявів безпринципності, неухильне виявлення, аналіз та обговорення всіх порушень, що допускаються у слідчій практиці.

(3) Концепція розвитку (реформування) юридичної освіти [7], запропонована до громадського обговорення, спрямована на розв'язання невідповідності змісту юридичної освіти і якості підготовки в правничих школах сучасним вимогам ринку праці та викликам, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, глобальним тенденціям розвитку та завданням професійної діяльності правників у різних сферах діяльності. Однак, залишені поза увагою питання якості надання освітніх послуг у цільових сферах, зокрема й правоохоронній, а також у галузі права непрофільними освітніми закладами.

Таким чином, в умовах сьогодення із розумінням сприймаються труднощі та особливості сучасного етапу реалізації освітньої реформи в правоохоронній сфері

з огляду на нестачу кваліфікованих кадрів й системні кризові явища зумовлені воєнними діями. Разом з цим, висловлюємо сподівання на незмінність реформаторського курсу національної системи вищої освіти у напрямі забезпечення національної безпеки, обґрунтованість й виваженість законодавчих рішень, які б отримали підтримку в суспільстві.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
2. Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392. URL: <https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zatverdiv-strategiyu-nacionalnoyi-bezpek-63577>
3. Кіотська декларація щодо розширення можливостей попередження злочинів, кримінального правосуддя та верховенства права: на шляху до виконання Програми сталого розвитку до 2030 року : прийнята 14 Конгресом ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя (Кіото, Японія, 7–12 берез. 2021 р.). Нью-Йорк : ООН, 2021. 22 с. URL: <https://bit.ly/31njfxd>
4. План заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2024 р. № 792-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2024-%D1%80#Text>
5. Шакун В. І. Толерантне ставлення суспільства до злочинності – це, скоріше за все, прояв його небезпечної хвороби...». Юридичний вісник України. № 6 (1540), 16–31 берез. 2025 р. URL: <https://yvu.com.ua/vasyl-shakun-tolerantne-stavlennya-suspilstva-do-zlochynnosti-tse-skorishe-za-vse-proyav-jogo-nebezpechnoyi-hvoroby/>
6. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни: основні тенденції. 2023 рік: монографія / авт. кол.: М. Г. Вербенський, О. Г. Кулик, І. В. Наумова та

ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. Г. Вербенського. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2024. 306 с.

7. Концепція розвитку юридичної освіти. *Міністерство освіти і науки.*

URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika>

Чехунов М.В.,

аспірант кафедри кримінально-правової політики
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

СТРАТЕГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПРИВАТНОМУ БІЗНЕСІ

Система запобігання корупції у приватному секторі економіки складається із антикорупційного законодавства, політики, стратегії та комплексу заходів виявлення, запобігання і припинення корупційних правопорушень. Правові, організаційні та операційні засади запобігання і протидії корупції в приватному секторі економіки закріплені в профільних законах України («Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки»), документах стратегічного планування (Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки, Державна антикорупційна програма на 2023-2024 роки, Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року), міжнародних договорах і політичних документах (Конвенція ОЕСР «Про боротьбу з підкупом посадових осіб іноземних держав при проведенні міжнародних ділових операцій», Конвенція ООН проти корупції, Кримінальна конвенція РЄ про боротьбу з корупцією, Рамкове рішення про боротьбу з корупцією у приватному секторі), а також іноземних законах екстериторіальної дії ("Про корупційні дії за кордоном" або Foreign Corrupt Practices Act (США), "Про протидію корупції" або UK Bribery Act (Велика Британія) та міжнародних антикорупційних стандартах ведення бізнесу (ISO 37001:2018 і ISO 37001:2016). Важливе значення для розбудови системи запобігання корупції в бізнес-середовищі мають Рекомендації Організації Економічного співробітництва та розвитку, Світового Банку, Груп держав проти корупції GRECO, Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI), Мережі глобального договору ООН, а також кодекси професійних асоціацій та локальні нормативно-правові акти юридичних осіб. Крім цього, низку навчально-методичних та інформаційно-роз'яснювальних матеріалів з питань запобігання корупції у публічному та приватному секторі економіки підготовлено і

публічно презентовано Національним агентством з питань запобігання корупції, зокрема: «Методологія управління корупційними ризиками», «Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання корупції», «Типова антикорупційна програма юридичної особи», «Примірний кодекс доброчесності», «Настільна книга з розбудови доброчесної організації». Окремі ініціативи та вдалі практики у сфері антикорупції запропоновані всеукраїнськими громадськими об'єднаннями та бізнес-асоціаціями і торгово-промисловою палатою.

Разом з тим, незважаючи на наявність розвиненої нормативно-правової бази, великої кількості аналітичних, методичних й інформаційно-роз'яснювальних матеріалів, рекомендацій і настанов з питань антикорупції в приватному секторі, доводиться констатувати, що на інституційному рівні, цілісної екосистеми запобігання корупції в діяльності приватних юридичних осіб поки що не сформовано [1, с. 347-348]. В Огляді ОЕСР з питань доброчесності та боротьби з корупцією в Україні (2024 р.) відзначається прогрес у запровадженні міжнародних стандартів публічної доброчесності та етичної поведінки в державному секторі, при цьому наголошується на необхідності вдосконалення антикорупційної політики в приватному секторі та важливість розбудови системи доброчесності в бізнесі і запровадження стандартів відповідності (комплаєнс-систем). ОЕСР рекомендує уряду України віднести запобігання корупції в приватному секторі економіки до пріоритетних напрямів антикорупційної діяльності оскільки це не менш важливо, ніж запобігання корупції в державному секторі економіки [2].

Загалом можна сказати, що вітчизняний бізнес перебуває на початковому етапі розбудови екосистеми запобігання корупції та розвитку культури доброчесності. В умовах затяжної війни, фінансової нестабільності та економічної невизначеності значна частина приватних компаній й організацій фокусуються на вирішенні поточних економічних, кадрових і фінансових проблем, відкладаючи на майбутнє запровадження антикорупційних стандартів і правил ділової доброчесності. Наразі тільки великі компанії, що працюють на глобальних ринках, у фінансовому секторі та в іноземних юрисдикціях, вчасно і вдало запровадили

ключові елементи міжнародних антикорупційних стандартів, створили локальні моделі запобігання корупції, інтегрували їх в корпоративне управління та бізнес-процеси, стали лідерами з антикорупції, мають бездоганну ділову репутацію в бізнес-середовищі. Водночас малий і середній бізнес у своїй діяльності обмежено використовує антикорупційні інструменти, фрагментарно застосовує нормативно визначені антикорупційні заходи і постійно потерпає від системної корупції при взаємодії з митними, контролюючими та правоохоронними органами [3, с.]. Значна частина малого і середнього бізнесу не повною мірою усвідомлює важливість запобігання корупції в підприємницькій діяльності, у тому числі через недостатню обізнаність з існуючими міжнародними антикорупційними стратегіями і механізмами зменшення рівня корупційних правопорушень.

Існуючі стратегії запобігання корупції в приватному секторі умовно можна поділити на два типи: 1) стратегія стримування від корупційних практик; 2) стратегія антикорупційного комплаєнсу. Особливістю першої стратегії є регуляторний та інформаційно-психологічний вплив на колективну свідомість і колективну поведінку підприємців з боку держави, її контролюючих і правоохоронних органів з метою недопущення корупційних проявів. Стратегія стримування заснована на правових нормах, розпорядчих документах, рекомендаціях контролюючих органів, технічних стандартах, що регламентують поведінку керівників, засновників (учасників) юридичної особи приватного права, членів органів управління, службових і посадових осіб усіх рівнів, а також її працівників і представників. Обов'язковість виконання вимог антикорупційного законодавства (нормативно закріплених обмежень, заборон, обов'язків, правил професійної етики), а також положень установчих документів, приписів розпорядчих актів забезпечується встановленою законом юридичною відповідальністю чи відповідальністю, визначеною локальними нормативно-правовими актами юридичних осіб, а також правозастосовною діяльністю (виконанням приписів, контролем, державним примусом, у т.ч. кримінальною репресією). Інструментами реалізації цієї стратегії виступають: правове регулювання й нормативна регламентація поведінки уповноважених осіб і

господарської діяльності приватних юридичних осіб та їх об'єднань; встановлена законом та локальними нормативними актами відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства й інших регуляторних актів; правозастосовна діяльність, що складається із виконання вимог законодавства та приписів локальних нормативних актів суб'єктами, на яких вони поширюються, а також застосування компетентними органами і уповноваженими посадовими особами визначеної законодавством юридичної відповідальності (притягнення правопорушників до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності, застосування заходів кримінально-правового характеру, вилучення в дохід держави незаконно набутих та необґрунтованих активів, відшкодування збитків і шкоди, завданих внаслідок вчинення корупційного правопорушення, відновлення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб).

Стратегія комплаєнсу полягає в удосконаленні корпоративного управління та внутрішнього контролю з метою виявлення й аналізу ризикованих сфер діяльності, мінімізації корупційних ризиків і службових зловживань, створення умов для стійкого, ефективного і законного ведення бізнесу. Через комплаєнс функцію приватний бізнес прагне захистити комерційні інтереси власників, акціонерів/інвесторів, активи компанії, ділову репутацію, забезпечити ефективне управління ресурсами і майном, стимулювати правомірну поведінку керівного складу, персоналу та представників компанії, утвердити всеосяжну довіру до компанії, продемонструвати її надійність, утримувати лідерські позиції на ринках, мати конкурентні переваги, мінімізувати негативні наслідки та втрати (штрафні санкції, кримінальне переслідування, призупинення діяльності, ліквідація та ін.). Стратегія комплаєнсу будується на принципах прозорості, підзвітності, законності, дотриманні встановлених правил, стандартів і процедур, професійних кодексів та ділової етики, регламентів та інструкцій, управління ризиками, просування корпоративної етики, утвердження культури ділової доброчесності. Інструментами реалізації стратегії антикорупційного комплаєнсу є цінності та організаційна культура, лідерство і зобов'язання, антикорупційна політика та

антикорупційна програма, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, просвітницькі заходи і навчання персоналу, внутрішній контроль та аудит, норми ділової етики, повідомлення про правопорушення і корупційні практики, внутрішні розслідування, перевірка на доброчесність ділових партнерів і контрагентів, порядок взаємодії з органами державної влади та правоохоронними органами, дисциплінарна відповідальність, перегляд та удосконалення функцій, процесів і процедур компанії та превентивних антикорупційних механізмів.

Список використаних джерел:

1. Головкін, Б. (2020). Про корупцію в приватному секторі. *Часопис Київського університету права*, (4), 347-354. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2020.62>
2. OECD (2025), OECD Integrity and Anti-Corruption Review of Ukraine, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/7dbe965b-en>
3. Головкін, Б. (2017). Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях. *Проблеми законності* (Вип. 139). 218-230. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2017_139_23.

Шаповал Р.В.,

д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОННИХ ПОТРЕБ

У контексті збройної агресії Російської Федерації проти України, що триває з 2014 року та набула повномасштабного характеру з 24 лютого 2022 року, адміністративно-правове регулювання діяльності суб'єктів сектора безпеки України стало критично важливим елементом забезпечення ефективного функціонування оборонного потенціалу держави. Особливо актуальним постає питання здійснення міжнародних публічних закупівель, спрямованих на задоволення першочергових оборонних потреб, оскільки в умовах воєнного стану держава змушена діяти оперативно, іноді жертвуючи відкритістю процедур заради швидкості та результативності.

Зміст адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення оборонних потреб, відповідно до положень Закону України «Про національну безпеку України» [1], полягає у впорядкуванні суспільних відносин, формуванні правових механізмів контролю за діяльністю суб'єктів, які здійснюють публічне адміністрування у сфері оборони. Основною метою такого регулювання є забезпечення добросовісного правозастосування через систему дозволів, заборон і приписів. Ці механізми відіграють ключову роль у запобіганні зловживанням, а також у гарантуванні прозорості й ефективності публічних закупівель навіть у кризових умовах.

Одним із ключових елементів сучасного адміністративно-правового регулювання оборонних закупівель стало впровадження так званих «прямих закупівель». Це означає можливість здійснення закупівель уповноваженими суб'єктами (передусім органами сектору безпеки і оборони) без застосування

стандартних тендерних процедур, але з дотриманням визначених законодавством вимог. Такі закупівлі мають забезпечувати оперативне задоволення потреб армії, зменшення бюрократичного навантаження та уникнення затримок у постачанні критичних ресурсів. Разом із тим, практика свідчить, що ці підходи потребують більш чіткої законодавчої фіксації. Зокрема, підзаконні акти, якими керуються суб'єкти закупівель, не завжди узгоджуються з профільним законом, що створює загрозу правової невизначеності.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1275 від 11 листопада 2022 року [2], затверджено механізми проведення закупівель в умовах воєнного стану. Ці механізми передбачають особливий порядок здійснення прямих оборонних закупівель, що частково компенсує процедурні обмеження. Проте відсутність їх закріплення у Законі України «Про оборонні закупівлі»[3] потребує законодавчого реагування, аби забезпечити відповідність правозастосування принципам правової визначеності та передбачуваності. У цьому контексті доцільним є внесення змін до законодавства з метою легітимізації режиму прямих закупівель у критичних ситуаціях.

З іншого боку, спрощення процедур і звільнення від обов'язку публікації певної інформації щодо договорів (зокрема в частині річного планування та звітності) викликає об'єктивну критику з точки зору ризиків корупції. Згідно з оновленими положеннями, навіть у випадках прямих закупівель, суб'єкти зобов'язані подавати звіти про укладені договори в електронну систему закупівель, що спрямовано на зменшення корупційних ризиків та підвищення підзвітності. Розширено також повноваження органів державного фінансового контролю та Антимонопольного комітету України щодо здійснення превентивного нагляду та аудиту. Необхідним також є законодавче визначення адміністративної відповідальності посадових осіб, які порушують встановлений порядок здійснення оборонних закупівель, включаючи нецільове використання коштів, затягування процедур та недотримання принципів конкурентності.

Система адміністративного нагляду має включати чіткий розподіл повноважень між органами, визначення юридичної відповідальності за

недотримання законодавчих вимог і створення ефективних процедур контролю. Однією з форм ефективного контролю є демократичний цивільний контроль, що передбачає участь суспільства у процесах контролю за діяльністю органів сектору безпеки, включаючи оборонні закупівлі, з урахуванням обмежень, пов'язаних із воєнним станом. Також варто передбачити розширення парламентського контролю шляхом щорічних звітів Кабінету Міністрів та профільних міністерств щодо результатів оборонних закупівель.

Додатково важливим напрямом удосконалення є цифровізація процесів закупівель. В умовах воєнного часу впровадження захищених цифрових платформ для фіксації всіх етапів закупівельного процесу, автоматизації перевірок та обміну інформацією з контролюючими органами дозволить суттєво знизити рівень людського втручання, підвищити ефективність витрачання коштів та прискорити прийняття рішень.

Отже, зміст адміністративно-правового регулювання міжнародних публічних закупівель у сфері оборони має включати як елементи оперативності й гнучкості в ухваленні рішень, так і збереження засад законності, прозорості, підзвітності. Необхідно забезпечити нормативне закріплення процедури «прямих закупівель» у Законі України «Про оборонні закупівлі», встановити обов'язкову звітність суб'єктів закупівель навіть після завершення воєнного стану, передбачити юридичну відповідальність за правопорушення у цій сфері, а також розширити повноваження уповноважених органів у сфері превентивного контролю та аудиту.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що формування дієвого адміністративно-правового механізму міжнародних оборонних закупівель є необхідною умовою ефективного функціонування сектору безпеки України. Такий механізм має базуватись на поєднанні принципів верховенства права, дотримання публічного інтересу, ефективності державного управління, гнучкості правозастосування та здатності до швидкого реагування на виклики безпекового середовища. Це завдання вимагає не лише законодавчого вдосконалення, а й міжгалузевого підходу та постійного наукового супроводу, щоб забезпечити

адаптацію адміністративного права до нових реалій національної і глобальної безпеки.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про національну безпеку України» від 21 черв. 2018 р. № 2469-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб оборони під час дії воєнного стану» від 11 лист. 2022 р. № 1275 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-2022-п>
3. Закон України «Про оборонні закупівлі» від 17 лип. 2020 р. № 808-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20>

Владислав Шендрик,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, Національний
юридичний університет Імені Ярослава Мудрого

ПРЕВЕНЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Сучасний стан розвитку системи правоохоронних органів та органів з правоохоронними функціями України характеризується суттєвими змінами у нормативно-правовому, організаційному та методичному забезпеченні діяльності оперативних підрозділів. В умовах трансформаційних процесів особливого значення набуває теоретичне обґрунтування термінологічного апарату, який визначає сутність, зміст та межі превентивних заходів.

Проблема термінологічної невизначеності понять «превенція», «профілактика», «попередження», «запобігання» та «припинення» у контексті діяльності оперативних підрозділів суб'єктів оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) викликає низку дискусійних питань як у теоретичній, так і у практичній площині. Зокрема, це позначається на формуванні стратегічних напрямів превентивної діяльності, правозастосовній практиці, а також відображається у відомчій нормативній документації.

Недостатнє теоретичне опрацювання співвідношення зазначених термінів призводить до нечіткого розуміння сутності та ієрархії цих понять при здійсненні оперативними підрозділами своїх функцій, що у свою чергу, безпосередньо впливає на ефективність ОРД загалом та превентивних заходів зокрема.

Протягом тривалого часу в теорії ОРД спостерігається тенденція до використання різної термінології для позначення схожих за змістом дій, спрямованих на недопущення вчинення правопорушень. За таких умов науково-теоретичне обґрунтування співвідношення понятійно-категоріального апарату превентивної діяльності оперативних підрозділів набуває особливої актуальності та практичної значущості.

Актуальність дослідження термінологічного співвідношення понять «превенція», «профілактика» та «попередження» в контексті ОРД зумовлена необхідністю удосконалення теоретико-методологічних засад превентивної функції правоохоронних органів, що постає надзвичайно важливим в умовах реформування сектору безпеки та оборони України.

Наразі не існує цілісного уявлення щодо співвідношення цих понять, остаточно не визначені ознаки, які їх відрізняють. Хоча ці ознаки-критерії одночасно і пов'язують їх, через що вони вживаються поряд, визначаючи собою подібні за змістом завдання та обов'язки оперативних підрозділів правоохоронних органів [1, с.169].

Поняття «превенція» походить від латинського слова «*praeventio*» – попередження. В англійських країнах для позначення упереджувальної протиправної діяльності в цілому використовується термін «превенція», який у перекладі з англійської мови слово «*prevent*» означає: 1) запобігати, попереджати; 2) заважати, не допускати, перешкоджати [2, с.385].

В результаті аналізу національного законодавства було встановлено, що термін «превенція» у різних інтерпретаціях поступово входить до термінологічного обігу законодавця, що підтверджується у положеннях Законів України «Про запобігання корупції» (2014), «Про Національну поліцію» (2015) та в інших нормативно-правових актах.

Аналіз літератури дозволяє стверджувати, що оперативно-розшукова превенція – це діяльність уповноважених державних органів, яка має комплексний характер і передбачає застосування спеціальних заходів, спрямованих на попередження та запобігання порушенню суспільних відносин у різних галузях життєдіяльності суспільства, профілактику таких порушень, тобто усунення негативних явищ, процесів та інших детермінант протиправної поведінки [6].

Щодо поняття «профілактика», то в основному науковці вкладають у його зміст діяльність або систему заходів, які вживаються уповноваженими підрозділами з метою виявлення умов та причин, що підштовхують осіб на

вчинення злочину, а деякі до цього додають ще й виявлення осіб, від яких можливо очікувати вчинення злочину [2, с.383].

У свою чергу термін «попередження» розглядається різними науковцями. Так, перша група вчених (А.Ф. Зелінський, А.Г. Лекарь, Я.Ю. Кондратьєв, М.В. Крестинський, А.Б. Сахаров та ін.) визначає зміст оперативно-розшукового попередження як діяльність щодо виявлення осіб, які мають намір вчинити злочин, з метою недопущення переростання цих намірів у злочинні дії. Друга група формує думки С.Б. Алімова, Ю.М. Антоняна, С.П. Бузинова, О.М. Джужі, В.К. Звірбуля, А.Е. Жалінського, О.Г. Кальмана, О.М. Литвака, В.О. Негодченка та ін., які ключовими компонентами у змісті процесу попередження злочинів виділяють діяльність із виявлення та нейтралізації причин злочинності і умов, які їй сприяють.

Стосовно термінів «запобігання» та «припинення», то згідно із словником оперативно-розшукових термінів вони розглядаються як форми превентивної діяльності. Запобігання спрямоване на виявлення осіб, які замишляють або готують вчинення злочину з відповідним вжиттям заходів щодо недопущення переростання умислу у протиправну діяльність і, відповідно, підготовчі дії – у злочин. Діяльність щодо припинення злочину розглядається лише на етапі розпочатого, але ще незакінченого злочину.

Особливої уваги заслуговує позиція вчених, які пропонують розглядати превенцію як родове поняття, яке включає профілактику та припинення. Сутність профілактики полягає в подоланні умов та причин об'єкта профілактики. Припинення передбачає недопущення продовження конфлікту (правопорушення) й/або принаймні мінімізацію шкідливих або небезпечних наслідків [3, с.16].

Варто відзначити прогресивну думку Ковалів М. та Гулак Л., які зазначають, що юридична превенція у широкому розумінні – це сукупність правових засобів і способів, спрямованих на попередження порушень прав і законних інтересів особи, суспільства, держави, на запобігання настанню негативних явищ і наслідків [4, с.193].

У науці адміністративного права адміністративна превенція як юридичне поняття і органічна частина теорії адміністративного права розглядається з різних позицій, зокрема як: профілактика негативної соціальної поведінки суб'єктів і суспільно небезпечних наслідків; форма реалізації права; систематизована група заходів адміністративно-правового примусу; метод державного управління; сукупність певних юридичних норм, тобто, субінститут, який носить комплексний характер з переважанням адміністративно-правових норм [4, с.192].

Сьогодні фахівці в галузі поліцейського права наголошують, що основні цілі поліції в демократичній державі полягають зокрема у: підтриманні спокою й порядку в суспільстві; охороні та дотриманні особистих основоположних прав і свобод; протидії та боротьбі зі злочинністю; викритті злочинів; реалізації сервісної функції щодо суспільства [5, с.157].

Важливим аспектом підвищення ефективності превентивної діяльності оперативних підрозділів є налагодження довірливих відносин з населенням. Ефективність профілактичної діяльності – це співвідношення витрат на проведення превентивних заходів з отриманими результатами, то довіру суспільства до поліції слід розглядати як фактор, що значно знижує матеріальні, технічні, психологічні та інші витрати в боротьбі зі злочинністю [5, с.157].

На підставі проведеного дослідження можна зробити обґрунтований висновок про те, що, по-перше, однією із тенденцій сучасної вітчизняної правової науки і національного законодавства є застосування терміну «превенція злочинності» та похідних від нього термінів. По-друге, реалії сьогодення вимагають від науковців і практичних працівників подальшої науково-прикладної розробки, переосмислення та уточнення сучасної парадигми оперативно-розшукової превенції злочинності. По-третє, серед науковців до сьогоднішнього дня немає єдиної точки зору відносно ієрархії понять «оперативно-розшукова превенція злочинності», «оперативно-розшукове попередження злочинності», «оперативно-розшукова профілактика злочинності», «оперативно-розшукове запобігання злочинам» та «оперативно-розшукове припинення злочинів».

Оперативно-розшукова превенція злочинності є організаційно-тактичною формою ОРД, яка здійснюється у процесі оперативно-розшукового прогнозування та профілактики злочинності за допомогою використання дозволених національним законодавством оперативно-розшукових можливостей (заходів, засобів та сил).

Підсумовуючи, зазначимо, що в теорії ОРД доцільно розглядати оперативно-розшукову превенцію як загальне, родове поняття щодо таких термінів превентивної спрямованості, як «оперативно-розшукове попередження злочинності», «оперативно-розшукова профілактика злочинності», «оперативно-розшукове запобігання злочинам» та «оперативно-розшукове припинення злочинів». Таке термінологічне уточнення сприятиме подальшому розвитку теорії і практики превентивної діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України.

Список використаних джерел:

1. Стащак М. В. Розмежування категорій «попередження», «профілактика», «запобігання» та «припинення» злочинів. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукраїнської науково-практич. конф. (м. Дніпропетровськ, 27 вересня 2013 р.). Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013. С. 169–173.
2. Стащак М. В., Шендрик В. В. Теоретичні підходи до визначення поняття "Оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції". Форум права. 2017. № 5. С. 382–388.
3. Батан Ю. Д. Поняттєво-категорійний апарат превенції як призначення права. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Випуск 4. С. 11–19.
4. Ковалів М., Гулак Л. Юридична превенція у контексті широкого та вузького розуміння. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки». 2020. № 4 (28). С. 190–197.

5. Шкарупа К. В. Особливості превентивної діяльності Національної поліції України. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2019. № 3 (9). С. 155–161.

6. Лакійчук Я. О.. Адміністративно - правове забезпечення превентивної діяльності поліції: дис. ... канд. юрид. наук: спец.: 12.00.07. Київ. 219 с.

Бабич Є.Ю., студентка факультету слідчої та детективної діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
Самойлова А.Р., студентка факультету слідчої та детективної діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

ПРО СУСПІЛЬНУ НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ДЛЯ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДЕРЖАВИ

У сучасних умовах гібридної війни, розв'язаної рф проти України, все більше посилюється загроза національній безпеці, оскільки держава-агресор усе частіше залучає неповнолітніх до протиправної діяльності. Особливу небезпеку становить використання підлітків у таких суспільно небезпечних діяннях, як поширення інформації, вчинення терористичних актів, коригування вогню, встановлення GPS-трекерів тощо. У цьому контексті особливої актуальності набуває питання щодо належного правової оцінки дій неповнолітніх, які можуть мати ознаки злочинів проти основ національної безпеки [5, ст. 140].

Згідно п.12 ч.1 ст. 3 Кримінального процесуального Кодексу України, неповнолітніми визначаються особи віком від 14 до 18 років на момент вчинення кримінального правопорушення [2].

Правове регулювання кримінальної відповідальності неповнолітніх регламентується розділом XV Загальної частини Кримінального кодексу України (далі – КК України) [1].

Чинне кримінальне законодавство прямо встановлює, що суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність (ст. 18 КК України). Відповідно до ст. 22 КК України, загальний вік настання кримінальної відповідальності становить 16 років. Водночас для деяких категорій особливо тяжких злочинів цей вік знижено до 14 років. Мова йде зокрема про такі кримінальні склади як посягання на життя державного діяча (ст. 112 КК України), диверсія (ст. 113 КК України), терористичний акт (ст. 258 КК України), а також інші діяння, пов'язані з посяганням на громадську безпеку та збройними конфліктами.

Державна зрада відповідно до ст. 111 КК України, передбачає наступні дії: перехід на бік ворога, шпигунство, а також наданням допомоги іноземній державі у здійсненні підривної діяльності проти України. Вказані діяння становлять загрозу суверенітету та безпеці держави. Проявами даного складу злочину, які вчиняються неповнолітніми є: передача ворогу збір та передача інформації за переміщенням військової техніки, коригування вогню, укриття агентів, вербування інших осіб до ворожих структур.

Диверсія (ст. 113 КК України) охоплює дії, що спрямовані на знищення або пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, засобів зв'язку, транспорту, військових або цивільних об'єктів, що мають особливе значення для національної безпеки. У сучасних умовах це може включати встановлення маячків або GPS-трекерів на стратегічних об'єктах, підпал або підрив логістичних вузлів, релейних шаф, здійснення кібератак на інформаційні системи, а також виведення з ладу електромереж тощо. Такі дії можуть бути вчинені й без безпосереднього використання зброї, зокрема шляхом цифрового втручання або дистанційного управління пристроями. Вищевказані склади злочинів, вчинювані за участю неповнолітніх осіб заподіюють істотну шкоду обороноздатності, яка є однією із складових національної безпеки.

Звертаємо увагу, що зниження віку кримінальної відповідальності з 14 років передбачено лише щодо диверсії (ст. 113 КК України) та терористичного акту (ст. 258 КК України). Натомість, за державну зраду (ст. 111 КК України) або пособництво державі-агресору (ст. 111² КК України) кримінальна відповідальність настає з 16 років. Це створює ситуацію, коли дії неповнолітніх віком 14–16 років, що об'єктивно мають ознаки державної зради, не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Дозволимо не погодитися з таким рішенням законодавця, оскільки, саме неповнолітні особи у такому віці нерідко використовуються як виконавці або пособники у діяннях, пов'язаних із передачею координат, зйомкою техніки, коригування вогню тощо. Багато з цих дій формально можуть підпадати під ознаки державної зради або пособництва ворогові, однак у разі їх вчинення

особами віком від 14 до 16 років кримінальна відповідальність юридично неможлива.

Слід підкреслити, що встановлення вікового порогу кримінальної відповідальності ґрунтується на психічному критерію, тобто здатності особи усвідомлювати характер і наслідки своїх дій та керувати ними. В своєму дослідженні О.А. Плашовецький вказав, що законодавець виходив саме з цієї здатності суб'єкта [3, ст. 130]. В свою чергу, в роботах Н.Г. Тарана можна виявити іншу думку, зокрема автор вказує, що визначений законодавством вік встановлено із «запасом», оскільки елементи правосвідомості та контроль за поведінкою формуються у дітей раніше [4, ст. 104].

На нашу думку, в реаліях сьогодення, використання неповнолітніх у воєнних цілях та наявним віком кримінальної відповідальності, не відповідає актуальним безпековим викликам і потребує перегляду щодо зниження віку відповідальності, чий дії становлять реальну загрозу національній безпеці.

Особливу увагу слід приділити тому, що неповнолітні у віці 14 років є дуже вразливими до зовнішнього впливу, зокрема пропаганди та психологічного тиску з боку дорослих осіб, і часто не усвідомлюють правову суть своїх дій.[6, с. 225]. У контексті гібридної війни навіть незначні, на перший погляд, дії можуть мати фатальні наслідки для обороноздатності та безпеки держави.

Водночас кримінальне право України засноване на принципах гуманізму та вікової диференціації. Ці принципи покликані мінімізувати втручання держави у життя дитини, забезпечити її реабілітацію, соціалізацію та повернення до правового поля. Проте гуманізм не повинен бути перешкодою для адекватного реагування на новітні безпекові загрози.

Отже, чинна модель щодо віку кримінальної відповідальності неповнолітніх вимагає оновлення з урахуванням воєнного контексту. Це може включати створення спеціальних правових механізмів – окремих процедур або інститутів реагування на дії осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності, але вчинили суспільно небезпечні діяння. Такий механізм може включати

адміністративні заходи, елементи ювенальної юстиції, обов'язкові виховні програми або обмеження доступу до інформаційних технологій.

На наш погляд, впровадження такого підходу дозволить підвищити ефективність правового реагування, не порушуючи при цьому принципів гуманізму, пропорційності та захисту прав дитини.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України : Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14> (дата звернення: 05.05.2025);
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17> (дата звернення: 05.05.2025);
3. Плашовецький О. А. Кримінально-правова диференціація віку : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 111 12.00.08 кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право / О.А. Плашовецький; Міністерство освіти і наук України, Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права». Львів, 2017. 200 с.;
4. Таран Н. Г. До питання про вік кримінальної відповідальності. Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 09–10 верес. 2016 р.). Одеса : Причорномор. фундація права, 2016. С. 103–105;
5. Коцур Л., Левченко М. «Війна росії проти України: від гібридних форм до геноцидних практик»: нотатки Міжнародної наукової конференції у рамках одноіменного проєкту. Факультет Гуманітарної освіти і соціальних технологій. Переяслав, 10 грудня 2024.
6. Головкін Б.М. Психологічні особливості злочинів. Форум права. 2012. № 4. С. 223–230. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

7. Таволжанський О. В. Основи державної кіберполітики України: формування та реалізація . Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. 2017. № 4. - С. 158-164.

8. Robotization of manufacturing process: economic and social problems and legal ways of their solution / O. E. Kostyuchenko, T. V. Kolesnik, Z. V. Bilous, O. V. Tavolzhanskyi // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 3, is. 30. – P. 454–462. 5.

9. Головкін Б.М. Теперішнє і майбутнє кримінології //Проблеми законності. Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2020. № 149. С. 168- 184

Баланенко А.Д.,
курсант підготовки фахівців для підрозділів досудового розслідування
Донецький державний університет внутрішніх справ

ПРОТИДІЯ ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Економічна злочинність є складним і латентним видом злочинної діяльності, тому виявлення та розслідування таких злочинів потребує особливої уваги до процесу доказування обставин, що мають значення для кримінального провадження. Протидія кримінальним правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, є одним із основних завдань центрального органу виконавчої влади - Бюро економічної безпеки України та ухвалення у 2021 року Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» сприяло визначенню правових основ організації та діяльності вказаного органу [1, с. 1].

Так як розслідування економічних злочинів є досить тяжким процесом через низьку факторів, перед тим, як перейти до судової практики, треба проаналізувати декілька з них.

Економічні злочини часто мають складну структуру: включають багато транзакцій, юридичних осіб, міжнародних елементів. Щоб встановити факт протиправного збагачення, ухилення від податків чи розтрати майна, потрібен детальний аналіз бухгалтерської, фінансової і банківської документації. Проблемою в цьому випадку є те, що не всі слідчі та прокурори мають достатню кваліфікацію для оцінки таких документів. Нерідко вони не вміють правильно формулювати запити до експертів, що призводить до розтягування строків досудового розслідування. Також, треба зазначити, що мала кількість експертів працюють в напрямленні економічних злочинів, тому через проведення великого об'єму роботи на кожний запит та велику кількість цих самих запитів, на них йде неймовірно завантаження, через що процес експертних досліджень затягується на дуже довгий період часу.

Не треба також забувати про той факт, що більшість доказів знаходяться у суб'єктів господарювання, які часто самі є фігурантами справи. Вони можуть

знищувати, фальсифікувати або приховувати документи. Отримати докази можливо тільки через тимчасовий доступ, обшук або виїмку, а суди не завжди санкціонують ці дії оперативно, через що є ризик втрачання документів, які можна використовувати, як докази.

Багато економічних злочинів вимагають доведення умисного характеру дій (наприклад, ухилення від податків). У судовій практиці дуже важко відмежувати помилку у бухгалтерії від злочинного наміру. Тому сторона обвинувачення може використовувати цей фактор для того, щоб отримати виправдувальний вирок.

Треба зазначати, що у справах про економічні злочини часто відсутні уніфіковані підходи до кваліфікації, оцінки доказів та розміру збитків. Тому, однакові обставини можуть призводити до різних рішень у різних регіонах, що порушує принцип правової визначеності.

Щоб вирішити ці проблеми треба, по-перше, підвищити кваліфікацію слідчих, прокурорів і суддів у фінансово-економічній сфері. По-друге, слід вдосконалити законодавство щодо процедур збору й оцінки економічних доказів. По-третє, треба покращити роботу судів через роз'яснення Верховного Суду.

Нижче наведено декілька прикладів з судової практики, в яких можна чітко побачити проблематику доказування економічних злочинів.

Справа ФОП, яка ухилилася від сплати податків на понад 3 млн грн [2].

У постанові Касаційного кримінального суду від 11.09.2024 року по справі № 428/430/22 розглянуто випадок, коли фізична особа-підприємець (ФОП) умисно занижила загальний оподаткований дохід за період з 01.10.2018 по 30.06.2020 на суму понад 39 млн грн. Внаслідок цього не було сплачено податок на доходи фізичних осіб у сумі 295 741,68 грн та військовий збір у сумі 24 645,11 грн. Крім того, було занижено податкові зобов'язання з ПДВ на загальну суму 2 317 388,79 грн. Загальна сума ухилення від сплати податків склала 3 305 387,27 грн.

Справа ПрАТ «Черкасирибгосп» - виправдання через відсутність доказів умислу [3].

У постанові Касаційного кримінального суду від 18.01.2022 року по справі № 711/1481/20 розглядалася ситуація, де голова правління та головний бухгалтер

ПрАТ «Черкасирибгосп» обвинувачувалися в умисному ухиленні від сплати земельного податку в особливо великих розмірах. Однак суд встановив, що сторона обвинувачення не надала достатніх доказів наявності прямого умислу у діях обвинувачених. Суд зазначив, що несплата податку або сплата його в меншій сумі сама по собі не є достатньою підставою для визнання особи винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 212 КК України.

Справа ТОВ, яке ухилилося від сплати податків на понад 1,2 млн грн [4].

У вироку Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 13.11.2020 року по справі № 396/714/18 розглядалася ситуація, де директор ТОВ умисно ухилився від сплати податку на прибуток підприємств на суму 1 255 012,66 грн. Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 212 КК України та призначив покарання у вигляді штрафу.

Проблема доказування економічних злочинів в українській судовій практиці залишається складною та актуальною, оскільки ці злочини зазвичай мають латентний характер, супроводжуються складними фінансово-господарськими операціями, використанням фіктивних документів та методів відмивання коштів [5, с. 247-249]. Основні труднощі полягають у встановленні умислу обвинуваченого, кваліфікації дій в рамках господарської діяльності, а також у збиранні та допуску доказів, особливо фінансових та документальних.

Судова практика демонструє неоднорідність підходів до оцінки доказів, зокрема щодо податкових перевірок, висновків експертів та впливу рішень адміністративних судів на кримінальне провадження. Часто відсутність належного обґрунтування умислу або неналежне документування дій слідчих призводить до виправдувальних вироків або закриття проваджень.

Список використаних джерел:

1. Проблематика та особливості доказування у сфері економічних злочинів у кримінальному провадженні: І. Ф. Літвінова, А. П. Щурікова. URL: <https://jrn1.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/18380/25619> (дата звернення 12.05.2025).

2. Справа № 428/430/22. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/121665518> (дата звернення 12.05.2025).

3. Справа №711/1481/20. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/102634456> (дата звернення 12.05.2025).

4. Справа № 396/714/18. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/92833610> (дата звернення 12.05.2025).

5. Ківалов С. В., Головкін Б. М., Туляков В. О., Мельничук Т. В., Аркуша Л. І., Маркін В. І., Крикливець Д. Є. Організована та економічна злочинність=Organised and financial crime : підручник / за ред. В. О. Тулякова. Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія", 2022. 292 с. URL: <https://hdl.handle.net/11300/26025>; DOI: 10.32837/11300.26025

Поміркуваний М.М.,
студент факультету слідчої та детективної діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПРОТИДІЯ ДИВЕРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Сьогодні, під час збройної агресії російської федерації проти територіальної цілості та суверенітету України, відбувся сплеск диверсійної діяльності в Україні. У зв'язку з цим проблематика протидії диверсійній діяльності потребує ретельного дослідження обставин, мети та тенденцій вчинення диверсій з метою покращення методів захисту національної безпеки та протидії диверсійній діяльності в Україні.

У Кримінальному кодексі України термін "диверсія" був визначений як вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій. Серед видів диверсій ми можемо розрізняти їх за способом та об'єктом вчинення. За способом вчинення можна виділити такі види диверсій: з використанням горючих або вибухових речовин чи пристроїв, шляхом підпалу, інформаційного забезпечення ворога, із застосуванням отрут, радіоактивних речовин, а також поширенням інфекційних хвороб серед людей, тварин або рослин. За об'єктом можна виділити диверсії проти інфраструктури, що має важливе народногосподарське або оборонне значення, замаху на життя та здоров'я людей, а також дії, спрямовані проти екологічного генофонду країни. Від усіх інших подібних складів злочинів, під час конкуренції, диверсію вирізняє саме мета вчинення злочину – ослаблення держави [1].

За статистикою Офісу Генерального прокурора України, у 2021 році було відкрито 18 кримінальних проваджень щодо скоєння злочинів, передбачених статтею 113 Кримінального кодексу України. Уже у 2022 році цей показник

збільшився майже у 3,5 рази – до 64 проваджень [2]. Повномасштабна війна значно підвищила ризики, пов'язані з диверсійною загрозою. На початку повномасштабного вторгнення та упродовж наступного календарного року російські спецслужби робили ставку на прицільні, підготовлені та заздалегідь сплановані диверсії.

У 2023 році кількість відкритих кримінальних проваджень значно зменшилася – до 33. Згідно зі статистичними даними ЄДРСР, більшість диверсій у 2022 році було скоєно саме в перші два місяці війни, тобто вони були сплановані, скориговані та підготовлені ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак у 2024 році стався справжній вибух диверсійної активності на території України: за період із січня по грудень 2024р. було відкрито 251 кримінальне провадження за відповідною статтею. А вже в період із січня по березень 2025 року відкрито 105 кримінальних справ щодо скоєння злочинів, передбачених статтею 113 Кримінального кодексу України [3]. Таке аномальне зростання кількості диверсій може свідчити про зміну ворожої доктрини, методів і характеру здійснення диверсійної діяльності на території нашої країни. Диверсії стали більш кустарними, а вербування виконавців більш масовим.

Серед 97 кримінальних проваджень, відкритих у період із 2022 по 2023 рік, підозри було висунуто лише вісьмом особам, а обвинувальні вироки винесено чотирьом. Водночас у період із січня 2024 року по березень 2025 року з 356 кримінальних проваджень за фактами диверсій 156 осіб отримали підозри, а 48 – обвинувальні вироки. Результативність притягнення до відповідальності осіб, які вчинили одну чи декілька диверсій, зросла майже у п'ять разів [4].

Це пояснюється одразу декількома важливими причинами. По-перше, це підвищення ефективності роботи Служби безпеки України та інших правоохоронних органів, які беруть участь у протидії диверсійній діяльності. Досвід, отриманий за два роки повномасштабної війни та протидія диверсійній активності Росії, сприяє розвитку методів боротьби з диверсіями та підвищенню кваліфікації співробітників відповідних органів. По-друге, це вища інформованість суспільства щодо можливості вчинення диверсій та посилення

превентивних заходів безпеки на об'єктах, що мають важливе народногосподарське значення.

Однак найважливішою причиною збільшення диверсійної активності – є саме зміна ворожого підходу до здійснення диверсійної діяльності в Україні.

Сьогодні одним із типових образів диверсанта є особа середньої вікової групи, яка перебуває у скрутному матеріальному становищі, має боргові зобов'язання, проблеми з алкогольною або наркотичною залежністю та шукає «легкий заробіток» у соціальних мережах, де її успішно вербують російські «куратори». В обмін на грошову винагороду вони підбурюють особу до вчинення злочину.

Іншим поширеним типом диверсанта, на жаль, є неповнолітні або молоді особи віком до 22 років. Серед 38 осіб, засуджених у 2024 році за вчинення диверсії, дев'ятеро неповнолітні. У цій групі характерним є вчинення злочину у складі групи осіб; часто вони підбурюють до участі своїх друзів, знайомих або однодумців [5, с.208-212]. Метою залишається той самий пошук легкого заробітку через соціальні мережі, де неповнолітніх успішно вербують співробітники російських спецслужб або інших формувань, що здійснюють диверсійну діяльність на території України.

Наразі більшість диверсантів не мають достатньої підготовки, спеціалізованих знань та знарядь, що сприяє їхньому швидкому виявленню та притягненню до кримінальної відповідальності. Якщо у 2022–2023 роках розповсюдженою практикою було завчасне виготовлення вибухових пристроїв, трекерів, зброї та іншого необхідного обладнання з подальшим їх переміщенням до схронів, звідки диверсанти і отримували засоби для вчинення злочину, то сьогодні, як правило, особа, яка вчиняє злочин, сама виготовляє саморобні вибухові пристрої за завчасно наданими інструкціями з матеріалів, придбаних у вільному доступі.

Усе це приводить до висновку, що ворог, зробив ставку на масовість диверсій, нехтуючи їх якістю, вербуючи кандидатів для співпраці серед певних категорій населення та не надто піклуючись про подальшу долю своїх поплічників.

Для ефективної протидії диверсійній діяльності в Україні, органам безпеки слід у першу чергу приділяти увагу моніторингу саме цих двох груп населення та основним джерелам їх вербування – соціальним мережам, групам, чатам та іншим каналам комунікації, пов'язаним із пошуком короткострокової роботи або швидкого заробітку.

Органам місцевого самоврядування, освітнім установам та ювенальній поліції слід приділити більше уваги інформуванню неповнолітніх осіб щодо недопустимості участі в диверсійній діяльності. Особливої уваги при цьому потрібно надати роз'ясненню серйозності покарання за скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Посилення патріотичного виховання саме цієї вікової групи та підвищення рівня їх правової обізнаності позитивно вплине на загальну тенденцію протидії диверсійній діяльності.

Посилення контролю навколо об'єктів, які мають важливе народногосподарське значення, або є важливими для оборони країни також є важливим аспектом протидії диверсійній діяльності. Так, наприклад здійснення патрулювання таких об'єктів з дронів, або регулярне відеоспостереження за їх периметром, може допомогти завчасному виявленню підозрілих осіб.

Але головним фактором протидії залишатиметься зменшення потенційної аудиторії, яку можна завербувати для здійснення диверсій. Створення альтернативних платформ для пошуку легкого заробітку чи короткострокової роботи, що перебуватимуть під всебічним контролем органів безпеки або інших державних структур, є одним із ключових викликів у боротьбі не лише з диверсійною діяльністю, а й зі злочинністю в цілому. Розробка нових, зручних, легальних і офіційних платформ для працевлаштування, а також блокування каналів вербування потенційних диверсантів можуть суттєво знизити рівень диверсійної активності в Україні.

Список використаних джерел:

1. Ситнік Г. П. Національна безпека України: теорія та практика: монографія / Г.П. Ситнік, В. М. Олуйко, М. П. Вавринчук; під заг. ред. Г.П. Ситніка. – Київ: Видання «Кондор», 2007. – 669 с.
2. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/>
3. Офіс Генерального прокурора України. Статистичні дані про кримінальні правопорушення за 2024 рік [Електронний ресурс]. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushehnyia-ta-rezultatyih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>
4. Служба безпеки України. Результати СБУ за час повномасштабного вторгнення рф (станом на березень 2024 року). URL: <https://ssu.gov.ua/rezultaty-sbu-za-chas-povnomasshtabnoho-vtorhnennia-standom-na-berezen-2024-roku>
5. Головкін Б.М. Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема. *Проблеми законності*. 2016. Вип. 133. С. 204-217. URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_133_21.

Попович Є.А.,
курсант підготовки фахівців для підрозділів
досудового розслідування Донецький державний університет внутрішніх
справ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОТИДІЇ ГЕНОЦИДУ ТА ВОЄННИМ ЗЛОЧИНАМ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

У контексті зростання кількості збройних конфліктів, масових порушень прав людини та актів насильства проти цивільного населення, протидія геноциду та воєнним злочинам набуває особливої актуальності. Сучасне міжнародне право вимагає системного та комплексного підходу до вирішення цих викликів, який охоплює правові норми, інституційні механізми, політичні рішення та міждержавну співпрацю.

Міжнародно-правові документи, такі як Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду, Женевські конвенції та Римський статут Міжнародного кримінального суду, формують основу протидії цим злочинам. Водночас нові виклики, зокрема використання новітніх технологій у війнах, зростання числа недержавних збройних угруповань і випадки транснаціонального насильства, засвідчують необхідність адаптації чинних норм.

Інституційний вимір протидії реалізується через діяльність міжнародних кримінальних юрисдикцій. Міжнародний кримінальний суд (МКС) виконує ключову роль у притягненні до відповідальності осіб, винних у геноциді та воєнних злочинах, вони мають втручатися лише у випадках, коли уряди неспроможні або не бажають висунути серйозні звинувачення правопорушникам. Ця ідея підкреслює необхідність глобальної підзвітності при повазі до державного суверенітету [1, с.677]. Досвід роботи трибуналів по Руанді, колишній Югославії, Сьєрра-Леоне та Камбоджі показав, що ефективність міжнародного правосуддя залежить від рівня співпраці з державами, а також від забезпечення захисту свідків і потерпілих.

Сучасна тенденція полягає в посиленні ролі гібридних трибуналів, які поєднують міжнародні та національні елементи. Запобіжний аспект протидії

злочинам набуває дедалі більшого значення. Система раннього попередження ООН, моніторингові місії ОБСЄ, Африканського Союзу та механізми Європейського Союзу дозволяють виявляти ситуації, що можуть перерости у масові злочини. Водночас важливу роль у превенції відіграють правозахисні організації та незалежні ЗМІ, які викривають потенційні злочини на ранніх етапах.

На регіональному рівні Європейський суд з прав людини та інші судові інститути, зокрема Міжамериканський та Африканський суди з прав людини, формують нові стандарти захисту жертв воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Їхня практика не лише сприяє захисту потерпілих, а й створює прецеденти, що впливають на розвиток міжнародного кримінального права. Важливою функцією Суду є прийняття тимчасових заходів на підставі ст. 63 Конвенції у вкрай серйозних і екстрених випадках, а також щоразу, коли виявляється необхідним запобігти заподіяння відповідним особам непоправної шкоди [2 с.125]. Комплексний підхід до протидії геноциду та воєнним злочинам передбачає також зміцнення потенціалу національних юрисдикцій. Відповідно до принципу комплементарності Римського статуту: “обов’язком кожної держави є здійснення її кримінальної юрисдикції стосовно осіб, які несуть відповідальність за вчинення міжнародних злочинів” [3]. Для цього необхідне ухвалення відповідного національного законодавства, навчання правоохоронних органів і суддів, а також створення спеціалізованих підрозділів з розслідування злочинів міжнародного характеру. Окрему увагу слід приділити питанням відшкодування шкоди жертвам. Механізми репарацій, зокрема через Трастовий фонд для жертв при МКС, стають важливим елементом відновлення справедливості. Цей фонд виконує як компенсаційну функцію — виплату грошових коштів потерпілим та їхнім сім'ям, так і підтримує проекти з фізичної, психологічної реабілітації та матеріальної допомоги громадам, які постраждали від масових злочинів. Важливо, що репарації набули різноманітних форм: реституції, компенсації, реабілітації, задоволення та гарантій неповторення злочинів. Також, дедалі частіше на міжнародному рівні обговорюється необхідність запровадження обов'язкових програм реабілітації, соціальної інтеграції та психологічної підтримки потерпілих

від геноциду та воєнних злочинів. Програми реінтеграції жертв у суспільство передбачають надання медичної допомоги, правової підтримки, доступу до освіти та працевлаштування. Такий підхід дозволяє не лише компенсувати заподіяну шкоду, а й сприяти стабілізації постконфліктних регіонів, зменшуючи ризик нових актів насильства.

Ефективна протидія зазначеним злочинам неможлива без політичної волі держав-членів, широкої співпраці між міжнародними, регіональними структурами, неурядовими організаціями та громадянським суспільством [4, с. 158-160]. Лише через скоординовану взаємодію, зміцнення правових стандартів і розвиток інституційної спроможності можна забезпечити належну відповідальність винних і запобігти повторенню трагедій.

Список використаних джерел:

1. Зубарева А.Є. Роль міжнародних трибуналів у притягненні фізичних осіб до міжнародної відповідальності. *Юридичний науковий електронний журнал*. №4. 2024. С. 676- 679. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2024/163.pdf (дата звернення 12.05.2025)
2. Шуміло І. А. Міжнародна система захисту прав людини: навчальний посібник. Київ: ФОП Голембовська О. О. 168 с. URL: https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/msc_1_copy-1.pdf (дата звернення 12.05.2025)
3. Римський статут Міжнародного кримінального суду URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/> (дата звернення 12.05.2025)
4. Кримінологія: підручник / Б.М. Головкін, В.В. Голіна, О.В. Лисодед. Харків: Право, 2020. 384 с.

Сорока Б.М.,

студентка факультету слідчої та детективної діяльності

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

**ДЕПОРТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ДО РФ, ЯК РУЙНУВАННЯ
ІДЕНТИЧНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІ Й ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ФОРМИ ГЕНОЦИДУ**

Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України, що розпочалося 24 лютого 2022 року та триває вже більше трьох років, супроводжується систематичними порушеннями норм міжнародного гуманітарного та кримінального права. Серед безлічі злочинів вчинених рф по відношенню до України, є злочин, що переходить межі осмислення допустимого у правовому полі. Він жахає не лише кількістю жертв, а й глибиною його наміру – знищення майбутнього нації, культури, ідентичності. Примусова депортація українських дітей з тимчасово окупованих територій до росії включає насильницьке вивезення, зміну громадянства, усиновлення російськими родинами, нав'язування російської мови та культури. Все це є цілеспрямованим витісненням української самосвідомості, що може розглядатися як форма вчинення злочину геноциду.

Розглядаючи це кримінальне правопорушення у філософсько-етичному вимірі, можемо стверджувати, що він несе серйозний та глибокий виклик для моралі. Насильницьке відривання дитини від її рідної культури та національної ідентичності й натомість нав'язування ворожої – є посяганням на фундаментальні моральні принципи людства. Важливим є той факт, що такі дії не лише руйнують фізичне буття нації, а й її духовно-культурну спадкоємність.

Ще у 18 столітті німецький філософ Іммануїл Кант у своїй праці «Фундаментальні принципи метафізики моралі» зазначав, що людина ніколи не повинна розглядатися як засіб для досягнення цілі, а виключно як мета [1]. У

випадку депортації українських дітей, бачимо, що дитину використовують як засіб ведення демографічної війни. Іншими словами, дитина, у цьому контексті, виступає не лише як жертва війни, а також як об'єкт цілеспрямованого впливу держави-агресора.

У своїй роботі «Віктимна поведінка жертв злочинів», Головкін Б. М. зазначає, що ідеальною жертвою для злочинців є «не готова захищатися за конкретних обставин особа, а також підвладна впливу та маніпуляціям» [2, с. 127]. В межах питання депортації дітей можемо стверджувати, що саме діти, з огляду на свій вік, психологічну вразливість та відсутність здатності до самостійного прийняття рішень, повністю відповідають цим ознакам. Вони легко піддаються примусовій асиміляції, зокрема нав'язуванню чужої культури, мови, ідентичності, що робить їх особливо вразливою категорією жертв у контексті даного злочину.

У правовому аспекті варто розглянути норми кримінального права України, а також міжнародні норми, зокрема ті, що були ратифіковані в Україні. У національному законодавстві України злочин геноциду є чітко окресленим. Передусім стаття 442 Кримінального Кодексу України, що перелічує діяння, які відносяться до даного злочину, містить пункт 5 щодо «насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу», а також визначає покарання - позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі [3].

Одним із основних міжнародних документів, що вдається до правової кваліфікації злочину геноциду, є Конвенція Організації Об'єднаних Націй (ООН) про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року. Згідно зі статтею 2 Конвенції, геноцидом визнається будь-яке діяння, «вчинене з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку». Пункт «е» цієї статті прямо вказує, що однією з форм геноциду є «примусове переміщення дітей такої групи до іншої групи» [4].

Стаття 1 Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду (МКС) утворює заснування МКС, що «є постійнодіючою установою та має повноваження здійснювати юрисдикцію стосовно осіб за найбільш тяжкі злочини», зокрема злочин геноциду [5]. На підставі цього 17 березня 2023 року

Попередня палата II Міжнародного кримінального суду (Гаага, Нідерланди), «у зв'язку з ситуацією в Україні», видала ордери на арешт президента російської федерації володимира володимировича путіна та уповноваженої з прав дітей при офісі президента російської федерації марії олексіївни львової-белової [6].

У відповідь на масштабні виклики для захисту та безпеки українських дітей, спричинені війною, Україна вжила низку заходів. Як от, 17 березня 2022 року Постановою Кабінету Міністрів України було утворено Координаційний штаб з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану [7]. Основні напрямки діяльності штабу охоплюють евакуацію дітей у безпечні місця, забезпечення їх розміщення та потреб, контроль за консульським обліком за кордоном, а також виявлення і вирішення проблем захисту прав і дітей в умовах воєнного стану. Також, у 2023 році утворено Bring Kids Back UA, що є державною ініціативою Президента України Володимира Зеленського, що спрямована на повернення всіх українських дітей, яких росія незаконно депортувала з тимчасово окупованих територій [8]. «Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA нам уже вдалося повернути 1269 дітей, 449 за останній рік, 18 дітей – впродовж березня цього року», - заявила представниця Офісу Президента України, Дарія Зарівна [9].

Отже, виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що примусова депортація українських дітей до рф є не лише грубим порушенням норм права, а й також глибоким етичним злочином проти людяності. Ці дії є однією з форм злочину геноциду, як зазначено у національних та міжнародних нормах законодавства України. Реакція Міжнародного Кримінального Суду в 2023 році підтверджує міжнародне визнання серйозності цього правопорушення. Водночас, зі свої сторони, Україна активно впроваджує правові механізми, що спрямовані на повернення дітей та запобігання подібним діям у майбутньому.

Список використаних джерел:

1. Kant I. Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals. Translator: Thomas Kingsmill Abbott. Project Gutenberg, 2004. URL:

<https://www.gutenberg.org/cache/epub/5682/pg5682-images.html>

2. Головкін Б. М. Віктимна поведінка жертв злочинів / Б. М. Головкін // Проблеми законності. - 2016. - Вип. 135. - С. 124-135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_135_15

3. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III : станом на 09 трав. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>

4. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього : Конвенція Організації Об'єднаних Націй від 09.12.1948 р. : станом на 18 бер. 1954 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_155#Text

5. Римський статут Міжнародного кримінального суду : Статут від 17.07.1998 р. : станом на 21 серп. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text

6. International Criminal Court. Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova. URL: <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>

7. Про утворення Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану : Постанова Каб. Міністрів України від 17.03.2022 № 302 : станом на 9 лип. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2022-п#Text>

8. President got acquainted with the plan of returning children illegally deported by Russia, Bring Kids Back UA, and took part in the opening of the Center for the Protection of Children's Rights. *Official website of the President of Ukraine.* URL: <https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-oznajomivsvya-z-planom-povernennya-nezakonno-deport-83261>

9. В ОПУ розповіли, скільки українських дітей вивезла росія з окупованих територій. Слово і Діло. URL: <https://www.slovoidilo.ua/2025/04/19/novyna/suspilstvo/opu-rozpovily-skilky-ukrayinskyx-ditej-vyvezla-rosiya-okupovanyx-terytorij>

10. Robotization of manufacturing process: economic and social problems and legal ways of their solution / O. E. Kostyuchenko, T. V. Kolesnik, Z. V. Bilous, O. V. Tavolzhanskyi // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 3, is. 30. – P. 454–462.

Титаренко Д.В.,
студентка факультету слідчої та детективної
діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ В ОРГАНАХ ТА УСТАНОВАХ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ (СТ. 376¹ КК УКРАЇНИ) ЯК ПРОЯВ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

У сучасних умовах масштабної цифровізації, мобільні пристрої та доступ до Інтернету стали звичними інструментами повсякденного життя громадян, державних службовців і представників судової системи. Водночас цифрова трансформація державних інституцій, зокрема органів правосуддя, зумовила активне впровадження електронного документообігу, використання спеціалізованих автоматизованих систем та реєстрів. Усе це зробило кіберпростір критично важливою складовою функціонування судової влади, забезпечення прозорості, ефективності та доступності правосуддя. Проте водночас автоматизовані системи судочинства стали привабливою ціллю для

кіберзлочинців, у тому числі в умовах гібридної війни та постійних кібератак, спрямованих на підрив державної стабільності. Незаконне втручання в ці системи не лише несе загрозу безперервності роботи судових органів, а й підриває довіру суспільства до правосуддя, що робить це явище одним із найнебезпечніших проявів сучасної кіберзлочинності.

Протягом тривалого часу значним корупційним ризиком в судах була дискреція голів судів щодо розподілу справ між суддями. Обмежити її через встановлення певних критеріїв розподілу було досить важко. Тому законодавець вирішив максимально усунути людський чинник від процесу прийняття рішень у цій сфері й автоматизувати його. Якщо раніше (до введення автоматизованої системи) справи в ручному режимі між суддями справи розподіляли голови судів, то з того часу система автоматично визначала суддю за принципом випадковості, завантаженості, та спеціалізації [1].

Водночас із впровадженням цих систем суттєво зросла загроза з боку кіберзлочинців, для яких вони стали привабливим об'єктом несанкціонованого втручання.

Визнання незаконного втручання в такі системи окремим складом злочину у ст. 376¹ КК України стало закономірною реакцією на трансформацію кіберзагроз та потребу в належному кримінально-правовому захисті судової влади в цифровому середовищі.

У контексті встановленої заборони на незаконне втручання в роботу автоматизованих систем, що функціонують в органах та установах системи правосуддя, чинна редакція статті 376¹ КК України передусім передбачає відповідальність за втручання в діяльність Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Нормативне визначення цієї системи закріплене у Положенні про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженому Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21. А саме, визначено, що Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС) – сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем (модулів), які забезпечують автоматизацію визначених законодавством та цим Положенням процесів діяльності судів, органів та установ в системі правосуддя, включаючи документообіг, автоматизований розподіл справ, обмін документами між судом та учасниками судового процесу, фіксування судового процесу та участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також автоматизацію процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС [2].

Стаття 376¹ КК України є спеціальною нормою по відношенню до ст. 361 КК

України «Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Актуальною проблемою сьогодення залишається недостатній рівень правового та організаційного забезпечення захисту Єдиної судової інформаційнотелекомунікаційної системи (ЄСІТС), зокрема – захист персональних даних, електронних доказів та іншої чутливої інформації, яка зберігається в цій системі.

З початком повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 р., в Україні було запроваджено воєнний стан. У зв'язку з цим, у день початку вторгнення, державне підприємство «Національні інформаційні системи» офіційно оголосило про настання форс-мажорних обставин і тимчасово призупинило роботу Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України. Це рішення було спрямоване на запобігання можливим несанкціонованим втручанням з боку противника та забезпечення цілісності даних в умовах масованих кібератак. Лише з квітня 2022 р. підприємство поступово почало відновлювати доступ до реєстрів, обмеживши його лише для уповноважених осіб органів державної влади. Водночас, 16 березня 2023 р. на офіційному веб-сайті

Судової влади України було повідомлено про триваючу кібератаку Російської Федерації, спрямовану на системи електронної пошти судової системи [3].

Судова практика свідчить про те, що наслідки кібератак негативно впливають на можливість здійснення правосуддя. Зокрема, у своїх процесуальних документах

судді фіксують технічні перешкоди, що унеможливають належне функціонування судових інформаційних систем.

Так, у постанові Господарського суду Кіровоградської області від 16 березня 2023 р. у справі №912/238/23 зазначено, що на офіційній сторінці державного підприємства «Інформаційні судові системи» в соціальній мережі Facebook було оприлюднено інформацію про кібератаку на систему електронної пошти судової влади. У зв'язку з цим, з метою убезпечення автоматизованої системи

документообігу суду (АСДС), адміністрацією суду було прийнято рішення про тимчасове відключення судової комп'ютерної мережі від Інтернету (провайдер – Укртелеком). Як наслідок, суд залишився без доступу до Інтернету, офіційної електронної пошти, захищеної системи відеоконференцзв'язку (ВКЗ), підсистеми «Електронний суд» і Державних реєстрів. Це призвело до збоїв у роботі суду, унеможливило проведення засідань у режимі ВКЗ, підписання електронних примірників судових рішень та їхнє направлення до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) [4].

Також 16 березня 2023 р. через кібератаку було зірвано розгляд справ і у Верховному Суді. Зокрема, у постанові у справі №906/90/21 зазначено, що заплановане на цей день судове засідання не відбулося через непрацездатність підсистеми відеоконференцзв'язку. Причиною цього став технічний збій, спричинений кібератакою на ресурси державних підприємств «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів». Зазначений факт було офіційно зафіксовано Верховним Судом в Акті від 16.03.2023 р. № 38/2023 [5].

Удосконалення національної нормативно-правової бази важко уявити без запозичення міжнародного та зарубіжного досвіду. «Основні рекомендації щодо впровадження електронної демократії викладені у Рекомендації СМ/Rec (2009) 1 КМ РЄ державам-членам від 18 лютого 2009 р.» [6].

Відтак, всі дані щодо судових проваджень зберігаються в єдиній системі ведення справ – AZEMIS (Електронна судова інформаційна система Азербайджану), яка охоплює всі суди країни. Кримінальна відповідальність за несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації здебільшого поширюється на загальну категорію комп'ютерних даних, однак положення відповідного законодавства можуть бути застосовані і у випадках посягання на функціонування автоматизованих систем документообігу судової влади [7, с. 164].

У статті 261 КК Республіки Молдова також передбачена кримінальна відповідальність за несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації та визнає протиправними дії, пов'язані з фальсифікацією інформаційних даних, зокрема — неправомірне введення, зміну, видалення або обмеження доступу до

таких даних, якщо це призводить до формування недостовірної інформації, яка може бути використана для настання певних юридичних наслідків [8].

Подібна ситуація спостерігається і в кримінальному законодавстві Республіки Таджикистан, зокрема у ст. 298 КК передбачає кримінальну відповідальність за неправомірне проникнення до комп'ютерної інформації, що зберігається у комп'ютерних системах, мережах або на машинних носіях, з порушенням встановлених механізмів захисту. Крім того, дана норма встановлює кримінальну відповідальність за несанкціоновану зміну такої інформації або внесення свідомо недостовірних даних, якщо це спричинило істотну шкоду або створило загрозу її заподіяння. Особливе місце в системі правової охорони займає комп'ютерний саботаж, який у таджицькому законодавстві трактується як знищення, блокування, виведення з ладу комп'ютерної інформації чи програмного забезпечення, пошкодження комп'ютерної техніки, а також руйнування комп'ютерної системи, мережі або носіїв інформації [9].

На нашу думку, відсутність у законодавстві чіткої вказівки на особливу важливість судової комп'ютеризованої інформації можна пояснити або низьким рівнем кримінальної активності в країні, або недооцінкою законодавцем необхідності посилення та ефективності кримінальної відповідальності за правопорушення, що посягають на правосуддя.

У Німеччині приділяється велика увага захисту державної таємниці та важливої для держави інформації. Коли документи для службового використання обробляються в автоматизованих системах, необхідно дотримуватися ряду вимог безпеки. Зокрема, автоматизовані системи повинні бути оснащені фаєрволом, а при підключенні до Інтернету має бути затверджено список осіб, які мають доступ до цієї системи. Також обов'язковими є механізми автентифікації та ідентифікації (ім'я користувача та пароль), а також наявність Інструкції з ІТ-безпеки [7, с. 179].

У зв'язку з безперервною цифровізацією та зростанням кіберзагроз, судова система в багатьох країнах стає більш вразливою до несанкціонованих втручань та кібератак, що ставить під загрозу її ефективність і стабільність. Впровадження автоматизованих систем документообігу та електронного судочинства є важливим

кроком для забезпечення прозорості та доступності правосуддя. Проте, ці системи також стали привабливою ціллю для кіберзлочинців, що підкреслює необхідність удосконалення правового захисту від таких атак [8, с. 69-70].

Список використаних джерел:

1. Скоропад М. Хто і як втручався в автоматизовану систему документообігу суду? Аналіз вироків за статтею 376-1 КК України. URL: <https://dejure.foundation/librar/khto-i-yak-vtruchavsia-v-avotomatyzoivanusystemudokumentooobihu-sudu>
2. Про затвердження Концепції Єдиної судової інформаційнотелекомунікаційної системи: Наказ Державної судової адміністрації України від 13 квітня 2018 р. № 168. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0168750-18#Text>
3. ДП «Інформаційні судові системи» повідомляють про кібератаку рф на системи електронної пошти судової системи. URL: <https://court.gov.ua/press/news/1396099/>.
4. Ухвала Господарського суду Кіровоградської області від 16 березня 2023 року Право та державне управління 272 у справі №912/238/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109588557>.
5. Ухвала Верховного Суду у справі №906/908/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109645641>.
6. Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy) (Adopted by the Committee of Ministers on 18 February 2009 at the 1049th meeting of the Ministers' Deputies). [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Ради Європи // Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp
7. А.В. Щербіна. Дисертація кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ст. 3761 КК України). (С. 164, 179).

8. ГоловкінБ. М., Денькович О. І., Луцик В. В., Цехан Д. М. Кіберзлочинність та електронні докази = Cybercrime and digital evidence : навч. посібник / за ред. канд. юрид. наук, доц. Ольги Денькович, д-р права, проф. Габріеле Шмельцер. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 298 с. DOI :10.32837/11300.26072

Шамара Д.П.,
курсант Донецького державного університету внутрішніх справ

КОНСТИТУЦІЙНІ МЕЖІ СОВІСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМА БАЛАНСУВАННЯ З ОBOB'ЯЗКОМ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ

Проблематика відмови від проходження військової служби з мотивів релігійних переконань набуває особливої актуальності в умовах воєнного стану. Конституція України, а також міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, гарантують свободу совісті та релігії, що включає право особи на альтернативну (невійськову) службу. Разом з тим, підвищені вимоги до мобілізаційної готовності держави зумовлюють необхідність чіткого правового визначення меж реалізації цього права.

Метою тез є окреслення особливостей реалізації права на відмову від військової служби з мотивів релігійних переконань в умовах воєнного стану в Україні.

Право на альтернативну (невійськову) службу постає як важливий інститут публічного права, що врівноважує конституційні свободи особи з обов'язками громадянина, зокрема у період загальної мобілізації. Це право ґрунтується на статті 35 Конституції України, яка гарантує свободу світогляду і віросповідання [1], та на статті 35⁻¹ Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» [2]. У центрі наукового аналізу перебуває зіткнення двох правових імперативів: свободи совісті, що дає можливість відмовитися від військової служби за релігійними чи іншими переконаннями, та обов'язку захищати Вітчизну, який у період воєнного стану набуває конституційного характеру.

Із введенням загальної мобілізації на тлі збройної агресії проти України виникла низка правозастосовних проблем. Зокрема, положення Конституції України та міжнародно-правові акти, що гарантують свободу совісті (ст. 9 Європейської конвенції з прав людини) [3], мають відмінність з обмеженнями, які запроваджуються законами воєнного часу.

Так, 13 червня 2024 року, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду виніс ключове рішення у справі № 601/2491/22, яким залишив без задоволення касаційну скаргу захисника особи, яка ухилилася від мобілізації (ст. 336 ККУ), мотивуючи свою поведінку релігійними переконаннями. Вказаною постановою, суд підтвердив тенденцію української судової практики до звуженого тлумачення можливості реалізації права на відмову від військової служби з мотивів совісті та віросповідання в умовах воєнного стану.

У цьому рішенні Верховний Суд наголосив, що право на свободу совісті, хоча й гарантоване статтями 9 Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) і 35 Конституції України, не є абсолютним і може бути обмежене у випадках, коли йдеться про захист Вітчизни, забезпечення громадської безпеки, охорони публічного порядку, здоров'я, моралі або захист прав інших осіб. Суд підкреслив, що в умовах збройної агресії проти України ці обмеження набувають особливої ваги. Ця позиція була розвинена на підставі того, що мобілізація не обов'язково передбачає участь у бойових діях або використання зброї, оскільки особа може бути залучена до альтернативних, нефронтових завдань (наприклад, в якості водія, спеціаліста з технічного забезпечення або евакуації поранених тощо) [4].

Водночас, на міжнародному рівні акценти піднятого питання розставлено інакше. У своєму висновку від 18 березня 2025 року, наданому на запит Конституційного Суду України, Венеційська комісія наголосила, що навіть в умовах загальної мобілізації під час збройного конфлікту право на відмову від військової служби за переконаннями не може бути повністю скасоване. Вона підкреслила, що держава має позитивний обов'язок створити доступну, справедливу й недискримінаційну систему альтернативної служби, яка не має карального характеру й відділена від військових структур [5].

Комісія також зазначила, що насильницьке примушення особи до носіння або використання зброї, навіть із метою самооборони, суперечить природі права на відмову військової служби за переконаннями. Окрім того, вона закликала українську державу в умовах війни забезпечити механізми перевірки щирості переконань і надавати доступ до альтернативної служби, навіть у воєнний час, з

урахуванням стандартів статті 9 ЄКПЛ і статті 18 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права [5].

На теперішній час наявний певна різниця між внутрішнім законодавством України, судовою практикою з однією сторони та міжнародно-правовими стандартами з іншої, яка особливо загострився в умовах повномасштабної війни. З одного боку, українські суди вказують на превалювання конституційного обов'язку захищати Батьківщину, з іншого – Венеційська комісія, яка наголошує, що права людини, зокрема право на відмову несення військової служби, не втрачають чинності навіть під час війни, і що Україна несе міжнародно-правове зобов'язання гарантувати ефективні механізми для реалізації цього права.

Таким чином, наразі спостерігається не стільки формальна невідповідність між національним законодавством і міжнародними зобов'язаннями України, скільки відсутність ефективного механізму, що дозволив би дотримати баланс між свободою совісті та інтересами національної безпеки. У підсумку, варто виокремити про системну неспроможність держави створити оперативну, легітимну і правозахисну модель альтернативної служби, яка відповідала б викликам повномасштабної війни, не підриваючи при цьому ані обороноздатність, ані легітимність правового порядку. Це питання залишається відкритим для подальшого доктринального дослідження, зокрема з точки зору меж допустимості обмеження свободи совісті в умовах воєнного стану, ефективності реалізації міжнародних стандартів та пошуку оптимальної моделі співвідношення прав людини й національної безпеки у кризових обставинах.

Список використаних джерел:

1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про альтернативну (невійськову) службу. Закон України від 12.12.1991 № 1975-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1992, № 15, ст.188. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1975-12#Text>

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами). Конвенція, Міжнародний документ, Протокол від 04.11.1950 р. Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

4. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13.06.2024 року по справі №601/2491/22 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120029741>

5. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION). Ukraine - Amicus curiae brief on alternative (non-military) service. Strasbourg, 18 March 2025, Opinion №. 1219/2024. URL: <https://www.coe.int/en/web/venice-commission/-/ukraine-amicus-curiae-brief-on-alternative-non-military-service>

Шевцова Д.В.,

студентка факультету слідчої та детективної діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

КОЛАБОРАЦІОНІЗМ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПРАВОВА ТА ЕТИЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

В умовах російсько-української війни багато питань, які раніше залишались в теоретичній площині, набули особливої актуальності. Одне з них - явище колабораціонізму, тобто співпраці громадян України з окупаційною владою. Добровільна чи вимушена співпраця з ворожою владою спостерігається в різних сферах: адміністративній, культурній, освітній, побутовій. Це не тільки соціально-політична проблема, а й глибоко етичне питання - хто і за яких умов та обставин стає колабораціоністом?

Водночас міжнародне гуманітарне право передбачає важливі підстави для розмежування таких дій. Так, стаття 45 Гаазької Конвенції 1907 року прямо забороняє примусове приведення населення до присяги на вірність державі-окупанту. Проте також вказує, що добровільна присяга тягне за собою втрату захисту від норм цієї ж Конвенції [2]. Отже, сама наявність колаборації створює правову сіру зону, яка потребує глибокого дослідження і юридичного регулювання.

До 2022 року в українському кримінальному законодавстві була відсутня норма, яка б виокремлювала колабораційну діяльність. Такі діяння кваліфікувалися переважно за статтею 111 Кримінального кодексу України як державна зрада, що не завжди дозволяло адекватно охопити специфіку та суспільну небезпеку співпраці з державою-агресором. Лише після початку повномасштабного вторгнення російської федерації було ухвалено Закон України № 2108-ІХ від 3 березня 2022 року, яким Кримінальний кодекс було доповнено статтею 111-1 [3]. Ця норма вперше системно визначила склад колабораційної діяльності та встановила за неї кримінальну відповідальність.

Доречно згадати позицію О.В. Таволжанського, який, досліджуючи загрози кіберзлочинності також наголошував на необхідності актуалізації кримінального законодавства у зв'язку з появою нових викликів в державі, зокрема через трансформацію злочинності в умовах сучасних технологій [4]. Подібна теза цілком релевантна й до правової оцінки колабораціонізму в умовах гібридної війни, де традиційні підходи виявляються недостатніми.

За статистикою Офісу Генерального Прокурора за проміжок січень-грудень 2024 року обліковано 2420 кримінальних правопорушень за статтею 111-1 колабораційна діяльність. З них 1148 – кримінальні правопорушення, у яких особам вручено повідомлення про підозру [5].

На мою думку, вирішення проблеми колабораціонізму вимагає балансу між гуманністю і правосуддям. Не кожна співпраця з окупантами повинна автоматично розцінюватися як державна зрада. У законодавстві слід розмежовувати примусову і добровільну участь, а також враховувати мотиви і обставини. У своїй роботі «Види злочинності» Головкін Б. М. вказує, що комплексний критерій класифікації злочинів, яким є соціальний зміст мотивації злочинної поведінки, навряд чи можна визнати універсальним для усього статистичного масиву злочинів [6, с. 15]. Це дає підстави вважати, що для адекватного розмежування типів поведінки злочинців в умовах окупації необхідно застосовувати не лише загальну правову оцінку, а й враховувати специфіку соціальних та психологічних факторів. Класифікація колабораційної діяльності повинна мати не лише юридичне, а й кримінологічне підґрунтя, з урахуванням мотивації, форм участі та соціального контексту.

Колабораціонізм як соціально-правове явище в умовах російсько-української війни набув особливої гостроти та актуальності, вимагаючи нових підходів до його осмислення і правового регулювання. Доповнення Кримінального Кодексу України статтею 111-1 стало важливим кроком для формалізації відповідальності за співпрацю з державою-агресором. Проте ефективне реагування на колабораційну діяльність потребує не лише нормативної визначеності, а й особливого підходу до оцінки конкретних життєвих обставин. Врахування цих

обставин є ключовими для формування справедливої та гуманної системи правосуддя.

Список використаних джерел:

1. Сутність поняття колабораціонізм та його основні ознаки. (2023). *Серія: Історія. Політологія*, 37, 59-67. <https://doi.org/10.34079/2226-2830-2023-13-37-59-67>
2. Гаазька конвенція про закони та звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність : Закон України від 03.03.2022 № 2108-IX. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#Text>
4. Таволжанський О.В. Кримінологічні аспекти кіберзлочинності у сучасних умовах // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 31. – С. 80–86. – dspace.nlu.edu.ua
5. Офіс Генерального прокурора України. Статистика кримінальних правопорушень за ст. 111-1 КК України (січень–грудень 2024 р.) – Режим доступу: <https://gp.gov.ua/>
6. Головкін Б. М. Види злочинності / Б. М. Головкін // Журнал східноєвропейського права. - 2015. - № 18. - С. 14-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_18_4.

Шило І.Є,

курсант Донецького державного університету внутрішніх справ

КІБЕРДИВЕРСІЇ ЯК ФОРМА ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ: ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

У сучасних умовах гібридної війни особливого значення набуває кіберпростір як арена бойових дій. З початком збройної агресії Російської Федерації проти України активізувалися численні форми кіберзлочинної діяльності, зокрема ті, що спрямовані на піддрив обороноздатності держави, дестабілізацію систем критичної інфраструктури та порушення роботи державних органів. У цьому контексті актуалізується питання кримінально-правової кваліфікації так званих кібердиверсій – ворожих дій у кіберпросторі, що мають стратегічну мету, спрямовану на спричинення шкоди державі в умовах збройного конфлікту.

Кібердиверсія — це цілеспрямований злочинний вплив на комп'ютерні системи, мережі, дані або інші об'єкти кіберінфраструктури, що здійснюється з метою нанесення шкоди державній безпеці, обороноздатності або суспільній стабільності, зокрема в умовах збройного конфлікту.

На міжнародному рівні немає чіткої конвенційної дефініції кібердиверсій, однак у рамках застосування норм міжнародного гуманітарного права (МГП) вони можуть розглядатися як засіб ведення війни, а відповідно, — як потенційно військовий злочин у разі порушення правил і принципів МГП. Зокрема, згідно з Доктриною Талліннського мануалу (Tallinn Manual 2.0), кібератаки, що прирівнюються до «нападу» згідно з МГП, можуть підпадати під регламентацію міжнародного кримінального права [2, с. 92].

Україна не є стороною, яка підписала та ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, тому не можна стверджувати, що неофіційна кодифікація злочинів, які включені до Римського статуту МКС, може бути автоматично й беззастережно застосована під час вирішення питання про кваліфікацію дій осіб за ст. 438 КК України [3, с. 165]. Кримінально-правова характеристика кібердиверсій в Україні ґрунтується на загальних положеннях

Кримінального кодексу України, оскільки спеціальних норм, які б прямо передбачали відповідальність за такі дії в умовах збройного конфлікту, поки що не існує. Водночас законодавство України дозволяє кваліфікувати кібердиверсії через призму вже наявних складів злочинів, якщо враховувати змістовний контекст та цілі, яких намагається досягти суб'єкт шляхом впливу на об'єкти кіберінфраструктури.

Основною кримінально-правовою нормою, яка може застосовуватись до кібердиверсій у контексті міжнародного збройного конфлікту, є стаття 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Вона передбачає відповідальність за дії, що суперечать міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевські конвенції, додаткові протоколи до них, а також інші міжнародні договори, сторонами яких є Україна [1].

Кібердиверсії, спрямовані на знищення чи виведення з ладу об'єктів цивільної інфраструктури (електромереж, лікарень, об'єктів водопостачання, систем управління транспортом тощо), у період активних бойових дій можуть бути кваліфіковані як порушення міжнародних правил ведення війни, особливо якщо вони зачіпають цивільне населення або є непропорційними за своїми наслідками. До того ж, відповідальність може наставати і в разі віддання наказу про вчинення таких дій, що має особливе значення для притягнення до відповідальності вищого командного складу та організаторів кібероперацій.

Разом з тим, окремі види кібердиверсій можуть одночасно підпадати і під дію статті 113 КК України – диверсія. Ця стаття передбачає відповідальність за вчинення вибуху, підпалу чи інших дій з метою знищення або пошкодження об'єктів, що мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, з метою послаблення держави [1]. У сучасних умовах зміст «інших дій» доцільно тлумачити із урахуванням технічного прогресу та характеру сучасних загроз, отже, деструктивні кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури держави, зокрема в умовах війни, можуть становити саме такий різновид диверсійної діяльності. Кібердиверсії, що призводять до фактичного виведення з ладу заводів з виробництва озброєння, логістичних центрів, систем зв'язку в армії, можуть бути

кваліфіковані не лише як порушення міжнародного гуманітарного права, а і як внутрішньодержавна диверсія у правовому розумінні.

Крім того, низка загальних статей розділу XVI Кримінального кодексу України про злочини у сфері використання електронно-обчислювальної техніки (статті 361–363-1) можуть застосовуватись до технічного аспекту дій кібердиверсанта. Однак їх застосування, як правило, охоплює лише механізм вчинення діяння – тобто втручання, блокування, модифікацію або знищення комп'ютерної інформації. Самі по собі такі дії не охоплюють воєнно-стратегічний контекст, однак можуть бути частиною комплексної кваліфікації, якщо поєднуються з основною метою — послаблення обороноздатності або порушення правил ведення війни.

На практиці головною проблемою є розмежування кібердиверсій як військових злочинів від дій, які слід кваліфікувати як терористичні атаки або злочини проти інформаційної безпеки. Критеріями розмежування можуть виступати не тільки об'єкти впливу (військова чи цивільна інфраструктура), а й мета, суб'єкт (державний орган, армія, найманці чи цивільні хакери), обставини вчинення дій (у період збройного конфлікту чи в мирний час), а також наслідки, які ці дії спричинили.

Не менш важливою є також проблема уніфікації термінології. Кримінальне законодавство України не містить легального визначення поняття «кібердиверсія», що зумовлює складнощі у правозастосуванні. Це також ускладнює можливість забезпечення однозначної кваліфікації подібних дій у контексті міжнародної правової допомоги та притягнення винних осіб до відповідальності в міжнародних юрисдикціях. Така ситуація ставить перед наукою та правозастосовною практикою завдання з формулювання відповідних понять і підходів до кримінально-правової оцінки подібних актів у кіберпросторі.

Кібердиверсії становлять новий вимір ведення збройної боротьби, який виходить за межі традиційних фізичних способів впливу та дедалі активніше використовується у збройних конфліктах, зокрема в агресії Російської Федерації проти України. Злочини у цій сфері, за наявності відповідних обставин, можуть

бути кваліфіковані як військові злочини відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України, якщо їхні дії порушують норми міжнародного гуманітарного права. Якщо кібердиверсії спрямовані на завдання шкоди оборонному потенціалу держави та мають на меті ослаблення її здатності до спротиву, можливо також застосування статті 113 КК України, яка охоплює диверсійні дії.

Наявні положення Кримінального кодексу України дозволяють частково охопити такі діяння у правовому полі, однак відсутність чіткої класифікації, єдиної методики кваліфікації та спеціалізованої термінології ускладнює процес правозастосування. Кібердиверсії перебувають на перетині кількох правових режимів – національної безпеки, міжнародного гуманітарного права, інформаційної безпеки – і вимагають міжгалузевого аналізу з метою правильної правової оцінки. Подальший розвиток як національного законодавства, так і міжнародного правопорядку має відбуватись із урахуванням викликів, які несе цифровізація війни та трансформація класичних форм злочинної поведінки, з метою забезпечення ефективної відповідальності за нові форми агресії в кіберпросторі та захисту основоположних принципів міжнародного гуманітарного права.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України. Офіційний вебпортал парламенту України.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 10.05.2025).
2. Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations / gen. ed. M. N. Schmitt. – Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – 564 p.
3. Hlushko A. Особливості кримінально-правової кваліфікації дій особи за порушення законів і звичаїв війни. Law review of kyiv university of law. 2023. № 2. С. 164–167. URL: <https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2023.34> (дата звернення: 13.05.2025).

Наукове видання

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОЇ ВІЙНИ

Збірник матеріалів

Всеукраїнської науково-практичної конференції

(м. Харків, 20 травня 2025 р.)

Відповідальний за випуск О. В. Таволжанський
Коректор С. С. Сальчук
Комп'ютерна верстка і дизайн І. В. Москалюк

Підписано до поширення
через мережу Інтернет 20.05.2025 р.
Формат 60x84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.
Ум. друк. арк. 18,68. Обл.-вид. арк. 13,9 Зам. № 2006/1

Оригінал-макет виготовлено видавництвом «Юрайт»
(Свідоцтво про внесення до державного реєстру
суб'єктів видавничої діяльності:
серія ДК № 4236 від 22.12.2011 р.)